

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 5

OLİY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

MAY 2024/5

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/5

VOLUME 2 ISSUE 5

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 5-soni. – 2024-yil May.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrarov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕЛИОСУШКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

¹Усманов К.И., ²Максудова А.И., ³Султанова Ш.А.

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт

³Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. Целью данной статьи является исследование влияния климатических условий, таких как температура окружающей среды, влажность, давление, солнечное излучение и загрязнение, на качество и время сушки нарезанных яблок, которые сушат в сушильном шкафу с непрямой принудительной солнечной сушкой (СШНПС) и открытой сушке (ОС) системы. Результат СШНПС по экономии времени составляет 42,8 %, что более эффективно, чем сушка в системе ОС. В день эксперимента средняя солнечная радиация составила 571 Вт/м². Перепад давления между входом и выходом сушилки составлял 0,1 кПа. Аналогичным образом, характеристики математических моделей были исследованы путем сравнения коэффициентов коэффициента детерминации (R^2), приведенного хи-квадрата (X^2) и среднеквадратической ошибки (RMSE).

Ключевые слова: гелиосушка, лекарственные растения, базилик, имитационные модель.

Abstract. The purpose of this article is to investigate the influence of climatic conditions, such as ambient temperature, humidity, pressure, solar radiation and pollution, on the quality and drying time of sliced apples, which are dried in an indirect forced solar drying oven (IDPS) and an open drying oven (OS) systems. The time saving result of SSHNPS is 42.8%, which is more efficient than drying in the OS system. On the day of the experiment, the average solar radiation was 571 W/m². The pressure difference between the inlet and outlet of the dryer was 0.1 kPa. Similarly, the performance of the mathematical models was examined by comparing the coefficients of the coefficient of determination (R^2), reduced chi-square (X^2), and root mean square error (RMSE).

Key words: solar dryer, medicinal plants, basil, simulation model.

Процесс сушки является одним из наиболее важных и распространенных этапов послеуборочной обработки травяных растений, таких как базилик, и, следовательно, он оказывает значительное влияние на летучие компоненты эфирной эссенции. Сушка снижает влажность сельскохозяйственных культур и является важнейшей процедурой сохранности сельскохозяйственной продукции, поскольку оказывает существенное влияние на состояние высушенной продукции. Помимо продления срока хранения, сушка растительных продуктов может также снизить активность ферментов и микроорганизмов. Поскольку сельскохозяйственные продукты имеют низкую теплопроводность, тепло медленно передается внутрь; поэтому процесс их сушки потребляет значительное количество энергии.

Лекарственные растения были обнаружены и использовались в практике традиционной медицины с доисторических времен. Лекарственные растения следует высушить после сбора как можно скорее. Сушка традиционными методами, такими как сушка на открытом солнце, снижает качество продукта, увеличивает стоимость и время процесса сушки. Влажность свежих лекарственных трав при заготовке составляет около 70–80%.

Базилик - одно из важнейших растений семейства яснотковых, однолетнее травянистое растение, вырастающее до 20–60 см в длину, с цветками пурпурно-белого цвета. Базилик возник в Индии и Иране и выращивается в средиземноморских странах и регионах с умеренным, жарким и сухим климатом [1]. Помимо того, что он имеет значительную коммерческую ценность, его можно применять при приготовлении пищи в качестве пряности, свежего овоща, лекарственного растения, противомикробного, противовирусного средства и антиоксиданта [2]. Поскольку большинство процессов сушки осуществляются при высоких температурах, это отрицательно влияет на качественные характеристики высушенного продукта, такие как его текстура, пищевая ценность, вкус, цвет и аромат. Чтобы свести к минимуму эти изменения, необходимо оптимизировать методы и условия сушки, такие как температура, время сушки, скорость воздуха и т. д. Из-за уменьшения разброса данных кинетику сушки часто оценивают с помощью двухпараметрических показателей влажности и скорости сушки.

Имитационные модели играют важную роль при разработке и эксплуатации систем сушки. Уравнения тонкого слоя описывают явления сушки единым образом, независимо от управляющих механизмов. Они использовались для оценки времени сушки нескольких продуктов и для обобщения кривых сушки. При разработке моделей тонкослойной сушки сельскохозяйственной продукции, как правило, измеряется содержание влаги в материале в любой момент времени после его воздействия на постоянные условия относительной влажности и температуры и коррелируется с параметрами сушки [5,6].

Математические модели кривых сушки

Номер моделей	Название моделей	Уравнений
1	Ньютон	$W = \exp(-kt)$
2	Пейдж	$W = \exp(-kt^n)$
3	Модифицированная Пейдж (I)	$W = \exp((-kt)^n)$
4	Модифицированная Пейдж (II)	$W = \exp(-(kt)^n)$
5	Хендерсон и Пабис	$W = a \exp(-kt)$
6	Логарифмический	$W = a \exp(-kt) + c$
7	Двухчленные	$W = a \exp(-k_0 t) + b \exp(-k_1 t)$
8	Два экспоненциальных члена	$W = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kat)$
9	Ван и Сингх	$W = 1 + at + bt^2$
10	Диффузионное аппроксимация	$W = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kbt)$
11	Модифицированы Хендерсон и Пабис	$W = a \exp(-kt) + b \exp(-gt) + c \exp(-ht)$

где W -коэффициент влажности; k, k_0, k_1 -константа сушки; a, b, c, g -коэффициенты; n -константа сушки; t -время.

В настоящем исследовании коэффициент влажности и скорость высыхания листьев базилика рассчитывались с использованием уравнений (1) и (2).

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_0 - M_e} \quad (1)$$

$$DR = \frac{M_t - M_{t+\Delta t}}{\Delta t} \quad (2)$$

Чтобы определить наиболее подходящие математические модели для сушки базилик, важно вычислить три важных статистических параметра: коэффициент корреляции (R^2) с использованием уравнения 3, х-квадрат (X^2) с использованием уравнения 4 и среднеквадратическое значение ошибка ($RMSE$) согласно уравнению 5. Модель,

демонстрирующая наибольшее значение (R^2) наряду с наименьшими значениями (X^2) и ($RMSE$), указывает на наилучшее соответствие [3].

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{\sum_{i=1}^n (MR_{exp,i} - MR_{exp,ave})^2} \quad (3)$$

$$X^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{N-z} \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2} \quad (5)$$

В этих уравнениях $MR_{exp,i}$ обозначает нормализованное соотношение влажности, наблюдаемое в i -м эксперименте, $MR_{pre,i}$ представляет прогнозируемое значение для i -го наблюдения, $MR_{exp,ave}$ обозначает среднее нормализованное соотношение влажности между точками экспериментальных данных, N означает общее количество наблюдений, а z представляет количество констант в модели.

Первый период включал резкое ускорение, соответствующее начальной температуре [4]. Это увеличение произошло в начале процесса сушки. Это было объяснено увеличением движущей силы миграции влаги внутри материала из-за более высоких температур сушки. В период спада наблюдалось снижение скорости вместе с графиком.

Для выбора удобной модели сушки базилик в солнечной сушилке были использованы эмпирические модели, для сравнения экспериментальных и теоретических данных влажности в зависимости от времени. На рисунках 1, 2, 3 и 4 показано сравнение экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Ньютон, Пейдж, Логарифмический и Двухчленные.

Рис 1. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Ньютон

Рис 2. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Пейдж

Рис 3. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Логарифмический

Рис 4. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Двухчленные

Коэффициенты уравнений и статистические результаты математических моделей, полученных при сушке базилика

№	Константы модели	R ²	X ²	RMSE
1	k=0.84996	0.999993	0.003247	0.054743
2	k=0.111001, n=0.892552	0.947638	0.003262	0.05254
3	k=0.102812, n=0.826708	0.941678	0.003634	0.055449
4	k=0.071691, a=0.895283, c=-0.01090	0.978647	0.001463	0.033551
5	k=0.073495, a=0.886173	0.978611	0.001333	0.033579
6	k ₀ =0.073495, a=0.886095, b=7.83E-5, k ₁ =0.073382	0.978611	0.001629	0.033579
7	k=0.062219, a=0.593501	0.977576	0.001397	0.034383
8	k=0.258907, a=0.885617, n=0.282444, b=-8.8E-05	0.978614	0.001628	0.033577
9	k=0.073491, a=0.585426, b=0.000162	0.978611	0.001466	0.033579
10	k=0.073485, a=0.585426, g=2.4355E-05	0.978611	0.001466	0.033579
11	k=0.035451, a=0.850636, n=1.378115, b=0.005304	0.987727	0.000935	0.025437

Выводы. В этом исследовании изучался процесс сушки базилика с использованием непрямой принудительной солнечной сушки в шкафу, используя сочетание экспериментального и математического анализа. Было обнаружено, что колебания условий окружающей среды, таких как температура, влажность воздуха и уровень загрязнения воздуха в течение дня, существенно влияют как на продолжительность процесса сушки, так и на качество высушенного продукта. В системе СШНПС все 11 проанализированных моделей обеспечили одинаково эффективное описание экспериментальных данных благодаря стабильным условиям, поддерживаемым в этой системе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Исследование лекарственного растения Зизифора (*Ziziphora*) как объекта сушки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн.

2017. № 12 (45). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/5353> (дата обращения: 10.04.2024).
2. Abhijit T., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12638> (дата обращения: 10.04.2024).
 3. Сафаров Ж.Э., Хужакулов У.К., Султанова Ш.А. Математическая формулировка одномерной модели усадки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 8(77). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10643> (дата обращения: 03.05.2024).
 4. Усманов К.И., Исламова Ф.К., Якубова Н.С. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 2(107). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15003> (дата обращения: 03.05.2024).

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ТЫКВЫ

- ¹Тухтаев Шухрат Кудратович, ²Самадов Отабек Бахриддин угли,
³Юнусхужаев Хусан Юсуфхужа угли, ⁴Чориев Абдусаттар Жураевич
¹Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ст. преп.
²Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ассистент
³ОАО «Milkolino products», Республика Узбекистан, г. Ташкент, технолог
⁴Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, доцент

Аннотация. Разработана математическая модель процесса сушки тыквы в условиях двухстороннего ИК-облучения; исследованы закономерности влагопереноса и распределения температуры в слоях тыквы; исследовано влияние плотности теплового потока ИК-излучения, длины волны излучения, температуры и толщины слоя продукта.

Ключевые слова: сушка, тыква, математическая модель, влага, температура, белки, витамины.

Системная методология предназначена для исследования процесса сушки коллоидно-капиллярнопористых материалов и основана на построении и анализе с помощью компьютерных математических моделей изучаемого объекта. Практический интерес представляют математические модели процесса сушки под воздействием инфракрасного облучения с точки зрения аналитического исследования технологических режимов и обоснованного проектирования промышленных сушильных установок [4].

Для построения математической модели процесса сушки тыквы нами выбрана методика составления математической модели, начиная с нижнего уровня иерархической структуры [1,3]. Составлены математические описания процессов, в которых участвуют витамины и белки.

Как известно, важным источником полезных веществ являются витамины «С», «Р» и «В_с». Отсутствие или недостаток хотя бы одного витамина: В₁, В₂, В₃, В₅, В₆, В₁₂, В₁₅ вызывает заболевание - авитаминоз или гиповитаминоз.

Потери витаминов в ходе сушки можно отразить единой системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dm_{B_{ik}}}{d\tau} = U_{Bi} \cdot m_{B_{i_{общ}}} ; \\ m_{B_{i_{общ}}} = m_{B_{in}} - m_{B_{ik}} ; \\ U_{Bi} = 0,3 \cdot \exp\left(\frac{t - 65}{9}\right) \end{cases} \quad (1)$$

Анализ работ зарубежных ученых показал, что при высокотемпературном режиме обработки изменяется структура белков.

Процесс денатурации белков можно выразить системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dm_{\sigma}}{d\tau} = U_m \cdot m_c; \\ m_c = m_n - m_{\sigma}; \\ U_m = 0,5 \cdot \exp\left(\frac{t-85}{9}\right) \end{cases} \quad (2)$$

На четвертом уровне иерархии объектом анализа является продукт. Здесь рассматриваются процессы проникновения ИК-лучей в слой продукта (нагрев продукта, распределение тепловой энергии, перемещение влаги, изменение агрегатного состояния веществ).

Процесс нагрева продукта ИК-лучами отражается множеством теплофизических и терморрадиационных характеристик. Действие ИК-лучей основано на поглощении ИК-излучения обрабатываемыми изделиями и на превращении поглощенной лучистой энергии в теплоту.

На третьем уровне иерархии объектами рассмотрения являются: твердая фаза, газовая фаза и нагреватель. Здесь происходят процессы, как в самой системе, так и в взаимосвязанных функциональных подсистемах.

В твердой фазе происходит перемещение тепла и влаги. Для построения математических описаний перемещения тепла в твердой фазе нами рассмотрено дифференциальное уравнение теплового баланса для элементарного слоя образца продукта.

Уравнение теплового баланса процесса сушки сырья с инфракрасными лучами можно записать следующим образом:

$$Q_{\text{общ}} = dQ_m + dQ_{\text{исп}} + dQ_{\text{нов}} + dQ_{\text{ном}}, \quad (3)$$

где, dQ_m - энергия, затраченная на нагрев материала; $dQ_{\text{исп}}$ - энергия, затраченная на испарение влаги; $dQ_{\text{нов}}$ - энергия, обмена между поверхностью материала и окружающей средой.

Для составления математического описания изменения температуры продукта рассматриваем тепловой баланс на элементарном участке образца изделия. Разница между приходящим ($Q_{\text{вх}}$) и уходящим теплом ($Q_{\text{вых}}$) характеризуется скоростью накопления тепла в виде:

$$Q_{\text{общ}} = Q_{\text{вх}} - Q_{\text{вых}} \quad (4)$$

$$Q_{\text{вх}} = \alpha \cdot F_s \cdot (t_g - t_k) \quad (5)$$

где, α - коэффициент теплопередачи, $\left(\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{°C}}\right)$; F_s - площадь поверхности материала, (м^2) ; t_g - температура воздуха, (°C) ; t_k - начальная температура изделия, (°C) .

Подставляя значения $Q_{\text{вх}}$ и $Q_{\text{вых}}$ в уравнение (4), получим выражение для определения температуры в слоях изделий [2]:

$$\frac{dt_k}{d\tau} = \left[\frac{\alpha \cdot F_s \cdot (t_k - t_{k-1}) - \frac{\lambda \cdot F_s}{\Delta h} \cdot (t_{k-1} - t_{i-1})}{m_k \cdot c_k} \right] + t_{0i-1} - G \cdot it, \quad (5)$$

$$\frac{dt_{\text{п.сп}}}{d\tau} = \left[\frac{\lambda \cdot F_s}{dh} \cdot (t_{k_i} - 2t_{j_{i-1}} + t_{2_{i-1}}) \right] + t_{j_{i-1}}, \quad (6)$$

$$\frac{dt_{CP.CII}}{d\tau} = \frac{\left[\frac{\lambda * F_s}{dh} * (t_i - t_{5_{i-1}}) \right]}{m * c} + t_{5_{i-1}}. \quad (7)$$

Для построения математической модели перемещения влаги, нами рассмотрен материальный баланс для элементарного слоя. Количество перенесенной влаги в i -ом слое

$$[3]: \quad \frac{dm_{вл}}{d\tau} = U_{вх} - U_{вых}, \quad (8)$$

где, $U_{вх}, U_{вых}$ – входящее и выходящее количество влаги в i -ом слое изделия. Количество влаги:

$$G_{вх} = -\beta \cdot F_s \cdot (x_1 - x_p), \quad (9)$$

$$G_{вых} = KDn \cdot (x_2 - x_1), \quad (10)$$

где, β -коэффициент массоотдачи, $\left(\frac{кг}{м^2 \cdot с}\right)$; x_1 -начальное значение безразмерного влагосодержания материала; x_2 -безразмерная концентрация влаги в слое изделия; KDn - коэффициент массообмена, $\left(\frac{кг}{с}\right)$. Здесь:

$$KDn = \frac{F_s \cdot D \cdot \rho}{dh}, \quad (11)$$

где, D - коэффициент диффузии, $\left(\frac{м^2}{с}\right)$; ρ -плотность изделия, $\left(\frac{кг}{м^3}\right)$; dh -толщина изделия,(м).

Подставив уравнения в (11), получим:

$$\frac{dm_{вл}}{d\tau} = (-\beta \cdot F_s \cdot (x_1 - x_p) + KDn \cdot (x_2 - x_1)). \quad (12)$$

При формировании математического описания последующих i -х слоев воспользуемся выражениями:

$$U_{вх}^i = KDn \cdot (x_{i-1} - x_i), \quad (13)$$

$$U_{вых}^i = KDn \cdot (x_i - x_{i+1}), \quad (14)$$

где, x_{i-1} -безразмерная концентрация влаги в верхнем слое; x_{i+1} -безразмерная концентрация влаги в $(i+1)$ -ом слое; x_i -безразмерная концентрация i -го слоя.

Математическая модель представляет собой следующее дифференциальное уравнение:

а) распределения влаги на поверхности слоя:

$$\frac{dw_k}{d\tau} = \frac{(-\beta \cdot F_s \cdot (X_k - X_p) + KDn \cdot (X_1 - X_k))}{m_k} \cdot (1 - X_1^2), \quad (15)$$

б) распределение влаги в первом слое

$$\frac{dw_1}{d\tau} = \frac{(-\beta \cdot F_s \cdot (X_1 - X_p) + KDn \cdot (X_2 - X_1))}{m} \cdot (1 - X_1^2), \quad (16)$$

в) распределение влаги в последующем слое

$$\frac{dw_{след.сл}}{d\tau} = \frac{(KDn \cdot (X_{i-1} - 2X_i + X_{i+1}))}{m} \cdot (1 - X_i^2), \quad (17)$$

г) распределение влаги в среднем слое изделия.

$$\frac{dw_{cp.cl}}{d\tau} = \frac{KDn \cdot (X_{i+1} - X_n)}{m} \cdot (1 - X_s^2). \quad (18)$$

На втором уровне иерархии основным элементом является рабочая камера, где происходят межфазные процессы.

Тепловой процесс характеризуется теплообменом между газовой и твердой фазами, где основным показателем является коэффициент теплоотдачи.

На первой ступени иерархии рассматривается аппарат. В этой системе происходит процесс сушки коллоидно-капиллярнопористых материалов (например, тыквы). На основе рассмотренных моделей процессов, протекающих внутри аппарата формализуется модель процесса в самом аппарате.

Система уравнений (1-8, 15-18) представляет собой математическое описание процесса ИК-конвективной сушки нарезанных ломтей тыквы. Построенная математическая модель исследована с применением программы MATLAB (MATrix LABoratory – матричная лаборатория).

Рис.1. График изменения массы по времени при сушки тыквы.

Также нужно отметить, что нами разработана математическая модель процесса сушки тыквы в условиях двухстороннего ИК-облучения. Исследованы закономерности влагопереноса и распределения температуры в слоях тыквы. Исследовано влияние плотности теплового потока ИК-излучения, длины волны излучения, температуры и толщины слоя продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Е.Л., Пахомов В.Ф. Моделирование и оптимизация технологических процессов в пищевой промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1987.
2. Джураев Х.Ф., Артиков А.А., Чориев А.Ж. К вопросу распределения влаги при сушке пластинчатых, коллоидно-капиллярно-пористых изделий, на примере тонко-нарезанной дыни. //Ж. Хранение и переработка сельхозсырья. 2003. №7. - 70-72 с.
3. Жураев Х.Ф., Хикматов Д.Н., Чориев А.Ж. Изучение распределение влаги при сушке плодов на компьютерной модели. XVI Международная конференция «Математические

методы в технике и технологиях» - ММТТ-16. Сборник трудов. Т.-10. Санкт-Петербург. 2003г. - 129с.

4. Лупашко А.С., Ганя В.П., Плиток В.Л., Рожко В.С., Тарлев В.П. Конвективно-высокочастотная сушка семян тыквы. // Электронная обработка материалов. -1996. №1. –с. 50-54, 64.

O‘ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDIDA YETISHTIRILGAN SAPERAVI
UZUMIDAN TAYYORLANGAN VINOMATERIAL TARKIBIDAGI VITAMINLARNI
O‘RGANISH

¹Abdiyev Akbar Narziqulovich, ²Turaboyev Akobir Bahodir o‘g‘li,

³Choriyev Abdusattar Jo‘rayevich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali ixtisoslik fani o‘qituvchisi

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali yoshlar yetakchisi

³I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatida yetishtirilgan Saperavi texnik uzum navidan tayyorlangan vinomaterial tarkibidagi B1, B2, B6, B9, C, PP vitaminlari miqdori o‘rganish natijalari keltirilgan. Vitamin tarkibi xromatografiya usulida aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: vinomaterial, askorbin kislota, vitaminlar, ekologik-geografik kelib chiqishi, biologik faol moddalar, organik kislotalar, xromatografiya, ekstraktiv moddalar.

Аннотация. В статье приведены результаты изучения количеств витаминов B1, B2, B6, B9, C, PP в составе виноматериала, полученного из технического сорта винограда Саперави, выращенного в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Витаминный состав определено с методом хроматографии.

Ключевые слова: виноматериал, аскорбиновая кислота, витамины, эколого-географическое происхождение, биологически активные вещества, органические кислоты, хроматография, экстрактивные вещества.

Abstract. In the state of the results of the study of the number of vitamins B1, B2, B6, B9, C, PP in the composition of the wine material, obtained from the technical sort of Saperavi vineyard, grown in the Kashkadarin region of the Republic of Uzbekistan. The vitamin content was determined using the chromatography method.

Key words: vinomaterial, ascorbic acid, vitaminy, eco-geographical origin, biologically active substances, organic acids, chromatography, extractive substances.

Kirish. Uzum vinolarining insonlar oziq-ovqat sohasidagi ahamiyati juda katta. Vino oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi, chunki uning tarkibida uglevod, azot va boshqa moddalar inson organizmida moddalar almashinishida muhim ishtirok etadi. Uzum tarkibidagi inson organizmi uchun foydali ekstraktiv moddalar vino tarkibiga o'tadi. Vinoning bakteritsidlik xususiyati tajribalarda isbotlangan. Vino ta'sirida sil kasalligining vibrionlari, tif bakteriyalari, ichak tayoqchalari va boshqa xavfli mikroorganizmlar o'ladi.

Vino tarkibidagi erkin va tuz holdagi organik kislotalar insonlarning ovqatlanishlarida muhim ahamiyatga ega. Organik kislotalar miqdori 0,5 dan 1 %gacha bo'lib, ularga vino kislotasi, olma kislotasi, sut kislotalari kiradi. Ayniqsa Qashqadaryo viloyati o‘zining vinolari bilan mashhur bo‘lgan.

Bu yerlarda tokzorlar ko‘p bo‘lib, uzumdan vino tayyorlab uni bir necha o‘n yillar saqlashni bilishgan. O‘lkada katta bayramlarda har xil uzum vinolari iste‘mol qilishgan. Bu vinolarni biz klassik vinolar, bu texnologiya bo‘yicha olingan vinolarni esa etalon deymiz.

Saperavi texnik uzum navidan tayyorlangan vinomateriali edi. Saperavi uzum navi Gruziya uzum navi bo‘lib O‘zbekistonning ko‘plab hududlarida ekiladi. Uzum to‘liq fiziologik yetuklik bosqichida terilib Shahrisabz vino-aroq AJ da birlamchi qayta ishlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Vitaminlar tarkibi xromatografiya usulida aniqlangan.

Tahlil va natijalar. Tajribani o'tkazish uchun shartlar va namunani tayyorlash taqdim etiladi.

Shartlar: Agilent Technologies 1260 suyuq xromatografiyasida suvda eruvchan vitaminlarning HPLC tahlili; Eclipse XDB C18 ustunida (teskari faza), 5 mikron, 4,6x250 mm; diodli massiv detektor (DAD), 250 nm; eritma A:0,1% trifloratsetik kislota, pH 1,7; B:CH₃CN (asetonitril); oqim tezligi 0,8 ml/min; gradient%-B/0,0%, 19-21 min/40:40%, 21-25min/40-0%; termostat 250C.

Namuna tayyorlash: Vinomaterial maxsus separatorada ajratilgan, filtr qog'ozi orqali filtrlangan va 10 daqiqa davomida 4000 aylanish tezligida sentrigu qilingan. Tayyorlangan shaffof eritma flakonlarga joylashtirildi va yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi HPLC Agilent Technologies 1260 ga joylashtirildi.

Iqlim va o'sish sharoitlari meva va rezavorlar ekinlarida vitamin tarkibiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun turli iqlim zonalarida etishtirilgan uzum mevalaridagi vitaminlar miqdori har xil. Shunday qilib, Qashqadaryo vohasida yetishtiriladigan uzum navlari 27 mg/100 g gacha S vitamini to'plashga qodir, bu esa bu hosil uchun ancha yuqori ko'rsatkichdir

Uzum vinosi yanchilgan uzumni to'lpni bilan yoki to'ppisiz bijg'itish yo'li bilan tayyorlanadi. Uzum vinolarida spirt miqdori 9 dan 20 % gacha bo'lishi mumkin. Vino ishlab chiqarish texnologik jarayonining umumiy texnologik sxemasi qo'yidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi: uzumni ezish va g'ujumlaridan ajratish; sharbatni ajratib olish; yanchilmani presslash; sharbatni tindirish va bijg'itish; vinoni achitqilar cho'kindisidan ajratish; vinoga ishlov berish va saqlash. Aniq bir turdagi vinoni ishlab chiqarishga qarab, bu asosiy texnologik jarayonlar bir qancha qo'shimchalar va o'zgartirishlar bilan takrorlanadi.

Uzumning bir necha xil navlaridan tayyorlangan vinolar navli va kupajli turlarga bo'linadi. Saqlanish vaqtiga qarab uzum sharoblari oddiy, markali va kolleksion sharoblarga bo'linadi. Hisoblash olingan natijalarni mkg/g eritmasida vitaminlar bo'lgan standart xromatograflar bilan solishtirish orqali amalga oshirildi.

“Saperavi” navidan olingan vinomaterial tarkibidagi vitaminlar miqdori 1-6-rasmlarda aks ettirilgan.

1-rasm. B2 vitamin xromatogrammasi.

2-rasm. B9 vitamin xromatogrammasi.

3-rasm. PP vitamin xromatogrammasi.

4-rasm. S vitamin xromatogrammasi.

5-rasm. B6 vitamin xromatogrammasi.

6-rasm. B1 vitamin xromatogrammasi.

B1 vitamin miqdori aniqlanmadi (0%), B2 vitamini 0,329422 mkg/gr, B6 vitamini 0,468935 mkg/gr, B9 vitamini 6,782246 mkg/gr, PP vitamin 0,048108 mkg/gr, S vitamin esa 0,045795 mkg/gr-ni tashkil etgan.

Xulosa. Tadqiqot natijalaridan ko'ra, vinomaterial tarkibida B9 vitamini eng ko'p miqdorda (6,782246 mkg/gr), eng kami B1 vitamini (0) ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Радчевский П.П. Бессемянные сорта винограда. Краснодар: КубГАУ. – 2008. - 159 с.
2. Сьян И.Н. Коллекционные подвои, их характеристика и аффинитет с некоторыми сортами новой селекции. Новочеркасск. – 2004. – 111 с.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksno-ustoychivye-sorta-introduts-enty-vinograda-dlya-proizvodstva-naturalnogoosvetlennogo-pasterizovannogo-soka>.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sortov-vinograda-novogo-pokole-niya-kak-syrya-dlya-kompleksnoy-pererabotki>.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sortov-vinograda-dlya-proizvodstva-soka>.
6. Abdiyev A., Po‘latxodjayeva Z., Yuldashev R., Choriyev A. Uzum navlarining kimyoviy tarkibini o‘rganish //O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2022, [3/2/1] ISSN 2181-7324, 2023. 27-329-betlar.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ И ЕГО ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ

¹Балтабаев Улугбек Нарбаевич, ²Куриязов Зариф Рамаатович,

³Жонимкулов Миртемир, ⁴Иногамова Гулноза

¹Ташкентский химико-технологический институт, (PhD), доцент

^{2,3,4}Ургенчский государственный университет, докторант-соискатели

Ключевые слова: пшеница, рожь, физико-химические свойства, минеральный состав, качественные показатели, сила муки.

Введение. Технологический процесс подготовки зерна к помолу должен обеспечить: производительность, необходимую для ритмичной работы размольного отделения; дозирование и смешивание компонентов помольной смеси в требуемом рецептурой соотношении; эффективную очистку зерна от примесей; обработку поверхности зерна от примесей; гидротермическую обработку зерна в соответствии с установленными режимами. [1,2,3,4,5].

Рожь отличается следующими химическими особенностями:

- содержит больше сахаров, чем пшеница;
- в ней больше коллоидных высокогидрофильных полисахаридов - слизи;
- белки в обычных условиях тестоведения не образуют клейковины, в связи с чем в ржаном тесте нет характерного для пшеничного теста упругопластичного пространственного губчатого скелета, значительная часть белков набухает до перехода в вязкий коллоидный раствор;
- имеется активный фермент б-амилаза, расщепляющий крахмал главным образом на декстрины.

Основой исследования явилась использование в производстве муки и продуктов его производства расширенные показатели и положительные качества ржи. Рожь имеет богатый комплекс витаминов и микроэлементов, антиоксидантов, которые оказывают противовоспалительные и противо-аллергенное действие. Продукты получаемые из зерна ржи улучшают функцию кроветворения и благотворно действует на сердечно-сосудистую систему человека. Хлеб, каши и продукты, получаемые с использованием ржи полезны для щитовидной железы. [2,4,5,6,7,9].

По содержанию минеральных веществ рожь имеет преимущества перед пшеницей по элементам калия, магния, железа. Рожь отличается следующими химическими особенностями:

- содержит больше сахаров, чем пшеница;
- в ней больше коллоидных высокогидрофильных полисахаридов - слизи;
- белки в обычных условиях тестоведения не образуют клейковины, в связи с чем в ржаном тесте нет характерного для пшеничного теста упруго-пластичного пространственного губчатого скелета, значительная часть белков набухает до перехода в вязкий коллоидный раствор;
- имеется активный фермент б-амилаза, расщепляющий крахмал главным образом на декстрины.

В силу этих особенностей ржаное тесто характеризуется высокой вязкостью и слабо выраженной упругой деформацией. Хотя белково-протеиназный комплекс имеет важное значение при приготовлении ржаного хлеба, ведущая роль в хлебопекарной характеристике ржи принадлежит углеводно-амилазному комплексу, т. е. углеводам, прежде всего крахмалу и ферментам, действующим на крахмал и другие углеводы.

Существует много других способов определения хлебопекарного достоинства хлеба, из них наиболее распространенные - выпечка колобка из ржаной муки и воды; автолитическая проба; при помощи амилографа. [6,7,9,10,11].

Сила муки - это ее способность поглощать воду при замесе и образовывать тесто с хорошими физическими свойствами, устойчиво сохраняемыми при обработке. В противоположность сильной слабая мука поглощает ограниченное количество воды, из такой муки тесто получается неустойчивым по физическим свойствам, жидким, малоэластичным, липким. Сила пшеничной муки зависит от белково-протеиназного комплекса, т. е. от количества и свойств белковых веществ, прежде всего клейковины, а также от количества и активности протеолитических ферментов, расщепляющих белки.

Высокая газообразующая способность и сила муки в совокупности являются решающим условием получения хорошо бродящего теста пенистого строения и объемного хлеба с нежным и пористым мякишем. [2,4,5,6,7,9,10,11].

Более полным методом оценки хлебопекарных свойств муки является лабораторная пробная выпечка хлеба из небольшого количества муки с оценкой его качества. При оценке качества хлеба, полученного в результате пробной выпечки, учитывают:

- массу хлебцев,
- отношение высоты к диаметру подового хлебца,
- объемный выход формовых хлебцев (объем, рассчитанный на 100 г муки),
- правильность и симметричность формовых хлебцев,
- цвет корки (бледная, золотисто-желтая, светло-коричневая, коричневая, темно-коричневая)
- состояние корки (гладкая, неровная, с трещинами или подрывами),
- эластичность и пористость мякиша, вкус, запах и отсутствие хруста при разжевывании (отсутствие песка).

Хлебопекарные свойства зерна ржи и ржаной муки имеют свои особенности. Качество хлеба из ржи оценивают по тем же показателям, что и качество пшеничного хлеба, но значение этих показателей резко различается.

Для ржаного хлеба характерен меньший объем, менее выраженная пористость, более липкий мякиш. Такие важные показатели, как объем и структура пористости в пшеничном хлебе, изменяются в больших пределах, в ржаном хлебе границы колебаний их значительно уже. Характеристике мякиша ржаного хлеба - заминаемости, липкости, влажности или сухости на ощупь - придается большое значение.

В нормальном непроросшем зерне пшеницы содержится практически только β -амилаза и такая мука характеризуется как мука со средней ГОС. В проросшем же зерне наряду с β -амилазой содержится и активная α -амилаза.

β -амилаза при действии на крахмал образует главным образом мальтозу, отщепляя последовательно по два гликозидных остатка, и наряду с ней значительно меньшее количество высокомолекулярных декстринов, α -амилаза же образует при гидролизе крахмала низкомолекулярные декстрины и незначительное количество мальтозы. Следо-

вательно, α -амилаза - декстриногенная амилаза, а β -амилаза - сахарогенная. Совместное действие обеих амилаз обеспечивает наибольшее осахаривание крахмала.

Амилазы различаются не только по их действию на крахмал, но и по физико-химическим характеристикам. Так, β -амилаза характеризуется большей кислотоустойчивостью, но менее термостабильна, α -амилаза по сравнению с β -амилазой имеет оптимум действия и инактивируется при более высокой температуре. [1,2,4,5,6,7,9,10,11].

Под *хлебопекарными свойствами муки* понимают способность ее образовывать хлеб того или иного качества. Хлебопекарное качество пшеничной муки в основном определяется следующими ее свойствами:

- 1) газообразующей способностью;
- 2) силой муки;
- 3) цветом муки и способностью ее к потемнению в процессе приготовления из нее хлеба;
- 4) крупностью частиц.

Методы и методики исследования: Мука анализировалась по следующим показателям: влажность, определяемая по ГОСТ 9404-88; зольность - ГОСТ 10847-74; кислотность - ГОСТ 27493-87; крупность - ГОСТ 27560-87; белизна - на приборе РЗ-БПЛ по ГОСТ 26361-84; число падения - ГОСТ 27676-88. ГОСТ 29139-91. Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина В2 (рибофлавина). ГОСТ 29140-91 Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина РР (никотиновой кислоты) О'z DSt 3221

Экспериментальная часть:

Таблица 1. Физико-химический состав муки из пшеницы, ржи и смеси (80+20)

Наименование компонентов	Мука 1 сорт пшеничная	Мука ржаная сеянная	Мука из смеси пшенично-ржаная
Влага, %	14,4	14,0	14,4
Белки, %	9,32	6,86	15,2
Липиды, %	0,95	1,1	1,2
Клетчатка, %	0,4	0,68	0,8
Зола, %	0,76	1,15	1,2
Клейковина	28	-	24

Таблица 2. Соотношение минеральных элементов и витаминов в муке пшеницы, ржи и смеси (80+20), мг/100гр

Наименование компонентов	Мука 1 сорт пшеничная	Мука ржаная сеянная	Мука из смеси пшенично-ржаная(80+20)
Натрий	3,2	3,3	4,6
Калий	178	276	284
Кальций	16,3	32,4	34,1
Магний	38	32	36,2
Фосфор	94	182	144
железо	1,84	1,88	1,92
В-каротин	Сл	0,09	0,04
Токоферол	2,48	3,12	3,23
рибофлавин	0,072	1,1	1,09
Тиамин	0,21	0,35	0,38

Таблица 1.9 - Влияние ферментного препарата АЛФА 2 и ЛОУ на количество сырой клейковины из пшеничной муки 1 с и ее смеси с ржаной мукой. Соотношение муки (пшеничная/ ржаная) Контроль, 90:10., 80:20., 70: 30.

Таблица 3. Влияние ферментного препарата АЛФА 2 и ЛОУ на количество сырой клейковины муки из пшеницы, ржи и смеси пшенично- ржаной на тесто

Соотношение муки	Количество клейковины без улучшителя, %	Количество клейковины с добавлением улучшителя (АЛФА2 +ЛОУ)	Формоустойчивость Н/D	Число падения
контроль	28,4/72	28,6/74	0,72	220
90+10	27,8/64	27,9/64	0,68	210
80+20	27,3/68	27,8/70	0,68	226
70+30	24,4/58	24,4/58	0,60	214

Выводы:

- Показана возможность и целесообразность совместной подготовки компонентов пшенично- ржаных смесей к помолу без существенного влияния на качество получаемой муки;

- Физико-химический состав, минерально-витаминный состав показывает его богатую и полезную пользу для организма;

- Мука пшенично-ржаная, полученная из зерносмеси пшеницы и ржи в соотношении 80-20 отличается более высокими хлебопекарными свойствами и рекомендуется для применения в хлебопекарной промышленности при производстве различных сортов хлеба с использованием ферментного препарата АЛФА 2 и ЛОУ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кретович В.Л. Биохимия зерна и хлеба. - М.: Наука, 1991.-136 с.
2. Егоров Г.А., Максимчук Б.М., Костельцева Н.Н. Влияние крупности зерна пшеницы на ее физико-химические свойства и кинетику влагопоглощения. Труды ВНИИЗ, выш.81, 1975.
3. Куприц Я.Н. и др. Технология переработки зерна. М., Колос, 1965.
4. Аннинкова Т.Ю. Функциональные ингредиенты для оптимизации производства хлебобулочных изделий // Хлебопечение России. 2001. - № 5. - С. 22 - 23.
5. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 416 с.
5. ТУ 8-18-149-94. Мука хлебопекарная из смеси ржи и пшеницы. Технические условия.
6. Дремучева Г., Карчевская О., Поландова Р. Улучшение качества хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами // Хлебопродукты. -2000.-№4.-С. 26-27.
7. Поландова Р.Д., Гусева Л.И., Масликова Н.Н. Способы дозирования комплексных хлебопекарных улучшителей // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. 1984. - № 12. - С. 17-19.
8. Применение добавок в хлебопекарной промышленности / А.П.Нечаев, Г.Н.Дубцова, Г.Г.Дубцов, О.Н.Бакулина // Обзорн. инф. ЦНИИТЭИ хлебопродуктов. Сер. хлебопек, и макар. пром-ть. М., 1990. - 32 с.

9. Применение соевой муки в хлебопечении / Р.Д.Поландова, И.В.Баркалова, А.В.Подобедов и др. // Хлебопечение России. -1997. № 2. - С. 10-12.
10. Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий / В.Н.Ковбаса, Е.В.Кобылинская, А.В.Ковалев и др. // Известия вузов. Пищевая технология. 1998. - № 2-3. - С. 21-23.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАЧЕСТВО РЖАНОЙ ЗАКВАСКИ

¹Гофуров Дилмурод Шукурмуродович, ²Кудратова Саодат Фозиловна,

³Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», соискатели кафедры

³Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», доктор философии технических наук (PhD), профессор

Аннотация. На хлебопекарных предприятиях Республики в силу резко-континентального климата и жаркой погоды в летнее время температура заквасок сильно зависит от времени года и достигает в летнее время свыше 40°C. В работе приведены результаты исследований динамики изменения соотношения молочной и уксусной кислот и общей титруемой кислотности при повышенных температурах в диапазоне от 38°C до 56°C ржаной закваски для производства хлебобулочных изделий. При повышении температуры брожения от 38 до 56°C соотношение молочной и уксусной кислот смещается в сторону увеличения молочной кислоты. Коэффициент брожения варьирует в диапазоне 2,13-2,55. Результатами проведенных исследований установлено, что высокие температуры брожения ржаной закваски способствуют производству молочной кислоты, Изменение температуры заквасок свыше 38°C в летний период возможно при постоянном контроле температуры и продолжительности брожения закваски. Повышение температуры закваски свыше 50°C ведёт к резкому повышению титруемой кислотности и ухудшению качества ржаной закваски.

Ключевые слова: ржаная закваска, молочнокислые бактерии, молочная кислота, уксусная кислота, титруемая кислотность, хлебобулочные изделия.

Annotation. At the bakery enterprises of the Republic, due to the sharply continental climate and hot weather in the summer, the temperature of the starters strongly depends on the time of year and reaches over 40°C in the summer. The paper presents the results of studies of the dynamics of changes in the ratio of lactic and acetic acids and total titratable acidity at elevated temperatures in the range from 38°C to 56°C of rye sourdough for the production of bakery products. When the fermentation temperature increases from 38 to 56°C, the ratio of lactic and acetic acids shifts towards increasing lactic acid. The fermentation coefficient varies in the range of 2.13-2.55. The results of the research have established that high fermentation temperatures of rye sourdough contribute to the production of lactic acid. Changing the temperature of sourdoughs above 38°C in the summer is possible with constant control of the temperature and duration of fermentation of the sourdough. An increase in the sourdough temperature above 50°C leads to a sharp increase in titratable acidity and a deterioration in the quality of rye sourdough.

Key words: rye sourdough, lactic acid bacteria, lactic acid, acetic acid, titratable acidity, bakery products.

Annotasiya. Respublika novvoyxonalarida keskin kontinental iqlim va yozda issiq ob-havo tufayli boshlang'ichlarning harorati yil fasliga kuchli bog'liq bo'lib, yozda 40 °C dan yuqori bo'ladi. Maqolada non mahsulotlari ishlab chiqarish uchun 38 °C dan 56 °C gacha bo'lgan yuqori haroratlarda sut va sirka kislotalari va umumiy titrlanadigan kislotalilik nisbati o'zgarishi

dinamikasini o'rganish natijalari keltirilgan. Fermentatsiya harorati 38 dan 56°C gacha ko'tarilganda, sut va sirka kislotalarining nisbati sut kislotasining ortishi tomon siljiydi. Fermentatsiya koeffitsienti 2,13-2,55 oralig'ida o'zgaradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, javdar xamirturushining yuqori fermentatsiya harorati sut kislotasini ishlab chiqarishga yordam beradi, yozda xamirturushning haroratini 38°C dan yuqori o'zgartirish xamirturushning fermentatsiyasining harorati va davomiyligini doimiy nazorat qilish bilan mumkin. Xamirturush haroratining 50°C dan yuqori ko'tarilishi titrlanadigan kislotalikning keskin oshishiga va javdar xamiri sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: javdar achitqisi, sut kislota bakteriyalari, sut kislotasi, sirka kislotasi, titrlanadigan kislotalik, non mahsulotlari.

Введение. Обеспечение населения качественными хлебобулочными изделиями в широком ассортименте, удовлетворяющими запросы потребителей - основная задача хлебопекарной промышленности Республики. Качество хлебобулочных изделий – понятие комплексное и зависит от целого ряда его свойств (рис 1).

Рис.1 Качественные характеристики хлебобулочных изделий

Для хлебобулочных изделий - это органолептические, физико-химические, гигиенические (микробиологические, токсикологические и радиологические) характеристики и пищевая ценность. Значение каждой характеристики для потребителей имеет значение в разной степени и зависит от особенностей и оригинальности каждого хлебобулочного изделия, но наибольшее значение среди потребителей продолжают иметь характеристики свежести, вкуса и аромата. Несмотря на многообразие и огромный ассортимент хлебобулочных изделий, представленных на прилавках магазинов, по-настоящему вкусный и полезный хлеб найти нелегко.

Находясь в настоящее время в условиях жесткой конкуренции, хлебопекарная промышленность полностью зависит от колебаний спроса и предложения на рынке. С целью более полного удовлетворения возрастающих потребностей покупателей актуальной задачей является изучение пожеланий и предпочтений потребителей, а следовательно и повышение конкурентоспособности выпускаемой хлебобулочной продукции.

Для выявления пожеланий и предпочтений потребителей хлебобулочных изделий проведены исследования среди жителей Мирабадского района города Ташкента путём опроса 250 человек в возрасте от 17 до 70 лет.

Результаты опроса показали, что 82% участников опроса ежедневно покупают хлеб и хлебобулочные изделия для потребления, 12% приобретают их один раз в два-три дня. Очень редко употребляют хлеб около 4,4% участников опроса, так как считают его не

полезным продуктом питания и около 1,6% участников опроса не употребляют хлеб вообще по состоянию здоровья или потому что придерживаются диеты для похудения (Рис.2).

Рис.2 Частота употребления хлебобулочных изделий потребителями

Наиболее употребляемым видом хлебобулочных изделий являются хлеб пшеничный первого сорта (62%), на что влияет относительно низкий уровень его цены, и национальные лепёшки (оби-нон и патир) (30%). Из функциональных сортов хлеба предпочтительны изделия с добавлением отрубей и ржано-пшеничные сорта из смеси ржаной и пшеничной муки (6%), а также диабетические сорта (2%).

На вопрос о наиболее важных для участников опроса потребительских характеристиках хлебобулочных изделий наибольшее количество (76%) отметило свежесть, вкус и аромат хлеба (Рис 3). Производитель продукции, его упаковка, пищевая ценность имеют для участников опроса меньшее значение. Таким образом, вкус и аромат хлебобулочных изделий являются главными определяющими при выборе хлебобулочных изделий потребителями и формировании их предпочтений.

Рис.3 Оценка свойств хлебобулочных изделий, участниками опроса

На вопрос об отношении к функциональным хлебобулочным изделиям положительно ответила 48% участников опроса, основная часть из которых отметила ржаные сорта хлебобулочных изделий, диабетические изделия и изделия с добавлением отрубей. Из оставшейся части участников опроса 30% относится к лечебным сортам хлеба с

недоверием, 21,2% не задумывается и 2 человека (0,8%) ответило отрицательно.

Рис.3 Отношение к функциональным сортам хлеба

Необходимо отметить, что участники опроса испытывали недостаток знаний по функциональным сортам хлебобулочных изделий. Само понимание необходимости потребления здоровых хлебобулочных изделий имеется у участников опроса с более солидным возрастом. Отношение участников опроса к хлебобулочным изделиям функционального - лечебного и профилактического назначения свидетельствует о том, что необходимо проведение разъяснительных и информационных работ по формированию правильного отношения населения к здоровому питанию и формированию запроса на здоровые сорта хлебобулочных изделий. Одним из способов урегулирования этой проблемы является создание хлебобулочных изделий функциональной направленности для корректировки питания населения. Участники опроса, выразившие положительное отношение к функциональным сортам хлебобулочных изделий предпочитают изделия с добавлением отрубей, ржано-пшеничные сорта хлеба и считают необходимым расширение их ассортимента.

Проведенные исследования позволили изучить потребительские предпочтения в отношении хлебобулочных изделий. Анализ проведенных исследований показал, что расширение ассортимента хлебобулочных изделий с улучшенным вкусом и ароматом, а также функциональных хлебобулочных изделий с повышенной пищевой ценностью весьма актуально.

Материалы и методы исследования. При выполнении работы использовали стандартные и общепринятые химические, физико-химические и органолептические методы исследования полуфабрикатов и готовой продукции.

Органолептическая оценка качества хлеба из пшеничной муки определялась по ГОСТ 5667-65. Оценка вкуса и аромата хлебобулочных изделий осуществляется органолептически - органами обоняния и осязания. При оценке аромата изделия устанавливают характерность для той или иной категории, к которой относится данный вид хлебобулочного изделия, и определяют наличие посторонних запахов. Вкус оценивают обязательно, путём разжёвывания мякиша хлебобулочного изделия после его остывания до температуры $20 \pm 3^\circ\text{C}$, вовлекая в работу все вкусовые рецепторы языка. При определении вкуса устанавливают наличие специфических характеристик и посторонних привкусов.

Результаты и обсуждение. Для производства хлеба из пшеничной и смеси ржаной и пшеничной муки важную роль играет закваска, полученная путём культивирования

концентрированных молочнокислых бактерий. Качество закваски зависит от многих факторов: качества муки, консистенции, температуры и срока брожения, частоты освежений и штаммов молочнокислых бактерий которые её населяют и синтезируют кислоты.

Фундаментом закваски является жизнедеятельность микроорганизмов: молочнокислых бактерий, дрожжей и др. В создании вкуса и аромата, а также усвояемости ржаного и пшеничного хлеба основную роль играют молочнокислые бактерии, важными производными метаболизма которых в закваске являются молочная и уксусная кислоты. Именно эти кислоты создают вкус и аромат хлебобулочных изделий и положительно влияют на реологические свойства теста и качество хлеба. Накопление молочной кислоты в тесте тормозит действие α -амилазы при выпечке, сокращает период образования подеё влиянием декстринов, тем самым предотвращая повышенную липкость и заминаемость мякиша готового хлеба. Помимо этого в процессе брожения закваски, созревания теста и при выпечке хлеба, молочная и уксусная кислоты совместно с продуцируемыми дрожжами этиловым спиртом, образуют ароматизаторы – альдегиды и кетоны. Накопление в закваске молочной и уксусной кислот формирует кислый вкус хлеба на закваске. Определяющим фактором является отношение молочной кислоты к уксусной, которое называют «коэффициентом брожения» или «индексом брожения». Оптимальной пропорцией считается три части молочной кислоты, на одну часть уксусной кислоты. При этом около 10% в закваске приходится на долю других летучих кислот, таких как винная, лимонная, яблочная, янтарная и другие.

Молочная кислота придает хлебу мягкую кислинку и обеспечивает свежий вкус, тогда как уксусная кислота способствует формированию резкого кислого вкуса. Уксусная кислота является летучей, что способствует формированию аромата хлеба. Кроме того, высокие концентрации уксусной кислоты подавляют рост микроорганизмов *Bacillus subtilis*, вызывающих «картофельную болезнь хлеба», что крайне важно в жарких условиях Республики [2].

На хлебопекарных предприятиях Республики в силу резко-континентального климата и жаркой погоды в летнее время температура заквасок сильно зависит от времени года и достигает в летнее время свыше 40°C. Нами исследована динамика изменения соотношения молочной и уксусной кислот и общей титруемой кислотности при повышенных температурах ржаной закваски в диапазоне от 38°C до 56°C (Рис.5).

Рис.5 Динамика изменения молочной и уксусной кислот при повышенных температурах

В процессе испытаний выявлено, что соотношение между молочной и уксусной кислотами при повышении температуры закваски смещается в сторону молочной кислоты, доля которой увеличивается, а доля уксусной кислоты уменьшается, что согласуется с результатами ряда исследований. При повышении температуры закваски уменьшается доля летучих кислот, так как летучие кислоты образуются при более низкой температуре закваски в интервале 25-30°C и повышается общая титруемая кислотность. Однако эти колебания незначительные, даже при повышении температуры брожения закваски до 50°C. В целом сохраняется общая закономерность – при повышении температуры уменьшается доля уксусной кислоты и повышается общая титруемая кислотность. При температурах 38°C, 44°C, 50°C и 56°C доля содержания уксусной кислоты находилась в диапазоне 28,2-32,0% и среднее её содержание составило 30,05%. Доля содержания молочной кислоты находилась в диапазоне 68,0-71,8%, и среднее её содержание составило 69,95%.

Рис.6 Динамика изменения титруемой кислотности закваски при повышенных температурах

Хотя соотношение этих кислот при повышении температуры остаются почти на уровне «индекса брожения», однако титруемая кислотность при температуре свыше 50°C увеличивается до 28°H, что резко ухудшает качество заквасок (рис. 6). В связи с этим необходим постоянный строгий контроль температуры и продолжительности брожения заквасок для накопления необходимой кислотности закваски. При этом необходимо проведение мероприятий по своевременному охлаждению закваски и сокращению времени брожения.

Увеличение температуры до 44-50°C способствует развитию термофильных молочнокислых бактерий и повышению кислотности закваски, что служит антагонистическим фактором по отношению к споровым бактериям «картофельной» болезни хлеба [3].

Заключение. Таким образом, нами была изучено влияние повышенных температур брожения ржаной закваски на соотношение в ней молочной и уксусной кислот, а также общей титруемой кислотности. Высокая температура брожения ржаной закваски способствует производству молочной кислоты, При повышении температуры брожения от 38 до 56°C соотношение молочной и уксусной кислот смещается в сторону увеличения

молочной кислоты. Коэффициент брожения варьирует в диапазоне 2,13-2,55.

Результатами проведенных исследований установлено, что изменение температуры заквасок свыше 38°C в летний период возможно при постоянном контроле температуры и продолжительности брожения закваски. Повышение температуры закваски свыше 50°C ведёт к резкому повышению титруемой кислотности и ухудшению качества ржаной закваски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. De Vuyst L, Van Kerrebroeck S, Leroy F. Microbial ecology and process technology of sourdough fermentation. *Advances in Applied Microbiology*. 2017;100:49–160. <https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2017>.
2. Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях / А.П. Косован, Р.Д. Поландова, и др. – М.: ГОСНИИХП, 2012. – 31 с.
3. Yakupova II, Koshchina EI, Gareeva IT. Development of a recipe for sourdough loaves of spontaneous fermentation. *Food Technologies of the Future: Innovations in Agricultural Production and Processing: Proceeding of the II International Scientific and Practical Conference, International Research and Practical Forum dedicated to the Day of Bread and Salt*; 2021; Saratov. Saratov: Center of social agroinnovations of SSAU; 2021. p. 480–486.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ СОЕВОЙ МУКОЙ

¹Кудратова Саодат Фозиловна, ²Гофуров Дилмурод Шукурмуродович,
³Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан,

«Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», соискатели

³Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», доктор философии технических наук (PhD), профессор

Аннотация. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в настоящее время становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Пищевая продукция должна быть, прежде всего, безопасна для жизни и здоровья потребителей. В связи с этим, исследование безопасности нового сорта хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой, является весьма актуальным. Целью работы являлось получение объективной информации о безопасности хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой и их соответствие действующим нормативным документам. Результаты исследований гигиенических, радиологических и физико-химических показателей безопасности свидетельствуют о том, что при соблюдении санитарных мер в процессе производства хлеба, обогащенного соевой мукой, готовые изделия отвечают требованиям, установленным в СанПиН № 0366-19 «Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции», Техническом регламенте МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» и ГОСТ 26847 «Хлеб из пшеничной муки».

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, гигиенические показатели безопасности, токсикологические показатели, радиологические показатели, пестициды, влажность и кислотность.

Annotation. Ensuring food safety is currently becoming an increasingly pressing issue for enterprises in the food and processing industries. Food products must, first of all, be safe for the life and health of consumers. In this regard, research into the safety of a new variety of bakery products enriched with soy flour is very relevant. The purpose of the work was to obtain objective information about the safety of bakery products enriched with soy flour and their compliance with current regulatory documents. The results of studies of hygienic, radiological and physico-chemical safety indicators indicate that if sanitary measures are observed during the production of bread enriched with soy flour, the finished products meet the requirements established in SanPiN No. 0366-19 "Hygienic standards for food safety", Technical regulations MTR-8 "On the safety of bakery and pasta products" and GOST 26847 "Bread from wheat flour".

Keywords: bakery products, hygienic safety indicators, toxicological indicators, radiological indicators, pesticides, humidity and acidity.

Annotasiya. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hozirgi kunda oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati korxonalarini uchun tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari, birinchi navbatda, iste'molchilarning hayoti va sog'lig'i uchun xavfsiz bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan, soya uni bilan boyitilgan yangi turdagi non mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha tadqiqotlar juda dolzarbdir. Ishning maqsadi soya uni bilan boyitilgan non mahsulotlari

xavfsizligi va ularning amaldagi me'yoriy hujjatlariga muvofiqqligi to'g'risida ob'ektiv ma'lumot olish edi. Gigienik, radiologik va fizik-kimyoviy xavfsizlik ko'rsatkichlarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, agar soya uni bilan boyitilgan non ishlab chiqarishda sanitariya choralariga rioya qilinsa, tayyor mahsulotlar SanPiN No 0366-19 "Oziq-ovqat mahsulotlarining gigienik standartlari" da belgilangan talablarga javob beradi. xavfsizlik", MTR-8 "Non va makaron mahsulotlari xavfsizligi to'g'risida" texnik reglamentlari va GOST 26847 "Bug'doy unidan non".

Kalit so'zlar: non mahsulotlari, gigienik xavfsizlik ko'rsatkichlari, toksikologik ko'rsatkichlar, radiologik ko'rsatkichlar, pestitsidlar, namlik va kislotalilik.

Введение. Для решения вопроса оздоровления ассортимента хлеба разработано значительное количество разнообразных хлебобулочных изделий в целях лечебного питания людей, страдающих различными заболеваниями. Мировой опыт свидетельствует о выраженном росте спроса на хлебобулочную продукцию, относящуюся к группе здоровых изделий таких, как изделия с повышенным содержанием пищевых волокон; изделия из диспергированного зерна; изделия, обогащенные витаминами и минеральными веществами; изделия с повышенным содержанием йода; изделия повышенной пищевой и биологической ценности.

Хлеб как массовый основной ежедневный продукт питания населения является самым удобным объектом, через который можно в нужном направлении корректировать питательную и профилактическую ценность пищевого рациона.

В то же время, несмотря на растущее многообразие предлагаемых новых хлебобулочных изделий, явно недостаточно обновляется ассортимент хлебобулочных изделий функционального назначения.

Решение данных вопросов представляется актуальным, в связи с чем выполнено данное исследование.

Научное решение проблемы создания обогащенных хлебобулочных изделий для питания населения Республики базируется на современных знаниях в области технологии производства хлеба, пищевой химии и нутрициологии. В его основу положен комплексный подход, предусматривающий теоретическое и экспериментальное обоснование направленного регулирования химического состава как основного сырья – муки пшеничной, так и готовой продукции с целью получения хлебобулочных изделий с более высоким содержанием микронутриентов и белка, а также с более сбалансированным их соотношением. Решение данной проблемы направлено на снижение дефицита микронутриентов и белка в питании населения и повышение качества жизни.

В мире существует дефицит пищевого белка. Снижение употребления белка с пищей соответствует современным мировым тенденциям снижения степени обеспеченности населения Земли белком. Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 млн. т. в год. Приблизительно половина населения Земли страдает от недостатка белка [1].

Общепризнанным путем в ликвидации дефицита белка, устранения его качественной неполноценности и улучшения пищевой ценности продуктов питания является использование новых его источников.

Среди всех сельскохозяйственных культур первое место в мире в общей массе белка занимает пшеница, дающая 71 миллион тонн белка, соя занимает второе место, с производством белка 62,7 миллиона тонн. Однако пшеничный белок для пищевых целей

используется на 74%, а соевый белок, по оценкам ФАО не более чем на 10%, поэтому основным резервом белкового питания населения в мире признана соя [2].

Рис 1. Основные критерии выбора обогащаемого продукта

Соевые белки отличаются уникальным аминокислотным составом, практически не уступающим белкам животного происхождения, что отмечено в документах Всемирной Организации Здравоохранения. Среди соевых белков самый дешевый продукт – соевая мука (обезжиренная, полуобезжиренная), которая может быть получена путем переработки соевого шрота или жмыха, являющихся побочными продуктами, получаемыми после извлечения масла из семян сои или непосредственно измельчением белого лепестка.

В целях повышения пищевой и биологической ценности применение соевых белковых продуктах в пищевой промышленности для создания новых видов хлебобулочных изделий актуально, оправданно и целесообразно.

При выборе пищевого продукта для обогащения и подборе источника пищевого белка в основу были положены международные критерии и принципы добавления основных питательных веществ в пищевые продукты (Рис. 1).

При разработке рецептуры на пшеничный хлеб, обогащенный соевой мукой, соблюдались следующие принципы:

для обогащения хлеба пшеничного в первую очередь необходимо было подобрать сырьё, содержащее ингредиенты, дефицит которых реально имеет место. В нашем случае это дефицит белка;

выбор функционального ингредиента осуществлялся с учетом его совместимости с компонентами пшеничного хлеба;

выбор пшеничного хлеба для обогащения соевой мукой связан с тем, что, прежде всего это продукт массового потребления, доступный и регулярно используемый в повседневном питании для всех групп детского и взрослого населения;

обогащение пшеничного хлеба соевой мукой не должно ухудшать его потребительские свойства, а именно:

- уменьшать содержание и усвояемость других пищевых веществ,

- существенно изменять вкус, аромат и свежесть хлеба,
- сокращать сроки хранения хлеба;
- должно быть обеспечено сохранение нативных свойств хлебобулочного изделия в процессе его хранения;
- в результате обогащения пшеничного хлеба соевой мукой должно быть достигнуто улучшение его потребительского качества.

Рис.2 Схема создания функционального продукта питания

В зависимости от вносимого количества соевой муки при приготовлении пшеничного хлеба возможно восстановление содержания белка, потерянного в процессе технологической обработки до исходного содержания частично и полностью. При этом конечный продукт хлеб пшеничный, обогащенный соевой мукой может быть отнесен к группе функциональных, если восстановленный уровень функционального ингредиента - белка обеспечивает не менее 15 % его средней суточной потребности;

Схема создания хлеба пшеничного, обогащенного соевой мукой, как функционального продукта, наглядно представлена на рисунке 2.

Вышеизложенные современные научные принципы и критерии обогащения пищевых продуктов легли в основу создания хлеба пшеничного, обогащенного соевой мукой с повышенной пищевой и биологической ценностью. Одним из приоритетных вопросов продовольственной безопасности Республики, является безопасность пищевых продуктов повседневного массового потребления, к которым относятся хлеб и хлебобулочные изделия. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в настоящее время становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Пищевая продукция должна быть, прежде всего, безопасна для жизни и здоровья потребителей. [3] В связи с этим, исследование безопасности нового сорта хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой, является весьма актуальным.

Целью работы являлось получение объективной информации о безопасности хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой и их соответствие действующим нормативным документам.

Материалы и методы исследования. Требования, обеспечивающие безопасность хлеба и хлебобулочных изделий, установлены в СанПиН № 0366-19 «Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции» и в Техническом регламенте «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» (МТР-8) [4,5,6], в котором нормируются гигиенические показатели и установлены требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования) и реализации хлебопекарной продукции. К гигиеническим показателям безопасности хлеба отнесены: токсичные элементы, микотоксины, пестициды и радионуклиды. Помимо этих показателей Технический регламент МТР-8 содержит требования по влажности и кислотности хлеба. Оценка безопасности хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой, проводилась на соответствие гигиеническим требованиям СанПиН № 0366-19 и МТР-8 по показателям - содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия и ртути), микотоксинов, пестицидов, радионуклидов (цезия-137 и стронция-90), влажности и кислотности. Контрольным являлся хлеб, приготовленный без добавления соевой муки. Исследование показателей безопасности проводилось методами, внесенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции».

Результаты и обсуждение. Результаты, полученные при проведении токсикологических и радиологических исследований хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой представлены в таблице 1. Наибольшую опасность с точки зрения распространения и токсичности имеют токсичные элементы, пестициды и радионуклиды. Анализ результатов показал, что содержание кадмия, свинца, ртути и мышьяка в исследуемых образцах существенно ниже установленных норм. Соединения микотоксинов, а именно Афлотоксина В1, Т-2 токсина и Охратоксина А в исследуемых образцах обнаружены не были, зеараленона и дезоксиниваленола ниже установленных норм. Полученные результаты дозиметрического контроля показали, что все образцы безопасны в отношении радионуклидов. Анализ данных показал, что содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов в исследуемых образцах не превышал предельно допустимые концентрации.

Таблица 1. Показатели санитарно-гигиенической оценки содержания токсичных элементов, микотоксинов и радионуклидов в хлебе, обогащенном соевой мукой

Наименование показателей	Показатели безопасности	
	Допустимые уровни	Хлеб, обогащенный соевой мукой на закваске
Токсичные элементы, mg/kg, не более		
Мышьяк	не более 0,15	0,05
Свинец	не более 0,35	0,05
Ртуть	не более 0,015	0,08
Кадмий	не более 0,07	0,01
Микотоксины, mg/kg, не более		
Афлотоксин В1	не более 0,005	не обнаружен
Зеараленон	не более 0,2	0,05
Дезоксиниваленол	не более 0,7	0,03
Т-2 токсин	не более 0,1	не обнаружен

Охратоксин А	не более 0,005	не обнаружен
Радионуклиды, Вq/kg, не более		
цезий-137	не более 40	<14,4
стронций-90	не более 20	<11,2

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что образцы хлеба отвечают медико-биологическим требованиям по содержанию токсичных элементов и наличию радионуклидов. При производстве хлебобулочных изделий соблюдаются все требования безопасности.

Таблица 2. Показатели санитарно-гигиенической оценки содержания остаточного количества пестицидов в хлебобулочных изделиях, обогащенных соевой мукой

Наименование показателей	Показатели безопасности	
	Допустимые уровни, mg/kg	Хлеб, обогащенный соевой мукой на закваске mg/kg
Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры)	не более 0,5	0,001
ДДТ и его метаболиты	не более 0,02	не обнаружены
гексахлорбензол	не более 0,01	не обнаружен
Ртутьорганические пестициды	не допускаются	отсутствуют

Вышеперечисленные нормативные документы СанПиН, ТР и ГОСТ регламентируют обязательное проведение контроля за содержанием остаточного количества потенциально опасных ядовитых пестицидов, в частности их предельно допустимой остаточной концентрации. В хлебобулочных изделиях, обогащенных соевой мукой проведены исследования на содержание в них остаточного количества пестицидов. Полученные результаты исследований представлены в таблице 2.

Как видно из результатов таблицы 2 наличие Гексахлорциклогексана (α, β, γ – изомеры) в образцах несущественно, остальные пестициды в исследуемых образцах не обнаружены.

Таким образом, проверка по показателям безопасности, предусмотренным СанПиН 2.3.2.1078-01, подтвердила безопасность обогащенных хлебобулочных изделий для здоровья человека.

Опытный образец хлеба по показателям «влажность» и «кислотность», регламентированным Техническим регламентом «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» (МТР-8), по сравнению с контрольным образцом, отличался только по кислотности на 1 град (табл. 3). Это связано с тем, что соевая мука использовалась в виде закваски, микробиологический состав которой включал молочнокислые бактерии, что допускается для хлеба, приготовленного на заквасках (ГОСТ 26987).

Таблица 3. Физико-химические показатели влажности и кислотности хлебобулочного изделия, обогащенного соевой мукой

Показатель	Требования ГОСТ 26847	Контроль	Хлеб, обогащенный соевой мукой
Влажность, %	не более 44,0	43,8	44,0
Кислотность, град	не более 3,0	2,0	3,0

Заключение. Результаты исследований гигиенических, радиологических и физико-

химических показателей безопасности свидетельствуют о том, что при соблюдении санитарных мер в процессе производства хлеба, обогащенного соевой мукой, готовые изделия отвечают требованиям, установленным в СанПиН № 0366-19 «Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции», Техническом регламенте МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» и ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шатнюк Л.Н. Обогащение хлебобулочных изделий//Хлебопродукты.-2005.№2.С.34-37.
2. Подобедов А.В. Уникальные свойства сои [Текст] / А.В. Подобедов // Достижения науки и техники АПК. – 2002. – № 6. – С. 42-45.
3. Джахангирова Г.З. Безопасность пищевой продукции и их нормативы для усиления качества питания в узбекистане//SAI. 2023. №CAFET. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-pischevoy-produktsii-i-ih-normativy-dlya-usileniya-kachestva-pitaniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 21.05.2024).
4. Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции СанПиН № 0366-19 URL: <https://ssv.uz/ru/documentation/gigienicheskie-normativy-bezopasnosti-pischevoj-produktsii> (дата обращения: 21.11.2022).
5. Технический регламент МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции», Постановление агенства "Узстандарт" от 27 марта 2017 года №МТР 8.
6. ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия».

AYRIM TURDAGI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBI TAHLIL QILISH

¹Masharipova Zulxumar Atabekovna, ²Bo'riyev Hakim Avazovich,
³Narzullayev Fazliddin Shuhrat o'g'li

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, PhD, dotsent

²Termiz muhandislik-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

³Termiz muhandislik-texnologiya instituti, stajyor o'qituvchi

Annotatsiya. E'tiboringizga havola etilayotgan ushbu maqola bugungi kunda turli xil ko'rinishda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini yanada barqarorlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlarini kimyoviy tarkibini o'rganish hamda ularni aniqlashning fizik-kimyoviy usullarida tadqiq etish dolzarb vazifa ekanligi to'g'risida ma'lumotlarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat mahsulotlari, kimyoviy tarkib, fizik-kimyoviy usullar, donlar kimyoviy tarkibi, mass-spektrometriya, metod.

Аннотация. Данная статья направлена на освещение информации о проводимой в настоящее время работе по дальнейшей стабилизации качества и безопасности различных форм пищевых продуктов, в том числе о важности изучения химического состава пищевых продуктов и их исследования физико-химическими методами определения.

Ключевые слова: продукты питания, химический состав, физико-химические методы, химический состав зерна, масс-спектрометрия, метод.

Abstract. This article aims to provide information on the work being done to further stabilize the quality and safety of food products produced in various forms, including the study of the chemical composition of food products and their investigation by physico-chemical methods of identification.

Key words: food, chemical composition, physical and chemical methods, chemical composition of grains, mass spectrometry, method.

Barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining sifatli va inson organizmi uchun foydali bo'lishi uchun uning xomashyosi kimyoviy tarkibiga ham bevosita bog'liq bo'lishi barchamizga ma'lumdir.

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasi amalda barcha fundamental fanlarga tayanadi. Xom ashyoni qayta ishlash, tayyor mahsulotga aylantirish kabi murakkab jarayonlar fizika, kimyo, biokimyo, mikrobiologiya va boshqa fanlar qonuniyatlariga asoslangan. Bu sohalardan chuqur bilimlarga ega bo'lish bugungi kunning eng dolzarb masalasidir. Istalgan xossalarga va shaklga ega mahsulotni eng arzon narxda ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, bu oziq-ovqat mahsulotlariga taalluqli. Don mahsulotlari inson iste'moli ratsionida eng muhim mahsulotlar hisoblanadi.

Aholini don va don mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laroq qondirish hozirgi bozor munosabatlari barqarorlashib borayotgan bir davrda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Don mahsulotlariga bo'lgan talabini to'la qondirishga, faqatgina ko'plab don yetishtirish orqali erishib bo'lmaydi. Yetishtirilgan don, yorma va omixta yeamlarni sifatli va beisrof saqlay bilish lozim.

Donlaming asosiy sifat ko'rsatkichlariga ularning yangiligi (rangi, ta'mi, hidi), namligi, katta-kichikligi, ifloslanganlik darajasi, zararkunandalar bilan zararlanganligi yoki zararlanmaganligi, don kesimining shishasimonligi, gul po'stlog'ining miqdori va boshqalar

kiradi. Don asosan saqlashga va qayta ishlashga ma'lum hajmda (partiya) keltiriladi. Don massalari tashqi ko'rinishi va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha bir xil bo'lishi talab etiladi.

Har bir partiyada keltirilgan don massasida asosiy dondan tashqari boshqa begona aralashmalar (begona o'tlar urug'i, qum, loy, poyalar, xaslar va hokazo) ham bo'lishi mumkin. Shu sababli don sifatini baholashda ana shu ko'rsatkichlarga alohida e'tibor beriladi

Don partiyasining sifati standartlarda bayon etilgan uslub asosida olingan o'rtacha namunani (1,5-2,0 kg) tekshirib baholanadi. Shu sababli o'rtacha namunaning sifati butun partiya don sifatini ko'rsata bilishi kerak, chunki shu ko'rsatkichga qarab butun partiya don sifati baholanadi. Ayrim olingan bir ko'rsatkichni aniqlash uchun don o'rtacha namunasi kichik hajmdagi don miqdori olinadi[1].

Donlarning sifatini baholashda organoleptik va laboratoriya usullaridan keng foydalaniladi. Donning asosiy organoleptik ko'rsatkichlariga rangi, hidi va ta'm ko'rsatkichlari kiradi.

Donning rangi uning yangi yoki eskiligidan dalolat beradi. Yangi yig'ishtirilgan don tabiiy jilolanuvchan, aynan shu donga xos rangga ega bo'ladi. Donning rangining o'zgarib, tovlanishini yo'qolishi donning noqulay sharoitda yig'ishtirilganligi, quritilganligi yoki saqlanganligi natijasida vujudga keladi.

Donlar saqlanganda biokimyoviy, fizikaviy, mikrobiologik jarayonlar ro'y beradi va ular donning iste'mol xususiyatlarini o'zgartiradi. Ko'pincha bular bir-biri bilan bog'liq jarayonlar hisoblanadi. Donda suvning miqdori 14% atrofida, oqsillar-11,6-12,5%, uglevodlar - 67,5-68,7% , shu jumladan, kraxmal-53,7-54,9% , selluloza-2,3- 3,4%, yog'lar 1,6-1,9%, mineral moddalar-1,7-1,8% ni tashkil qiladi[1].

Yumshoq bug'doyning navlari turli shaffoflik va novvoylik xossalariga ega bo'ladi. Bu belgilariga ko'ra bug'doy doni kuchli, o'rtacha kuchli va kuchsiz navlarga bo'linadi. Kuchli bug'doy navlarining shaffofligi, odatda, 60% dan yuqori, ho'l kleykovinasining miqdori esa 28% dan kam bo'lmaydi. Kuchsiz navlarda oqsilning miqdori 9-12% , ho'l kleykovinasining miqdori esa 20% dan ko'p emas. Ularning shaffofligi 40% gacha bo'lishi mumkin. Kuchsiz bug'doy navlarining kleykovinasi noelastik, haddan ortiq cho'ziluvchanlikka ega.

Bug'doyning kuchli navlari un tortishda kuchsiz navlarni yaxshilash uchun ishlatiladi. O'rtacha kuchli bug'doy navlari (shaffofligi 40-60%) texnologik xossalariga ko'ra yaxshilovchilar qo'shmasdan novvoylik unlari tortish uchun yaroqli hisoblanadi.

Qattiq bug'doy (*Triticum durum*) makaron mahsulotlari ishlab chiqarish uchun qimmatli xomashyo hisoblanadi. Uning tarkibida oqsillar ko'p, shundan kelib chiqib kleykovinaning miqdori ham ko'p, donning konsistensiyasi, asosan, shaffof bo'ladi.

Qattiq bug'doy donida yumshoq bug'doy tarkibida uchramaydigan karotinoid pigmentlari mavjud. Qattiq bug'doyning aynan shu xususiyati yuqori sifatli makaron mahsulotlariga xos bo'lgan kahrabo-sariq rangni ta'minlaydi. Qattiq bug'doy iqlim va ob-havo sharoitlariga o'ta talabchan bo'lib, hamma vaqt ham yuqori hosil beravermaydi. Shuning uchun ko'pchilik mamlakatlarda qattiq bug'doy kam yetishtiriladi[1].

Xom ashyoni qayta ishlab, yuqori sifatli mahsulot olishning ilmiy asoslangan va amaliyotda sinab ko'rilgan usullari yig'indisi texnologik jarayonni tashkil etadi.

Un va yorma zavodlarida don xom ashyo bo'lib, un va yorma oxirgi mahsulot hisoblanadi. Texnologik jarayonda alohida operatsiyalarni texnologik sistemalar bajaradi. Texnologik sistemalar bitta texnologik operatsiyani bajarish uchun alohida mashinadan yoki birgalikda bajarish uchun birlashtirilgan har xil mashinalardan tashkil topgan bo'ladi.

Un va yorma ishlab chiqarish o‘zaro bog‘langan bosqichlardan tashkil topgan bo‘lib, har bir ishlab chiqarishning o‘ziga xos bosqichlari bo‘ladi.

Texnologik jarayonning samaradorligi uning maqsadli vazifalarini qay darajada amalga oshgani bilan aniqlanadi. Texnologik jarayon samaradorligining asosiy ko‘rsatkichlariga tayyor mahsulotning chiqishi va sifati hamda solishtirma ekspluatatsion harajatlar miqdori kiradi. Un va yorma zavodlarida texnologik jarayonlarning samaradorligini oshirishda un va yormaning qimmatli (yuqori) navlarini chiqishini oshishi juda katta ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarish texnologik jarayonining oxirgi natijasini va uning samaradorligini uchta asosiy omil aniqlaydi: xom ashyoning sifati, texnologik jarayonning tuzilishi va texnologik jihozlar[2].

Xom ashyo yuqori texnologik xossalari bilan tavsiflanishi kerak, ya’ni u yuqori bo‘lmagan ekspluatatsion harajatlar sharoitida tayyor mahsulotning chiqishini va sifati yuqori bo‘lishini ta’minlashi lozim. Ishlab chiqarishga kelayotgan xom ashyoning sifatiga o‘rnatilgan chegaraviy me’yor ko‘rsatkichlari bilan aniqlanadi[2].

1-jadval. Qayta ishlanadigan donlar sifatiga qo‘yiladigan chegaraviy me’yor ko‘rsatkichlari

Nomlanishi	Ekin doni	
	Bug‘doy	Javdar
Iflos chiqindi, % ko‘p emas	2,0	2,0
Shu hisobdan:		
Shikastlangan donlar	1,0	1,0
Mineral chiqindilarni hamma turi	0,3	0,3
Zararli chiqindilar	0,2	0,2
Zararli chiqindilar hisobidan:		
achchiqmiya, vyazel (alohida yoki birgalikda)	0,04	0,04
Qorakuya, qorakosov (alohida yoki birgalikda)	0,05	0,05
Donsimon aralashma, % kokp emas	5,0	4,0
Shu hisobdan o‘sgan donlar	3,0	3,0
Kleykovina, % kam emas:		
Navli un tortishda	25,0	-
Jaydari un tortishda	20,0	-
Kleykovinaning sifati	2-guruhdan past emas	-

Qayta ishlash jarayonida 1-jadvalada keltirilgan talablar bajarilishi kerak[2]. Javdar bug‘doydan so‘ng ahamiyati jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi, non mahsulotlari tayyorlanadigan boshqali ekinlar jumlasiga kiradi. Javdar doni tashqi belgilari bilan bug‘doydan farq qiladi.

Javdarda bug‘doy doniga nisbatan aleyron qatlami va murtakning hissasi ko‘proq, endospermining miqdori kamroq. luvdar oqsillarining eng asosiy farqli tomoni shundan iboratki, iilm oddiy sharoitlarda yuvib olinadigan kleykovinani hosil qilmaydi. Javdar doni tarkibidagi kraxmal bug‘doy donidagiga nisbatan kamroq bo‘lib, quruq moddalarga nisbatan 56 -64 % ni

tashkil qiladi. Javdar donining kraxmali bug‘doy donining kraxmaliga nisbatan kleysterlanish haroratining pastligi (54-60 °C) bilan ajralib turadi. Javdar kleysteriga yuqori qovushqoqlik va sekin eskirish xos. Javdar nonining sekin eskirishining sababi ham shu bilan bog‘liq. Javdar donining farq qiluvchi xususiyati bo‘lib, unda suvda eruvchi moddalar miqdorining ko‘pligi (12-17%) hisoblanadi (bug‘doyda ular 5-7 % ni tashkil qiladi). Javdarning qobiq qatlami (aleyron qatlami bilan birga) bug‘doy donidan tubdan farq qiladi. Ularning tarkibida mineral moddalar miqdori, erimaydigan uglevodlar (jumladan, sellyuloza) miqdori juda kam, qandlar, pektin va boshqa eruvchan moddalar juda ko‘p. Javdar doni qobig‘i tarkibi va tuzilishining o‘ziga xos tomonlari, jaydari va sidirma javdar unlari va ulardan tayyorlanadigan nonning xossalari yaqqol ko‘rinadi[1].

Don sifatini baholashda organoleptik (rangi, ta‘mi va hidi) va fizik- kimyoviy (namligi, ifloslanganligi, buzilgan va shikastlangan donning miqdori, ombor zararkunandalari tomonidan zararlanganligi, shaffofligi, naturasi, tipga taalluqli tarkibi, kleykovina miqdori) ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Ushbu sifat ko‘rsatkichlarni aniqlash tartibi belgilangan laboratoriyalarda standartlar va me‘yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi[1].

Eksperimental qism. Fizik-kimyoviy tadqiqot usullarining ichida kimyoviy masalalarni yechishda eng ko‘p ishlatiladiganlariga quyidagilar kiradi: yadro magnit rezonansi (YaMR) spektroskopiyasi, infraqizil nurlarni yutilish (IQ) spektroskopiyasi, mass-spektroskopiya va elektron yutilish spektroskopiyasi kabi usullar. Mavzuga oid tajribaning asosini “Mass-spektroskopiya” usuli tashkil etadi[3].

Mass-spektroskopiya organik moddalarni zamonaviy fizik- tadqiqot etish usuli hisoblanadi. Mass-spektrni olish uchun juda siyraklashtirilgan bug‘ (bosim 10^{-5} — 10^{-7} mm) ko‘rinishidagi moddaga energiyasi 50—100 ev bo‘lgan elektronlar oqimi ta‘sir ettiriladi. Bu holda boshlang‘ich modda (molekular ionlar) massasiga teng bo‘lgan musbat zaryadlangan ionlar, elektron kuch ta‘sirida molekular ionlarni parchalanishi tufayli hosil bo‘lgan parchalangan ionlar, shuningdek, qayta guruhlangan ionlar, manfiy ionlar va zaryadlanmagan parchalar hosil bo‘ladi. Musbat zaryadlangan ionlar oqimi bir necha ming volt potensial yordamida tezlashtirilib, tirqish orqali magnit maydoniga yo‘naltiriladi[4].

Bu yerda ular ion massasi uning zaryadiga nisbati (m/e) bilan belgilanadigan radius bo‘yicha yoyiladi. Bu radius bo‘yicha harakatlanayotgan ionlar chiqish tirqishiga kelib tushadi va detektor potensialini o‘zgarishi bo‘yicha (qancha ko‘p ionlar kelib tushsa, potensial shunchalik kuchli o‘zgaradi va spektr cho‘qqisi shunchalik intensiv bo‘ladi) qayd qilinadi. Maydon kuchlanishi yoki tezlashtiruvchi kuchlanish kattaligini o‘zgartirish yo‘li bilan turli m/e nisbatda paydo bo‘layotgan barcha ionlar fiksatsiya qilinadi. Mass-spektr har bir birikma uchun xos bo‘ladi. Mass-spektr yordamida noma‘lum moddalar tuzilishini, molekular massasini aniqlash, tadqiq qilinayotgan moddani ma‘lum moddaga ko‘ra, identifikatsiya qilish yoki ma‘lum moddalar aralashmasining har bir modda uchun xos bo‘lgan cho‘qqilar intensivligi bo‘yicha miqdoriy tahlil qilishni amalga oshirish mumkin[4].

Bug‘doy va javdar donlari tarkibidagi makro va mikroelementlarni plazmalar induktiv bog‘langan mass-spektrometriya metodi bilan aniqlash (ISP-MS).

Mazkur metod oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi kalsiy, fosfor, magniy, temir va yod elementini aniqlashda qo‘llanildi. Buning uchun tekshirilayotgan moddadan 0,0500- 0,500 g o‘lchash aniqligiga ega bo‘lgan analitik tarozida o‘lchab olinib, avtoklavning teflon idishchasiga qo‘yildi, keyin ustidan tozalangan tegishli miqdordagi konsentrlangan mineral kislotalar quyildi (Asosan azot kislotasi va vodorod peroksid). Avtoklav yopilib, Berghof dasturlangan (MWS-3+)

mikroto‘lqinli parchalagichga o‘rnatildi. Tekshiriladigan moddaning turiga qarab, tegishli dastur belgilanadi. Avtoklavda joylashtirilgan moddalar parchalanganidan keyin 50 yoki 100 ml li o‘lchagich kolbalariga solinadi va 0,5 % li azot kislotasi bilan kerakli belgigacha olib boriladi.

Moddalarning aniqlanishi ISPMS yoki shunga o‘xshash induktiv holatda bog‘langan argon plazmali emission spektrometrdan olib borildi.

Yuqoridagi analizlarni bajarishda quyidagi jihozlardan foydalanildi. ISPMS NEXION-2000 mass-spektrometr, mikroto‘lqinli ajratgichli (Germaniya) teflonli avtoklav: har xil o‘lchamli kolbalar, 0.05 gr aniqlikkacha o‘lchash tipidagi analitik tarozi.

Ishlatilgan reaktivlar: Multielementli standart №3 (MS uchun 29 elementli), standart – simobli, azot kislotali, vodorod peroksidli, bidistillangan suv hamda argon (gaz tozaligi 99, 995%) va boshqa reaktivlar. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Bug‘doy va javdar donlari tarkibidagi makro va mikroelementlarni miqdori

№	Element	Javdar (mg)	Bug‘doy (mg)
1.	Litiy, Li	0.019	0.018
2.	Be 9	0.048	0.054
3.	B 11	2.643	2.144
4.	Na 23	271.528	241.167
5.	Mg 24	407.928	341.434
6.	Al 27	14.006	7.370
7.	Si 28	319.379	330.917
8.	P 31	587.461	608.576
9.	S 32	472.074	490.193
10.	K 39	1853.510	1284.603
11.	Ca 42	1212.002	1298.923
12.	Ti 48	0.362	0.164
13.	V 51	0.024	0.023
14.	Cr 52	0.358	0.386
15.	Mn 55	2.401	2.580
16.	Fe 57	11.671	13.642
17.	Co 59	0.014	0.008
18.	Ni 60	0.061	0.062
19.	Cu 63	0.673	0.685
20.	Zn 66	3.902	2.642
21.	Ga 69	0.045	0.030
22.	Ge 74	0.001	0.001
23.	As 75	0.003	0.003
24.	Se 82	-0.029	-0.042
25.	Rb 84	0.381	0.430
26.	Sr 88	0.516	0.288
27.	Zr 90	0.070	0.006
28.	Nb 93	0.000	0.000
29.	Mo 98	0.125	0.068
30.	Ag 107	0.002	0.001
31.	Cd 111	0.000	0.000
32.	In 115	0.000	0.000
33.	Sn 118	1.823	1.863

34.	Sb 121	0.002	0.002
35.	Cs 133	0.001	0.001
36.	Ba138	0.384	0.384
37.	Ta 181	0.000	0.000
38.	W 184	0.001	0.001
39.	Re 187	0.000	0.000
40.	Hg 202	-0.284	-0.555
41.	Tl 205	0.001	0.001
42.	Pb 208	0.004	0.009
43.	Bi 209	0.000	0.001
44.	U 238	0.002	0.003

Xulosa. Mazku maqolamizda keltirilgan hamda aniqlangan tajribaviy bilimlarimizdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, yetishtirilayotgan barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari xomashyolari jumladan bug‘doy va javdar donlari kimyoviy tarkibi bo‘yicha farq qiluvchi tomonlari, sifat va miqdor ko‘rsatkichlarini aniqlashda mass-spektroskopiya usuli muhim fizik-kimyoviy usul ekanligi xulosa qilindi.

Barcha turdagi don mahsulotlari jumladan bug‘doy va javdar donlari kimyoviy tarkibi (makro va mikroelementlar miqdori) ularni yetishtirishda foydalaniladigan gerbitsidlar va pestidsidlariga ham bog‘liqligi e‘tiborga loyiq.

Oziq-ovqat mahsulotlarini sifat ko‘rsatkichini belgilab beruvchi muhim ko‘rsatkichlaridan biri ularning kimyoviy tarkibi ekanligi qayd etildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M.G‘. Vasiyev, Q.O. Dadayev, I.B. Isaboyev, Z.Sh. Sapayeva, Z.J. G‘ulomova. Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Darslik. Toshkent “Voriz nashriyot”. 393 bet. 2012-yil.
2. Ravshanov S.S, Ismatov N.A., Yuldasheva Sh.J. Un va yormaishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari. Darslik. Toshkent-2018.
3. A.Quvatov. Fizikaviy tadqiqot usullari (laboratoriya ishlar uchun qo‘llanma). Toshkent-2006
4. J.S. Fayziyev, J.M . Qurbonov Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotining fizik-kimyoviy usullari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent — «ILM ZIYO» — 2009
5. Z.Masharipova, F.Narzullayev. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini kimyoviy va fizik-kimyoviy usullar yordamida aniqlashning ahamiyati. "Central Asian Food Engineering and Technology" Elektron ilmiy jurnali. 2023-yil, 1-mart.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВ «АЙДАРКУЛЬ»

¹Рахматов Х.Б., ²Рахматов Б.У., ³Исмаилова.Н.Ф.

¹Каршинский инженерно-экономический институт

²Uzbekistan GTL

³Янгерский филиал Ташкентского химико-технологического института

Проведенный нами совместный общий анализ химического состава базальтов месторождение «Айдаркуль» в Центральной научно-исследовательской лаборатории ГП НГМК показали, что в составе в этих базальтах содержание SiO_2 достигает до 57,1 %. Высокое содержание SiO_2 в базальтах «Айдаркуль» способствует увеличению температуры плавления породы и повышению технологических затрат. Поэтому, для производства продукции литьевым способом, базальты данного месторождения являются малоэффективными. Последнее подтверждается остановкой отработки базальтового сырья и отказ от использования данной породы «Айдаркуль» из-за дороговизны методов плавильных операций.

Выдвигается идея об использовании смеси местных минеральных сырьевых материалов для разработки технологии щелочостойких материалов, предназначенных для облицовки внутренней лицевой поверхности маломощных металлоплавильных печей без использования плавильных операций.

По существующей стандартной технологии базальты обычно размалывают на лабораторных помольных бегунах. Измельченные сырьевые материалы просеивают на вибрационной сите, отсеб домальвается в бегунах и частично в шаровой мельнице для получения тонкой фракции. После дозировки смешивание компонентов огнеупорной добавки: каолина и шамота проводят в смесительных бегунах и лабораторных шаровых мельницах. При этом формованные образцы высушивают на воздухе и в сушильном шкафу при 100-110 °С. В исследованиях использовались мини агрегаты: для дробления - ДШ06, для измельчения-МДШ и сита с размером отверстия-0,40-0,074 мм. В эксперименте в качестве сырья: использовались базальт-10, каолин-10 и шамот 10 (kg).[1,2].

Каждый минерал подвергается переработке в отдельности. Они в начале дробились, а затем измельчались. После чего подвергали грохочению с промывкой, сушке и смешиванию, изготовлению мокрой густой массы, формованию, сушке и обжигу.

Выявлено, что химический состав базальтовых пород месторождений Айдаркуль имеет отличительные признаки по сравнению с данными базальтов других месторождений Узбекистана. Окончательный результат химического анализа был получен после проведения экспериментального исследования спектрального анализа базальтовой горной породы «Айдаркуль». Исследование показало, что в составе базальтов месторождения «Айдаркуль» обнаружен оливин в пределах 13,7÷18,7 %, пироксен в пределах 19,3÷23 % и плагиоклаз -34,6÷54%. Основными составляющими базальтов являются: SiO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , FeO , MgO , CaO , Na_2O , K_2O . Для химического анализа был выбран 15 проб. Экспериментальное исследование проводились в лабораторных условиях ЦНИЛ ГП НГМК при участии диссертанта. Результаты исследования всех образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав базальтов месторождения «Айдаркуль»

№ пробы	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	FeO	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	MnO ₂	P ₂ O ₅	H ₂ O	Прочие	
													Содержание < 1%	шламы
1	49,7	1,9	9,05	9,67	3,8	5,6	3,4	0,11	4,23	0,05	0,08	1,01	3,1	8,3
2	50,3	2,5	11,2	7,8	2,8	4,9	4,0	0,11	3,3	0,09	0,05	1,1	2,9	8,6
3	52,9	2,1	10,2	10,8	2,65	5,9	3,9	0,14	4,3	0,01	0,02	1,09	1,11	4,88
4	47,7	1,98	7,2	8,89	2,75	4,6	3,87	0,11	2,3	0,05	0,08	1,04	8,17	11,26
5	57,1	1,9	9,67	11,18	2,53	5,6	3,9	0,14	3,11	0,16	0,05	1,02	0,87	2,77
6	56,8	1,77	10,9	7,95	2,69	6,9	3,87	0,1	4,13	0,033	0,02	1,03	0,73	3,07
7	55,9	2,5	8,27	10,45	3,44	6,55	3,9	0,17	4,53	0,05	0,01	1,01	0,53	2,69
8	54,44	2,44	9,43	9,9	2,81	6,6	4,9	0,14	3,31	0,001	0,02	1,01	0,71	4,19
9	53,9	1,79	7,2	9,87	3,0	4,6	2,9	0,14	3,3	0,03	0,08	1,1	2,12	9,97
10	47,7	2,2	11,1	10,12	3,2	4,65	2,3,0	0,13	3,13	0,06	0,04	0,98	6,63	10,06
11	53,21	2,27	8,28	9,76	3,4	4,6	2,9	0,15	2,86	0,16	0,06	1,05	5,71	5,59
12	54,4	1,9	11,2	6,8	3,0	4,66	2,97	0,15	2,89	0,11	0,05	1,07	4,16	6,45
13	52,9	2,45	9,07	7,89	3,5	5,6	3,0	0,21	3,53	0,15	0,02	1,07	7,7	10,94
14	43,71	1,91	10,07	10,28	3,1	4,76	2,9	0,13	3,23	0,18	0,06	1,03	4,11	5,05
15	51,9	2,2	10,72	9,7	2,9	5,3	3,4	0,14	3,34	0,19	0,03	1,02	5,64	4,6
∑	52,1	2,1	9,5	9,4	3,0	5,3	3,4	0,13	3,4	0,08	0,04	1,04	3,81	6,56

Показанные в таблице 1. результаты спектрального анализа представляют обнаруженные в базальтах «Айдаркуль» 24 химических элементов. Из этих породообразующими являются-магний и натрий, кремний, железо, алюминий, кальций, остальные химические элементы в породе составляют незначительное количество. Для определения изменений неорганических веществ в базальтах был использован метод ИК-спектроскопии, который позволил выяснить состояние структурных особенностей базальтовой породы и составляющие материалы. На рисунке 1. представлены снимки ИК-спектроскопии образца базальта месторождения Айдаркуль.

Высокое разрешение спектрометра Nicolet 6700 (США) позволил наблюдать полосы поглощения, вызванные изменением дипольного момента молекулы при вращении или колебании составляющих ее атомов, изотопным замещением в молекуле, ее симметрией и количеством электронов на внешних оболочках.

Рис. 1. ИК-спектры базальтов месторождения «Айдаркуль»

Из рисунка видно, что полоса поглощения $737,0 \text{ см}^{-1}$ относится к деформационным колебаниям связи Si-O-Si, а $474,1 \text{ см}^{-1}$ - к колебаниям кремнекислородного тетраэдра. Анализ ИК-спектров продукта плавления базальта позволяет сделать вывод, что оксид алюминия достраивает полимерную тетраэдрическую сетку кремнекислородного полианиона и представлен в виде $[\text{AlO}_4]^{5-}$. В исследуемом материале оксид железа, так же как и алюминий, пытается достраивать кремнекислородный каркас вследствие нехватки оксида кремния, в этом случае в большей степени оксид железа находится в тетраэдрической координации $[\text{Fe}^{2+}\text{O}_4/2]$. Минералогический состав базальтов месторождения «Айдаркуль» содержит: оливин в пределах $13,7 \div 18,7 \%$, пироксен в пределах $19,3 \div 23 \%$ и плагиоклаз $34,6 \div 54 \%$. В исследованных образцах базальтовой породы месторождения «Айдаркуль» не были обнаружены такие химические элементы, как Zn, Cd, Ag, Bi, Ge, Ti, Sb, W, Sn, In, As и P. В составе базальтов содержание оксида кремния достигает до 63% , не обнаружены такие химические элементы, как Yb, Li, I и не было выявлено содержание Yb и I и т.д. В целом анализ показал, что переработка базальтов «Айдаркуль» путем плавления является трудоёмким и энергоёмким процессом, имеющим высокие технологические затраты.

Установлено, что многоокисдность состава базальтовых пород обусловлено силами связи между кислородом и химическими элементами металлов, которые образуют жесткую кристаллическую решетку. Особенно выделяются связи между кислородом и такими элементами, как Al, Fe, Mg, K, N, Ti и Si.

Таким образом, связь кислорода, с элементами металлов приводит к образованию соответствующих оксидов, которые и составляют основу силикатного базальта в целом. В такой цельной структуре важную роль играет кремнекислородная связь, так как основная часть базальта состоит из оксида SiO_2 .

Исследование процесса термического воздействия на базальты, где происходит превращение базальтовой породы, сняты дериватограммы, представленные на рисунках и таблицах 2 и 3. В данном исследовании использован прибор R LabsysEvo-1A Setaram, где температура нагрева достигает от 50°C до 1200°C . При этом скорость нагрева $5^\circ\text{C}/\text{min}$.

На основании полученных результатов исследования по дериватограмме, образцы подвергали термической обработке при температуре до 100°C . Изучены проявления эндотермического эффекта процесса термолитиза, которые появляются при температуре $80 \div 240^\circ\text{C}$. Они показывают разложение глинистых примесей или удаление гигроскопических воды, содержащиеся в породах.

Рис.2. Дериватограмма результатов термической обработки образцов базальтов «Айдаркуль»

В дальнейшем, при температуре 520 °С наблюдается ослабление эффектов и увеличение на незначительную величину массы, что соответствует взаимопревращению составной части базальтов. Исследование процесса термического воздействия на базальты, где происходит превращение базальтовой породы выражены через дериватограммы.

Анализ кривой ДТГА, показывает, что кривая состоит в основном из двух сигмоидов, которые происходят в две стадии. Первая стадия происходит в интервале температур от 150 °С до 700 °С, при этом потеря массы составляет 11,46 %, вторая стадия происходит в интервале температур от 750 °С до 1200 °С, при этом потеря массы составляет 23,7 %. При нагревании до 600÷900 °С в окислительной среде монооксид железа, содержащийся в оливине, окисляется до оксида железа, а оливин переходят в форстерит (2MgOSiO_2) и клиноэнстатита (2MgOSiO_2). При температурах выше 1200 °С оксид железа взаимодействует с форстеритом и образует метасиликат магния. Метасиликат магния имеет четыре модификации, поэтому их присутствию в огнеупорах нецелесообразно.

Таблица 3.2. Экспериментальные данные результатов дериватограммы

№	Температура, °С	Потерянная масса, мг	Потерянная масса, %	мг/мин	Количество потребляемой энергии ($\mu\text{V}^*\text{s/mg}$)
1	50	0,09	0,167	0,009	0
2	100	0,52	0,89	0,083	6,91
3	200	1,19	2,02	0,214	3,89
4	300	1,36	2,31	0,223	3,99
5	400	1,73	2,93	0,262	4,13
6	500	1,97	3,35	0,282	4,97
7	600	2,21	3,75	0,284	6,70
8	700	3,04	5,15	0,309	4,32
9	800	6,13	10,34	1,317	5,32
10	820	7,76	13,17	1,359	5,36
11	850	10,5	17,86	1,408	3,35
12	900	10,9	18,59	1,917	4,36
13	1000	11,3	19,16	0,915	3,98
14	1050	11,4	19,35	0,915	5,36
15	1100	11,5	19,49	0,835	4,36
16	1200	15,3	22,3	0,635	3,35
17	1300	18,3	23,8	0,536	4,35

Изучение и анализ кривой ТПП показывает, что скорость разложения углеродсодержащего материала в интервале температур 600-1080 °С протекает максимально и составляет 2,88 мг/мин, а количество израсходованной энергии, соответственно, составляет 8,430 $\text{mV}^*\text{c/mg}$. Дифференциально сканирующая калориметрия (ДСК) (4), динамические термогравиметрические кривые (ДТГА) (2) и кривые ТПП (3) углеродсодержащего материала.

Установлено, что при повышении температуры происходит процесс кристаллизации аморфных продуктов исходных сырьевых материалов. затем, в результате разрушения кристаллической структуры природного базальта, вследствие процесса термообработки, проявляется второй экзотермический эффект в интервале температур 820-840 °С. Это явление можно объяснить обнаружением у сырьевых материалов, появляющихся три эндотермических эффектов (при температурах 120-160 °С, 335-375 °С, 580-590 °С соответственно) и два экзотермических (при температурах 300-450 °С и 700-720 °С)

эффектов. Установлено, что форма термических кривых связана с теплоизоляционностью сырья и с характеристиками базальтов месторождений «Айдаркуль» [3-8].

Результаты рентгенографические исследования базальта, показали, что минералогический состав кристаллической фазы представлен (в масс.%) минералами кальцита CaCO_3 -29,8; альбита $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ - 27,7; оксида кремния SiO_2 -35,9; щелочного базальта (Mg, Fe, Al, Ti), (Ca, Na, Mgm Fe) $(\text{SiAl})_2\text{O}_6$ -6,6 (рис. 3 и табл. 3).

На рентгенограмме базальтовой породы выраженными являются дифракционные максимумы кварца ($d=0,474$; 0,367; 0,182 Nm). Наряду с ними исследования выявили наличие алюмосиликатных соединений ($d = 0,323$; 0,296 Nm) и пироксенов ($d=0,253$;0,2015 Nm).

Результаты проведенных исследований показывают, что базальты месторождения «Айдаркуль» вполне пригодны в производстве современных огнеупорных теплоизоляционных материалов нового поколения.

Таблица 3. Результаты исследования рентгенографического анализа образца базальта месторождения «Айдаркуль»

Элементы	Содержание, %
Si	41,944
Al	8,627
Fe	5,593
K	3,818
Ca	1,906
Ti	1,557
S	0,255
Mn	0,180
Sr	0,045
Rb	0,028
Cu	0,023
Zn	0,022

По данным TSh-64-15562057-03:2002, что исследуемые базальты экологически чистые, имеют положительные физико-механические оценки, устойчивые к кислотным и щелочным средам, а также низкие коэффициенты теплопроводности. Помимо этого имеют широкую область применения по сравнению с другими подобными материалами.

Эти свойства базальтов месторождений Айдаркуль обусловили актуальность проблемы дальнейшего развития и создания высокоэффективных теплоизоляционных материалов и изделий для различных отраслей промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рашидова Р.К. Турдиева О., Нурматов Ж.Т. Перспективы организации производства продукции из базальтов Кызулкумов. ОшМУнун 80 жылдыгына жана профессор К.Х.Нурдинованын 70 жылдыгына арналган «Эл аралык илимий-практикалык конференциянын» материалдарынын ЖЫЙ-НАГЫ. Стр.391-394. (ОшМУ, 2019-жылдын 20- майы).
2. Курбанов А.А. Разработка рациональной технологии переработки разнотипных базальтов Узбекистана. Навои. 2018. – 257 с.

3. Drobot N.F., Noskova O.A., Steblevskii A.V. et al. / Use of Chemical and Metallurgical Methods for Processing of Gabbro - Basalt Raw Material.// Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2013. V.47. N4. P.484-488.
4. Курбанов А.А. Специфические особенности базальтов Кызылкума. Монография. Ташкент: Фан.- 2009. -115-117 с.
5. Рахматов Б.У., Рахматов Х.Б., Омонкулов С.Т. Теория взаимодействия поверхности внутренней стенки помещений лаборатории с облицовочной плиткой//QarDU xabarlari.- Qarshi, Maxsus son/2023.- 74-78 b.
6. Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У. Базальтларнинг кимёвий таркиби ва физик хоссалари / Халқаро илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами «Замонавий кимёвий ва физикавий технологияларда парадигмалар: анъаналар ва инновацион ёндашувларни ўзаро таъсири». – Янгиер, 2022. – 161-163 б.
7. Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У. Базальтларнинг классификацияланиши / Халқаро илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами «Замонавий кимёвий ва физикавий технологияларда парадигмалар: анъаналар ва инновацион ёндашувларни ўзаро таъсири». – Янгиер, 2022. – 164-166 б.
8. Джигирис Д.Д., Волынский А.К., Козловский П.П. и др. Основы технологии получения базальтовых волокон и их свойства// Базальто- волокнистые композиционные материалы и конструкции. Киев: Наукова думка, 1980.-С. 54-81.

DONNING KIMYOVIY VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH ASOSIDA TADQIQOD OBEKTINI TANLASH

¹Sanayev Ermat Shermatovich, ²Azamatov Umid Zokirovich,
³Nizomov Dilshod Baxtiyarovich, ⁴Sherjanov Sherzod Shuxratovich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, PhD. dotsent

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktorant

^{3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti assistentlari

Annotatsiya. Uch milliarddan ortiq odam temir, rux va a vitamini yetishmasligini o'z ichiga olgan "yashirin ochlik" deb ataladigan mikroelementlar yetishmasligidan aziyat chekmoqda, chunki iste'molchilar an'anaviy oziq moddalardan tashqari sog'liq uchun qo'shimcha foyda keltiradigan oziq-ovqatlarni tobora ko'proq izlaydilar, global oziq-ovqat tizimi hamma uchun yetarli va arzon ozuqa ta'minotini ta'minlash uchun transformatsiyani talab qiladi. Ushbu maqola bug'doy donidagi turli xil tarkibiy qismlarning ozuqaviy ahamiyatini o'rganadi va bug'doyning ozuqaviy qiymatini oshirish uchun o'simliklarni ko'paytirish va texnologik yutuqlar kabi yo'llarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: bug'doy doni, muhim mikroelementlar, oqsillar, kraxmal va boshqa komponentlar. Elementlar, inson oziqlanishi va salomatligi,

Kirish. Bug'doy asosiy oziq-ovqat uchun keng tarqalgan bir nechta turlar orasida muhim ekin sifatida ajralib turadi. Uning ahamiyati un, va non, xamir ovqatlar va makaron uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlarga maydalanishi mumkin bo'lgan urug'larining ko'p qirraliligidir. Ushbu buyumlar dunyo aholisining muhim qismi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarining asosiy manbalari bo'lib xizmat qiladi [1]. Kengayib borayotgan global aholining parhez ehtiyojlarini qondirish uchun donga bo'lgan talabning sezilarli o'sishi kutilmoqda. Ushbu o'sish asosiy ekinlarning ozuqaviy tarkibini yaxshilash, keng tarqalgan yetishmovchilik kasalliklarini yumshatish imkoniyatini beradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, tarixan o'simliklar ozuqaviy profillarini yaxshilash uchun tanlab olinmagan; bu boradagi har qanday yaxshilanishlar qasddan emas, balki tasodifiy bo'lgan. Ushbu global muammoga qarshi kurashish uchun barqaror qishloq xo'jaligi yondashuvlaridan biri o'simliklarni ko'paytirish usullaridan foydalangan holda mikroelementlar bilan asosiy asosiy ekinlarni ko'paytirishni o'z ichiga oladi [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bug'doy, boshqa ekinlar qatorida, o'z genomida minerallar, vitaminlar va sog'likni mustahkamlovchi birikmalar darajasini ekin hosildorligini yo'qotmasdan ko'tara oladigan xususiyatlarga ega. Oziqlanishni bartaraf etish uchun o'simliklarni ko'paytirish texnikasini qo'llashda mikroelementlarning bioaktivligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish zarur.

Don anatomiyasi. Ko'pgina o'simlik mevalarida urug'larni pishganidan keyin atrofdagi meva to'qimalaridan osongina ajratish mumkin. Biroq, don kabi barcha o'tlarni o'z ichiga olgan. Graminealarda meva devori va urug' po'stlog'i birlashtirilib, karyopsis deb ataladigan noyob meva turini hosil qiladi. Bir tomondan burma donning bug'doy guliga qaerga birlashtirilganligini ko'rsatadi. Bug'doy donining tarkibi quruq moddalar asosida taxminan 2-3% mikroob, 13-17% kepak va 80-85% endosperm dan iborat [3]. Bug'doy donining tashqi qatlamlarida joylashgan kepek donning asosiy qismi atrofida himoya qalqoni hosil qiladi. U B vitaminlari va minerallarida juda ko'p va maydalash jarayonida kraxmalli endosperm dan ajralib chiqadi. Kepak asosan suvda erimaydigan toladan iborat bo'lib, uning tarkibining yarmidan ko'pini (53%) tashkil qiladi. Ushbu tola don va endospermni himoya qilish uchun juda muhimdir [4].

Bug'doy kepagi tolasining kimyoviy tarkibi murakkab bo'lib, asosan sellyuloza va pentozanlardan iborat—oqsillar bilan chambarchas bog'langan ksiloza va arabinozadan olingan polimerlar. Ushbu moddalar bug'doy hujayralari devorlarida va aleyron qatlami kabi hujayra qatlamlarida mavjud bo'lgan keng tarqalgan polimerlardir. Proteinlar va uglevodlarning har biri kepakning umumiy quruq moddasining 16% ni tashkil qiladi. Donning tashqi qatlamlari-perikarp va urug ' po'stida jonsiz bo'sh hujayralar, ichki kepak qatlamida esa aleyron qatlami tirik protoplastlar joylashgan. Bu farq kepkadagi oqsil va uglevodlarning

tashqi qatlamlarga nisbatan yuqori darajasini tushuntiradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, aleyron qatlami va un o'rtasida ma'lum aminokislotalar darajasida sezilarli farqlar mavjud. Arginin uch barobar esa glutamin va prolin darajalari, taxminan yarmi, va alanin, asparagin, glisin, histidin va lizin bug'doy uni[5] nisbatan ikki barobar.

Endosperm birlashtirilgan perikarp va urug ' po'sti bilan o'ralgan. Endospermning tashqi qismi bo'lgan aleyron qatlami kubik hujayralarning bir qatlami bilan noyob tarzda tuzilgan. Ushbu qatlam urug'larning unib chiqishi uchun juda muhim bo'lgan oqsillar va fermentlarda juda ko'p. Ovqat yoki kraxmalli endosperm deb nomlanuvchi ichki endospermida aleyron qatlami yo'q. Bu ko'chat o'sishi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari, xususan energiyaga boy kraxmal zaxirasi bo'lib xizmat qiladi. Ovqat endospermida uglevodlardan tashqari yog'lar (1,5%) va oqsillar (13%), shu jumladan xamir tayyorlash paytida kleykovina hosil bo'lishiga hissa qo'shadigan albuminlar, globulinlar, gluteninlar va gleadinlar mavjud.

Mineral va xun tolasining tarkibi nisbatan past bo'lib, mos ravishda 0,5% va 1,5% ni tashkil qiladi. Donning bir uchida joylashgan mikroob oqsillarga (25%) va lipidlarga (8-13%) boy, mineral tarkibi 4,5%. E vitamini tarkibi uchun qadrlanadigan bug'doy urug'i donning qolgan qismidan farq qiladi. Bug'doy urug'i unning glutamin va prolin darajasining yarmiga ega bo'lsa-da, uning tarkibida alanin, arginin, asparagin, glitsin, lizin va treonin miqdori ikki baravar ko'p.

Proteinlar tasnifi va funksiyasi. Proteinlar odamlar va hayvonlar uchun eng muhim ozuqa hisoblanadi, chunki ularning nomi yunoncha "proteios" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, birlamchi degan ma'noni anglatadi. Bug'doy donalaridagi oqsil miqdori umumiy quruq moddaning 10% dan 18% gacha o'zgarib turadi. Bug'doy oqsillari ularning ekstraksiyasi va turli xil erituvchilarda eruvchanligi asosida tasniflanadi, bu tasniflash tizimi 1900-yillarning boshlarida T. D. Osborne tomonidan kashshof qilingan. uning usulidan so'ng, maydalangan bug'doy donini ketma-ket qazib olish quyidagi oqsil fraksiyalariga olib keladi:

* suvda eriydigan albuminlar;

- * toza suvda erimaydigan, ammo suyultirilgan NaCl eritmalarida eriydigan globulinlar va yuqori NaCl konsentratsiyalarida erimaydi;
- * 70% etil spirtida eriydigan gliadinlar;
- * suyultirilgan kislota yoki natriy gidroksid eritmalarida eriydigan gluteninlar.

Albuminlar bug'doyda topilgan eng kichik oqsillar, so'ngra globulinlar hajmi. Biroq, Osborne tomonidan taklif qilingan albuminlar va globulinlar o'rtasidagi dastlabki farq dastlab taklif qilinganidek aniq emas edi. Gliadinlar va gluteninlar murakkab, yuqori molekulyar og'irlikdagi oqsillardir. Bug'doy donalaridagi fermentlar kabi fiziologik faol oqsillarning aksariyati albumin va globulin guruhlariga tegishli. Don tarkibida albuminlar va globulinlar asosan urug' po'stlog'ida, aleyron hujayralarida va mikrobdagi joylashgan bo'lib, ovqat endospermida konsentratsiyasi biroz pastroq. Albumin va globulin fraktsiyasi birgalikda don oqsillarining taxminan 25% ni tashkil qiladi. Gliadinlar va gluteninlar umumiy oqsil tarkibining taxminan 75% ni tashkil etuvchi saqlash oqsillari sifatida ishlaydi. Ushbu oqsillar bug'doy o'simlikida kelajakda FIDE tomonidan foydalanish uchun saqlanadi va asosan urug' po'sti qatlamlarida va mikrobdagi bo'lmagan go'shtli endospermida uchraydi. Bug'doyni saqlash oqsillarini ajratib turadigan narsa ularning funktsional faolligi; ferment faolligi yetishmasa ham, ular gazni ushlab xamir hosil bo'lishiga hissa qo'shadi, natijada yengil va havodor pishirilgan mahsulotlar paydo bo'ladi.

Bioaktiv bug'doy oqsillari. O'simlik oqsillari hayvonlarda yomon hazm bo'lishi yoki allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi sababli cheklovlar qo'yishi mumkin. Misol uchun, bug'doy allergiyasi o'ziga xos bug'doy oqsillariga g'ayritabiiy immunitet reaksiyalaridan kelib chiqadi. Ushbu oqsillar allergenga xos immunoglobulin E (IgE) vositachiligida 1-turdagi yuqori sezuvchanlik reaksiyalarini qo'zg'atishi mumkin. Nonvoylarning astmasi, keng tarqalgan holat, suvda eriydigan un oqsillari un zarralarini inhalatsiyasidan so'ng sarum IgE bilan bog'langanda paydo bo'ladi.

Koeliak kasalligi (CD) yoki kleykovina sezgir enteropatiya ingichka ichakning shikastlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa malabsorbtsiya va o'sishning sekinlashishi, diareya va qorin bo'shlig'idagi noqulaylik kabi alomatlariga olib keladi. Gliadinlar va gluteninlar, bug'doy tarkibidagi kleykovina oqsillari CD ortidagi asosiy aybdorlardir. Tioredoksin (Trh) urug'larni saqlash oqsillarida oksidlanish-qaytarilish o'zgarishini osonlashtirish orqali urug'larning rivojlanishi va unib chiqishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bug'doyda u gliadin va gluteninni saqlash oqsillarini kamaytirish, shuningdek kraxmalni parchalaydigan fermentlarga to'sqinlik qiladigan past molekulyar og'irlikdagi disulfid oqsillarini o'chirish orqali azot va uglerodni safarbar qiladi. Trh, ayniqsa, molekulyar aloqalarni emas, balki ushbu tizimlar ichidagi molekulyar disulfid aloqalarini kamaytirish qobiliyati bilan ajralib turadi[9].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, trh glyutenga sezgir itlarda allergenlikni kamaytirishi mumkin, kamaytirilgan glutation esa bir xil ta'sirga ega emas va bu kontekstda Trh ning o'ziga xos funksiyasini ta'kidlaydi. Tadqiqot keliac kasalligi bilan jismoniy shaxslar uchun mos bug'doy navlarini ko'paytirish uchun foydali bo'lishi mumkin tushgan T-hujayra-ogohlantiruvchi ketliklar bilan bug'doy navlarini tanlash uchun imkon beradi genetik xilma-xilligi bor, deb ko'rsatadi. Ushbu yondashuv muvozanatli ovqatlanishni rag'batlantirishi va ta'sirlangan shaxslar uchun hayot sifatini oshirishi, shuningdek, xavf ostida bo'lganlar uchun kasalliklarning oldini olishga yordam berishi mumkin.

Kraxmal. Donli donalar energiyani kraxmal sifatida saqlaydi. Bug'doy donalaridagi kraxmal miqdori umumiy quruq vaznning 60% dan 75% gacha. Kraxmal urug ' ichida granularlar shaklida mavjud. Bug'doyda ikki turdagi kraxmal granulari mavjud: katta lentikulyar (25-40 um)

va kichik sharsimon (5-10um). Lentikulyar granular changlanishdan keyingi dastlabki 15 kun ichida rivojlanadi, kichik granular esa umumiy granularning 88% ni tashkil qiladi, changlanishdan 10-30 kun o'tgach paydo bo'ladi.

Kraxmal asosan glyukoza polimeri bo'lib, ikkita ajralib turadigan turdan iborat: amiloza va amilopektin. Amiloza, molekulyar og'irligi taxminan 250,000 (1500 glyukoza molekulariga teng, ammo diapazonida o'zgarib turadi), birinchi navbatda chiziqli hisoblanadi. (1,4)-polimerizatsiya darajasi (DP) bilan bog'langan glyukoza polimeri 1,000 dan 5,000 gacha glyukoza birliklari. Dastlab asosan chiziqli tuzilishga ega deb o'ylagan bo'lsa-da, amilozaning faqat bir qismi bunga yopishadi, chunki qolganlari ozgina dallanishni namoyish etadi. Aksincha, amilopektin amilozaga qaraganda ancha tarvaqaylab ketgan, o'rtacha birlik zanjir uzunligi atigi 20-25 glyukoza molekulasiga teng. Amilopektin molekulyar og'irligi taxminan 108 ga teng. Amiloza va amilopektin nisbati taxminan 23 da nisbatan doimiy bo'lib qoladi. Amylopectin, bir katta glyukoza polimer(DP 105-106), xususiyatlari-(1,4)-bog'liq glyukoza polimerlar 5-6% bilan bog'langan-(1,6)-bog'lanishlar. Odatda, normal bug'doy kraxmal 20-30% amylose va 70-80% amilopektin o'z ichiga oladi.

Kraxmal tarkibi bilan manipulyatsiyalar. Bug'doy kraxmal biosintezini tadqiq qilishda so'nggi yutuqlarga turli xil kraxmal biosintezini fermentlariga ta'sir qiluvchi nol allellar yoki mutatsiyalarni o'z ichiga olgan bug'doylarni aniqlash yordam berdi. Bundan tashqari, genetik muhandislik texnikasi yordamida o'zgartirilgan kraxmallarni ishlab chiqarish hujjatlashtirilgan. Ushbu o'zgarishlar bug'doy kraxmalining xususiyatlarini kengaytirdi va yangi dasturlar uchun potentsialni oshirdi. Kraxmal ADP-glyukoza kabi turli xil fermentlarni o'z ichiga olgan murakkab yo'l orqali ishlab chiqariladi pirofosforilaza, kraxmal sintazalari, dallanadigan fermentlar va susaytiruvchi fermentlar. Donli endospermda kraxmal sintazalarining beshta klassi mavjud: granular bilan bog'langan kraxmal sintazasi (GBSS), kraxmal sintazasi I (SSI), SSII, SSIII va SSIV. Bug'doy kraxmal granularida SSII ning asosiy shakli SSIIa hisoblanadi. Bug'doyda ssIIa geni KGD-1 oqsilini kodlaydi, bug'doy kraxmal granulasida topilgan. KGD-1 mutatsiyasiga ega bo'lgan bug'doy liniyasida b genomiga qo'shilishi va ekzon ketma-ketligida a va D genomlarining o'chirilishi tufayli ssIIa genlarining uchalasida ham faollik yetishmaydi (bug'doy genomlari A, B, D). Ushbu bug'doy liniyasidan kraxmal yuqori amiloza tarkibiga ega (31-37%). Bug'doy donalarida amiloza miqdorini oshirishni maqsad qilib, amilopektin sintezining ikkita kraxmalli dallanadigan izozimlarini kodlovchi genlarni o'chirish uchun RNAi konstruksiyasi ishlatilgan. Bu don tarkibidagi amiloza tarkibiga umumiy kraxmal tarkibining 70% dan oshishiga olib keldi. Amiloza darajasi yuqori bo'lgan kraxmallar inson salomatligiga foyda keltiradigan chidamli kraxmal xususiyatlari bilan qimmatlidir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda kaloriyalarni etarli darajada iste'mol qilmaslik to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababidir, ortiqcha kaloriya iste'moli esa rivojlangan mamlakatlarda semirish va boshqa kasalliklarga olib keladi. Chidamli kraxmal (RS) - bu odamning ingichka ichaklarida so'rilishiga qarshilik ko'rsatadigan kraxmal. RS ning uch turi aniqlandi: 1 turi jismonan etib bo'lmaydigan kraxmal, 2 turi (RS2) mahalliy kraxmal granularida uchraydi va 3 turi (RS3) retrogradlangan kraxmaldir. Kimyoviy modifikatsiyalangan kraxmallarni o'z ichiga olgan to'rtinchi turdagi RS ham tan olingan. RS yo'g'on ichak fermentatsiyasi uchun qulay substrat bo'lib, hayvon modellari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra yo'g'on ichak saratonining oldini olishga yordam beradigan yuqori butirat ishlab chiqarish nisbati tufayli foydalidir. RS fermentatsiya mahsulotlari yo'g'on ichakning pH darajasini pasaytirishga yordam beradi, ammiak va fenollar kabi oqsil fermentatsiyasidan potentsial zararli

yon mahsulotlarni ishlab chiqarish va to'plashni kamaytiradi. RS glisemik indeksni pasaytirishi va sog'liq uchun potentsial foyda olish uchun II turdagi diabetni boshqarishga yordam beradi.

Lipidlar. Lipidlar don tarkibida oz miqdorda bo'lishiga qaramay, oziq-ovqat sifati va tuzilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularning oqsillar va kraxmal bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyati - amfipatik tabiati tufayli - inklyuziya komplekslarining shakllanishiga olib keladi. Bug'doyda yog ' kislotalari pishgan urug'da har xil tezlikda sintezlanadi, biosintezga qarab atsetil koenzim a, glitseridlar, fosfolipidlar va mumlar kabi asil lipidlarni yaratish uchun juda muhimdir. Malonil-KoA, NADPH bilan birga, ishlab chiqarish uchun keyingi reaksiyalarda yordam beradi palmitik kislota (C16:0) ga aylantirilishi mumkin stearin kislotasi. O'simliklarda linoleik kislota sintezi mikrosomal fermentlarni o'z ichiga olgan ikkita alohida yo'l orqali sodir bo'ladi.

Vitaminlar. Vitaminlar inson tanasi tomonidan emas, balki o'simliklar va mikroorganizmlar tomonidan sintez qilinadigan turli xil muhim organik moddalar guruhidir. (1) koenzimlar yoki ularning prekursorlari (masalan, niatsin, tiamin, biotin, pantoteni kislota, B6 vitamini, B12 vitamini va folat) sifatida xizmat qiladi, (2) ko'rishda a vitamini kabi maxsus rollarni o'ynaydi va o'ziga xos gidroksillanish reaksiyalarida askorbat; va (3) antioksidant mudofaa tizimlari (masalan, vitamin C, vitamin E va ba'zi karotenoidlar), shuningdek, inson genetik tartibga solish va genomik barqarorlik (masalan, foliy kislotasi, vitamin B12, vitamin B6, niacin, vitamin C, vitamin E va D).

Energiya	31	31
Protein	23	23
Uglevodlar	45	45
NSP	40	37
Tiamin (B1)	36	35
Riboflavin (B2)	22	22
Niatsin (ekv) (B3)	25	26
Vitamin B6	16	18
Folat kislotasi (B9)	27	27
Temir	40	38
Kaltsiy	32	30
Magniy	28	28
Natriy	31	31
Sink	25	25
Mis	34	32

1-jadval. Ba'zi muhim ozuqa moddalarining o'rtacha kunlik iste'moliga bug'doy mahsulotlarining foiz hissasi. (k/kall)

Tokoferollar. Tokoferollar (T) va tokotrienollar (T3), birgalikda tokollar sifatida tanilgan, fitil yon zanjiri biriktirilgan xromanol halqasidan iborat. Tokotrienollar tokoferollardan uchta qo'shaloq bog'langan to'yinmagan fitil yon zanjiriga ega bo'lishi bilan farq qiladi. T va T3 ikkalasida ham xromanol halqasidagi metil guruhlarining soni va pozitsiyalariga asoslangan to'rtta izomer mavjud: roksis-(5,7,8 trimetil), rok sis-(5,8 dimetil), roksis-(7,8 dimetil) va roksis-(8 metil). E vitaminining biologik faolligi asosan uning biologik membranalarda o'rnatilgan antioksidant xususiyatlariga bog'liq. an'anaviy ravishda e vitamini kompleksida hujayra membranalarda oksidlovchi zarar bilan kurashish uchun eng kuchli shakl hisoblanadi. Biroq, aT3 barcha tokollar orasida eng yuqori biologik faollikka ega va ba'zi tadqiqotlarda noyob gipoxolesterolemik ta'sirlarni, shuningdek plazmadagi aterogen lipoprotein darajasini pasaytirish qobiliyatini namoyish etish uchun topilgan. The gipoxolesterolemik ning ta'siri ishlab chiqarish-T3

xolesterin sintezida muhim ferment bo'lgan gidroksil-bitishma-metilglutaril koenzim a reduktazani inhibe qilish natijasida yuzaga keladi. Bundan tashqari, Birlashgan T3 izomerler potentsial oldini olish va/yoki yurak-qon tomir kasalligi va saraton davolashda samarali agenti sifatida harakat, antitrombotik va anti-o'simta xususiyatlarga ega bo'lishi taklif etiladi. Einkorning ikkita qo'shilishi va bitta non bug'doyi bo'yicha tergov urug'larning mikroob, kepak va endosperm qismlarida tokoferol va tokotrienollarning tarqalishini o'rganib chiqdi. Mikroobda eng yuqori konsentratsiyalar mavjud edi-tokoferol, tokoferol va umumiy tokollar. Kepakda doksotrienol-tokotrienol va dots-tokotrienol darajasi eng yuqori bo'lgan bo'lsa, unda ham katta miqdor topilgan. Ma'lumotlar ekish tizimi, genotip va o'sish yili tufayli arpadagi tokol darajasining sezilarli o'zgarishini ko'rsatdi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, yuqori genotiplardan foydalangan holda selektiv naslchilik umumiy tokol va T3 darajasining oshishi bilan oziq-ovqat barleylarini ishlab chiqarishni kuchaytirishi mumkin.

Minerallar. "Yashirin ochlik" deb nomlanuvchi mikroelementlarning etishmasligi dunyo aholisining 40% dan ortig'iga, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sir qiladi. Temir va yod tanqisligi dunyoning ayrim mintaqalarida sink, selen, kaltsiy va magniy etishmovchiligi bilan bir qatorda asosiy tashvishlardir. Noto'g'ri ovqatlanishning oqibatlarini sog'liqdan tashqarida bo'lib, mamlakatlarga muhim iqtisodiy va ijtimoiy yuklarni yuklaydi. O'lim va kasalliklarning yuqori darajasi, bolalarda kognitiv rivojlanishning pasayishi, ta'lim darajasining pasayishi, ishchi kuchining unumdorligi pasayishi, milliy taraqqiyotning to'xtashi va aholining barqaror o'sishi bu masalaning yon mahsulotidir. Mikroelementlarning to'yib ovqatlanmasligini bartaraf etish bo'yicha oldingi strategiyalar oziq-ovqatlarni mustahkamlash yoki ozuqaviy qo'shimchalar bilan ta'minlashga qaratilgan, ammo uzoq muddatli barqarorlik va keng qamrovli qamrov qiyinligicha qolmoqda. Ajablanarlisi shundaki, qishloq xo'jaligi yashirin ochlikka qarshi kurashda asosiy ittifoqchi sifatida e'tibordan chetda qoldi. Naslchilik orqali muhim oziq moddalarga boy shtapel ekinlarni rivojlantirish, oziq-ovqat uchun ushbu oziq-ovqatlarga ishonadigan yuqori xavfli guruhlarni nishonga olishga va'da beradi. Ushbu yondashuv nafaqat zudlik bilan ehtiyojlarni qondiradi, balki ozuqa moddalari bilan boyitilgan navlarni minimal qo'shimcha xarajatlar bilan doimiy naslchilik tashabbuslariga qo'shish orqali barqarorlikni ta'minlaydi. Naslchilik jarayoni (1) qimmatli genetik o'zgarishlarni va optimal ota-ona chiziqlarini aniqlashni, (2) keng o'tish va orqaga o'tishni o'tkazishni, (3) turli xil tuproq va iqlim sharoitlariga ega bo'lgan turli muhitlarda kerakli xususiyatlarning barqarorligini (masalan, yuqori don Zn konsentratsiyasi) ta'minlashni va oxir-oqibat (4) tuproq va iqlim sharoitlarini moslashtirishni o'z ichiga oladi. maqsadli mintaqalarda yoki mamlakatlarda turli xil ekinlarni va tuproqni boshqarish amaliyotiga yangi yaratilgan biofortifikatsiyalangan genotiplar. Fermerlar tomonidan biofortifikatsiyalangan ekinlarning qabul qilinishini ta'minlash yana bir muhim masaladir.

Xulosa. Bug'doyni iste'mol qilish global miqyosda, jumladan, bug'doy yetishtirish uchun mos bo'lmagan iqlimi bo'lgan mamlakatlarda ortib bormoqda. Bug'doyga asoslangan oziq-ovqatlar inson ratsioniga protein, B vitaminlari, DF va fitokimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan bir qator muhim va foydali komponentlarni beradi. Ushbu komponentlar, shuningdek, genotip va atrof-muhit ta'siridan kelib chiqqan holda miqdori va tarkibi jihatidan juda katta farq qilishi mumkin. DF ayniqsa muhimdir, chunki iste'mol qilish KVH, 2-toifa diabet va saratonning ayrim shakllari xavfini kamaytirish bilan bog'liq. DF komponentlari ham yuqori irsiylikka ega va shuning uchun ularning miqdori naslchilik yo'li bilan manipulyatsiya qilish uchun mos bo'lishi kerak, ayniqsa skrining paytida qimmat kimyoviy tahlillarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun molekulyar markerlar o'rnatilishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Guenoune D, Landau S, Amir R, Badani H, Devash L, Wolf S, Galili D (2002) *J. Agric. Food Chem.* 50: 2256–2260
2. Hesser JM (1994) *Int. Food Ing.* 172: 50–52
3. Hidalgo A, Brandolini A, Pompei C, Piscozzi R (2006) *J. Cereal Sci.* 44: 182-193
4. Hidalgo A, Brandolini A (2008) *Food Chem.* 1: 444-448
5. Hotz C, Brown KH (2004) *Food Nutr. Bull.* 25: 94–204
6. Cheng MK (1998) M. Phil. dissertation, The Chinese University of Hong Kong Katsube T, Kurisaka N, Ogawa M, Maruyama N, Ohtsuka R, Utsumi S, Takaiwa F (1999) *Plant Physiol.* 120: 1063–1073
7. Keeler SJ, Maloney CL, Webber PY, Patterson C, Hirata LT, Falco SC., Rice JA (1997) *Plant Mol. Biol.* 34: 15–29
8. Konik-Rose Ch, Thistleton J, Chanvrier H, Tan I, Halley P, Gidley M, Kosar-Hashemi B, Wang H, Larroque O, Ikea J, McMaugh S, Regina A, Rahman S, Morell M, Li Z (2007) *Theor. Appl. Genet.* 115: 1053–1065.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В СОКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СТЕБЛЕЙ САХАРНОГО СОРГО

Содикова Шоира Абдураззаковна

Наманганский инженерно-технологический институт, PhD ассистент

Аннотация. Способность растений сахарного сорго накапливать большое количество растворимых сахаров и витаминов делает его потенциальным источником сырья для пищевой промышленности. В связи с этим изучение его химического состава является актуальным. Целью данной работы является изучение содержания сухих веществ, кислотности, углеводов и водорастворимых витаминов в составе стебля сорго, которое широко распространено в различных регионах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: сахарное сорго, сорговый сок, сорт, стебель, водорастворимые витамины, углевод, ВЭЖХ, исследование, кислотность, сухие вещества.

Abstract. The ability of sugar sorghum plants to accumulate large amounts of soluble sugars and vitamins makes it a potential source of raw materials for the food industry. In this regard, the study of its chemical composition is relevant. The purpose of this work is to study the content of solids, acidity, carbohydrates and water-soluble vitamins in the composition of sorghum stem, which is widespread in various regions of the Republic of Uzbekistan.

Key words: sugar sorghum, sorghum juice, variety, stem, water-soluble vitamins, carbohydrate, HPLC, research, acidity, dry substances.

Annotatsiya. Qand jo'xori o'simligining ko'p miqdorda eriydigan shakar va vitaminlarni to'plash qobiliyati uni oziq-ovqat sanoati uchun potentsial xom ashyo manbaiga aylantiradi. Shu munosabat bilan uning kimyoviy tarkibini o'rganish dolzarbdir. Ushbu ishning maqsadi O'zbekiston Respublikasining turli mintaqalarida keng tarqalgan jo'xori poyasi tarkibidagi quruq moddalar, kislotalik, uglevodlar va suvda eruvchan vitaminlar tarkibini o'rganishdir.

Kalit so'zlar: qand jo'xori, jo'xori sharbati, navi, poyasi, suvda eriydigan vitaminlar, uglevod, YuSSX, tadqiqot, kislotalilik, quruq moddalar.

Введение. Сорго сахарное (*Sorghum saccharatum* Pers.) относится к роду *Sorghum* (L.) Moench. — сорго. Семейство Мятликовые (Poaceae) [1,2]. По ботанической классификации относится к семейству злаковых четырех видов: сахарный сорго (*Sorghum saccharatum* L.), зерновой сорго (*S. vulgare* Pers), венечной сорго (*S. Technicum* Korn) и травянистый (*S. sudanense*. Piper) сорго суданка [3].

По данным ФАО за последние годы по объемам производства растение сорго занимает 5-е место в мире после зерновых пшеницы, риса, кукурузы и ячменя [3-7]. Как показали многочисленные исследования, сахарное сорго богато углеводами, минеральными элементами, протеином, всеми незаменимыми аминокислотами, витаминами B₁, B₂, PP, E и C [8-11]. Сахарное сорго содержит широкий спектр минеральных элементов, содержание отдельных из них в составе сока (Ca, P, Fe, K, Mg, Cu, Zn, Co, Mn, Na, S) [12,13] позволяет обеспечить половину дневной потребности в них. Из минеральных элементов, в первую очередь надо отметить железо, марганец, калий, кальций и цинк. Если железа в организме недостаточно, то это может привести к анемии, а дефицит марганца, содержащегося в важнейших ферментах человеческого организма, приводит к грубому нарушению структуры клеток и вследствие этого – к негативным изменениям энергетического обмена.

Установлено, что стебли сахарного сорго содержат моно- и дисахара, пектиновые вещества, клетчатку, минеральные вещества и др. Диапазоны накопления указанных веществ зависят от климатических условий и методов вегетации.

В сорго также содержатся сильные антиоксиданты – полифенольные соединения, которые защищают организм человека от пагубного воздействия внешней среды, табака и алкоголя, а так же препятствуют его строению. Сорго содержит в 12 раз больше полифенольных соединений, чем всемирная рекордсменка черника. Если в 1 г сорго содержится до 62 мг полифенольных соединений, то для сравнения, в чернике, содержание этих полезных веществ всего лишь 5 мг на 100 г.

Одним из положительных качеств сорго является то, что сорго способен к экологической самозащите: стебли сорго практически не накапливают в себе нитраты, способные вызывать мутацию клеток и, следовательно, развитие онкологических процессов, и, напротив, за счет своего уникального химического состава превращают нитраты в безопасные соединения и используют их для синтеза необходимых аминокислот.

Сахарное сорго служит сырьем для производства сиропа, патоки, спирта, лимонной кислоты и ряда других продуктов. Однако, учитывая недостаточность информации о содержании углеводов и витаминов сахарного сорго выращиваемых на территории Республики Узбекистан, мы считаем эту тему актуальной. Поэтому целью данной работы является изучение содержания сухих веществ, кислотности, углеводов и водорастворимых витаминов в составе стебля сорго, широко распространенной в различных регионах Республики Узбекистан.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили стебли сахарного сорго отечественных сортов «Узбекистан 18», «Карабаш», «Оранжевое 160» и «Даулет», выращенные на опытных полях Научно-опытной станции селекции и семеноводства кукурузы. Исследуемые образцы стеблей отбирали вручную, отобранные пробы взвешивали на лабораторных электронных весах. Отделение стеблей от метелок и листьев проводили вручную.

Сок из стеблей сорго получили методом прессования. Нами были использованы современные методы физико-химических анализов. Исследования проводились на основе нормативных документов и разработанной методологии. При выполнении работы использовались методы приведённые в ГОСТ и Oz DSt. Также для исследования сырья и готового продукта были использованы современные приборы, которые проходили государственную поверку [14,15,16].

Уровень кислотности определяли с помощью прибора pH-150 MI и индикатора (лакмусовой бумаги). Количество общего содержания сухих веществ в сорговых соках определяли с помощью ручного рефрактометра марки 53000 C [17,18].

Количество водорастворимых витаминов и общее количество углеводов определяли методом ВЭЖХ (HPLC). Условия метода хроматографического анализа следующие: хроматограф – Agilent 1260 Infinity (США), подвижная фаза (градиентный поток) – ацетонитрил – буферный раствор, pH = 2,92 (4%: 96%) 0–6 мин, (10%: 90%) 6-9 мин, (20%: 80%) 9–15, (4%: 96%) 15–20 мин. Количество инъекции – 20 мкл, скорость подвижной фазы – 1,000 мл/мин, колонка – Eclipse XDB – C18.

Детектор – диодно-матричный детектор (длины волн – 272 нм, 292 нм, 254 нм, 297 и 360 нм). Каждый из образцов плодов был повторно исследован трижды, и рассчитаны их средние значения.

Результаты исследований и их обсуждение. Для получения сока из сахарного сорго отечественных сортов разработана технологическая схема, которая включает в себя стадии уборки (срезки) стеблей сорго; их очистку от листьев и метелок; кратковременное хранение; прессование и фильтрацию полученного сока. Полученный сок стерилизовали в автоклаве и отправили на хранение. В результате переработки зелёной массы соргового растения были получены соки с необычным специфическим вкусом, ароматом и цветом [19].

В полученных соках определяли количество сухих веществ, кислотность и содержание углеводов. Экспериментально полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Химические показатели соков, полученных из стеблей сорго

Химические показатели	Сорта			
	Узбекистан 18	Карабаш	Даулет	Оранжевое 160
Сухие вещества, %	22	21	18,7	19,8
Кислотность, (pH)	6,5	5,5	6,8	6,5
Углеводы, мг/%	20,43	19,02	17,61	18,8

Из результатов, приведенных в таблице 1 видно, что в соке сорго сорта «Узбекистан 18» содержание сухих веществ больше, чем в соке сорго «Карабаш» на 1, «Оранжевое 160» на 2,2 и «Даулет» на 4% соответственно. Содержание общего количества белков в соке сорго «Узбекистан 18» больше, чем в соке сорго «Карабаш», «Оранжевое 160» и «Даулет». Содержание общего количества углеводов в соке сорго «Узбекистан 18» также больше, чем в остальных образцах.

Дальнейшие исследования соотношения водорастворимых витаминов, проведенные методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, показали результаты, внесенные в таблицу 2, а также приведены полученные хроматограммы.

Таблица 2. Витаминный состав сортов соргового сока

Сорта	Обнаруженная концентрация, мкг/мл						
	C	B ₁	B ₂	B ₆	B ₉	B ₁₂	PP
Узбекистан18	0,812	-	15,835	0,391	0,161	7,641	0,474
Карабаш	-	-	8,360	0,126	0,5003	3,463	0,956
Даулет	-	-	10,235	-	-	2,499	0,441
Оранжевое 160	0,671	0,031	8,335	0,52	0,679	3,251	0,704

Рис.1. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Узбекистан 18»

Рис.2. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Карабаи»

Рис.3. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Даулет»

Рис.4. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Оранжевое 160»

Результатами хроматографического исследования полученного соргового сока выявлено, что сок сорта «Узбекистон 18» обладает более высоким содержанием витаминов в сравнении с соками остальных сортов.

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований можно отметить, что различные сорта сахарного сорго значительно отличаются по химическому составу, а также по общему количеству и соотношению углеводов. Отмеченное необходимо учитывать при производстве различных продуктов при дальнейшей переработке сахарного сорго.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технология производства продукции растениеводства. Методические указания для практических занятий по направлению 35.03.07 Технология производства и

- переработки сельскохозяйственной продукции // О.С.Башинская // ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – Саратов, 2017- 235 с.
2. Растениеводство: учебное пособие / Ф.М. Стрижова, Л.Е.Царева, Ю.Н.Титов. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 219 с.
 3. Нокербекова Н. К., Сулейменов Е. Т., Киршибаев Е. А. ТОО «КазНИИ земледелия и растениеводства», «Институт биологии и биотехнологии растений» КАЧЕСТВО СОКА РАСТЕНИЙ САХАРНОГО СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДКОРМОК АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА.
 4. Агибалова В. С. Разработка научно обоснованных рецептур хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности с применением перспективных фитообогатителей //дис. на соиск. учен. степ. канд. с/х. наук. – 2016. – Т. 5. – №. 01.
 5. Мирзаев Р. А. Определение процесса сушки стебля сахарного сорго в естественных условиях //arpi. ru Редакционная коллегия. – 2020. – С. 8.
 6. Азизов А. Ш. Подбор оптимальных сортов сахарного сорго для производства биоэтанола в условиях Узбекистана //Сборник трудов Международной научно-практической конференции посвящённой. – 2019. – С. 22-24.
 7. Григоренко Н. О. Сорго сахарное и перспективное направление его использования //Вестник пищевой промышленности «Сахарная отрасль. – 2016. – Т. 5. – С. 5-7.
 8. Аскарбеков Э. Б., Байгазиева Г. И. Основы получение спирта из сиропа сорго //Известия НАН РК. Серия аграрных наук. – 2015. – №. 4. – С. 30.
 9. Сапронова Л. А. и др. Сахарное сорго-альтернатива сахаристых веществ в производстве карамели //Вопросы питания. – 2016. – Т. 85. – №. S2. – С. 213-213.
 10. Сапронова Л. А., Ермолаева Г. А., Шабурова Л. Н. Карамельная масса на основе сиропа сахарного сорго //Пищевая промышленность. – 2012. – №. 4. – С. 58-59.
 11. Омарова Г. М., Оспанкулова Г. Х., Орынбеков Д. Р. Исследование химического состава соков, полученных из стеблей сахарного сорго различных видов //Науч. разработки: евразийский регион: матер. Междунар. науч. конф.–Москва: Издательство Инфинити, Часть. – 2017. – Т. 2. – С. 7-11.
 12. Ковальчук В. П., Григоренко Н. А., Костенко А. И. Сахарное сорго–сахаросодержащее сырьё и потенциальный источник энергии //Сахарная свекла. – 2009. – №. 6. – С. 6-7.
 13. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В. Использование сорго сахарного в качестве источника питательных веществ для человека (обзор литературы) //Зерновое хозяйство России. – 2019. – №. 3. – С. 3-9.
 14. Садыкова Ш. А., Додаев К. О., Тултабаев М. Ч. Применение натуральных сиропов в детском питании //Вестник Казахского университета технологии и бизнеса. Нур-Султан. – 2020. – №. 1. – С. 101-106.
 15. Sodikova S. USING SWEET SORGHUM SYRUP AS A SWEETENER //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-8 (117). – С. 11-13.
 16. Садыкова Ш. А., Максумова Д. К., Додаев К. О. Применение стеблей сахарного сорго в производстве продукции для детского питания //Хранение и переработка сельхозсырья. – 2014. – №. 7. – С. 41-42.
 17. Eshonturaev A., Sodikova S. Analysis of raw material sources for a plant-based milk alternative from almonds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 486. – С. 02013.

18. Содикова Ш. А., Додаев К. О. Разработка технологии получения соков, из стеблей различных сортов сахарного сорго и исследование химического состава //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-2 (84). – С. 82-86.
19. Ербулакова М. Т. Биотехнологические основы производства хлеба с применением продуктов переработки сахаристых сортов зерна сорго: дисс.... на соискание ученой степени доктора философии (PhD): 6D072800–Технология перерабатывающих производств //Автореферат дисс. PhD.-Республика Казахстан-Алматы. – 2015.
20. Мелибоев М. Ф. У., Эргашев О. К., Отаева Ш. Р. К. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА (ПОРОШКООБРАЗНОЙ МАССЫ) ИЗ ПРОДУКТОВ, ВЫСУШЕННЫХ МЕТОДОМ МИКРОВОЛНОВОЙ СУБЛИМАЦИИ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-4 (104). – С. 49-51.
21. Голубева Л.В., Бочарова Е.И. Молокосодержащие консервы нового поколения// Вестник ВГУИТ, №1, 2012.
22. Meliboyev, M. M. "Impact of the combined drying method on the drying object and economic analysis of the organoleptic characteristics of the dried product." Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali 3-97 (2021).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

¹Танатаров Откирбай Рашидович, ²Даулетбаева Раушан Кууанышбаевна,

³Шамуратова Махинбану Раметуллаевна, ⁴Эшметов Иззат Дусимбатович,

⁵Абдикамалова Азиза Бахтияровна, ⁶Кулдашева Шахноза Абдулазизовна

^{1,2,3}Институт общей и неорганической химии АН РУз, докторант

⁴Институт общей и неорганической химии, АН РУз, заведующий лабораторией

^{5,6}Институт общей и неорганической химии, АН РУз, главный научный сотрудник

Аннотация. В данной статье исследуется влияние различных структурообразователей на прочностные характеристики почвы. В качестве объектов исследования использованы суспензии бентонита и глауконита, а также полимерные добавки: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гидролизованный полиакриламид (ПАА) и гидролизованный полиакрилонитрил (ПАН). Результаты показали, что суспензии бентонита значительно увеличивают пластическую прочность почвы благодаря коагуляционным и гелеобразующим свойствам монтмориллонита. Глауконитовые суспензии, несмотря на меньшее содержание набухающих минералов, также улучшают структурные характеристики почвы за счет формирования крупных и стабильных пор. Карбоксиметилцеллюлоза проявила высокую эффективность при оптимальных дозировках, создавая прочные сетки, способствующие уплотнению и стабилизации почвы. Гидролизованный полиакриламид показал значительное увеличение прочности почвы, особенно при высоких объемах раствора, благодаря способности образовывать прочные гидрогелевые структуры. Гидролизованный полиакрилонитрил продемонстрировал быстрое начальное увеличение прочности, однако его эффективность в долгосрочной перспективе оказалась ниже по сравнению с ПАА.

Ключевые слова: структурообразователи, пластическая прочность, бентонит, глауконит, КМЦ, гидролизованный полиакриламид (ПАА), гидролизованный полиакрилонитрил (ПАН).

Аннотация. Ушбу мақолада турли хил структурантларнинг тупроқнинг мустаҳкамлик хусусиятларига таъсири кўриб чиқилди. Тадқиқот объекти сифатида бентонит ва глауконит суспензиялари, шунингдек полимер қўшимчалари: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гидролизланган полиакриламид (ПАА) ва гидролизланган полиакрилонитрил (ПАН) ишлатилган. Натижалар шуни кўрсатдики, бентонит суспензиялари монтмориллонитнинг коагуляция ва гел ҳосил қилувчи хусусиятлари туфайли тупроқнинг пластик мустаҳкамлигини сезиларли даражада оширган. Глауконит суспензиялари ҳам узидаги исинувчан минералларининг кам таркиблига қарамасдан йирик ва барқарор тешиқларни ҳосил қилиш орқали тупроқнинг структуравий хусусиятларини яхшилади. Карбоксиметилцеллюлоза мақбул дозаларида юқори самарадорликни кўрсатиб, тупроқнинг зичлигига ва барқарорлигига ҳисса қўшадиган мустаҳкам тўрларни яратди. Гидролизланган полиакриламид кучли гидрогель тузилмаларини ҳосил қилиш қобилияти туфайли, айниқса эритманинг юқори ҳажмида, тупроқ мустаҳкамлигининг сезиларли даражада оширилганини кўрсатди. Гидролизланган полиакрилонитрил дастлабки мустаҳкамликнинг тез ўсишини кўрсатди, лекин унинг узоқ муддатли самарадорлиги ПАА га нисбатан паст эканлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: *структурантлар, пластик мустаҳкамлик, бентонит, глауконит, КМЦ, гидролизланган полиакриламид (ПАА), гидролизланган полиакрилонитрил (ПАН).*

Abstract. *In this case investigates the impact of various structure-forming factors on the strength properties of soil. Suspensions of bentonite and glauconite, as well as polymer additives: carboxymethylcellulose (CMC), hydrolyzed polyacrylamide (PAA) and hydrolyzed polyacrylonitrile (PAN) were used as objects of research. The results showed that bentonite suspensions significantly increased the plastic strength of the soil, due to the coagulation and gel-forming properties of montmorillonite. Glauconite-based suspensions, despite having a lower content of swellable minerals, can also improve the structural properties of the soil by creating large and stable pore spaces. Carboxymethylcellulose has demonstrated high efficacy at optimal dosages, forming strong networks that contribute to the consolidation and stabilization of soil. Hydrolyzed polyacrylonitrile showed a rapid initial increase in strength, but its long-term performance was lower compared to that of PAA.*

Key words: *structure-forming factors, plastic strength, bentonite, glauconite, CMC, hydrolyzed polyacrylamide (PAA), hydrolyzed polyacrylonitrile (PAN).*

Введение. Проблема улучшения прочностных характеристик почвы является актуальной в различных отраслях, включая сельское хозяйство, строительство и экологическое восстановление. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является использование различных структурообразователей, таких как минеральные и полимерные добавки. В настоящей статье исследуется влияние суспензий бентонита и глауконита, а также полимерных добавок, таких как карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гидролизированный полиакриламид (ПАА) и гидролизированный полиакрилонитрил (ПАН), на пластическую прочность почвы [1-5].

Минеральные добавки, такие как бентонит и глауконит, широко известны своими уникальными свойствами, которые позволяют улучшать структуру почвы за счет коагуляционных и гелеобразующих процессов. Бентонитовые глины, содержащие монтмориллонит, обладают высокой способностью к набуханию и образованию плотных гидрогелевых структур, что делает их эффективными структурообразователями. Глауконит, несмотря на меньшую катионообменную способность, также играет важную роль в улучшении структурных характеристик почвы за счет формирования стабильных пор [6-9].

Полимерные добавки, такие как КМЦ, ПАА и ПАН, представляют собой важные компоненты для улучшения механических свойств почвы. Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) известна своей способностью образовывать прочные сетки, которые улучшают уплотнение и стабилизацию почвы. Гидролизированный полиакриламид (ПАА) эффективно связывает частицы почвы, создавая гидрогелевые структуры, повышающие физико-химические свойства почвы. Гидролизированный полиакрилонитрил (ПАН), несмотря на свою высокую молекулярную массу, может демонстрировать разную эффективность в зависимости от условий применения [10-15].

Целью данного исследования является оценка влияния различных минеральных и полимерных структурообразователей на прочностные характеристики почвы и выявление наиболее эффективных методик их применения. Полученные результаты позволяют сделать выводы о целесообразности использования тех или иных добавок для улучшения структуры и прочности почвы в различных практических приложениях.

Экспериментальная часть. В качестве минеральных добавок использовали бентонитовую глину из Бештюбенского месторождения, расположенного на правом берегу Амударьи, примерно в 14-15 километрах к юго-востоку от города Нукуса. На глубине залегает нижний горизонт глин (БА), который имеет зеленовато-серый оттенок, маслянист на ощупь и становится плотным при высыхании. Верхний горизонт (ББ) характеризуется зеленым цветом и обладает высокой прочностью с раковинистыми трещинами, представляя собой осадочную породу с мелкими включениями алеволита и известняка. На южной и восточной границах месторождения слой глин истончается, обнажая нижележащие песчаники. В этой области (БВ) глины также зеленые, но отличаются жирностью, плотностью и наличием ожелезнения, и имеют гидрослюдисто-каолинит-монтмориллонитовый состав.

Вместе с тем для исследования были выбраны глауконитовые глины из месторождений Крантау (ГК) и Бештюбе (ГБ).

Первым из выбранных полимерных структурообразователей является карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), производимая ООО «KARBONAM» в Намангане. Вторым полимер, используемый в исследовании, – это неионогенный полиакриламид «РАА GS Flokulyant» (Ts 00203849 – 29:2014), производимый в ООО «Навоийазот». Он был подвергнут гидролизу с использованием КОН при температуре 70°C, образуя полиакриловую кислоту (ПААК). Третьим объектом исследования стали отходы полиакрилонитрила (ПАН) от АО «Навоиазот». Эти отходы представляют собой желто-коричневые нити или пучки различной окраски. ПАН является линейным полимером с молекулярной массой свыше 30 000 и плотностью 1,14-1,15 г/см³ при 20°C, который не размягчается до температуры около 220°C. Для получения ПААК отходы подвергались гидролизу с использованием 10% раствора КОН в массовом соотношении ПАН : раствор = 1 : 5 при температуре 70°C в течение 3 часов. В результате образуется вязкая масса, средняя молекулярная масса которой составляет 165 000 г/моль.

Оксидный состав глин определялся согласно требованиям ГОСТ 7032-2021. Первый эксперимент, направленный на исследование влияния минеральных структурообразователей, включал анализ пластической прочности поверхностного слоя почвы. Для испытаний использовался металлический цилиндр с внутренним диаметром 50 мм и высотой 15 мм, который заполнялся однородно высушенной почвой с размером частиц около 1 мм. Уплотнённую почву пропитывали растворами структурообразователей в дозировке 100-200 мл на килограмм почвы. Для оценки эффекта закрепления и динамики проникновения аддитивов использовались измерения изменений пластической прочности с помощью консистометра Гепплера.

Результаты и их обсуждение. Данные по оксидному составу бентонитовых глин этого месторождения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Оксидный состав глин

Глина	Содержание, % на сухое вещество										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	п.п.п
БА	59,1	16,5	4,8	2,1	1,2	5,6	3,3	0,12	0,51	0,63	6,14
ББ	64,1	17,6	3,1	3,5	1,3	1,7	0,7	0,18	0,46	0,81	6,55
БВ	65,2	16,9	3,2	2,6	1,4	0,9	0,7	0,25	0,53	0,98	7,36

Анализ оксидного состава глин БА, ББ и БВ выявляет определенные закономерности и различия в их химическом составе. Все три образца характеризуются высоким содержанием диоксида кремния (SiO_2), что типично для бентонитовых глин и свидетельствует о их преимущественно силикатной природе.

Образец БА выделяется повышенным содержанием оксида натрия (Na_2O) и умеренным содержанием оксида алюминия (Al_2O_3), что может свидетельствовать о его коллоидных свойствах, таких как влагоудерживающая способность и ионный обмен. Повышенное содержание оксида железа (Fe_2O_3) способствует ожелезнению, что влияет на цвет.

Выбор образца ББ для исследования влияния на структуру почвы обусловлен не только его химическим составом, но и присутствием оксидов, влияющих на структурообразующие свойства. Высокое содержание щелочных оксидов, включая Na_2O , и оксида алюминия (Al_2O_3) в образце ББ указывает на его высокую потенциальную активность в процессах ионного обмена и способность к формированию стабильных водопрочных агрегатов в почве.

Данные о химическом составе глауконитовых глин месторождения Крантау (ГК) и Бештюбе (ГБ) приводятся в табл. 2.

Таблица 2. Оксидный состав глауконитовых глин

Образец	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3 +(TiO_2)	CaO	MgO	Na_2O	K_2O	CO_2	SO_3	п.п.п.
ГК	71,2	8,9	6,5	1,2	1,1	1,5	2,9	0,4	0,2	6,1
ГБ	70,5	9,8	4,2	2,8	0,9	1,8	3,9	0,2	0,4	5,5

Анализ оксидного состава глауконитовых глин из месторождений Крантау (ГК) и Бештюбе (ГБ) выявляет несколько ключевых различий, влияющих на их применение и эффективность в улучшении структуры и состава почвы. Образец ГК содержит больше SiO_2 по сравнению с ГБ, что свидетельствует о высокой степени силикатизации минерала. В то же время, образец ГБ обогащен Al_2O_3 в большей степени, чем ГК. Оксид алюминия участвует в формировании сложных алюмосиликатных структур, способствующих улучшению агрегации почвы и её водоудерживающей способности.

Низкое содержание оксида кремния в образце ГБ указывает на потенциально меньшую долю песчаных компонентов, что может быть предпочтительным для улучшения плодородия почвы за счёт увеличения содержания коллоидных частиц, способствующих лучшей агрегации и водоудержанию. Дополнительно, высокое содержание Al_2O_3 в образце ГБ способствует формированию стабильных структур в почве, улучшая её физические свойства и повышая плодородие благодаря усилению агрегации и улучшению водоудерживающих способностей.

Кроме того, увеличенное содержание K_2O в образце ГБ делает его особенно ценным для сельского хозяйства, учитывая роль калия в питании растений и улучшении водного обмена.

Изменения пластической прочности обработанных суспензиями бентонита и глауконита приводятся на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Изменение пластической прочности почвы при обработке суспензиями ББ (синяя линия 5%, красная 7%).

Из представленного графика видно, что пластическая прочность (P_p) почвы увеличивается с течением времени после обработки суспензиями бентонита. При концентрации суспензии 5% пластическая прочность увеличивается постепенно на протяжении всего эксперимента, достигая около 4 кПа через 120 минут пропитки. При концентрации суспензии 7% пластическая прочность начинает заметно увеличиваться после 60 минут и продолжает расти до около 8 кПа через 120 минут пропитки.

Более высокая концентрация суспензии бентонита эффективнее повышает пластическую прочность почвы, при этом различные типы почв реагируют на обработку по-разному, что подчеркивает необходимость индивидуального подхода к выбору концентрации для структурообразования. Изменение пластической прочности почвы может быть связано с её химическим составом, который влияет на поведение почвы при введении различных добавок, таких как суспензии бентонита.

В целом, прочность почвы после обработки суспензиями бентонита может увеличиваться из-за коагуляционных и гелеобразующих свойств бентонита, который взаимодействует с компонентами почвы, способствующими агрегации и удержанию воды. Это особенно заметно в почвах с высоким содержанием карбонатов и ионов, как в случае почвы ПК, где эти свойства могут усилить структурообразующие свойства бентонита.

Глауконит содержит меньше слоистых набухающих минералов, таких как монтмориллонит, и обладает относительно низкой катионообменной способностью по сравнению с бентонитом, что снижает его эффективность в формировании плотных корок. Монтмориллонит в составе бентонита имеет высокую способность к набуханию и формированию плотных гидрогелевых структур, что может объяснять более глубокое проникновение конуса при использовании бентонитовых суспензий по сравнению с глауконитом.

Рис. 2. Изменение пластической прочности почвы при пропитке 5% суспензии ГБ.

Кроме того, глауконитовые суспензии склонны образовывать более крупные агрегаты в почве из-за своей структуры и размера частиц, что приводит к формированию более крупных и стабильных пор. Через эти поры происходит более медленное проникновение и удержание жидкости, что, в свою очередь, снижает глубину проникновения.

Как видно из рис. 2, пластическая прочность почвы начинается на сравнительно низком уровне, затем постепенно увеличивается в течение первых 30 минут. После этого рост замедляется и остается относительно стабильным до примерно 80 минут, после чего наблюдается резкий скачок. Это указывает на то, что начальная структура почвы позволяет быстрое проникновение и начальное связывание суспензии, после чего наступает период стабилизации, возможно, из-за достижения определенной насыщенности связующего материала. Резкий рост пластической прочности после 80 минут может быть связан с закреплением и кристаллизацией бентонита, который уплотняет и укрепляет структуру почвы.

Различия в составе и морфологии минералов бентонита и глауконита определяют различия в механизме взаимодействия их суспензий с почвой и в последующих изменениях её физико-химических свойств, что влияет на глубину проникновения и толщину образующейся корки. Глауконит может способствовать более быстрому увеличению прочности корки по сравнению с бентонитом. Эти минералы не только улучшают прочностные характеристики почвы, но и повышают её водоудерживающую способность, способствуя поддержанию почвы различными макроэлементами.

Далее представлены результаты (рис. 3) исследования влияния полимерных структурообразователей на прочностные характеристики почвы. Особое внимание уделено карбоксиметилцеллюлозе (КМЦ) как одному из ключевых полимеров, используемых для улучшения структуры почвы. Полученные данные демонстрируют, как КМЦ воздействует на пластическую прочность почвы и способствует улучшению её физических свойств. На рисунке 3 иллюстрируются изменения прочностных характеристик почвы под воздействием КМЦ, позволяя наглядно оценить эффективность данного структурообразователя.

Анализ изменений пластической прочности почвы после обработки 1% раствором КМЦ при различных объёмах (4, 6 и 8 мл) показывает, что при расходе 4 и 8 мл наблюдается менее интенсивное увеличение прочности с течением времени. Это может быть связано с

недостаточным или избыточным количеством реагента для оптимального эффекта. При расходе 4 мл реагента может не хватать для полного покрытия поверхности частиц почвы, что приводит к слабому эффекту закрепления и уплотнения. При расходе 8 мл избыток реагента может образовывать слабо связанные, перенасыщенные регионы, что также не способствует оптимальной структуре.

Рис. 3. Изменение пластической прочности (кПа) почвы при пропитке различных объемов 1% раствора КМЦ.

Интересно, что при использовании 6 мл раствора КМЦ пластическая прочность почвы увеличивается более интенсивно. Это количество реагента более точно соответствует потребности почвы в полимере, формируя эффективную сетку для уплотнения и стабилизации структуры. При этом объёме достигается оптимальное соотношение между покрытием поверхности частиц и образованием прочных межчастичных связей.

Эти результаты свидетельствуют о нелинейности процессов в почве при взаимодействии с полимерными растворами. Определённые концентрации и объёмы добавок могут вызывать сложные физико-химические и коллоидные процессы, влияющие на структурообразование и пластические свойства почвы.

КМЦ создаёт оптимально плотную сетку на поверхности почвы, обеспечивающую прочность, но не блокирующую поры, не препятствуя газо- и водообмену. При добавлении 6 мл раствора наблюдается более равномерное распределение КМЦ, что способствует эффективному связыванию частиц и увеличению прочности. Формируются оптимальные микроструктуры, увеличивающие пластическую прочность. При меньшем объёме этих структур недостаточно для создания прочной корки, а при большем они могут стать слишком жёсткими и хрупкими.

Гидролизированный полиакриламид является важным полимером, широко применяемым для улучшения структуры и механических свойств почвы. В данном исследовании особое внимание уделяется изменению пластической прочности почвы под воздействием ПААК, а также его влиянию на формирование и стабилизацию структуры почвы. Полученные результаты иллюстрируют, как данный полимер воздействует на физико-химические свойства почвы, улучшая её водоудерживающую способность и прочностные характеристики. На рис. 4 представлены данные, демонстрирующие влияние ПААК на почву.

Рис. 4. Изменение пластической прочности почвы при пропитке различных объемов 1% раствора ПААК.

Как видно из рисунка 4, при объеме раствора 4 мл пластическая прочность почвы увеличивается с 0,178 кПа до 4,331 кПа за 120 минут. При объеме 6 мл начальная прочность составляет 0,096 кПа, но достигает 5,320 кПа через 120 минут, что свидетельствует о более высокой эффективности при данном объеме пропитки.

Расход раствора 8 мл приводит к увеличению прочности с 0,200 кПа до 8,059 кПа за 120 минут (54,5 кПа за 6 часов), что является самым высоким значением среди всех трех объемов.

Таким образом, раствор вызывает коагуляцию частиц почвы, укрепляя их связь и увеличивая прочность. Увеличение объема раствора обеспечивает больше «закрепителя», что улучшает структурную связность почвы. Разные объемы могут иметь различное время и механизмы проникновения и распределения в почве, что приводит к различным путям уплотнения и структурирования. Объем 6 мл, возможно, достигает оптимальное соотношение между количеством добавляемого раствора и способностью почвы к адсорбции и удержанию влаги, создавая более прочную структуру.

Наблюдаемые изменения пластической прочности со временем указывают на то, что по мере испарения влаги и дальнейшей диффузии раствора почва постепенно уплотняется и становится прочнее. Это ожидаемо, так как процессы высыхания обычно приводят к увеличению прочности за счет потери воды и уменьшения пористости, что увеличивает межчастичные связи.

ПАН, известный своими свойствами формирования прочных структур, был подвергнут гидролизу для повышения его эффективности в улучшении физических свойств почвы. На рис. 5 показаны изменения пластической прочности почвы под воздействием гидролизованного ПАН, что позволяет оценить его влияние на структурообразование и стабилизацию почвы.

Анализ данных (рис. 5) показывает, что пластическая прочность почвы, обработанной гидролизованным полиакриламидом (ПАА), увеличивается со временем, особенно при использовании больших объемов раствора. Например, при объеме раствора 8 мл прочность возрастает с 0,201 кПа в начальный момент до 8,059 кПа через 120 минут и достигает 54,480 кПа спустя 6 часов. Это указывает на высокую эффективность гидролизованного ПАА в формировании прочных почвенных структур за относительно короткий период.

Рис. 5. Изменение пластической прочности (кПа) почвы при пропитке различных объемов 1% раствора ПАН.

При использовании гидролизованного полиакрилонитрила (ПАН) также наблюдается повышение пластической прочности, однако этот рост происходит быстрее в начальный период по сравнению с ПАА. Тем не менее, после 3 часов взаимодействия ПАА показывает более значительное повышение прочности. Например, при объеме раствора 8 мл прочность увеличивается с 0,183 кПа в начальный момент до 11,3 кПа через 120 минут и достигает 38 кПа спустя 6 часов. Это может свидетельствовать о меньшей эффективности ПАН в качестве структурообразователя по сравнению с ПАА.

Различия в пластической прочности обусловлены молекулярной структурой и взаимодействием полимеров с компонентами почвы. Полиакриламид, будучи высокомолекулярным соединением, эффективно связывает частицы почвы, образуя прочные гидрогелевые структуры. В то время как ПАН, несмотря на высокую молекулярную массу, может менее эффективно формировать такие структуры из-за различий в гидрофильности и возможности образования водородных связей.

Выводы. Результаты показали, что суспензии бентонита значительно увеличивают пластическую прочность почвы за счет коагуляционных и гелеобразующих свойств монтмориллонита, особенно при высоких концентрациях. Глауконитовые суспензии, содержащие меньше слоистых набухающих минералов и обладающие низкой катионообменной способностью, показали менее интенсивное увеличение прочности. Однако их способность образовывать крупные агрегаты улучшает структурные характеристики почвы.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) проявила высокую эффективность в улучшении прочностных свойств почвы при оптимальных дозировках. Объем раствора 6 мл был наиболее эффективен, обеспечивая равномерное распределение полимера и создание прочной сетки, способствующей уплотнению и стабилизации почвы.

Гидролизованный полиакриламид (ПАА) также значительно увеличил пластическую прочность почвы, особенно при высоких объемах раствора. ПАА эффективно связывает частицы почвы, образуя прочные гидрогелевые структуры, что улучшает физико-химические свойства почвы.

Гидролизованый полиакрилонитрил (ПАН) показал быстрое начальное увеличение прочности, однако в долгосрочной перспективе оказался менее эффективным по сравнению с ПАА. Несмотря на высокую молекулярную массу, ПАН менее эффективно формирует гидрофильные структуры, что может быть связано с его молекулярной структурой и возможностью образования водородных связей.

Таким образом, использование различных структурообразователей позволяет целенаправленно улучшать прочностные характеристики почвы, выбирая оптимальные материалы и концентрации для конкретных условий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fernández-Caliani, J.; Giráldez, M.; Waken, W.; Del Río, Z.; Córdoba, F. Soil quality changes in an Iberian pyrite mine site 15 years after land reclamation. *Catena* 2021, 206, 105538.
2. Cui, Q.; Xia, J.; Yang, H.; Liu, J.; Shao, P. Biochar and effective microorganisms promote *Sesbania cannabina* growth and soil quality in the coastal saline-alkali soil of the Yellow River Delta, China. *Sci. Total Environ.* 2020, 756, 143801.
3. Paul, G.C.; Saha, S.; Ghosh, K.G. Assessing the soil quality of Bansloi river basin, eastern India using soil-quality indices (SQIs) and Random Forest machine learning technique. *Ecol. Indic.* 2020, 118, 106804.
4. Yang, H.; Xia, J.; Cui, Q.; Liu, J.; Wei, S.; Feng, L.; Dong, K. Effects of different *Tamarix chinensis*-grass patterns on the soil quality of coastal saline soil in the Yellow River Delta, China. *Sci. Total Environ.* 2021, 772, 145501.
5. Daliri, K.; Pfannkuche, K.; Garipcan, B. Effects of Physicochemical Properties of Polyacrylamide (PAA) and (Polydimethylsiloxane) PDMS on Cardiac Cell Behavior. *Soft Matter* 2021, 17, 1156–1172.
6. Pramanik, S.; Dutta, J.; Chakraborty, P. Development of PH-Responsive Interpenetrating Polymer Networks of Polyacrylamide-g-Gum Arabica and Sodium Alginate for Gastroprotective Delivery of Gabapentin. *Indian J. Pharm. Sci.* 2021, 83, 473–482.
7. Manson, J.; Brabec, M.J.; Buelke-Sam, J.; Carlson, G.P.; Chapin, R.E.; Favor, J.B.; Fischer, L.J.; Hattis, D.; Lees, P.S.; Perreault-Darney, S. NTP-CERHR Expert Panel Report on the Reproductive and Developmental Toxicity of Acrylamide. *Birth Defects Res. Part B Dev. Reprod. Toxicol.* 2005, 74, 17–113.
8. Sojka, R.E.; Bjerneberg, D.L.; Entry, J.A.; Lentz, R.D.; Orts, W.J. Polyacrylamide in Agriculture and Environmental Land Management. *Adv. Agron.* 2007, 92, 75–162.
9. Wiśniewska, M.; Chibowski, S.; Urban, T. Synthetic Polyacrylamide as a Potential Flocculent to Remove Commercial Chromium (III) Oxide from Aqueous Suspension. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 2016, 13, 679–690.
10. Sojka, R.E.; Entry, J.A.; Orts, W.J.; Morishita, D.W.; Ross, C.W.; Horne, D.J. Synthetic- and Bio-Polymer Use for Runoff Water Quality Management in Irrigated Agriculture. *Water Sci. Technol.* 2005, 51, 107–115.
11. Kerr, J.L.; Lumsden, J.S.; Russell, S.K.; Jasinska, E.J.; Goss, G.G. Effects of Anionic Polyacrylamide Products on Gill Histopathology in Juvenile Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Environ. Toxicol. Chem.* 2014, 33, 1552–1562.
12. Ucanus, G.; Ercan, M.; Uzunoglu, D.; Culha, M. Methods for Preparation of Nanocomposites in Environmental Remediation. In *New Polymer Nanocomposites for Environmental Remediation*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2018; pp. 1–28.

13. Shakhnoza Kuldasheva, Aziza Abdikamalova, Izzat Eshmetov, Dilmurod Abdurahimov, Aysha Sharipova, Gulbahor Nortojoyeva. Investigation of changes in the viscosity properties of acrylamide (co)polymer and their hydrolyzed forms depending on the conditions of their preparation // *Polymer Bulletin*, 2024, 81(5), страницы 4065–4091.
14. Aziza Abdikamalova, [Abdurakhimov, Dilmurod](#), [Ismailov, Bakhtiyar](#), [Seytnazarova, Oksana](#), [Iembergenov, Bakhran](#) Hydrolysis of polyacrylamide and investigation of characteristics of its hydrolyzed forms // AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 030061.
15. [Salikhanova, D.S.](#), [Abdikamalova, A.B.](#), [Ismoilova, M.A.](#), [Sagdullayeva, D.S.](#), [Saidkhonova, S.A.](#) Influence of ultrasonic and mechanical dispersion on the viscosity characteristics of water-oil emulsions: Experimental study // December 2023 [BIO Web of Conferences](#) 78(1):06001.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ
ВТОРИЧНОГО ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ**

¹Тожибоев Абдуазим Абдужаббор ўгли, ²Абдиев Акбар Нарзикулович,
³Чориев Абдусаттар Жўраевич

^{1,3}Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
докторант

²Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института
старший преподаватель

***Аннотация.** В статье приведены химический состав виноградных выжимок, сушка и выбор температуры сушки, подбор оптимального растворителя для получения экстракта, выбор оптимальной температуры экстракции и оптимальной продолжительности экстракции, а также схема получения экстракта виноградной выжимки.*

***Ключевые слова:** виноград, виноградная выжимка, вторичное сырьё, сушка, экстракция, продолжительность экстракции, температура, компоненты, извлечение.*

***Abstract.** The article presents the chemical composition of grape pomace, drying and selection of drying temperature, selection of the optimal solvent for obtaining the extract, selection of the optimal extraction temperature and optimal extraction duration, as well as a scheme for obtaining grape pomace extract.*

***Key words:** grapes, grape pomace, secondary raw materials, drying, extraction, temperature, components, extraction, extraction duration.*

Введение. Переработка винограда в соковом и винодельческом производстве является далеко не полным спектром использования виноградной ягоды. В реальных условиях производства не исключены варианты недоиспользования отходов, что приводит к потерям высокоценных веществ, содержащихся в винограде. При производстве винопродукции образуются побочные продукты, которые расцениваются как вторичные материальные ресурсы. Чаще всего они либо поступают на корм скоту, либо вообще выбрасываются.

Богатый химический состав винограда (белки, витамины, фруктовые кислоты, микро- и макроэлементы) дает огромный потенциал для использования вторичных продуктов винопроизводства и виноматериалов при разработке рецептур снековых продуктов с добавлением экстракта функционального назначения. В этой связи актуальной народнохозяйственной задачей является увеличение объема выпуска высококачественных, низкокалорийных, витаминизированных снеков на основе комплексного и рационального использования вторичного виноградного сырья.

Литературный обзор. Виноградная выжимка образуется при прессовании целых виноградных гроздей во время производства суслу. Виноградная выжимка - это все, что остается в прессе после отжима сока из свежего винограда или вина из ферментированной мякоти, то есть гребней, кожицы, семян и жидких остатков.

Основным и очень популярным продуктом, получаемым из винограда, является виноградное вино. Кроме того, количество остатков виноградной выжимки составляет в целом около 20% от массы всего переработанного винограда. Согласно расчетам, на каждые 6 л вина вырабатывается 1 кг виноградной выжимки. Одна тонна виноградной выжимки

состоит примерно из 430 кг виноградной кожицы, 250 кг виноградных стеблей и 230 кг виноградных косточек. Количество выжимок, получаемых на тонну винограда, зависит от типа пресса, используемого для прессования цельного винограда, и сорта винограда [1].

В зависимости от процесса переработки винограда получают сладкую выжимку (без спирта) или ферментируют в случае брожения при контакте с мякотью [2]. Изучение общих химических параметров состава виноградной выжимки позволило определить содержание следующих веществ (%к сухому весу): моносахаридов – 4,03 %, лигнина (в том числе растворимого) - 28,4 %, водорастворимых полисахаридов-6,56 %, гемицеллюлозы (а, в)-4,26 %, дубильных веществ – 9,45 %, азотистых оснований-0,22 % [3,4].

Основными компонентами виноградной выжимки являются влага (50% -72%), в то время как в случае красной виноградной выжимки фенолы составляют около 9 кг на тонну. Учитывая его фенольное содержание, виноградная выжимка продемонстрировала высокую антиоксидантную способность и поэтому является ценным источником природных антиоксидантов. Пептические вещества, целлюлоза и лигнин также присутствуют в значительных количествах в виноградной выжимке. Виноградная выжимка содержит значительное количество конденсированных дубильных веществ (до 52% сухого веса). Установлено, что протокатехиновая кислота является наиболее доминирующей гидроксibenзойной кислотой в виноградных выжимках некоторых красных сортов. Установлено, что основным флавонолом в сухой виноградной выжимке является кверцетин-3-О-глюкуронид [5].

Методология исследования. Физико-химические методы.

Результаты и обсуждение. Выбор температуры сушки вторичной виноградной выжимки. В реальных условиях производства вина не исключены варианты недоиспользования отходов, что приводит к потере высокоценных веществ. Поэтому одной из задач нашей работы является получение экстракта с высокой антиоксидантной активностью из отходов винного сырья с целью их минимизации. Экстракты из отходов переработки винограда и производства вина становятся все более популярными в качестве антиоксидантов в липидсодержащих системах [6].

Окисление липидов - это одна из главных проблем потери качества пищи, во время которой кислород вступает в реакцию с ненасыщенными липидами. Хотя процесс окисления липидов термодинамически выгоден, прямая реакция между кислородом и даже сильно ненасыщенными липидами кинетически затруднена. Поэтому необходимо активизировать запуск цепных реакций с участием свободных радикалов. Сложный механизм процесса окисления означает возможность одновременного образования ряда продуктов, вид и концентрация которых зависят от нескольких фундаментальных факторов [7].

Целью данного этапа работы явилось изучение влияния технологических параметров на физико-химические показатели экстракта. Для разработки технологии получения биологически активных экстрактов важное влияние на процесс экстракции оказывают следующие параметры:

- сушка сырья;
- выбор растворителя;
- температура извлечения;
- время экстракции;

Основное количество осадка образуется в момент сбора урожая винограда и переработки вина. Такое количество скоропортящихся отходов невозможно сохранить без дополнительной переработки. Сушка - это один из способов хранения скоропортящихся продуктов. Сушка также предлагается как способ консервирования виноградной выжимки [8].

Для экстракции используется, например, виноградная выжимка. Для определения оптимальной температуры сушки сырья изучено влияние двух температур 50-52 °С, 70-72⁰С при конвективной сушке на изменение химического состава (общее содержание фенолов, флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ) и использованы результаты антиоксидантной активности, восстанавливающие силы методом фракционирования.

Объектами исследования являются выжимки винограда, полученные в Паркентском районе Ташкентской области. Результаты исследования химического состава вторичного виноградного сырья после определенных стадий сушки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Изучение химического состава вторичного виноградного сырья

Наименование	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
Свежие выжимки	2,72	2,29	746	11,40
Температура сушки, при 50-52 °С	3,32	3,05	659	83,40
Температура сушки, при 70-72 °С	3,01	3,03	420,4	77,80

Анализируя данные таблицы 1, можно видеть, что все методы термической обработки влияют на химический состав и антиоксидантные показатели вторичного виноградного сырья. Наблюдается заметное увеличение содержания фенольных веществ, флавоноидов, дубильных веществ, а также антирадикальной активности. Это может быть связано с несколькими факторами: 1) при воздействии высокой температуры на растительные клетки происходит их разрушение, а также облегчается извлечение фенольных веществ и флавоноидов [9]; 2) как правило, фенольные вещества содержатся в природных объектах не в свободном, а в сахаросвязанном состоянии в виде гликозидов, при термической обработке связи разрушаются, и фенольные вещества высвобождаются из клетки. В то же время фенольные вещества и флавоноиды сохраняют высокую антирадикальную активность.

Практически при всех видах термической обработки антиоксидантная способность вторичного виноградного сырья снижается по сравнению с исходным сырьем, а при конвективном способе сушки антиоксидантная способность остается практически неизменной. Это связано с тем, что антиоксидантной активностью в растительных клетках обладают не только фенольные вещества, флавоноиды, но и витамины С.

Подбор оптимального растворителя для получения экстракта из вторичной виноградной выжимки. Извлечение растительного сырья - это сложный процесс, который зависит от целого ряда факторов. Среди которых одно из важнейших мест занимает природа растворителя для экстракции. Также была обнаружена взаимосвязь между природой экстракционного растворителя и антиоксидантными свойствами экстрактов виноградных выжимок [10].

Для определения оптимального растворителя для получения экстрактов из выжимок, высушенных при температуре 50-52°С с максимальным содержанием фенолов,

флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ и антиоксидантной активностью, были использованы наиболее безопасные и экологически чистые экстрагенты: вода, этиловый спирт, смесь воды с этиловым спиртом в соотношениях: 100% H₂O, 50% C₂H₅OH, 70% C₂H₅OH [11, 12].

Для определения оптимального значения растворителя измельченное высушенное сырье заливали экстрагентом в соотношении сырье: экстрагент, равном 1:10, к массе сырья, выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов с периодическим перемешиванием и отделяли экстракт. Полученные экстракты содержат фенольные вещества, флавоноиды, дубильные вещества, антоцианы, а также обладают антиоксидантной активностью. Результаты определения приведены в таблице 2.

В таблице 2 показана зависимость показателей антиоксидантных свойств экстрактов из вторичного виноградного сырья от типа используемого растворителя.

Таблица 2. Исследование растворителя для виноградных выжимок

Название растворителей	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
100% H ₂ O	2,17	1,8	348,5	14,12
50% C ₂ H ₅ OH	4,05	3,17	1016,2	68,30
70% C ₂ H ₅ OH	4,21	3,12	1145,2	69,45

Из таблицы 2 видно, что с увеличением концентрации спирта до 70% общее количество фенолов, флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов в экстрактах виноградной выжимки увеличивается. Доказано, что применение 70% спиртового раствора в качестве экстрагента способствует лучшему извлечению фенолов, флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов из виноградной выжимки по сравнению с другими растворителями.

Выбор оптимальной температуры экстракции и оптимальной продолжительности экстракции. Температура экстракции также оказывает важное влияние на процесс экстракции. Таким образом, в статье сообщается, что температура изменяет состояние процианидинового комплекса виноградной выжимки. Кроме того, предлагается использовать следующие методы интенсификации процессов экстракции: электрический разряд, давление или микроволновое воздействие [13].

Для определения оптимальной температуры экстракции была исследована температура: 69-70⁰C [14] (таблица 3). В качестве растворителей были использованы виноградные выжимки- 70 % C₂H₅OH.

Таблица 3. Результаты исследования химического состава по температуре экстракции

Температура сушки виноградной выжимки, ⁰ C	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
69 – 70	3,22	3,07	844,1	73,1

Исходя из результатов, полученных в таблице 3, можно сделать вывод, что технологически обоснованная температура экстракции виноградной выжимки составляет 69-70⁰C. Дальнейшее повышение температуры не увеличивает полноту экстракции, и по литературным данным, вызывает разрушение биологически активных веществ

(полифенолов, витаминов). Поэтому повышение температуры в данном случае нецелесообразно.

Выбор оптимальной продолжительности экстракции. Для определения технологически обоснованной продолжительности процесса экстракцию проводили при оптимальном значении растворителя, при оптимальной температуре экстракции в течение 1, 2 и 4 часов. В полученных экстрактах определяли содержание общего химического состава (табл.4) и антиоксидантную активность.

Таблица 4. Результаты анализа продолжительности экстракции по химическому составу виноградного экстракта

Время экстракции, час	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
1 ч	3,22	3,07	844,1	73,1
2 ч	3,62	3,25	868,0	79,4
4 ч	3,41	3,12	855,8	75,5

Полученные результаты (табл.4) позволяют сделать вывод, что по общему содержанию фенолов, флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов наиболее благоприятное время экстракции составляет 2 часа.

На основании проведенных исследований технологически обоснованные параметры экстракции вторичного виноградного сырья можно сформулировать следующим образом (табл.5).

Таблица 5. Параметры экстракции

Параметры	Виноградная выжимка
Температура сушки, °С	50 – 52
Растворитель	70 % C ₂ H ₅ OH
Температура экстракции, °С	69 – 70
Время экстракции, ч	2
Процесс экстракции	Концентрирование под вакуумом

На основе анализа экспериментальных данных установлено, что виноградные выжимки и семена являются перспективным сырьем для получения биологически активных экстрактов, что определяет целесообразность разработки технологии их получения.

В результате проведенных исследований была разработана технология получения экстрактов из вторичного виноградного сырья, которая представлена на схеме 1.

Схема 1. Схема получения экстракта из виноградной выжимки.

Заключение. В результате можно сделать следующие выводы:

а) при приготовлении экстракта из вторичного виноградного сырья на химические свойства и антиоксидантные показатели наиболее существенно влияют стадии сушки сырья;

б) использование 70% C_2H_5OH технологически обосновано для получения экстрактов из виноградной выжимки, обладающих максимальным содержанием фенолов, флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ и антиоксидантной активностью;

в) технологически обоснованная температура экстракции виноградной выжимки составляет 69-70 °С. Дальнейшее повышение температуры не увеличивает полноту экстракции и, по литературным данным, вызывает разрушение биологически активных веществ (полифенолов). Поэтому повышение температуры в данном случае нецелесообразно;

г) оптимальное время экстракции вторичного виноградного сырья составляет 2 часа. С увеличением времени экстракции сырье истощается, что приводит к снижению выхода биологически активных веществ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Extraction of Bioactive Compounds from Grape Processing By-Products](#) Jelena Svejic Hogervorst, Vladimir Puškaš, in [Handbook of Grape Processing By-Products](#), 2017.
2. Покровский А.А. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / Под ред. А. А. Покровского. - М.: Пищевая промышленность, 1977. - 227 с.
3. Кондратьев Д.В., Щеглов Н.Г. Оптимизация процессов извлечения биологически активных веществ из виноградных выжимок // Известия ВУЗов. Пищ. технология. – 2008. – № 1. – С. 45-46.
4. Xia, E. Biological activities of polyphenols from grapes / E. Xia, G. Deng, Y.-J. Guo, H.-B. Li // Int. J. Mol. Sci. – 2010. – V. 11. – P. 622–646.
5. Amico et al., 2008; Ruberto et al., 2007
6. Karre L. Natural antioxidants in meat and poultry products / L. Karre L., K. Lopez, J. Getty Kelly // Meat Science. - 2013. - V. 94, № 2. - P. 220-227.
7. Li W. Determination of catechins in commercial grape seed extract / W. Li, H.S. Fong, K.W. Singletary, J. A. Fitzloff // Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. - 2002. – V. 25, № 3. - P. 397-407.
8. Khanal Ramesh C. Procyanidin composition of selected fruits and fruit byproducts is affected by extraction method and variety / C. Khanal Ramesh, R. Howard Luke, L. Prior Ronald // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2009. - V. 57, № 19. - P. 8839-8843.
9. Панасюк А. Л. Экстракция фенольных соединений из виноградных семян / А.Л. Панасюк, В.В. Жирова, И.О. Михайлов, Н.М. Романюк, Е.А. Никулина // Виноделие и виноградарство. - 2003. - № 1. - С. 36-37, 54.
10. Spigno G. Effects of extraction time, temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics / G. Spigno, L. Tramelli, D.M. De Faveri // Journal of Food Engineering. - 2007. - V. 81, № 4. - P. 200-208.
11. Кустова И.А. Получение экстрактов с антиоксидантными свойствами из косточек винограда / И.А. Кустова, Н.В. Макарова, И.А. Яшина, М.Н. Новикова, Н.В. Смирнова // Виноделие и виноградарство. – 2014. - № 1. – С. 33-35.

12. Кустова И.А. Разработка технологии получения экстракта из косточек винограда с высоким антиоксидантным действием: подбор растворителя для экстракции / И.А. Кустова, Н.В. Макарова // Биотехнология от науки к практике. Всероссийская конференция с международным участием. -Уфа: Риц БашГУ. - 2014. – С. 81-83.
13. Li Y. Microwave-assistance provides very rapid and efficient extraction of grape seed polyphenols / Y. Li, G.K. Skouroumounis, M. Elsey Gordon, K. Taylor Dennis // Food Chemistry. - 2011. - V. – 129, № 2. - P. 570-576.
14. Кустова И.А. Получение экстрактов из выжимок и семян винограда с высокой антиокислительной активностью // Пищевая промышленность. – 2014. - №2. – С. 68-70.

ПРОРОЩЕННЫЕ ОВСЯНО-ПШЕНИЧНЫЕ СМЕСИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

¹Урбанчик Елена Николаевна, ²Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна,

³Галдова Марина Николаевна, ⁴Каримова Зарина Аминжон кизи

^{1,3} Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,
Могилев, Республика Беларусь

^{2,4}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. В статье представлены результаты изучения качественных характеристик нового биологически-активного компонента из пророщенной пшенично-овсяной смеси и возможность его практического применения. Объектом исследований служили партии зерна пшеницы и овса голозерного 2022–2023 года урожая. Исследования выполнялись на базе научной отраслевой лаборатории зерновых продуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Даны рекомендации по рациональным соотношениям для проращивания зерна в составе смеси пшеница/овес голозерный – 20/80 соответственно. Получен новый биологически активный продукт в виде овсяно-пшеничной смеси с высокой пищевой ценностью и доказана возможность его использования в качестве биологически-активного ингредиента в пищевой промышленности. Проведены опытно-промышленные испытания по производству пищевой продукции в производственных условиях. Результаты работы внедрены в производство.

Ключевые слова: зерно пшеницы, зерно овса голозерного, проращивание, пророщенная овсяно-пшеничная смесь, биологически активный компонент, пищевая промышленность.

Abstract. The article presents the results of studying the qualitative characteristics of a new biologically active component from a sprouted wheat-oat mixture and the possibility of its practical application. The object of the research was batches of wheat and naked oats from the 2022–2023 harvest year. The research was carried out on the basis of the scientific industrial laboratory of grain products of the Belarusian State University of Food and Chemical Technologies. Recommendations are given on rational ratios for grain germination as part of a mixture of wheat/hull oats - 20/80, respectively. A new biologically active product in the form of an oat-wheat mixture with high nutritional value has been obtained and the possibility of its use as a biologically active ingredient in the food industry has been proven. Pilot tests on the production of food products under production conditions were carried out. The results of the work have been introduced into production.

Keywords: wheat grain, naked oat grain, germination, sprouted oat-wheat mixture, biologically active component, food industry.

Введение. В последние десятилетия во многих регионах мира проводятся исследования на разработку качественных и безопасных продуктов питания, способных улучшить качество жизни и способствовать развитию здорового поколения. Однако в ряде развивающихся стран наблюдается нехватка белков животного и растительного происхождения, способных полноценно давать большинству населения все биологически активные вещества с оптимальными характеристиками и низкой стоимостью.

Большинство современных исследовательских работ во всем мире посвящено разработке самого оптимального питания согласно региональным потребностям населения стран и республик, где с учетом особенностей климата будет актуальным использование сырья с местного аграрного сектора экономики, создавая при этом тесный контакт всех торгово-рыночных, промышленных, здравоохранительных сфер в целом.

Для решения ряда проблем необходимо использовать самые передовые технологии и сырьевую базу из плодоовощных и зерновых культур. Бобовые, рис, гречиха, соя, овёс, семена масличных культур востребованы и относятся к перспективным продуктам в разработке концентрированных сухих смесей. К основному растительному сырью из плодоовощных культур можно отнести морковь, лук, помидоры, капусту, грибы по объемам сборов за последние годы в республике.

Огромную актуальность в современных условиях имеет создание новых доступных биологически активных добавок к пище, обеспечивающих население жизненно важными нутриентами, способствующими активному и здоровому долголетию. В их число входят минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и другие физиологически активные вещества. Их дефицит есть у всех слоев населения независимо от места проживания. Поэтому актуальным является получение биологически активного ингредиента, обладающего всеми вышеперечисленными качествами. Целью работы явилось исследование возможности получения биологически активного продукта на основе пророщенных овсяно-пшеничных смесей и использование его как сырьевого компонента в пищевой промышленности.

Производство и доступность высококачественной продукции для населения заключается в развитии научно-технического потенциала сельского хозяйства. Среди сельскохозяйственной продукции зерно занимает первое место по объему производства и определяет продовольственную безопасность страны [1]. В частности исследование основывается на задачах, изложенных в Постановлении правительства от 29.07.2019 г. №ПП-4406 «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности» [2]., предусматривающих «... проводить полноценные испытания показателей качества и безопасности продовольственной и пищевой продукции в агрологистических комплексах и центрах на основе международных требований с широким привлечением частного сектора...», а также в Указе Президента Республики Узбекистан от № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» [3].

Наиболее популярными и экономически доступными являются продукты из зерна пшеницы и овса. Но в результате переработки из зерна удаляются наиболее ценные его компоненты и организм человека не получает достаточного набора незаменимых биологически активных веществ. Это подчеркивает целесообразность создания новых прогрессивных технологий, которые позволят повысить пищевую и биологическую ценность продуктов.

Из известных способов повышения содержания биологически активных веществ, качества и биодоступности продуктов является проращивание зерна и семян. Современные исследования показывают, что проращивание приводит к расщеплению основных макронутриентов (полисахаридов, липидов и белка) зерна и сопровождается увеличением количества простых углеводов, аминокислот и органических кислот. Проращивание зерна также способствует снижению содержания трудноперевариваемых и антипитательных

веществ таких как ингибиторы протеаз, лектины, фитаты. Одновременно происходит накопление вторичных биологически активных веществ – витаминов и полифенолов [4].

Технология производства пророщенных овсяно-пшеничных смесей позволит создать новый сырьевой ингредиент, который обладает высокими функционально-технологическими свойствами. Получение нового продукта будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей за счет расширения использования потенциала местного зернового сырья [5]. Для реализации указанного направления необходим поиск новых теоретических и практических подходов, направленных на разработку сырья, расширяющего ассортимента биологически ценных пищевых продуктов. Разработка технологии совместной переработки зерна пшеницы и овса голозерного позволит получить новую безотходную и экологически безопасную технологию для производства биологически активного зернового компонента.

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследований использовано зерно пшеницы (*Triticum aestivum* L.) и овса голозерного (*Avena sativa* L.), пророщенное зерно пшеницы, пророщенное зерно овса голозерного, а также пророщенные смеси исследуемых культур; овсяно-пшеничные смеси и продукты на их основе.

При исследовании свойств зерна пшеницы и овса голозерного, а также пророщенных овсяно-пшеничных смесей и продуктов на их основе применялись общепринятые и специальные в промышленности, научных учреждениях республики и за рубежом методы исследований. Расчеты, построение графиков и диаграмм осуществляли с помощью приложений Microsoft Office. При планировании эксперимента и обработке полученных результатов процесса проращивания применяли метод статистической обработки данных с помощью программного приложения Statgraphics Plus.

Отбор проб зерна пшеницы и овса голозерного осуществляли в соответствии с ГОСТ 13586.3, проб овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 27668. Влажность зерна определяли по – ГОСТ 13586.5; овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 9404. Содержание белка определяли по ГОСТ 26889 и по ГОСТ 10846, жира – экстракционно-весовым методом по ГОСТ 29033, крахмала – поляриметрическим методом по ГОСТ 10845, клетчатки – по ГОСТ 13496.2, сахара – согласно МВИ.МН 4475.

Кислотность овсяно-пшеничных смесей определяли по ГОСТ 27493, крупность овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 27560; металломагнитной примеси овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 20239; зараженности и загрязненности вредителями овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ.27559; органолептические показатели овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 27558. Содержание токсичных элементов овсяно-пшеничных смесей определяли по МУК 4.1.986-00, ГОСТ Р 53183, ГОСТ 31707; радионуклидов овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 32161, МВИ 70-94, пестицидов овсяно-пшеничных смесей – по МУ 2142-80, МУ 1541-76; микотоксинов овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 30711, МУК 4.1.2204-07, МВИ МН 2479, МВИ МН 2480, МВИ МН 2559.

Процесс проращивания исследуемых культур проводили водно-воздушным способом, принцип которого заключался в чередовании водных и воздушных пауз. Для замачивания зерна использовали водопроводную воду с температурой 10 ± 2 °С. Проращивание осуществляли в суховоздушном термостате марки IPP 55 Memmert, в котором поддерживалась постоянная температура и относительная влажность воздуха 85 %. Процесс проращивания контролировали визуально и завершали при содержании в образцах не менее 75 % зерен пшеницы и овса голозерного с длиной ростков, не превышающей 2,0

мм. Для оптимизации процесса проращивания планировали эксперимент с использованием двух факторов: длительность водной паузы, длительность воздушной паузы. Выходной параметр – активность роста (A_p) определяли по формуле (1):

$$A_p = \frac{K_n}{\tau_n}, \quad (1)$$

где K_n – количество проросших зерен с длиной ростка не более 2 мм, %; τ_n – время проращивания зерна (в момент подсчета количества проросших зерен), ч.

Отбор проб, методы определения витаминов осуществляли в соответствии с ГОСТ 7047–55. Содержание витамина В1 и В2 определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно МВИ.МН 2052 и МВИ.МН 2147, витамина В6 и фолиевой кислоты в зерне и зерновых смесях – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно ГОСТ EN 14663 и МВИ.МН 2146, β -каротина – спектрофотометрическим методом по МВИ.МН 3239, витамина РР – колориметрическим методом по ГОСТ 29140, витамина Е – колориметрическим методом по ГОСТ 30627.3.

Отбор проб и методы определения витаминов осуществляли в соответствии с ГОСТ 7047–55. Содержание витамина В1 и В2 определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно МВИ.МН 2052 и МВИ.МН 2147, витамина В6 и фолиевой кислоты в зерне и зерновых смесях – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно ГОСТ EN 14663 и МВИ.МН 2146, β -каротина – спектрофотометрическим методом по МВИ.МН 3239, витамина РР – колориметрическим методом по ГОСТ 29140, витамина Е – колориметрическим методом по ГОСТ 30627.3.

Подготовка проб минеральных элементов проводили по инструкции 4.1.10-14-5 методом автоклавной пробоподготовки, а также минерализацией по ГОСТ 26929. Содержание магния определяли атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 30502, селена – флуориметрической методикой согласно инструкции 4.1.10-15-12; меди, цинка и железа – атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 30178, калия – по ГОСТ 30504, фосфора и кальция – по МВИ.МН 1792.

Результаты исследований. Исследован качественный потенциал продовольственного зерна пшеницы и овса голозерного, произрастающих на территории Республики Беларусь. Определены партии продовольственного зерна, пригодные для проращивания. Разработаны требования к сырью, направляемому в переработку, которые в сравнении с требованиями существующих стандартов на зерно пшеницы и овса голозерного имеют отличия по показателю крупности и жизнеспособности зерна. Для проращивания рекомендовано использовать крупную фракцию зерна, при этом сокращается время проращивания и увеличивается количество пророщенных зерен. Большое влияние на длительность процесса проращивания также оказывает температура окружающей среды. Подбор оптимальных параметров проращивания с учетом различной температуры позволит в производственных условиях корректировать технологические режимы и рационально использовать зерновые и энергетические ресурсы предприятия. При этом будет обеспечен максимальный выход готовой продукции.

В связи с вышеизложенным в работе исследован процесс проращивания зерна пшеницы и овса голозерного при различных температурных режимах от 5 °С до 25 °С с интервалом 5 °С. Получены новые данные о значениях активности роста для зерна пшеницы – от 2,90 до 3,76 %×ч⁻¹ и для зерна овса голозерного – от 2,30 до 3,95 %×ч⁻¹. Построены монограммы для определения режимов проращивания зерна, позволяющие корректировать

длительность водно-воздушных пауз и обеспечить максимальный выход пророщенного зерна с длиной ростка не превышающей требуемого технологией значения (до 2 мм), за минимальное время. На основании полученных данных впервые установлены интегральные режимы проращивания, которые доказывают возможность проращивания пшеницы и овса голозерного в составе смесей.

Изучено влияние совместного проращивания зерна пшеницы и овса голозерного на функционально-технологические показатели смесей. Показано, что при соотношении 60/40 и 70/30 (пшеница/овес голозерный) наблюдался синергетический (усиливающий) тип взаимодействия исследуемых культур, который определялся повышенным содержанием витаминного и аминокислотного состава разработанных смесей, а также высокой активностью роста при минимальной продолжительности процесса проращивания в сравнении с образцами исследуемых культур, пророщенных отдельно.

Полученные данные показали, что пророщенная пшенично-овсяная смесь удовлетворяет суточную потребность для населения от 18 до 59 лет: в соотношении 60/40 – в белках на 22,7 %, в пищевых волокнах на 39,0 %, в витамине В₁ на 36,7 %, в витамине В₆ на 15,0 %, в витамине В₉ на 15,0 %, в витамине РР на 37,4 %; в Fe на 50,0 %, в P на 49,9 %, в Se на 49,9 %, в Cu на 18,0 %, в Mg на 35,9 %, в K на 26,2 %, в Zn на 19,2 %; в соотношении 70/30 – в белках на 22,0 %, в пищевых волокнах – на 40,0 %, в В₁ – на %, в РР – на 36,3 %, в Fe – на 49,0 %, в P – на 48,6 %, в Se – на 45,5 %, в Cu – на 14,6 %, в Mg – на 34,6 %, в K – на 20,0 %, в Zn – на 18,6 %. Установлено, что разработанные смеси превосходят продовольственное зерно пшеницы и овса голозерного по индексу незаменимых аминокислот в 1,5 раза, а пророщенное зерно пшеницы и овса голозерного на 2,1 и на 4,9 % соответственно. Получены математические зависимости физико-химических свойств смесей от времени проращивания, позволяющие рассчитать минимальное количество воды, необходимой для проращивания смесей в соотношениях 60/40 и 70/30 (пшеница/ оves голозерный), а также изменения объема и массы смесей, которые необходимо учитывать при выборе замочных емкостей. Следовательно, разработанные соотношения являются источником физиологически функциональных ингредиентов и полезных активных веществ и могут быть использованы в качестве функционально-технологического ингредиента.

На основании полученных результатов впервые разработана технология производства пророщенных овсяно-пшеничных смесей, которая включает как отдельные (очистка зерна от примесей, сортирование), так и совместные технологические операции (мойка, обеззараживание, проращивание, сушка, измельчение, фасовка и упаковка).

Изучены показатели качества и безопасности овсяно-пшеничных смесей, представленные в таблице 1 и показатели качества и безопасности косметических масок, полученных на их основе.

Таблица 1. Показатели качества и безопасности овсяно-пшеничных смесей

Наименование показателя	Пшенично-овсяная смесь № 1	Пшенично-овсяная смесь № 2
Внешний вид	Сыпучий порошок без комков, без посторонних включений. Допускаются неплотные комочки	
Цвет	Свойственный включенным в состав продукции компонентам смеси, белый с желтым оттенком	

Запах	Свойственные включенным в состав продукции компонентам, без постороннего запаха	
Кислотность (после разведения водой в 200 мл)	6,4	7,5
Влажность, %	9,5	4,5
Крупность, % – проход через сито 220 мкм	92,8	
Посторонние примеси	Не обнаружены	
КМАФАнМ, не более	0,1×10 ⁴ КОЕ/г	
Дрожжи и плесени, не более	Не обнаружены	
Escherichia coli	Не обнаружены	
Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы в 25 г	Не обнаружены	

Проведенная оценка показателей качества и безопасности овсяно-пшеничных смесей на их основе подтверждает их соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [8].

Обсуждение научных результатов. В сравнении с традиционной технологией проращивания зерновых культур технология совместного проращивания зерна пшеницы и овса голозерного позволяет сократить технологический цикл на 34 %, что обеспечит снижение себестоимости готовой продукции. Разработанная технология производства пророщенных овсяно-пшеничных смесей апробирована на производственной линии Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» (Горки, Республика Беларусь). Разработанная продукция введена в обращение на рынке Республики Беларусь.

В дальнейшем планируется апробация смеси из местного сырья выращенной в условиях Узбекистана, а также внедрение на производственные линии ООО «QadrDonNonSavdo» (Ташкент, Республика Узбекистан).

Проведена оценка показателей качества и безопасности новой продукции, которая подтверждает их соответствие требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью.

Заключение. Изучено качество и безопасность пророщенных овсяно-пшеничных смесей и доказана возможность их использования в качестве биологически активного ингредиента высокого качества в пищевой промышленности при научно-обоснованных технологических режимах и параметрах.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 15.12.2017 г., № 962. – Режим доступа: <http://www.government.by/ru/solutions/3060>. – Дата доступа: 21.02.2024 г.
2. <https://lex.uz/docs/4455075>
3. <https://lex.uz/ru/docs/4567337>
4. Yu-Wei, Luo Effects of germination on iron, zinc, calcium, manganese, and copper availability from cereals and legumes/ Yu-Wei Luo, Wei-Hua Xie, Xiao-Xiao Jin, Qian Wang & Yi-Jian He (2014). – CyTA – Journal of Food – 12:1. – P. 22–26.

5. Галдова, М. Н. Обоснование технологии проращивания пшеницы и овса голозерного в составе зерновой смеси для получения функционального ингредиента / М. Н. Галдова, Е.Н. Урбанчик // Вестник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. – 2023. – № 1 (34). – С. 41–61.
6. Ding, H. Microbial contamination in sprouts: how effective is seed disinfection treatment. / H. Ding, T.-J. Fu, M. A. Smith // J. Food Sci. 2013. Vol. 78. P. R495–R501.
7. Урбанчик, Е.Н. Сухие зерновые смеси и оценка возможности их использования в производстве косметических масок / Е.Н. Урбанчик, А.Е. Шалюта, М.Н. Галдова // Инновационные решения проблем экономики знаний Беларуси и Казахстана: материалы науч.-практ. конф., г. Минск, 13 октября 2016 г. / БНТУ; – Минск, 2016. – С. 228–229.
8. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011. [Текст] – Введ. 01.07.2013 – Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, издание в режиме правки и переиздание 2019. – 18 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

¹Юсупбеков Надирбек Рустамбекович, ²Юнусов Исмат Инагамович,
³Юнусов Боходир Исматович

¹Ташкентский государственный технический университет, академик

²Тошкент кимё технология институту, доцент

³Тошкент кимё технология институту, старший преподаватель

Аннотация. Для определения целесообразности применения пневматических методов сепарирования, являющимися менее энергоёмкими, по сравнению с другими методами извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов, проведены исследования на математической модели процесса сепарации в псевдоожигенном слое и предложен способ и устройство пневматического сепарирования твердого сыпучего материала в псевдоожигенном слое по которому техногенные отходы измельчаются и затем с помощью набора сит получают сыпучий материал различных предельных размеров, обеспечивающее хорошее сепарирование, которые собирают в отдельных бункерах хранения, затем их поочередно пневмосепарируют в устройстве с псевдоожигенным слоем имеющий расширенную зону для обеспечения возвращения унесенных прорывными воздушными потоками тяжелых компонентов обратно в псевдоожигенный слой и тем самым увеличивается эффективность сепарации сыпучих материалов в псевдоожигенном слое. На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы.

Ключевое слово: пневмосепарация, сыпучих материалов, устройство, техногенные отходы, псевдоожигенный слой, драгоценных металлов.

Annotatsiya. Sanoat chiqindilaridan qimmatbaho metallarni ajratib olishning boshqa usullariga nisbatan kamroq energiya sarflaydigan pnevmatik saralash usullaridan foydalanishning maqsadga muvofiqiligini aniqlash uchun tadqiqotlar o'tkazildi. Mavxum qaynash qatlamida saralash jarayonining matematik modeli yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mavxum qaynash qatlamida saralash usuli va qurilmasi taklif qilindi. Unga asosan texnogen chiqindilar maydalanadi va so'ngra, elaklar to'plamidan foydalanib yaxshi saralashni ta'minlaydigan har xil o'lcham chegaralaridagi sochiluvchan materiallar olinadi, ular alohida saqlash idishlariga yig'iladi, so'ngra ular kengaytirilgan zonaga ega bo'lgan mavxum qaynash qatlamli qurilmada navbatma-navbat pnevmatik ravishda saralanadi. Mavxum qaynash qatlamida hosil bo'lishi mumkin bo'lgan yorib o'tuvchi oqimlar tomonidan olib ketilgan og'ir komponentlarni mavxum qaynash qatlamiga qaytishi ta'minlanadi va shu bilan mavxum qaynash qatlamida sochiluvchan materiallarni saralash samaradorligi ortadi. Ishlab chiqilgan boshqarish algoritmlari asosida ushbu algoritmlarni amalga oshiradigan dasturlar tuzildi.

Kalit so'zi: pnevmoseparatsiya, sochiluvchan materiallar, qurilma, texnogen chiqindilar, mavxum qaynash qatlami, qimmatbaho metallar.

Annotation. To determine the feasibility of using pneumatic separation methods, which are less energy-intensive compared to other methods for extracting precious metals from industrial waste, studies were conducted on mathematical model of the separation process in a fluidized bed and proposed method and device pneumatic separation of solid bulk material in a fluidized bed according to which technogenic waste is crushed and then, using a set of sieves, bulk material of various maximum sizes is obtained, ensuring good separation, which are collected in separate

storage bins, then they are alternately pneumatically separated in a fluidized bed device having an expanded zone to ensure return of heavy components carried away by breakthrough air currents back into the fluidized bed and thereby increases the separation efficiency of bulk materials in the fluidized bed. Based on the developed control algorithms, programs that implement these algorithms were compiled.

Keywords: *pneumoseparation, bulk materials, device, technogenic waste, fluidized layer, precious metals.*

С начала обработки месторождений полезных ископаемых в горно металлургических комбинатах (ГМК) Узбекистана, накоплено более семи миллиардов тонн техногенных отходов некондиционного минерального сырья [1], содержащие цветные и благородные металлы.

Исследованиями были определены целесообразность применения пневматических методов сепарирования, являющимися менее энергоемкими, по сравнению с другими методами извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов.

Технологическая схема извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов с использованием установки сепарации в псевдооживленном слое приведена на рис 1. Для сепарации в псевдооживленном слое техногенные отходы предварительно измельчаются с помощью шаровой мельницы. Измельченная руда подается в систему сит 1, установленных последовательно, для сепарации по размерам частиц на ситах 50, 44, 39, 34 и 30 мкм. Выход с каждой сити направляется в отдельные бункеры 2-6 и песковыми насосами 7-11, подается в загрузочный бункер 13 установки многоступенчатого пневмосепарирования в псевдооживленном слое 12.

Установка работает следующим образом: Из одного из емкостей 2-6 через питатель 14 материал поступает в первую секцию пневмосепаратора, где под воздействием воздуха, подаваемого из под сетки 15, образуется кипящий слой и легкие компоненты уносятся воздухом в циклон 20, а оставшаяся часть руды, из-за псевдооживления переходить через перегородку 18 в следующую ступень сепарирования.

Воздух подается в отдельные секции сепаратора. По мере перехода руды в следующую ступень, руда все больше освобождается от легких компонентов. Из последней ступени остаток техногенных отходов поступает в сборник тяжелых компонентов 19 и оттуда обогащенная руда загружается в контейнеры.

Учитывая выше приведенные рекомендации проводить обогащение сыпучего материала в диапазоне измельченных частиц $0.030 \div 0.050$ мм, из номограмм, были определены предельные размеры частиц, обеспечивающие хорошее сепарирование ($0.030 \div 0.034$, $0.035 \div 0.039$, $0.040 \div 0.044$ и $0.045 \div 0.050$ мм). Выходы с каждого из этих сит направляются в отдельные емкости 2-6. Процессу пневмосепарирования подвергается измельченный техногенный отход следующих размеров, собирающийся в различных емкостях: частицы размером меньше 0.030 мм (емкость 2); частицы размером 0.030-0.034 мм (емкость 3); частицы размером 0.035-0.039 мм (емкость 4); частицы размером 0.040-0.044 мм (емкость 5); частицы размером 0.045-0.050 мм (емкость 6). Необходимо обеспечить непрерывность процесса, для чего песковыми насосами разные фракции подаются поочередно в загрузочный бункер и оттуда в первую секцию пневмосепаратора. По мере опорожнения сыпучего материала в бункере, происходит переключение на другой бункер и

каждый раз расход воздуха, подаваемый в пневмосепаратор, изменяется в зависимости от размеров частиц.

Предложена схема автоматизации, в которой переключение на новые скорости (расходы) воздуха в зависимости от размеров частиц осуществляет автоматизированная система управления, для чего разработаны алгоритмы управления подачи в загрузочный бункер частиц разных размеров [2,3,4,5,6,7].

Применение интеллектуальных систем автоматического управления процессами пневмосепарирования техногенных отходов, позволяют проводить адаптацию, за счет запоминания и анализа информации о поведении объекта. Среди интеллектуальных систем управления наибольшее распространение получили нечеткие системы управления.

Взаимодействию нечеткого регулятора с объектом управления представляется в виде: «ЕСЛИ (исходная ситуация), ТО (ответная реакция)», что соответствует форме человеческого взаимодействия. В нечетком регуляторе, на основе базы правил типа «ЕСЛИ-ТО», формируется логическое решение в виде нечеткого множества. С использованием нечеткого управления появляется возможность организовать управление в форме диалога с оператором, так как, правила управления записываются словами в виде выражений «ЕСЛИ-ТО».

При применении теории нечетких множеств при проектировании регуляторов для множеств регулируемых величин, для каждой из них нужно создать отдельный алгоритм управления.

Нечеткий регулятор практически реализуется на ЭВМ и работает в дискретном режиме. Система автоматического управления с нечетким регулятором содержит устройство сопряжения с объектом управления – аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

В данной системе существуют бункеры для пяти фракций сыпучего материала, каждый из которых снабжены первичными преобразователями уровня с аналоговым токовым выходным сигналом. Обычно, емкости заполняются не равномерно. При сепарации измельченной руды с помощью сит, некоторые емкости заполняются быстрее, а некоторые медленно. Для управления такими процессами используются адаптивные системы.

Алгоритм управления процессом пневмосепарирования в псевдооживленном слое такова:

Процесс пневмосепарирования начинается подачей измельченных и сепарированных техногенных отходов с бункера, в котором уровень сыпучего материала имеет максимальное значение. Сигналы с первичных преобразователей непрерывно поступает в программируемый логический контроллер. После опорожнения этого бункера, контроллер осуществляет отключение его пескового насоса, далее осуществляется сравнение уровней во всех остальных емкостях, включается насос емкости, где уровень имеет максимальное значение, и сыпучий материал из этой емкости подается в загрузочный бункер. Контроллер переключает расход воздуха, соответствующий новому размеру частиц.

Каждый раз, когда уровень сыпучего материала достигает нижнего уровня, отключается насос бункера, с которого отбирается сыпучий материал и начинает работать насос бункера, где уровень имеет максимальное значение и расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц в этом бункере.

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированной системы управления процессом пневмосепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое

В случае, если в каком-то бункере уровень достигнет предельно-допустимое максимальное значение, отключается насос бункера с которого отбирается сыпучий материал и начинает работать насос бункера где уровень достиг предельно максимальное значение и расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц в этом бункере. Например: «Если» уровень в бункере (например в третьем-3) больше чем в остальных бункерах, «то» включается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «Если» включается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер, «то» расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц 0.030-0.034 мм;

«Если» уровень в бункере 3 достиг минимального значения, «то» отключается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «Если» отключается песковый насос 8, «то» включается насос бункера, где уровень сыпучего материала больше чем в остальных бункерах, (например в бункере 5), «Если» включается песковый насос 10, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «то» расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц 0.040-0.044 мм; и.т.д.

На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы [8], которые загружаются в контроллер и на основе базы

правил типа «ЕСЛИ-ТО», формируются логические решения, по которым управляется процесс пневматического сепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Заключение. На основе проведенных исследований пневматических методов сепарирования измельченных частиц в зависимости от размеров и плотности, предложен способ и устройство пневматического сепарирования твердого сыпучего материала в псевдооживленном слое. В соответствии с предложенным способом измельченные и просеянные с помощью набора сит техногенные отходы различных предельных размеров от 0.030мм до 0.034мм, от 0.035мм до 0.039мм, от 0.040мм до 0.045мм, от 0.046мм до 0.050мм собирают в отдельных бункерах хранения, затем их поочередно пневмосепарируют в устройстве с псевдооживленным слоем имеющий расширенную зону для обеспечения возвращения унесенных прорывными воздушными потоками тяжелых компонентов обратно в псевдооживленный слой. На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Санакулов К.С. Концептуальные основы решения проблем переработки техногенного сырья, Горные вестник Узбекистана. №2, 2019 г. С. 42-56.
2. Yunusov B.I. Development of Algorithm of process management of ore enrichment in fluidized layer//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Austria (Австрия). 2016.- №6-7.–pp.43-47.
3. Юнусов Б.И., Касымов Ф.А., Артиков А.А. Автоматизированный расчет процесса пневмосепарации сыпучих материалов в псевдооживленном слое // Химия и химическая технология, научно-технический журнал.–Ташкент, 2018.-№1.-С.56-63.
4. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Юнусов И.И., Касимов Ф.О., «Программное обеспечение для решения задач синтеза адаптивных стохастических системуправления непрерывными технологическими объектами (Air-separation-4)», Агентство по интеллектуальной собственности Республики. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Гувохнома №DГУ04625. 2016г.
5. Юнусов Б.И., Артиков А.А. К разработке автоматизированного управления процессом псевдооживленной пневмосепарации //Вестник Тульского государственного университета “Автоматизация: Проблемы, Идеи, Решения”. Сборник научных трудов международной научно-технической конференции - «АПИР-18», ТУЛА, 14-15 ноября 2013г. –С.131-134.
6. Юсупбеков Н.Р., Юнусов Б.И. Патент республики Узбекистан на «Способ пневматического сепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое» № IAP 07060. Регистрирована 29.08.2022г.
7. Юсупбеков Н.Р., Юнусов Б.И. Патент республики Узбекистан на «Устройство пневматического сепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое» № IFP 07513. Регистрирована 29.09.2023г.
8. Yunusov B.I., Artikov A.A., Qoraboev D.T. Programming of logical control of the separation process of loose materials in the fluidized bed //Journal of Korea multimedia society, 2016. Proceedings of Ninth world conference on intelligent systems for industrial automation (on October 25 on October – 27, 2016). South Korea, Seoul – Uzbekistan, Tashkent. №5 123-127 pages.

BENTONIT VA OPOKASIMON GILLAR KOMPOZITSIYASIDAGI ADSORBENTNI SORBSION XUSUSIYATLARI

¹Boyjanov N.I., ²Serkayev Q.P.

¹Urganch Davlat Universiteti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Tabiiy mineral sorbentlarning yuzasini fizik va kimyoviy modifikatsiyalash ma'lum bir samarali usullardan foydalanib gillarning adsorbsion va ion almashish qobiliyatini tartibga solish, mezo va mikrog'ovakliklarni hosil qilish maqsadida amalga oshiriladi. Bunday yo'l bilan olingan adsorbentlarning faolligi ularning gazlarni yutish qobiliyatiga qarab aniqlanadi. Lekin, o'simlik moylaridagi rang beruvchi moddalar kompleksida mezo va mikrog'ovaklarda sorbsiyalanmaydigan, katta o'lchamli (gossipol-21 Å, fosfolipidlar-30 Å, xlorofill-15 Å, karotin-170 Å) moddalarning mavjudligi natijasida odatdagi faollashtirilgan gillarda oqlash jarayoni samarasiz kechadi. Maqolada o'simlik moylariga rang beruvchi moddalar o'lchamlarini hisobga olgan holda noorganik tabiiy minerallardan tashkil topgan, bentonit va opokasimon gillarni o'z ichiga olgan, hamda tanlab ta'sir ko'rsatadigan, sorbsion xususiyatlari yog'-moy sanoatida qo'llanilayotgan ananaviy adsorbetlardan farqlanuvchi kompozitsiya taklif etilgan.

Kalit so'zlar: bentonit, opokasimon gil, g'ovakliklar, termik faollashtirish, g'ovaklar hajmi, nisbiy yuza.

Аннотация. Физико-химическая модификация поверхности природных минеральных сорбентов проводится с целью регулирования адсорбционной и ионообменной способности глин, образования мезо- и микропористой структуры с использованием определенных эффективных методов активации. Активность полученных адсорбентов определяется их способностью поглощать газы. Однако, отбеливание растительных масел, ввиду наличия комплекса крупных по размеру (госсипол-21 Å, фосфолипиды-30 Å, хлорофилл-15 Å, каротин-170 Å) красящих веществ, которые не сорбируются в мезо- и микропорах типичных активированных глин, протекает неэффективно. В статье предлагается композитный состав неорганических природных минералов избирательного действия, созданный с учетом размеров красящих веществ растительных масел, состоящий из бентонитовых и опоковых глин, сорбционные свойства которого отличается от традиционных адсорбентов, применяемых в масложировой промышленности.

Ключевые слова: бентонит, опоковые глины, пористость, термическая активация, объем пор, относительная поверхность.

Abstract. The physico-chemical modification of the surface of natural mineral sorbents is carried out in order to regulate the adsorption and ion exchange ability of clays, the formation of meso- and microporous structures using certain effective activation methods. The activity of the obtained adsorbents is determined by their ability to absorb gases. However, bleaching of vegetable oils, due to the presence of a complex of large-sized (gossypol-21 Å, phospholipids-30 Å, chlorophyll-15 Å, carotene-170 Å) coloring substances that are not sorbed in meso- and micropores of typical activated clays, proceeds inefficiently. The article proposes a composite composition of inorganic natural minerals of selective action, created taking into account the size of coloring substances of vegetable oils, consisting of bentonite and flake clays, the sorption properties of which differ from traditional adsorbents used in the fat and oil industry.

Keywords: bentonite, flake clays, porosity, thermal activation, pore volume, relative surface.

Kirish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, faollashtirilgan gillarni ishlab chiqarishda ularning tuzilishi umumiy o'zgarishlarga uchraydi. Gillardagi faol markazlar va strukturaviy tuzilishidan, qo'llanish sohasidan kelib chiqib ishlov beriladi va zarur o'lchamdagi g'ovakliklar va sorbsion xususiyatga ega sorbent olinishi lozim, lekin gillarni faollashtirishda umumiy ta'sir etish doirasi bo'yicha qarashlar ilgari suriladi. Natijada, ishlab chiqarilgan faollashtirilgan gillar ma'lum bir tarkibli moylarni oqartirishda yaxshi samara bersa, boshqa bir tarkibli moylarni oqlashda kutilgan natijani bermaydi.

O'simlik moylari tarkibidagi chiqarib yuborilishi lozim bo'lgan moddalar xususiyati, ularda mavjud ionlar qutbliligi va zarrachalarining o'lchami hal etuvchi ahamiyatga ega. Chunki, ion bog'lanish orqali kechadigan adsorbsiya va g'ovakliklarda ushlab qolishga asoslangan sorbsiya jarayonlari kechishi adsorbent va adsorbat o'rtasidagi ta'sir kuchlari hamda ushlab qolinishi kerak bo'lgan zarrachalarning o'lchamlariga, zaryadlanganligiga bevosita bog'liq.

Yuqoridagi holatni bartaraf etish uchun, avvalo o'simlik moylari tarkibidagi rang beruvchi moddalar tabiatini to'laqonli tahlil qilish va shu orqali gillarni faollashtirishda qo'llaniladigan ishlov berish usulini tanlab, kerakli sobsion xossalarga ega faollashtirilgan gillar strukturasi hosil qilish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar tahlili. Tabiiy dispers minerallarning zahiralari katta va ular orasida noyob sorbsion xususiyatlarga ega kristall strukturali tuzilmalar alohida ahamiyatga ega. Lekin, ular asosida yuqori samarali sorbentlarni olish, ayniqsa yog'-moy sanoatida samarali qo'llanadigan oqlovchi tuproqlarni olish jarayonlari yetarlicha ilmiy asoslanmaganligi sababli ulardan to'liq foydalanilmayapti [1].

Tabiiy mineral sorbentlar deganda yuqori adsorbsion yoki ion almashinish xususiyatiga ega bo'lgan jinslar va minerallar tushuniladi [2-4]. Bularga tabiiy seolit (seolitlar), kremniyli (opoka), gil (bentonitli gil, paligorskit) va boshqalar kiradi [5].

Adabiyotlarga ko'ra seolit jinslari va opokasimon gillardan sorbentlar sifatida foydalanish bentonit, paligorskit gillari va vermikulitlarga qaraganda kamroq.

Tabiiy sorbentlarni qo'llashning asosiy sohalaridan biri atrof-muhit va aholi salomatligini muhofaza qilish yo'nalishi bo'lib, tabiiy sorbentlar aholi punktlaridagi katta suv havzalarida, ichimlik suvini tozalash stantsiyalarida, oziq-ovqat sanoati korxonalarida va oqava suvlarni tozalash uchun ishlatiladi. Shu bilan birga bu sorbentlardan neft va gaz kimyosi, yog'larni qayta ishlash jarayonida va boshqa sanoat tarmoqlarida, hamda qishloq xo'jaligidagi ko'plab muammolarni hal etishda foydalaniladi [6-9].

Tabiiy sorbentlar mikrog'ovakliklarining o'lchamlari adsorbsiyalangan molekularning o'lchamlari bilan taqqoslanadi, shuning uchun mikrog'ovakli adsorbent-adsorbat tizimini bir fazali deb hisoblash mumkin. Mikrog'ovaklardagi adsorbsiyada g'ovaklarni hajmiy to'ldirish mexanizmi sodir bo'ladi.

Sorbentlarning mezog'ovaklari rivojlangan nisbiy yuzaga ega bo'lib, ularda avval monomolekulyar, keyin esa polimolekulyar adsorbsiya ketma-ket sodir bo'lib, g'ovakliklarni kapillyar kondensatsiya mexanizmi orqali to'ldirish bilan boradi.

Sorbentlardagi makrog'ovaklarning adsorbsion qiymati odatda e'tiborga olinmaydi. Chunki makrog'ovaklar adsorbentning mikro va mezoporalari adsorbat yetkazib berish uchun transport yo'lagi vazifasigina bajaradi deb qaraladi.

Adsorbsiya tabiati hamda govakliklar turi bo'yicha seolit, bentonitli va poligarskitli gillarda asosan ion almashinuvi, kamroq darajada esa molekulyar adsorbsiya kuzatilib, ko'proq mikro va

mezo g'ovakli strukturaga ega. Diotomit va opakasimon gillarida molekulyar adsorbsiya kuzatilib, mezo va makro g'ovakli strukturaga ega.

Tabiiy sorbentlar o'lchamlari bo'yicha faqat o'z g'ovakliklari o'lchamidan oshmaydigan turli moddalar molekularini yutish qobiliyatiga ega.

G'ovaklar geometriyasi va fazoviy joylashuv xususiyatlari sorbentlarni geometrik modellashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. G'ovaklar geometrik tuzilishining asosiy modellari o'z navbatida globulyar, yumaloq disklar orasidagi g'ovaklar, ko'pburchaklar orasidagi g'ovaklar, yoriqsimon g'ovaklar, dumaloq tayoqchalar orasidagi g'ovaklar, silindrsimon kapillyarli g'ovaklar ochiq, yopiq, boshi berk va yo'lak vazifasini o'tovchi g'ovaklar bo'lishi mumkin [10]. Amorf sorbentlar guruhida adsorbsion xossalari yuqori bo'lgan opakasimon gillar ustunlik qiladi.

Qizdirish natijasida suvsizlangan seolit va opakasimon gillar gaz va suyuq fazalardan turli moddalar molekularini adsorbsiyalash qobiliyatiga ega bo'ladi. Ulardagi asosiy mexanizm opokaning nisbiy yuza va faol markazlarida gidroksil guruhlar hisobiga yuzaga keladigan molekulyar adsorbsiyadir [11-16].

Opokalar - asosan kremniy dioksidining (kremnezyom) mayda (0,005 mm dan kichik) zarralaridan tashkil topgan yengil, mayda g'ovakli jinslar. Ulardagi faol kremniy oksid miqdori 40-80% ni tashkil qiladi. Faol kremniy oksid asosini kristobalit-tridimit tashkil qiladi [13]. Opokalar sifatining asosiy ko'rsatkichlari sorbsion xususiyatlari va mineral komponentlarining foiz nisbati bilan ifodalanadi. Qattiq kristall panjaraga ega bo'lgan bentonit va seolitlarning mikrogovak (faol g'ovak diametri 3-6 Å) laridan farqli o'laroq, opokalar mezo va makro (aktiv g'ovaklar diametri 20-110 Å) g'ovakliklarga ega [2].

Opal-kristobalit jinslari strukturaviy belgilariga ko'ra aralash g'ovakli sorbentlar bo'lib, 3 ta mos guruhga ajratilgan [17, 2].

M. G. Ivanov, O. B. Lixareva, A. I. Matern, X. M. Yaroshevskayalar tomonidan Sverdlovsk viloyati Krasnogvardiya konining tabiiy Opal-kristobolit-opokani sorbsion xususiyatlari o'rganilgan bo'lib, fizik-kimyoviy xossalarga ko'ra mazkur jins istiqbolli sorbsion material ekanligi aniqlangan. Mualliflar tomonidan opokani termik, kimyoviy, shuningdek kremniy-organik birikmalar bilan modifikatsiyalangan. Opokni kremniy-organik modifikatorlar bilan qayta ishlash natijasida yangi qimmatli sorbsion xususiyatlarga ega yangi materiallarni olish imkoniyati yaratilgan va tabiiy va modifikatsiyalangan opokalarning fizik-kimyoviy xossalari qiyosiy tahlil qilingan. Unga ko'ra kislotali va ishqoriy aktivlashtirish mineral birikmaning kimyoviy o'zgarishiga olib kelgan. Kislotali aktivlashtirish namunadan metall kationlarini yuvilishi hisobiga nisbiy yuza 130 m²/g dan 138 m²/g ga oshishi, ishqoriy aktivlashtirish esa nisbiy yuzaning 130 m²/g dan 81 m²/g gacha kamayishi funksional guruhlarini bir-biri bilan bog'lanishi deb izohlangan. Keyingi tajribasida namunaga 200 °C da termik ishlov berish orqali fizik bog'langan suvini chiqarib yuborish hisobiga nisbiy yuzaning 130 m²/g (tabiiy opoka) dan 142 m²/g gacha oshishiga olib kelgan bo'lsa, haroratini 400 va 800 °C ga ko'tarish nisbiy yuzani mos ravishda 136 va 114 m²/g gacha pasayishiga olib kelgan. Keyinchalik ular tomonidan modifikatsiyalangan opokda formaldegid sorbsiyasi o'tkazilgan va optimal modifikatsiya rejimlari o'rnatilgan, hamda formaldegid uchun sorbent olishning texnologik sxemasi taklif etilgan [18-19].

Mualliflar Qilachevo va Singeley konlari opakasimon gillarini kislota hamda ishqor bilan faollashtirish natijasida, nisbiy yuza maydoni kamayayishi, lekin shu bilan birga, umumiy hajm va g'ovakliklar diametrining oshishini kuzatishgan. Bu g'ovakliklar o'lchamlarining qayta taqsimlanishi, mikroporlarning kamayishi va mezoporlarning ko'payishi bilan izohlanadi [5].

A. V. Kondrashova tomonidan (Saratov koni) harorat tasirida dispers opokaning (кремнезём) tarkibiy o'zgarishlarni o'rganish uchun Differentsial termik tahlili (DTA) o'tkazilib nisbiy yuza tuzilishining harorat rejimiga bog'liqligini ko'rsatadigan elektromikroskopik tadqiqotlarning qiyosiy tahlili olingan. Tabiiy mineral-opokaning adsorbsion xususiyatlariga kuydirish haroratining ta'siri ko'rib chiqilgan [20-24].

N. V. Padalkin, P. N. Ivshinlar tomonidan ham tabiiy va chiqindi suvlarni tozalash uchun opoka asosidagi modifikatsiyalangan sorbentlar ko'rib chiqilgan. Tabiiy va chiqindi suvlarni fosfor, temir, marganets, alyuminiy va boshqalardan tozalash uchun tabiiy minerall-yengil, nozik g'ovakli va ayni paytda zich kremniyli jinslarni termik ishlov berishdan so'ng sorbent sifatida foydalanish mumkinligi aytib o'tilgan [25-27].

Respublikamizning tabiiy alumosilikatlarining nisbiy yuzasi, adsorbsion va boshqa xususiyatlarini o'rganish sohasida katta yutuqlarga erishilgan [28]. Bundan farqli o'laroq, ularning katalitik xususiyatlari deyarli o'rganilmagan.

M. Z. Zokirovning so'zlariga ko'ra [29] V. M. Ligushe tomonidan ko'plab kaolin va olovga chidamli (Lyangar, Angren, Sulyukta, Qizil-Qiya), bentonitli gil (Keles, Karmana, Qiziltepa va boshqalar) larining katalitik faolligi o'rganilgan. O'zbekistondagi Qiziltepa (Azkamar) va boshqa bentonitli gil konlari neft sanoati uchun amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

O. K. Rahmonov, S. V. Mamadaliyevlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Navbahor ishqoriy yer bentoniti, Karmana konining opokasimon gili va Tul-Sox paligorskiti kabi mahalliy gil minerallarning sorbsion xususiyatlariga mexanik-kimyoviy faollashtirish jarayonida turli omillarning ta'siri haqida ma'lumot berilgan. Mexanik faollashtirishning tanlangan gillarning adsorbsion xususiyatlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar natijalari keltirilgan. Mexanik faollashtirish usulini qo'llash orqali adsorbentlarning sorbsion faolligini 1,3-1,5 marta oshirilgan. Faollashtirilgan bentonit va paligorskit gilini 1:1 nisbatda aralashtirib olingan kompozitdan parafinni tozalashning eng yuqori darajasiga (99,3%) erishiladi, bunday samaradorlik har bir adsorbentdan alohida foydalanilganda kuzatilmaganligi ta'kidlangan. Undan tashqari parafinlarni adsorbentlar tarkibi bilan kontaktli tozalashda ultratovushli tebranishlarning paydo qilish, to'liq tarqalishi va ulardan foydalanish mexanizmlari, ushbu jarayonni oqilona tashkil etish, ultratovush ta'sir ettirilgan kompozitda ishlatiladigan gillarining barqarorligi bir xilligi haqidagi ma'lumotlar berilgan [30-32].

O'zbekiston va unga tutash hududlarda opoka va opokasimon jinslarning bir qancha konlari mavjudligi hamda joylashish xaritasi M. Z. Zokirov, E. A. Aripov, M. Mirsaidovlar tomonidan ishlab chiqilgan kremniyli jinsga mansub opokasimon gillarga ega Karmana koni Navoiy tumani hududining, № 89 chorrahasidan 5 km janubi-sharqda va Karmana temir yo'l vokzalidan 16 km janubi-g'arbda joylashgan. Gil qalinligi 28-46 m bo'lgan jins qatlamlari Zirabuloq-Ziaetdin tog'larining shimoli-g'arbiy qanotini tashkil etuvchi cho'kindilari sifatida taxminiy chegaralangan. Mikroskop ostida tog' jinsi teksturali bir xil tuzilishga ega. Yuqori kattalashtirishda jins bo'ylab karbonatli gil (kalsiy-montmorillonit) bir tekis taqsimlanganligi, opal va amorf kremniy oksidi, juda kam kvarts aralashmasini ko'rish mumkin [33]. Bundan tashqari, E.G. Libenzon (1968) Karmana opokasimon gillar tarkibida seolit mavjudligini aniqlagan [33]. Yana bir opokasimon gilli Ziaetdin-Zirabulak koni Ziaetdin-Zirabulak-Toshkent temir yo'li 20-km ning janubi-g'arbda joylashgan. Xom ashyo qatlami o'rtacha 8-15 m qalinlikga ega bo'lib, makro va mikroskopik xususiyatlari bo'yicha karmana konining analogi hisoblanadi [33].

O'zbekistonda mavjud kremniyli jinslarni ikki turga bo'lish mumkin:

1) karbonat va gilli minerall aralashmasiz opoka (Mullali, Darbaza, Keles va b. konlar);

2) tarkibida 10 dan 35% gacha karbonat bo'lgan opokasimon gillar va gilli aralashmali (Karmana, Zirabulak-Ziaetdin, Beshbuloq konlari).

Ikkinchi turdagi kremniyli jinslar (opokasimon gillar) ga kam e'tibor berilgan. Mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ular yuqori gidravlik va adsorbsion faollikka ega bo'lgan gillar sifatida tasniflanishi lozim.

Opokasimon gillarning mineralagik tarkibiga ko'ra amorf kremnozyom (5-10%), kristobolit (opal), montmorillonit, dolomit, kalsit va seolit aralashmalardan iborat. Tabiiy opokasimon gillarining kimyoviy tarkibiga ko'ra bir xil, miqdor jihatidan farqlanuvchi oksidlardan tashkil topgan (1-jadval). Bu ularni faollshtirishda g'ovakliklarining o'lcham va hajmida farqlanishlarni keltirib chiqaradi.

1-jadval. **Opoka va opokasimon gillarning kimyoviy tarkibi**

Kon va jins nomi	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	K.K.M.
Karmana, opokasimon gil	50,28	7,26	3,08	0,30	0,12	12,65	2,11	2,97	1,12	0,54	15,66
Darbaza, opoka	61,10	14,86	4,98	0,61	0,04	0,24	2,21	1,34	0,96	0,93	7,10
Beshbuloq, opokasimon gil	60,84	17,90	6,40	0,60	-	0,30	1,46	3,24	-	-	9,48
Angren, opoka	78,10	3,16	2,41	0,25	-	1,80	3,73	0,77	0,61	0,12	0,08
Mullali, opoka	66,35	6,35	3,12	0,30	1,42	3,67	1,72	2,73	0,75	0,95	9,08
Zikeev, trepel	85,02	7,05	2,60	0,30	-	0,86	0,69	0,38	-	0,20	2,51

O'zbekistonda mazkur tog' jinslari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi eng muhim natijalarni beradi deb topilgan [33]:

- 1) Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida adsorbent sifatida foydalanish;
- 2) Yog'-moy korxonalariga importdan keltirilayotgan gillarni Darbaza opokasimon gili bilan almashtirish;
- 3) Faollashtirilgandan keyin suyuq yoqilg'ini tozalash uchun sorbent sifatida foydalanish;
- 4) Transformator moyining yaroqlilik muddatini uzaytirish uchun foydalanish;
- 5) Tabiiy gazni quritish uchun Karmana opokasimon gillaridan foydalanish;
- 6) kuydirilgandan keyin opokasimon gillardan gidravlik qo'shimcha sifatida foydalanish.

Ta'kidlanishicha, ishlatilgan transformator moyini Karmana opokasimon va Keles koni gillaridan foydalangan holda tozalangan va regeneratsiyalanganda moyga qo'yiladigan talablarga javob beradi (bunda 100 g moyga, 105 °C haroratda termik ishlov berilgan 15 g gil bilan, 70-80 °C haroratli suv hammomida 30 daqiqa ishlov beriladi). Bu sorbentlar sorbsion qobiliyatiga ko'ra ishlab chiqarishda keng qo'llanilayotgan Zikeev opokasimon gili va Vengriya faollashtirilgan gilidan qolishmasligi aytiladi hamda o'rganilayotgan opoka va opokasimon gillarning sorbsion xususiyati bevosita, radiusi 50-1000 Å bo'lgan g'ovakliklarning hajmiga bog'liqligi haqida so'z boradi [34].

Yuqoridagi ilmiy qarashlarga asoslanib va xom ashyo zahirasi mavjudligini hisobga olgan holda biz tomonimizdan Navbahor ishqoriy yer bentoniti va Karmana opokasimon gillari asosida

yog'-moy sanoati uchun kompozitsion sorbent olish mumkin degan xulosaga kelindi hamda eksperimental tadqiqotlar olib borildi.

Tadqiqot usullari. Oldingi tadqiqot natijalariga asoslangan holda kompozit tayyorlash uchun bosqichli jarayondan iborat. Birinchi bosqichda Navbahor koni tabiiy kalsiyli bentonitini laboratoriya sharoitida kislotali usulda faollashtirildi. Bunda, oldingi tajribalarimizda xlorid kislota (HCL) bilan ishlov berib olingan namunalarning adsorbsion xususiyatlari sulfat kislota (H₂SO₄) bilan ishlov berilgandagiga qaraganda passivligi hamda olingan adsorbentlarda xlor ionlari qolib ketishi tufayli kislotalarning bu turidan foydalanilmadi. Shu sababdan ishlov berish uchun sulfat kislotalarning 15% konsentratsiyali eritmasi tanlandi va maksimal natijaga erishildi. Bunda gil va kislotali eritmaning nisbati 1:2,5 bo'lgan gidromodul va kislota sarfi 25-50% tanlandi [35].

Ikkinchi bosqichda Karmana tabiiy opokasimon gilini alyuminiy havonchada tuyib olinib 1 mm o'lchamdagi elakdan o'tgan qismi 200 °C haroratda 2 soat davomida Nevo-QTZ 110/7 modeldagi mufel pechida termik ishlov berilib adsorbsion suv chiqirib yuborildi. Termik aktivlashtirilgan gil namunalari 56 mkm elakdan o'tish darajasi 90% ga yetguncha maydalandi va germetik holda saqlandi.

Uchinchi bosqichda kislotali faollashtirilgan bentonitli gil namunalari tabiiy opokasimon gilni termik faollashtirish usuli bilan tayyorlangan namunadan 10, 20, 30% miqdorida qo'shildi. So'ngra, tayyor adsorbent namunalarni fizik-kimyoviy tahlillari amalga oshirildi. Adsorbent namunalarni sorbsion xususiyatlarini taqqoslash uchun nazorat namunasi sifatida, yog'-moy korxonalarida qo'llanilayotgan, Pokistonda ishlab chiqarilgan Super-FF markali gildan foydalanildi.

Olingan namunalarning nisbiy yuzasini va g'ovakliklar o'lchamini aniqlash uchun Micromeritics Gemini VII Surface Area and Porosity va Quantachrome® ASiQwin™ Automated Gas Sorption Data Acquisition and Reduction, Quantachrome Instruments version 5.21 uskunalari BET (Brunauer-Emmet-Teller) usulidan foydalanildi. BET usulida moddalarning nisbiy yuzasini aniqlash bugungi kunda eng ko'p qo'llaniladigan usul bo'lib, bunda adsorbentning doimiy haroratda, p/p₀ bosimga bog'liq ravishdagi adsorbsiya darajasini eksperimental aniqlash, ya'ni adsorbsiya izotermalarini hisoblash orqali amalga oshirildi. Bu usulda nisbiy yuzani hisoblash uchun monomolekular qatlam va adsorbsiyalangan gaz molekulasining ko'ndalang kesim yuzasi inobatga olinadi.

Natijalar va muhokama. Biz yuqorida keltirilgan tadqiqotlar natijalari, o'simlik moylari tarkibini o'rganish, Navbahor koni bentonitini fizik-kimyoviy tahlil qilish va boshqa faollashtirilgan gillar bilan solishtirish natijalaridan kelib chiqib, o'simlik moylarining ko'p komponentli murakkab tarkibga egaligini hisobga olgan holda, gillarni faollashtirish bo'yicha mavjud qarashlarni o'zgartirish kerak degan xulosaga kelingan [35].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ko'plab tadqiqotlarda o'ziga xos natijalarga erishilgan bo'lishiga qaramasdan, o'simlik moylarini oqlashda qo'llaniladigan, faollashtirilgan gillarni ishlab chiqarishda ularning tuzilishi umumiy o'zgarishlarga uchraydi. Gillardagi faol markazlar va strukturaviy tuzilishidan, qo'llanish sohasidan kelib chiqib, ishlov beriladi va zarur o'lchamdagi g'ovakliklar va sorbsion xususiyatga ega sorbent olinishi lozim, lekin gillarni faollashtirishda umumiy ta'sir etish doirasi bo'yicha qarashlar ilgari suriladi. Natijada, ishlab chiqarilgan faollashtirilgan gillar ma'lum bir tarkibli moylarni oqartirishda yaxshi samara bersa, boshqa bir tarkibli moylarni oqlashda kutilgan natijani bermaydi.

Yuqoridagi holatni bartaraf etish uchun, avvalo o'simlik moylari tarkibidagi rang beruvchi moddalar tabiatini to'laqonli tahlil qilish va shu orqali gillarni faollashtirishda qo'llaniladigan ishlov berish usulini tanlab, kerakli sobSION xossalarga ega faollashtirilgan gillar strukturasi hosil qilish maqsadga muvofiq. O'simlik moylari tarkibidagi chiqarib yuborilishi lozim bo'lgan moddalar xususiyati, ularda mavjud ionlar qutbliligi va zarrachalarining o'lchami hal etuvchi ahamiyatga ega. Chunki, ion bog'lanish orqali kechadigan adsorbsiya va g'ovakliklarda ushlab qolishga asoslangan sorbsiya jarayonlari kechishi adsorbent va adsorbat o'rtasidagi ta'sir kuchlari hamda ushlab qolinishi kerak bo'lgan zarrachalarning o'lchamlariga, zaryadlanganligiga bevosita bog'liq.

Kuzatishlarimizga asosan, bentonitli gillar sorbsion xususiyatlariga ko'ra o'simlik moyidagi erkin yog' kislotalarini, opokasimon gillar metall va sovun qoldiqlarini yaxshi sorbsiyalaydi. Bentonitli gillarning barchasi yuqori sorbsion xususiyatlarga ega bo'lishi uchun kislota yoki ishqor bilan faollashtiriladi, opokasimon gillarni esa faqat termik faollashtirilgan holda foydalanish ekologik hamda iqtisodiy jihatdan juda ahamiyatli hisoblanadi.

O'simlik moylari tarkibidagi zararli qo'shimchalar yuqori molekulyar o'lchamli (gossipol-21 Å, fosfolipidlar-30 Å, xlorofil-15 Å, karotin-170 Å) moddalar hisoblanadi. Ayni damda tadqiq qilinayotgan opokasimon gilda g'ovakliklar o'lchami 20 Å dan katta, demak 20 Å dan kichik o'lchamdagi xlorifil va qayta ishlash jarayonida hosil bo'lgan ikkilamchi mahsulotlardan tozalash uchun nisbatan kichik o'lchamli (mikrog'ovakli) bentonitli gil namunalari zarur bo'ladi.

Adabiyotlar tahlilida ta'kidlangandek, opokasimon gillarni sorbsion xususiyatlari, g'ovakliklarning tuzilishi yaxshi bo'lishiga qaramasdan ularni sorbent sifatida individual holda qo'llash kutilgan natija bermasligi mumkin. O'simlik moylarining ko'p komponentli murakkab tarkibga egaligi, tarkibidagi chiqarib yuborilishi lozim bo'lgan moddalar xususiyati ularda mavjud ionlar qutbliligi va zarrachalarining o'lchamlarini hisobga olgan holda kislotali faollashtirilgan bentonitli gil hamda opokasimon gillar asosida tayyorlangan, tanlab ta'sir qiluvchi kompozit shaklida qo'llash lozim. Bunda kompozit tarkibidagi har qaysi gil tanlab ta'sir ko'rsatadi ya'ni bentonitli gillar-kichik molekulyar pigmentlar, yog' kislotalarini, opokasimon gillar esa yirik molekulyar gossipol, metall ionlari va sovun qoldiqlarini sorbsiyalaydi.

Tabiiy mineral sorbentlarning yuzasini fizik va kimyoviy modifikatsiyalashning ma'lum samarali usullari ularning adsorbsion va ion almashish qobiliyatini tartibga solish maqsadida amalga oshiriladi. Shularni hisobga olgan holda biz ushbu ishda noorganik tabiiy minerallardan tashkil topgan, bentonit va opokasimon gillarni o'z ichiga olgan, hamda tanlab ta'sir ko'rsatadigan, sorbsion xususiyatlari yog'-moy sanoatida qo'llanilayotgan ananaviy adsorbentlardan farqlanuvchi kompozitsiyani taklif qildik.

Shunday qilib, faollashtiruvchi vositaning turini o'zgartirib, turli molekulyalarning selektiv sorbsiyasi uchun mikro, mezo va makrog'ovaklarning keng diapazonida o'zgarib turadigan g'ovakli struktura hosil qilish mumkin. Bu molekulyalarning o'lchamlari keng doirada o'zgarib turadigan moddalarning adsorbsiya xususiyatini bashorat qilishga imkon beradi. Adabiyotlar tahliliga ko'ra opokasimon gillarni kislotali va ishqoriy faollashtirish ularning sobSION xususiyatlarini yaxshilashda kutilgan natijalar olinmaganini hisobga olgan holda, faqat termik ishlov berish yetarli deb topdik. Eksperimental tadqiqotlarda turli haroratda termik ishlov berish bilan jarayonning optimal harorati topildi. Natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Termik ishlov berish jarayonidagi haroratni opokasimon gilning massa yo'qotishi (a) va sorbsion ko'rsatkichlariga (b) ta'siri

Termik ishlov berishdan ma'lum bo'lishicha, 100 °C da haroratda qizdirish adsorbsion suvni chiqishi hisobiga 3% ga massa yo'qotish sodir bo'ldi. Bu jarayon 200 °C da olib borilganda massa yo'qolishi 5% ni tashkil qildi. Harorat bilan ishlov berishning shu bosqichida namunaning sorbsion xususiyatlari maxsimal darajaga yetganligi aniqlandi. Haroratni 300 °C ga oshirish massa yo'qolishini 5,5% ga yetkazdi, ammo uning sorbsion xususiyatlari juda kam darajada ortdi. 500 °C va undan yuqori haroratda ishlov berish xususiyatlariga teskari ta'sir qila boshladi. Bu opokaning ajralmas qismi bo'lgan oksidlarning kristallanishi bilan bog'liq bo'lib, opokaning asosiy qismini tashkil etuvchi α - kvartsnig β - kvartsga o'tishining kichik ekzotermik effektni ko'rsatdi.

Tadqiqotlar natijalarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, dispers opoka sirtining tuzilishi va holati ishlov berish haroratiga bog'liq. Strukturaviy bog'langan suvni olib tashlash natijasida gilning g'ovakligi o'zgaradi va kationlar adsorbsiyasi uchun qo'shimcha g'ovakliklar paydo bo'ladi.

Gil namunalari adsorbsion xususiyatlarini aniqlash uchun Micromeritics Gemini VII Surface Area and Porosity uskunasi BET (Brunauer-Emmet-Teller) usulidan foydalanildi. Natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Tabiiy opokasimon gilni termik faollashtirilgan (a) va bentonit hamda opokasimon gillar asosida olingan (b) kompozitli gillarning Azot muhitidagi adsorbsiya-desorbsiya izotermalari

Yuqorida tasvirlangan tabiiy opokasimon gilni termik faollashtirib va bentonit hamda opokasimon gillar asosida olingan kompozitli gillarning azot muhitidagi adsorbsiya-desorbsiya izotermalari asosida adsorbsion sig‘im ko‘rsatkichlarini tahlil qilinib, gil namunalari yuzasining umumiy maydoni, mikro va mezog‘ovakliklar nisbiy yuzasi, g‘ovakliklarning umumiy hajmi, shuningdek adsorbsion g‘ovakliklarning o‘rtacha o‘lchami kabi ko‘rsatkichlar hisoblab chiqildi va oldingi tajribalardagi tabiiy va faollashtirilgan bentonitli gil namunalarning ko‘rsatkichlari [35] bilan taqqoslandi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. **Faollashtirilgan gillar va ular asosida olingan kompozitli adsorbentning sorbsion xossalari**

Ko‘rsatkichlar	Faollashtirilgan namunalalar			Taqqoslash uchun nazorat namunasi
	NIEB-KA	OG-TA	KG	Super FF
Nisbiy yuza (BET), m ² /g	176,38	192,34	181,16	189,69
Mikrog‘ovaklar nisbiy yuzasi, m ² /g	15,25	-	10,60	-
Mezo va makrog‘ovaklar nisbiy yuzasi, m ² /g	161,13	192,34	170,56	189,69
G‘ovakliklar hajmi, sm ³ /g	0,108	0,405	0,219	0,116
Adsorbsion g‘ovakliklarni o‘rtacha o‘lchami, Å	35,06	120	60,54	24,79

NIEB-KA-Navbahor ishqoriy yer betnonitini sulfat kislota bilan ishlov berish orqali olingan adsorbent; OG-TA-termik usul bilan faollashtirilgan tabiiy opokasimon gil, KG-kompozitli gil

2-jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turganidek, termik faollashtirilgan opokasimon gilda nisbiy yuza 192,34 m² ni tashkil qiladi, butun yuza mezo va makrogovaklardan iborat bo‘lib, mikrog‘ovaklar mavjud emas. Bu namunaning boshqa namunalardan yana bir asosiy farqli jihati g‘ovakliklarning umumiy hajmi (0,405 sm³/g) va ularning o‘rtacha o‘lchami kattaligidir (120 Å). Aynan mana shu farqlanishni bentonitli gil tarkibiga kiritish, olinayotgan kompozitli materialning sorbsion xususiyatini oshiradi. Yani, bu yerda nisbiy yuzaga qaramasdan g‘ovakliklar hajmi va o‘lchami asosiy ro‘l o‘ynaydi. Olingan kompozitli adsorbentning nisbiy yuzasi 181,16 g/m², g‘ovakliklar hajmi 0,219 sm³/g, g‘ovakliklarni o‘rtacha o‘lchami 60,54 Å ni tashkil qildi.

Olingan kompozitning sorbsion xususiyatlari tabiiy opokasimon gilga nisbatan kamayishi, faollashtirilgan bentonitli gilga nisbatan ortishi kuzatildi va bu holat mezoporlarning ko‘payishi bilan izohlanadi.

Azot adsorbsiyasi izotermalaridan olingan malumotlar sorbentlarning g‘ovakligini tavsiflovchi parametrlarni aniqlashga imkon beradi. Shunga asosan 3-5-rasmlarda adsorbsion yuzada faol g‘ovakliklarni taqsimlanishi tasvirlangan. Bundan tashqari o‘simlik moylari tarkibidagi sorbriyalanish lozim bo‘lgan moddalarni ham fizik, ham kimyoviy yo‘l bilan bog‘lab olinishi lozimligini hisobga olsak, taklif qilinayotgan kompozitli adsorbentda ikkala vazifani bajaruvchi komponentlar mavjud.

3-rasm. Tabiiy (a) va kislotali aktivlashtirilgan (b) bentonitli gillarda g'ovakliklarni o'lchami bo'yicha taqsimlanishi

4-rasm. Nazorat (v) Super FF va termik faollashtirilgan opokasimon gilda (d) g'ovakliklarni o'lchami bo'yicha taqsimlanishi

5-rasm. Kompozitsion gilda g'ovakliklarni o'lchami bo'yicha...

6-rasm. NIEB-KA, Super FF, OG-TA, KG larda mavjud...

G'ovakliklar taqsimlanishi asosida olingan natijalar sorbentlarning g'ovakli tuzilishi heterogenligini ko'rsatadi. Bu esa sorbentlarda adsorbsiyaning mumkin bo'lgan mexanizmi va turlari farqli borishini bildiradi.

Yuqoridagi 6-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, g'ovakliklar hajmi, ular diametriga bog'liq holda o'zgaradi. O'simlik moylari tarkibidagi sorbsiyalanishi lozim bo'lgan moddalarni ham fizik, ham kimyoviy yo'l bilan bog'lab olinishi, va o'lchamini hisobga olsak, taklif qilinayotgan kompozitli gilda ikkala vazifani bajaruvchi komponentlar mavjud.

Xulosa. Kislotali faollashtirilgan bentonitli gil 2 nm gacha bo'lgan mikrog'ovaklar va kam miqdorda 2 nm dan 50 nm gacha bo'lgan mezog'ovaklarga ega bo'lib, bu ko'rsatkichlar bilan import qilinayotgan Super FF markadagi Pokiston giliga o'xshash. Kompozit tarkibiga kiritilgan opokasimon gilda faol g'ovakliklar o'lchami 3 nm dan 70 nm (30-700 Å) oraliqda bo'lib ularning o'rtacha o'lchami 12 nm (120 Å) ni tashkil qilib, 3 nm dan kichik g'ovakliklarga yani mikrog'ovaklarga ega emas. Tajribalardan ma'lum bo'lishicha kislotali faollashtirilgan gil tarkibida mezog'ovaklarni ko'payishi uning samaradorligini oshiradi.

Yog'-moy sanoatida o'simlik moylarini pigmentlardan tozalash uchun tavsiya qilinayotgan kompozitli adsorbent taqqoslash uchun olingan nazorat namunasiga yaqin nisbiy yuzaga ega, ammo g'ovakliklar hajmi yuqoriligi, g'ovakliklarning o'rtacha o'lchami kattaligi, hamda moylar tarkibidagi ayrim pigmentlar o'lchamidan va ion bog'lanish xususiyatini hisobga olgan holda, tarkibda mikrog'ovakli bentonitli gil mavjudligi uning muhim xarakterli tomoni hisoblanadi. Shunga asosan mazkur kompozitli adsorbent ranglilik darajasi nisbatan yuqori bo'lgan o'simlik moylari uchun ananaviy qo'llanilib kelinayotgan gillarga qaraganda ancha ustunlikka ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Л.А. Биннатова, Э.М. Ширалиева, А.И. Якубов, Н.М. Мурадова, А.Н. Нуриев. Термообработка бентонита и адсорбция метилена голубого. //Конденсированные среды и межфазные границы. –2007. -Т.9, -№2. -С. 99-101.
2. Дистанов У.Г., Конюхова Т.П. Минеральное сырье. Сорбенты природные. -М.: Геоинформмарк. -1999. -42 с. ISBN 5-247-01102-3
3. В.П. Петрова. Неметаллические полезные ископаемые. Справочное пособие. -М.: Недра, -1984. -407 с.
4. У.Г.Дистанова, А.С. Филько. Нетрадиционные виды минерального сырья. -М.: Недра, -1990. -261 с.
5. Т.З. Лыгина, О.А. Михайлова, А.И. Хацринов, Т.П.Конюхова. Технологии химической активации неорганических природных минеральных сорбентов. Монография. -Казань, КГТУ. -2009. -120 с.
6. Алыков Н.Н., Алыкова Т.В., Алыков Н.М. Опoki Астраханской области. Издательский дом Астраханского университета. -2005. -140 с.
7. Т.П. Конюхова и др. Технологическая оценка качества на разных стадиях ГРР исходных и активированных цеолитсодержащих кремнистых пород для использования в нетрадиционных направлениях (для очистки питьевых и сточных вод, осушки нефтяных газов и воздуха, для производства агрохимических материалов и жидкого стекла). - Казань. -2002. -103 с.
8. Т.П. Конюхова и др. Технологическая оценка качества природных и активированных цеолитов и опок на разных стадиях ГРР для использования в нетрадиционных областях (для очистки питьевых и сточных вод, осушки нефтяных газов и воздуха, очистки дымовых газов ТЭЦ, сероочистки углеводородного сырья, для производства жидкого стекла и агрохимических удобрений). ЦНИИГеолнеруд. - Казань. -1997. -180 с.

9. А.В.Якимова. Цеолитсодержащие породы Татарстана и их применение. - Казань: изд-во Фен. -2001. - 176 с.
10. Лыгина Т.З, Михайлова О.А, Наумкина Н.И, Губайдуллина А.М. и др. Рациональный комплекс методов изучения состава и свойств природных сорбентов как основа выбора инновационных технологий переработки и перспективных направлений использования минерального сырья. //Георесурсы. - 2015. - №4 (63). –120С.
11. Шачнева ЕЮ. Получение сорбентов на основе природного минерального сырья. //Журнал Белорусского государственного университета. Экология. -2022. -№2. -С. 66-74. <https://doi.org/10.46646/2521-683X/2022-2-66-74>
12. V.A. Nikashina, B.F. Myasoedov. Environmental Application of Modified Natural Zeolites. //Natural Microporous Materials in Environmental Technology. -1999, -pp.335-343.
13. Дистанов У.Г. Минеральное сырье. Опал-кристобалитовые породы. Справочник. - М.: Геоинформмарк. -1998. -28 с.
14. Дистанов У.Г., Конюхова Т.П. Минеральное сырье. Сорбенты природные. - М.: Геоинформмарк. -1999. -42 с.
15. Pabalan R.T., Bertetti F.P. Experimental and Modeling Study of Ion Exchange between Aqueous Solutions and the Zeolite mineral Clinoptilolite. //J. of Solution Chemistry. -1999. - V.28, -№4, -P.367-393.
16. Пряников В.П. Система кремнезема. В.П. Пряников. - Л.: Стройиздат. -1971. -224 с.
17. Инженерная геология. Горные породы (термины и определения): учеб. Пособие. А.П. Неволин, Е.Н. Сычкина. -Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. Унта. -2019. -510 с. ISBN 978-5-398-02258-2
18. М.Г. Иванов, О. Б. Лихарева, А. И. Матерн, Х. М. Ярошевская. Модифицирование опал-кристобалита-опоки красногвардейского месторождения свердловской области. Вестник казанского технологического университета. -2014. -17(7). -С.54-59.
19. М.Г. Иванов, О. Б. Лихарева, А. И. Матерн, О.В. Стоянов. Сорбция формальдегида и технология получения опоки, модифицированной силаном. Вестник технологического университета. -2017. -Т.20. -№12. -С. 54-59.
20. Кондрашова А.В. Физико-химические и каталитические свойства дисперсного кремнезёма. Автореферат дисс. На осиск.уч. степ. канд. хим. наук. -Саратов-2010.
21. Кондрашова А.В. Химическая активация дисперсного кремнезёма-опоки. Электронный журнал: Инженерный вестник Дона, -2019. -№1 (2019) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5650.
22. Кондрашова А.В., Кузьмина Р.И. Физико-химические и адсорбционные свойства опоки и применение её в очистке сточных вод. Международный научно-исследовательский журнал. -2017. -№ 06 (60). -Часть 2. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.60.002>;
23. Котляр В.Д., Братский Д.И. Вещественный состав и дообжиговые керамические свойства глинистых опок. Инженерный вестник Дона. -2010. -№4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/249.
24. Кузьмина, Р.И. Физико-химические свойства дисперсного кремнезёма - опоки. //Известия Саратовского университета. Серия: Химия. Биология. Экология. -2012. - Т.12. -№2. -С. 37-40.
25. Н. В. Падалкин, П. Н. Евшин Модифицированные сорбенты на основе опоки для очистки вод. //Труды Кольского научного центра РАН. -2019. №10 (1). -с. 262-269. DOI: 10.25702/KSC.2307 5252.2019.10.1.262-269.
26. Калюкова Е. Н. и др. Сорбционные свойства природных сорбентов-опоки и магнезита по отношению к сульфат-ионам. //Башкирский химический журнал. -2010. -Т.17. -С. 126-128.
27. Brogowski Z., Renman G. Characterization of opoka as a basis for its use in wastewater treatment. //Polish Journal of Environmental Studies. -2004. -Vol. 13. №.1. -P. 15-20.

28. Арипов Э.А. Природные минеральные сорбенты, их активирование и модифицирование. -Т:«Фан». -1970. -236 с.
29. Закиров М.З. Полезные ископаемые эоценовых отложений. Приташкентского района. - Т: «Фан». - 1966. -198 с.
30. Мамадалиева С.В. Изменения адсорбционных свойств местных глинистых минералов после их механо-химической активации. //Universum: технические науки: электрон. научн. журн. -2023. -№5(110). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15535>
31. Рахмонов О.К., Мамадалиева С.В. Результаты экспериментальных испытаний технологий производства механо-химических и кислотно-активируемых адсорбентов для очистки парафинов и церезинов. //Universum: технические науки. -2021. -№6-3 (87). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-eksperimentalnyh-ispytaniy-tehnologiy-proizvodstva-mehano-himicheskikh-i-kislotno-aktiviruemyh-adsorbentov-dlya-ochistki>
32. Рахмонов О.К., Мамадалиева С.В. Механизм воздействия ультразвука на парафин при его очистке композицией адсорбентов из местных глин. //Universum: Химия и биология :электрон. научн. журн. -2019. №11(65). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8109>
33. Петров В. П. Сырьевая база кремнистых пород (диатомиты, опоки, трепелы, спонголиты). -Москва. -Издательство «Наука». -1974. -104 с.
34. Петров В. П. Сырьевая база бентонитов их использование в народном хозяйстве. -М.: -Недра. -1972, -288 с.
35. N.I.Boyjanov, I.R.Boyjanov, A.B. Yulchiyev, Q.P.Serkayev Faollashtirilgan ishqoriy yer bentonitlarini o'simlik moylari sifatiga ta'siri. //Chemistry and chemical engineering. -2024. -№1, Article 11. URL: <https://cce.researchcommons.org/journal/vol2024/iss1/11>
DOI:10.34920/cce2024111.

RECYCLING SATURATED ALKANOLAMINES AND REDUCING THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT

¹Bozorova G.T., ²Kadirov Kh.I., ³Turaev T.B., ⁴Rakhimov Kh.N., ⁵Sharipova D.U.

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Trainee researcher

^{2,3}Tashkent Institute of Chemical Technology, Professor

⁴Tashkent Institute of Chemical Technology, Acting Associate Professor

⁵Tashkent Institute of Chemical Technology, Master

Abstract. *The main purpose of the study is to study and analyze the causes of degradation of 25-30% solutions of ethanolamines used in natural gas purification. The negative changes in ethanolamines that affect their physicochemical properties, absorption capacity and efficiency of gas cleaning as a result of destruction were studied. It has been established that one of the main factors affecting the working properties of ethanolamines and their regeneration is their saturation with heat-resistant salts, organic acids, bicins, di-, tri-, tetraamine compounds.*

Keywords: *absorbent, absorption solution, alkanolamines, diethanolamine, methylmethyldiethanolamine, processing, natural gas, regeneration, saturated solution, heat-resistant salts, organic acids, bitcines, cations, medium.*

Аннотация. *Основная цель исследования - изучить и проанализировать причины деградации 25-30% растворов этаноламинов, используемых при очистке природного газа. Изучены негативные изменения этаноламинов, влияющие на их физико-химические свойства, поглонительную способность и эффективность очистки газов в результате деструкции. Установлено, что одним из основных факторов, влияющих на рабочие свойства этаноламинов и их регенерацию, является их насыщение термостойкими солями, органическими кислотами, бицинами, ди-, три-, тетрааминовыми соединениями.*

Ключевые слова: *абсорбент, поглонительный раствор, алканоламины, диэтаноламин, метилдиэтаноламин, обработка, природный газ, регенерация, насыщенный раствор, термостойкие соли, органические кислоты, битцины, катионы, среда.*

Introduction. In recent years, great work and projects have been carried out in our country to use natural gas not as a fuel, but as a raw material for industry. A good example of this is the GTL plant in Uzbekistan. It processes 1.5 million tons of high-quality and environmentally friendly synthetic fuels per year, including 307,000 tons of kerosene, 724,000 tons of synthetic diesel fuel, 437,000 tons of naphtha and 53,000 tons of liquefied natural gas (propane). increase production at the Shurtan GCC from 140,000 tons to 410,000 tons due to 437,000 tons of naphtha. To use natural gas as a feedstock in industry, it is important to purify it from toxic compounds (H₂S, CO₂ and mercaptans), which exhibit acidic properties and cause rapid equipment degradation. The main reasons for the purification of natural gas from the above compounds are that they corrode process equipment, shorten its service life, polymerize ethanolamines as a result of regeneration of solutions at high temperatures, and reduce the efficiency of gas purification as a result of their distillation. , the formation of various metal salts in solutions leads to the failure of devices that must sit.

The process and technology of purification of natural gas from toxic compounds are selected depending on their quantity (concentration) in the gas.

The most effective method of cleaning gases from toxic compounds is the absorption method, in which in industry solutions of diethanolamines, methylmethyldiethanolamines at a

concentration of 25-30% are used as an absorbent. However, the use of these solutions as absorbents has not completely eliminated all problems in the gas cleaning process.

As a result of repeated regeneration of ethanolamine solutions at high temperatures and their reuse in gas cleaning, its physicochemical properties change dramatically. Reducing the concentration of the solution leads to an increase in specific gravity, viscosity, foam height and foam stagnation time. This increases the consumption of absorbent, which in turn increases the cost of purified gas for feedstock.

According to the results of scientific research, as a result of high temperature regeneration of ethanolamines used in the gas purification process and repeated use in the gas purification process, high temperature resistant salts (HTRS), organic acids and resinous compounds accumulate in the solution and they are kept for a long time. Consequently, a layer forms on the walls of the devices because of constant circulation, which accumulates in the filters, and it causes them to corrode and fail.

The absorbent solution becomes saturated and unsuitable for gas cleaning. As a result, a saturated solution of ethanolamine is released from the gas cleaning system into the environment through the wastewater of enterprises. The flow of up to 8-9 thousand tons of such solutions per year from gas treatment facilities leads to the following negative consequences:

1. Given that the Kashkadarya region is located in the southern part of the country, where it is hot in the sun, the toxic compounds in the ethanolamine solution accumulated on the surface in the open air evaporate under the influence of sunlight and temperature, which leads to an increase in hydrogen sulfide and carbon monoxide. This leads to the fact that the wind spreads over larger areas and pollutes the environment.

2. Ethanolamine solution, used under the influence of sun, rain and snow, is added to underground and surface water and pollutes them.

3. For many years, the accumulation of these solutions in the arable layer in the open air, their wide distribution in the environment leads to the destruction of the soil structure, the extinction of flora and fauna, the spread of various diseases among the local population. Today, Uzbekistan attaches great importance to the modernization of the chemical, metallurgical and oil and gas industries, the localization of chemical reagents and raw materials used in industrial enterprises, on the basis of which new materials suitable for export can be obtained. Scientific and practical results have been achieved in the production of absorbents based on local raw materials and their application in various fields, as well as in the disposal of spent alkanolamines. The rational use of local raw materials in the country, the organization of the production of absorbents, adsorbents and industrial chemicals on the basis of which will make it possible to reduce the cost of products and improve the economy of the republic by reducing the import of chemicals. It is especially important to improve the efficiency of cleaning devices from components [1,2].

Improving the efficiency of gas cleaning technology is largely determined by the right choice of process. Depending on the amount of sulfur in the gas, a solution of technology and ethanolamine corresponding to this concentration is selected. The choice of absorbent in the natural gas purification process is based on the following factors.

1. The selected absorbent solution should have a pH greater than 9 (alkaline) and a low viscosity.

2. The selectivity of the selected ethanolamine should be higher for H₂S, CO₂ and toxic components, and the selectivity for hydrocarbon should be lower.

3. The absorbent must not have a negative impact on humans, the environment and must be recyclable [3-5].

The purpose of the study – The main purpose of the study is to study the maximum use of chemical reagents used in the gas purification process, their synthesis based on local raw materials, the selection of an effective composition, and the identification of the reasons for the appearance of an ethanolamine solution used in the natural gas purification process. from toxic compounds. The results of the research are the choice of a method for the regeneration of the absorbent and the development of recommendations for its use as a by-product in other areas of the production of distilled ethanolamines. Objects and methods of research: The object of research is unsaturated MDEA used in the purification of natural gases from hydrogen sulfide, its various concentrations, vacuum distillation, heat-resistant salts, bound amines, organic acids and amino acids.

RESEARCH OBJECTS AND METHODS. The object of research is the unsaturated MDEA used in the purification of natural gases from hydrogen sulfide, its various concentrated solutions, vacuum distillation, high temperature resistant salts, bound amines, organic acids and amino acids.

All studies were conducted in accordance with state standards. In order to determine the physicochemical properties of a solution of (30%) $(\text{HOCH}_2\text{CH}_2)_2\text{NCH}_3$ ethanolamine containing various condensates of hydrogen sulfide, carbon dioxide and other organic compounds of sulfur, resulting from prolonged work in the process of absorption and desorption, a number of modern and classical methods were used.

It is also possible to analyze the composition of aqueous solutions of ethanolamine by vibration from classical methods. The working solution is shaken a non-saturated aqueous solution of methylmethyldiethanolamine to $\text{pH} = 4.5$ to determine the content of CO_2 , total amount of toxic compounds, high temperature resistant salts, H_2S and inorganic salts (iron sulfide, iron (III) sulfate, etc.). At the same time, the high degree of foaming of the working solution and the state of stagnation are analyzed.

Part of the experiment. 20-30% aqueous solutions of diethanolamine are used to purify natural gases from toxic compounds. As a result of repeated use of these solutions in the process of gas purification and repeated processing at high temperatures, its operational and physicochemical properties (specific gravity, viscosity, surface tension, etc.) deteriorate, amine solutions are saturated with various salts, compounds, distorted, goes to polymerization, resulting in the gas becoming unfit for purification [6,7].

At the beginning of the research, the 30% diethanolamine solution used in the research object "Shortan Gas Chemical Complex" was subjected to chromato-mass analysis. (Fig. 3.1) and shows that the composition of this absorbent is based on diethanolamine, partially with the addition of triethanolamine and a small amount of piperazine. (Fig. 3.1) and shows that the composition of this absorbent is based on diethanolamine, partially with the addition of triethanolamine and a small amount of piperazine.

Figure 3.1. Chromato-mass analysis of pure unused diethanolamine solution
 The composition of the DEA solution used in the next stages of the research was studied by chromatography-mass spectroscopy and elemental analysis (Fig. 3.2):

Figure 3.2. DEA solution chromato-mass analysis

The results of the chromato-mass analysis show that (Fig. 3.2), the working absorbent solution contains not only mechanical impurities (sand, sulfides, etc.) but also products of thermal destruction of amines, diethanolpiperazine, N-(hydroxyethyl)-imidazolidone, tris-(hydroxyethyl) ethylenediamine, N,N bis-(hydroxyethyl)-imidazolidone, N-(contains hydroxyethyl) piperazine, N-(hydroxyethyl)-oxazolidones. From the results of elemental analysis of the used DEA solution, we can see that the amount of elements Na, Mg, K, Ca, Fe increases in the solution.

Most of the non-regenerable products in the used alkanolamines are heterocyclic compounds. It is based on the formation of DEA as a result of CO₂ reactions: it was determined that the reaction processes take place in different stages, and reaction schemes were suggested. If it is shown in the literature that the formation of 2-oxazolidone in the working solution is the result of thermal changes of carbamates:

It was also proved that this substance is formed from N-hydroxyethylcarbamic acid:

The formation of a reactive 2-oxazolidone with basic properties in the working solution leads to chemical transformations of many other heterocycles. For example, 1-(2-oxyethyl)-2-imidazolidone is the reaction product of 2-oxazolidone with another molecule of DEA in the reaction medium:

N-(2-oxyethyl)-ethylenediamine molecules in the used amine are formed by hydrolysis of 1-(2-oxyethyl)-2-imidazolidone:

Also, many other products (complex esters, carboxylic acids, anhydrides and chlorates of carboxylic acids) are formed through chemical changes under the conditions of the amine system:

Analysis shows that carbon dioxide in aqueous solution at room temperature reacts with the formation of unstable salts:

Under the influence of CO₂ in an anhydrous environment, carbamic acids are formed:

The formation of chlorinated derivatives is based on the action of thionyl chloride:

vinyl derivatives are formed in an acid environment:

The following alcohols are formed with sodium and sodium chloride in solution:

Free amines are formed when some of the degradation products react with alkalis and break down:

Diamines are formed through the ammonolysis reaction under the catalyst of metals and their salts contained in the used alkanolamines:

TABLE 1. Results of analysis of used MDEA solution

Composition of used (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃ solution	Unit of measurement	The amount in solution	Note
Concentration (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃ 30 %			
Free (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃	%	23,07	
Connected (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃	%	6,93	
Anions of heat-resistant salts	ppm	2608	2.5 times higher than normal
Heat-resistant amine salts	%	0,51	above the norm
Heat-resistant salts (total content of amines)	Mol / mol	0,013	above the norm
Strong cations	ppm	71	above the norm
Amino acids	ppm	4373	Dangerous level
Glycols	ppm	641	1.3 times higher than normal
Acetates	ppm	452	above the norm
Bitsinlar	ppm	1663	2.8 times higher than normal
Oxalate	ppm	507	2 times higher than normal
Salt of iron	ppm	127	24 times higher than normal
Sedimentary particles	mg / l	98	above the norm
H ₂ S	mg / m ³	15–17	norm
CO ₂ , %	%	2,1	norm

As can be seen from the table, the content of high temperature resistant salts is 2533 ppm, the recommended level is 1000 ppm, which means that their amount is 2.5 times higher than the norm. (HOCH₂CH₂)₂NCH₃ recovery is carried out at a temperature of 125-145°C. These salts are not removed from the amine solution during reconstitution of the MDEA solution and do not leave the “bound” amine. They are more stable at high temperatures [8].

In addition, high-temperature-resistant salts increase corrosion, iron sulfide formation, worsen filtration, and help remove hydrocarbons. All this intensifies the foaming, leading to the removal of amine from the system and a decrease in its efficiency, which leads to its frequent failure and an increase in the amount of sulfur in the gas.

The high content of bound amine in solution is 6.93%. The bound amine is unsuitable for the absorption of sour gas and does not participate in the absorption of sour components [9-11]. The solution contains 4233 ppm amino acids and 1648 ppm bitsin. They are both corrosion-active substances, weaken metal equipment and the protective layer of the metal and oxidize rapidly under the influence of H₂S. The formation of these substances in solution can be explained as follows:

1. The presence of oxygen, nitrogen, Na⁺, K⁺ ions, along with toxic gases (H₂S, COS, CS₂, CO₂, SO₂) in the aqueous solution of natural gas and amine given in the absorption purification, leads to the formation of high temperature resistant salts and formic acid.
2. H₂S is present in the reconstituted amine solution as HS⁻, S²⁻, SO₂ as HCO₃⁻ and CO₃²⁻ anions. If we take into account that amines exhibit an alkaline environment (pH = 10.8), as a result of the absorption of absorbent solutions at high temperatures, the anions in the solution react directly with the amines to form high-temperature-resistant salts. These salts alter the molecule of amines, causing the formation of bitsin, sarcosine, formic acid, and other amino acids.

DEA solution contains bitsin, sarcosine, formic acid and other amino acids above normal. All this is a strong corrosive, and its abundance in solution leads to rapid corrosion and failure of technological equipment.

When we analyze the composition of the unsuitable DEA solution used in the gas treatment plant, we can see that the amount of degraded amines along with salts and formic acid also exceeds the norm. Its content in the solution is 9.92%. This in turn adversely affects the working properties of the absorbent, lowers the pH, increases the surface toughness, increases the foaming process and stability. All of this reduces the absorption capacity of the amine solution, causing the amines to escape from the system with the purified gas, causing it to shrink.

The presence of high temperature resistant salts in the methylmethyldiethanolamine solution leads to saturation of the filters used in the cleaning of absorbents. The long-term storage of these salts in the solution and their constant circulation with the absorbent solution leads to corrosion of technological devices. Most importantly, these salts prevent H₂S from being absorbed into the solution. As a result, gas cleaning efficiency decreases [12].

The analysis of the physicochemical properties of the working absorption solution with a saturated-unsaturated methylmethyldiethanolamine solution is given in the table below (Table 2).

TABLE 2. Physicochemical properties of the used methylmethyldiethanolamine solution

Physicochemical parameters	Unit of measurement	30% aqueous solution of MDEA	Used MDEA solution
pH		10,8	9,6
Viscosity (η)	cP ₃	2,16	4,0
Density (d_4^{20})	g/cm ³	1,104	1,36
Electrical conductivity	sm ⁻¹ · 10 ⁴ Om ⁻¹ cm ⁻¹	6,7	8,38
Surface tension (δ)	10 ³ , n/m	70,8	66,86
Foam	cm	1,5	2,4
The stagnation time of the foam, (τ)	sec.	Less 10–15	22–25

In addition, high temperature-resistant salts, amino acids, bitsins, and their associated amines adversely affect the physicochemical properties of the MDEA solution.

The changes in the physicochemical parameters of methylmethyldiethanolamine solutions depending on the composition of the products of distillation are shown in Table 3.

TABLE 3. Changes in the properties of methylmethyldiethanolamine solution in the presence of methylmethyldiethanolamine degradation products

№ experience	The composition of the products of the destruction of methylmethyldiethanolamine in amine solution; %	Surface tension, 10 ³ , n/m	Absorption rate of sour components, g/sm ³ x min.	dynamic viscosity in 25°C, mPa x c
1	0,0	70,8	0,30	2,16
2	1,5	68,32	0,24	2,41
3	5,8	72,12	0,23	3,07
4	7,5	72,65	0,17	3,65
5	15,0	73,12	0,11	3,92

Prirodnyi rechnoy pesok using diethanolamine for cleaning natural rastvora. The coarse prime and the fine mesh are 2 mm, then the mesh is 0.34 mm. Quartz sand (0.34÷1.0) mm is used for the filter. For the cleaning solution, use a mechanical primer to pass the solution through a sand filter at a rate of 1.5-1.2 l/h. (fig. 1).

Used (spent)
 methylmethyldiethanolamine

1. Characteristics of the sand filter.

The volume of the column is 657 cm³.
 The height of the sand layer is 55 cm.
 Diameter - 3.9 cm
 Ploschad poverkhnosti peska 12 cm²
 Skorost curtain solution 1.5-2.1 l/hour.
 Productivity - 2.11 m³/m²·s

2. Activated ugol AG-3

Volume coal AG-3 –100 cm³,
 Mass (sugar) - 50 g
 The height of carbon plaster is 46 cm.
 Diameter - 1.66 cm
 Ploschad poperechnogo secheniya - 2.17 cm²
 Skorost curtain solution 1.5-2.1 l/hour.

3. Smolyannaya column A-23 and AV-17-8

Diameter - 1.63 cm.
 The volume of prepared resin is 100 cm³
 The height of the resin column is 48 cm.
 Ploschad Poperechnogo Chechnya - 2,083 sm²
 Skorost curtain solution 1.5-2.1 l/hour.
 Productivity - 2,36 M³/M²·c

fig. 1. Laboratornaya ustanovka ochistki otrabotannogo rastvora monoetanolamina methodom filtratsii. 1- Sand filter, 2- Activated carbon, 3- Anionite A-23 and AV-17-8.

Through prepared sorbents with a volume 100 cm³ passed the purified solutions of monoethanolamine at a certain speed (4,2÷33 cm³/min) before the breakthrough of resinous substances (reaching the concentration of resins in the filtrate above the normalized values) or before a sharp decrease in the degree of purification. The degree of purification was determined and the adsorption capacity of the sorbent was evaluated. Then the sorbent (ion-exchange resins) was regenerated with a 5% sodium hydroxide solution, washed with water, and run again to purify the DEA solution in the next cycle. Waste activated carbon was regenerated by boiling in deeply demineralized water for 2 hours. The composition of the filtrates was determined. The adsorption properties of the tested sorbents and the indicators of filtrates are given in tables No. 2 and 3.

During the preliminary filtration of the DEA solution from mechanical impurities through sand, the run of the A-23 anion exchanger increased and the degree of purification from resinous substances increased to 64%, the results are shown in Table 2. The purification efficiency of the AV-17-8 anion exchanger was higher than that of the A-23 resin, possibly because the AV-17-8 anion exchanger, which was in use, was taken for research. The run of the anion exchanger with a degree of purification of 45÷52% was - 5 DM 3 (DEA solution). The specific adsorption capacity for resinous substances was 0.08 g/g [16,17].

Chromato-mass spectra (Figure 3.4) and elemental analysis (Table 3.8) of the used alkanolamines purified by the 3-step ionization method were obtained and compared with the initial composition:

Figure 3.3. Chromato-mass spectrum of working MDEA solution purified by 3-step ionization method

The analysis of Figure 3.3 shows that the stepwise ionization method can be used to reduce the thermally stable salts, bicins and oxalates contained in the working MDEA solution, and remove the heavy organic part.

From the results of the analysis, we can see a decrease in the amount of Na, Mg, K, Ca, Fe elements in the DEA working solution.

Table 3.9. Analysis results of purified technical MDEA solution

Composition of the used DEA solution	According to the norm	Amount in solution, %	Amount after cleaning
Free MDEA, %	30	22,37	22,0
Piperazine, %	4,0	3,0	3,0
Iron, mg/l	10,0-15,0	315	7,0-9,0
Bound DEA (tarnish substances), g/l	0,5-1,0	7,6	0,5-0,7
Heat resistant salts, %	0	5,2	0,02-0,03
Sodium (Na+) salts, mg/l	0	63,1	0,01-0,02
Potassium (K+) salts, mg/l	0	13,7	0,01-0,02
Formic acid, mg/l	50,0	667,3	36-41
Sedimentary particles, mg/l	50,0	93	6.7

The data obtained in Table 3.9 show that the working concentration of processed ethanolamines after purification is reduced to 22% and it is recommended to compensate for the lost amount by adding additional new absorbent (propitka) to the system. The reduction of heat-stable salts in the regenerated alkanolamines from 5.2% to 0.03% proves that the combined process is effective while preventing foaming of the reagent in the system.

The amount of bound DEA (tar-like substances) in the working solutions of the absorbent decreased from 7.6 g/l to the minimum concentration of 0.5 - 0.7 g/l, the amount of additives of different types should not exceed 1% in the normal operation of gas cleaning devices.

Thus, 60-65% of the DEA solution, which is disposed of as a technological waste, was technically verified, which could be reused in the gas purification process, and the remaining 35-40% cubic meters could be used as demulsifiers in oil and gas extraction and dewatering.

Discussion Of The Results. A 30% absorption solution of methylmethyldiethanolamine is continuously added to the working solution in the absorption purification devices from toxic compounds in gas processing plants for 2.0–2.5 years in the amount of lost absorbent volume. However, due to the long continuous operation of this absorbent solution at high temperatures, the alkaline environment in the solution and the acidic environment of the components absorbed into it, as well as several other technical reasons, this absorbent solution becomes unsuitable for effective purification of natural gas.

From the above analysis, it can be seen that [18] MDEA solution reacts with oxygen under the influence of high temperature to form compounds, which potentially accelerates amine degradation. Due to the oxygen absorbed at high temperatures in the desorber MDEA, the oxidation and polymerization reactions occur at high speeds. Later, these heavy resin compounds form layers, plugs, as a result of which the technological devices remain in the pipes, heat exchangers, refrigerators, filters, absorber plates. It should be noted that the resin layers formed make it difficult for gas and liquid to move freely through the devices. The accumulation of resinous layers on the inner surface of the structures, on the surface of the plates, leads to the accumulation of slag under the influence of temperature, followed by corrosion of the equipment. Accumulation of degraded amines and temperature-resistant salts in a methylmethyldiethanolamine solution increases its viscosity and reduces surface tension, along with reducing its absorption capacity. Degradation products and high temperature resistant salts do not participate in the purification process of sour gases. The presence of elements such as oxygen and nitrogen in the gases supplied to the absorption purifier leads to the formation of high temperature resistant salts and leads to the chemical transformation of amine molecules to promote the formation of bitsin, sarcosine and other amino acids.

When the methylmethyldiethanolamine solution is reconstituted, hydrogen sulfide (H_2S) is present as HS^- , S^{2-} , and carbon dioxide (CO_2) as HCO_3^- and CO_3^{2-} anions. This requires that the anions be cations. Amin has an alkaline basis. Thus, the interaction of amine (alkaline) and acidic components always results in temperature-resistant salts.

The mechanism of formation of heat-resistant salts is as follows:

The mechanism of formation of high temperature resistant salts is as follows:

"Free amine" + sour gas \rightarrow cation "bound amine" + anionic acid amine + $RCOOH \rightarrow$ amine $H^+ + RCOO^-$

amine + acid \rightarrow bound amine + High temperature resistant salts.

From the chemical reactions given, it is clear that the formation of high temperature resistant salts cannot be prevented. High temperature resistant salts are always formed during the separation of acidic components using amines. Therefore, high temperature resistant salts must be separated from the solution during the absorption process.

MDEA (tertiary alkanolamine) is an alkali that reacts easily with H_2S and CO_2 and forms water-soluble salts.

H_2S and CO_2 main reactions with MDEA are as follows:

The tertiary alkanolamine amine group does not have an N^+ atom, so the direct reaction of CO_2 to form carbamate does not continue, and the interaction occurs through a slow phase of carbonic acid formation, which is then broken down into ions:

The final products are bicarbonate and carbonates.

The formation of high temperature resistant salts is not limited to compounds formed as a result of reactions with contaminants accumulated in the contactor. These include the addition of absorbent solution anti-foaming agents, their anti-corrosion inhibitors and other various additives, and the addition of water contaminated with various compounds from the cooling devices to the ethanolamine solution to form various salts and compounds.

The cation of the salts binds to the protonated amine to form ethanolamine salts resistant to high temperatures. Normally, the cation fraction, non-protonated amines, sodium and potassium salts are not taken into account when analyzing the purity of solutions after their recovery in production, which leads to incorrect analysis of the solution composition and this has a negative effect on the gas purification process. With the anions in the solution, the sulfide ions try to interact with the iron ions under favorable conditions (temperature, pressure, and solution medium). In doing so, the anions form stable complex compounds.

As a result of long-term operation of absorption solutions in gas purifiers, the high aggressive properties of ethanolamine solutions increase. Oxidation and decomposition occur between amines entering the gas purification process by regeneration with acidic components in the purified gases, sulfites, thiosulfates, salts and derivatives of organic acids (ants, vinegar), amino acetic acid, ethylenediamine and many other compounds and MDEA degradation resinous substances are formed. These products have different effects on the technological parameters of the cleaning process. Some reduce the absorption capacity of solutions, while others simultaneously lead to their foaming in the technological process, the realization of high corrosion of metal equipment, and so on.

High temperature resistant salts block ethanolamines and prevent the absorption of sour components in natural gas. All this reduces the efficiency of gas cleaning and increases the viscosity of ethanolamine. As a result, steam consumption in rebels increases when the absorbent is reabsorbed. The increase in vapor consumption, in turn, leads to an increase in the temperature in the devices and an increase in the state of degradation of amines in solution.

CONCLUSION. Numerous domestic and foreign studies have shown that ethanolamine solutions do not contain H_2S and CO_2 and do not have corrosive properties when dissolved in the initial recovery state during gas purification. However, after application of ethanolamine in the purification process, the solution is saturated with sour gases and the saturated ethanolamine solution is recovered at high temperatures, the presence of nitrogen, oxygen and other similar oxidizing substances in the solution in various ways can lead to the destruction of amines and the formation of di-, tri-, tetra- compounds by the combination of several molecules.

The causes of degradation of saturated-unsaturated MDEA solution used in natural gas purification have been identified. The interaction of the acid components of amine and natural gas always results in the formation of high-temperature-resistant salts, which, while reducing the efficiency of gas purification, form salt layers that remain in the passages in the devices. Degraded amines corrode devices because they contain a variety of organic acids.

The following positive results are obtained by secondary processing of the saturated ethanolamine solution.

1. As a result of secondary processing of saturated ethanolamine solution, it is possible to return 50-60% MDEA to the gas purification process.
2. Recommendations for the use of ethanolamines in other areas of production (in the process of drilling wells, extraction of surfactants, etc.) will be developed.
3. Contamination of groundwater and surface water is prevented.
4. During the warmer months of the year, exposure to sunlight reduces the evaporation of toxic gases from the solution and prevents environmental pollution.
5. Soil damage is reduced, the structure is preserved. Negative impacts on flora and fauna are reduced.

REFERENCES

1. T.B.Turayev, M.I.Ibadullayeva, N.A.Igamkulova, Sh.Sh. Mengliyev Degradation of methyldiethanolamine solution in the process of natural gas purification. // Composite materials Uzbek Scientific, Technical and Production Journal No.4 T-2016, pp. 93-96.
2. Igamkulova N.A., Mengliyev Sh.Sh., Turaev T.B., Rakhimov Kh.N. Determination of the Reasons for Degradation of a Diethanolamine Solution when Cleaning the Natural gas and Methods for Cleaning Aminic Solutions from Corrosive Active Substances // *IJARSET*: Vol. 7, Issue 2, February 2020. 12721-12728.
3. T.B.Turayev, N.A.Igamkulova, Sh.Sh.Mengliyev, G.T.Bazarova Determination of the causes of degradation of diethanolamine solution during natural gas purification. // Chemistry and Chemical Technology Journal No.4 T-2016, pp. 57-60.
4. Mengliyev Sh.Sh., Igamkulova N.A., Turaev T.B., Mutalov Sh.A. The possibility of cleaning the circulating DEA solution from resinous substances and other harmful impurities by the adsorption method // *Universum: chemistry and biology*: - Moscow, 2020, №2 (68), pp. 76-79.
5. T.B.Turayev, Sh.Sh.Mengliyev, N.A.Igamkulova Purification of amine solutions from corrosive substances using mechanical filtration and ion exchange resins. // Chemistry and Chemical Technology scientific and Technical journal. Tashkent, 2018, -No. 1, pp. 49-52.
6. Turaev TB, Khoshimov O., Kalekeev K., Mengliyev Sh. Theoretical basis of degradation of methyldiethanolamine solution. Current issues of the chemical and food industries and innovative technologies of oil and gas refining. // Collection of articles of the Republican scientific-technical conference Tashkent-2014, pp. 92-93.
7. V.P Talzi Investigation of the composition of the degradation products of monoethanolamine during the absorption purification of process gases. // *J. Chemical industry*, T. 87, 2010 No. 2, pp. 89-96.
8. T.B.Turayev, Sh.Sh.Mengliyev, N.A.Igamkulova, X.N.Rakhimov, J.T.Alimov, B.N.Kenzhaev developed the technology of purification of natural gas from sulfur compounds on the basis

- of their physico-chemical properties. // Oil and gas of Uzbekistan. Scientific and technical journal. 2019, №3 pp. 30-32.
9. Mengliev Sh.Sh., Igamkulova N.A., Turaev T.B., Mutalov Sh.A. Experimental study of the processes of purification of diethanolamine solutions // *Universum: chemistry and biology*: - Moscow, 2020, no. 2 (68), pp. 80-83.
 10. Sh.Sh.Mengliev, N.A.Igamkulova, Uk.Akhmedov Colloidal-chemical regularities of purification of circulating MEA solution from resinous substances. // *Universe: Chemistry and Biology*: -Moscow 2020, No. 12(81), pp. 85-89.
 11. Turaev T.B., Igamkulova N.A., Mengliev Sh.Sh. Purification of amine solutions from corrosive substances using mechanical filtration and exchange resins // *Chemistry and Chemical Technology Journal*, 2018, pp. 49-52.
 12. Sh.Sh.Mengliev, N.A.Igamkulova, U.K.Akhmedov Properties of adsorption purification of circulating MEA solution from resinous substances and other harmful compounds. // *Uzbekistan oil and gas. Scientific and technical journal*. 2020, №3. pp. 16-21.
 13. Sh.Sh.Mengliev, N.A.Igamkulova, H.L.Pulatov, T.B.Turaev, B.R.Shamansurov Conducting environmentally adsorption purification of MEA solution from resinous substances and other harmful impurities. // *Universe: Chemistry and Biology: Moscow 2020, No. 3(84)*. pp.29-37.
 14. Sh.Sh.Mengliev, N.A.Igamkulova, Kh.L.Pulatov, T.B.Turaev, B.R.Shamansurov, Sh.B.Obidov Investigation of the composition and physicochemical properties of the spent solution of diethanolamine. // *Composite materials Uzbek scientific, technical and industrial journal* 2021, No. 1. pp.3-6.
 15. Sh.Sh.Mengliev, N.A.Igamkulova, H.N.Rakhimov, T.B.Turaev, H.L.Pulatov Restoration of working properties of used ethanolamines and reduction of their impact on the environment. *Uzbekistan composite materials. scientific-technical and practical journal* 2021, №2. pp. 247-251.
 16. X.N. Рахимов, Т.Б. Тураев, А. Икрамов, Д.Н. Олимов. Ишлатилган яроксиз этаноламинларни зарарли моддалардан тозалаш//*Композицион Materiallar Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali* №3/2021. Тошкент-2021 154-157 б.
 17. X.N. Raximov, A.A. Shodiyev D.M. Olimov. Study of degradation of ethanolamine solutions and their purification from impurities. «Нефт-газ саноатида инновациялар, замонавий энергетика ва унинг муаммолари» 2-ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ Тошкент-2021 109-110 б.
 18. Sh.Sh.Mengliev, N.A.Igamkulova Modern physicochemical analysis of reconstituted alkanolamines. // *Uzbekistan composite materials. scientific-technical and practical journal*. 2021, №4. pp. 216-218.

PAXTA SALOMASIDAN OLINGAN GLITSERINNING SIFATINI BAHOLASH

¹Ahmedova Shaxlo Ikramovna, ²Abduraximov Ahror Anvarovich,

³Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich

¹Urgench Davlat universiteti, doktorant

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.d.

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

Annotatsiya. Glitserin o'simlik moylari va yog'lardan olinganligi uchun uning sifati bevosita moy va yog'ning sifatiga bog'liq bo'ladi. Shuningdek glitserinni olish va unga ishlov berish usullari hamda texnologiyalar ham glitserinning sifatiga ta'sir etadi. Tadqiqot ishida distillanagan glitserinning sifatini yaxshilash uchun adsorbentlar aralashmasidan foydalash samarali ekanligi IK tahlil natijalari asosida ko'rsatib berilgan. Oqlangan glitserinning IK tahlil natijalarini ko'radigan bo'lsak, glitserinning IK spektri $3338,15\text{ cm}^{-1}$ da O-H cho'zilishini ko'rsatdi, C-H cho'zilishi esa $2800-2950\text{ cm}^{-1}$ mintaqadagi cho'qqilarda aniqlandi. $1736,58\text{ cm}^{-1}$ da oqlanmagan glitserinda mavjud bo'lgan C=O cho'zish bandi oqlangan glitserin spektrlarida mavjud emas. 3600 cm^{-1} dan yuqori spektrlarda kuzatilgan cho'qqilar ham yo'qolganligi kuzatildi. Bu oqlangan glitserinda fenol guruhli moddalarning tozalanganligini bildiradi.

Kalit so'zlar: glitserin, rang, harorai, zichlik, aktivlangan ko'mir, oqlovchi tuproq, fenol guruhli moddalar, spektr, IK spektrometr

Аннотация. Поскольку глицерин получают из растительных масел и жиров, его качество напрямую зависит от качества масла и жира. Также на качество глицерина влияют способы и технологии получения и переработки глицерина. По результатам ИК-анализа показано, что использование смеси адсорбентов для повышения качества дистиллированного глицерина эффективно в исследовательской работе. Если посмотреть на результаты ИК-анализа очищенного глицерина, то ИК-спектр глицерина показал валентность O-H при $3338,15\text{ см}^{-1}$, а валентность C-H была обнаружена в пиках в области $2800-2950\text{ см}^{-1}$. Полоса валентных колебаний C=O, присутствующая в неотбеленном глицерине при $1736,58\text{ см}^{-1}$, отсутствует в спектрах элюированного глицерина. Было замечено, что пики, наблюдаемые в спектрах выше 3600 см^{-1} , также исчезли. Это означает, что фенольная группа веществ в рафинированном глицерине очищена.

Ключевые слова: глицерин, цвет, температура, плотность, активированный уголь, отбеленная глина, вещества фенольной группы, спектр, ИК-спектрометр.

Abstract. Since glycerin is obtained from vegetable oils and fats, its quality directly depends on the quality of oil and fat. Also, the methods and technologies of obtaining and processing glycerine affect the quality of glycerine. Based on the results of IK analysis, it was shown that the use of a mixture of adsorbents to improve the quality of distilled glycerin is effective in the research work. If we look at the IR analysis results of purified glycerol, the IR spectrum of glycerol showed O-H stretching at 3338.15 cm^{-1} , and C-H stretching was detected in the peaks in the region of $2800-2950\text{ cm}^{-1}$. The C=O stretching band present in unbleached glycerol at 1736.58 cm^{-1} is not present in the spectra of eluted glycerol. It was observed that the peaks observed in the spectra above 3600 cm^{-1} also disappeared. This means that the phenolic group of substances in refined glycerin has been purified.

Key words: glycerin, color, temperature, density, activated carbon, bleaching earth, phenol group substances, spectrum, IR spectrometer.

Kirish. Kosmetika sanoatida glitserin kremlarni (inson yuz, qo‘llarida foydalanish uchun surkov kremlar), lab buyoqlarini sifatini oshirishda, parfyumeriyada esa qo‘shimcha mahsulot sifatida qo‘llaniladi. Bundan tashqari glitserin mato tayyorlashda, maxsus qog‘ozlar ishlab chiqarishda, rezina olishda, mashina va soatsozlik surkov moylarini, yelim va jelatin ishlab chiqarishda, fotografiya sanoatida va h.k. sohalarda keng qo‘llaniladi[1,2].

Glitserin va yog‘ kislotalarini olish maqsadida yog‘larni qayta ishlashni asosan ikki xil usuli mavjud: 1.- glitserinli suv va yog‘ kislotalarini olishda yog‘larni reaktivsiz parchalash. 2.- yog‘larni ishqor bilan sovunlab, sovun va sovun osti ishqori olish va sovun osti ishqoridan glitserinni ajratib olish[3-6].

Respublikamizda glitserin va yog‘ kislotalarni yog‘larni reaktivsiz gidroliz qilish yo‘li bilan olinadi. Bu usulda yog‘larni sovunlash orqali glitserin olishga qaraganda yuqori sifatli va ko‘proq glitserin va yog‘ kislotalari olinadi. Yog‘larni reaktivsiz parchalashdan olingan glitserinli suv tarkibida, glitserin va suvdan tashqari, xilma xil turdagi organik va mineral aralashmalar ham bo‘ladi. Aralashmalarining ko‘p qismi lipidlar, ayniqsa yog‘ kislotalari bo‘lib, ular glitserinli suvning 0,3-1,5% ini tashkil etadi. Bundan tashqari 0,05-0,1% amino birikmalar, jumladan, 0,02-0,04% amino kislotalar, 0,04-0,08% karbonal birikmalar, 0,004-0,008% uglevodlar, mineral tuzlar va boshqalar mavjud[3-9].

Bu moddalarning ko‘pligi sirt aktivligiga ega bo‘lib, suv-yog‘ emulsiyasi turg‘unligini oshiradi. Bu esa glitserinli suvni qayta ishlashni qiyinlashtiradi. Konsentratsiyasi 86-88% bo‘lgan xom glitserin olish uchun, tozalangan glitserinli suv bug‘latiladi (konsentrlanadi). Yuqori konsentratsiyali glitserin eritmasi o‘ta qovushqoq bo‘ladi, shuning uchun bug‘latish jarayonida intensiv sirkulyasiya qo‘llaniladi. Glitserinni bug‘lanib ketishi va termik parchalanishni oldini olish uchun glitserinli suvni bug‘latish, vakuum ostida va suyuqliklarni sirkulyasiyasi bilan vakuum-bug‘latish qurilmalarida amalga oshiriladi[10-12].

Distillangan glitserin texnik glitseringa nisbatan yuqori konsentratsiyaga (98 %) va sifatga ega. Distillangan glitserin olishning ikki xil usuli ma‘lum: texnik glitserinni distillyasiyasi va glitserinli suvni ion almashinish usuli bilan tozalash so‘ngra bug‘latish. Respublikamizda hozirgi vaqtda glitserinni distillyasiyalash 170-180°C da vakuum (15-20 mm simob ust) ostida olib boriladi. Glitserinni distillyasiyalash vaqtida hosil bo‘lgan bug‘ni sekin-asta yoki fraksiyali kondensatsiya qilinadi. Bunda glitserin kondensatsiyalanadi, demak havoli kondensatordan so‘ng yuqori konsentratsiyali 98 % li glitserin olinadi[1-3].

Sanoatda oliy va I nav glitserin olishda mahsulot rangi va hidini yaxshilash, yog‘ kislotalar, murakkab efirlar, uchmaydigan organik qoldiq va mineral aralashmalar miqdorini kamaytirish maqsadida distillangan glitserin aktivlangan yog‘och ko‘miri bilan oqlanadi. Sarflanadigan aktivlangan ko‘mir miqdori chiqayotgan distillyatning sifatiga bog‘liq va u glitserin massasiga nisbatan 0,25-0,75% ni tashkil etadi. Oqlash jarayoni 80°C haroratda 2-3 soat davomida uzluksiz aralashtirish bilan olib boriladi va filtr-pressda ajratiladi.

Yuqorida bayon etilgan usullar va texnologik sharoitlarni qo‘llab, sanoat sharoitida paxta salomasidan olingan distillangan glitserinning sifat ko‘rsatkichlari belgilangan me‘yorlarga mos kelmaydi. Yani ko‘mir bilan oqlangan glitserining rangi va kul miqdori yuqori bo‘ladi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun biz ko‘mirni oqlovchi tuproq bilan xar hil nisbatdagi aralashmalaridan kompozitsiya tayyorladik va ularni qo‘llab glitserinni oqlash jarayonlarini tadqiq qildik. Mazkur maqolada adsorbentlar kompozitsiyasida oqlangan glitserining sifatini IK spektrometr usulida baholash natijalari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Tadqiqot obyekti va usullari. Xom ashyo sifatida “Urgench yog’-moy” AJ korxonasi ishlab chiqarilgan distillangan va distillanmagan glitserindan foydalanildi.

Glitserining fizik-kimyoviy ko’rsatkichlari ГОСТ 6824[13] bo’yicha tahlil qilindi.

Tajribalarda foydalanilgan glitserinning fizik-kimyoviy ko’rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan bo’lib, ko’rsatkichlar laboratoriya sharoitida aniqlandi.

1-jadval. Distillangan va distillanmagan glitserinlarning sifat ko’rsatkichlari

Glitserin	Glitserin miqdori, %, kam emas	Kul miqdori, %, ortiq emas	Uchmaydigan organik qoldiqlar miqdori, %, ortiq emas	Rangi mg J ₂ /100 cm ³	Zichligi, g/cm ³ , 20 °C
Distillangan	96,3	0,11	0,2	9	1,244
Distillanmagan	86,4	2,1	2,1	16	1,246

Sanoatda qo’llaniladigan adsorbentlarni tahlil qilib, 2-jadvalda keltirilgan tarkibdagi detoksikantlar aralashmasi(DA)ni tayyorladik va ularni gliseinni oqlash jarayoniga qanchalik ta’sir qilishini o’rgandik.

Tadqiqot ishida detoksikantlar sifatida namligi 10% bo’lgan AU-B markali aktivlangan ko’mir(GOST 44534453-81) va namligi 9,0%, moy sig’imi 45%, uyma massasi 0,8 g/sm³ bo’lgan Zarafshon bentoniti(TSh 8633-2001) nomli oqlovchi tuproqdan foydalanildi.

2-jadval. Detoksikantlar aralashmasining tarkibi

Detoksikantlar aralashmasining tartib raqami	Detoksikant miqdori, %	
	Aktivlangan ko’mir	Oqlovchi tuproq
DA-1	100	0
DA-2	90	10
DA-3	80	20
DA-4	70	30
DA-5	60	40
DA-6	50	50
DA-7	40	60
DA-8	30	70
DA-9	20	80
DA-10	10	90
DA-11	0	100

Natija va ularning muhokamasi. Aktivlangan ko’mir karotinoidlarni yaxshi, xlorofillarni esa yomon yo’qotadi. Shu sababli gliserinni oqlashda ko’mirdan foydalaniladi. Biroq ko’mir zarrachalarining o’lchami o’ta kichik bo’lganligi uchun filtrlashda mahsulot tarkibida o’tib ketib qoladi. Shu sababli uni biror bir filtrlovchi qo’shimcha bilan, masalan oqlovchi tuproq bilan, aralastirib qo’llash maqsadga muvofiq. Lekin, oqlovchi tuproq yutish sig’imining yuqoriligi uning oqlashdagi miqdorini imkon qadar kamaytirishni taqozo qiladi[175]. Oqlovchi tuproqning optimal miqdorini aniqlash uchun uning aktivlangan ko’mir bilan turli nisbatlardagi aralashmalari tayyorlandi (2-jadval). Tayyorlangan adsorbentlar aralashmasi ishtirokida distillagan gliserin oqlandi. Glitserinni oqlash jarayoni 80°C haroratda amalga oshirildi va glitserinning og’irligi bo’yicha 0,8% miqdorida adsorbentlar aralashmasi kiritildi. Tadqiqot natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Glitserinni adsorbsion tozalash jarayoniga DA tarkibining ta'siri

Aralashma raqami	Rangi mg J ₂ /100 cm ³	Zichligi, g/ cm ³ , 20 °C	Glitserin miqdori, %, kam emas	Kul miqdori, %, ortiq emas
DA-1	7	1,257	93	0,21
DA-2	6	1,257	94	0,20
DA-3	6	1,256	96	0,18
DA-4	5	1,254	98	0,16
DA-5	6	1,255	97	0,15
DA-6	6	1,255	96	0,18
DA-7	7	1,257	95	0,20
DA-8	7	1,258	94	0,22
DA-9	8	1,259	92	0,24
DA-10	8	1,261	91	0,26
DA-11	8	1,259	90	0,26

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, DA-3, DA-4, DA-5 va DA-6 eng katta ta'sirni ko'rsatadi. DA ning samarali ta'sirining sababi shundaki, u adsorbent sifatida xom ashyoning shilimshiq moddalarini o'ziga yutadi. Yog'ning hamroh moddalari bo'lgan aralashmalar DA ning aktiv yuzasida adsorbsiyalanadi. 70:30% nisbatdagi kompozitsiyadan foydalanganda ΓOCT talablariga muvofiq sifatga erishilganligi aniqlandi. Buning sababi, aralashmadagi oqartiruvchi tuproq ko'mirning qoldiq zarralarini olib tashlash orqali glitserin rangini kamaytirishga yordam beradi.

Ko'mir va tuproqning 70:30 nisbatdagi aralashmalarida eng maqbul natijalarga erishilgan. Buni oqlangan glitserinlarning IK spektrometr bilan tahlil natijalaridan ham ko'rish mumkin. (1-rasm va 4-jadval).

1-rasm. Oqlanmagan distillan glitserinning IK tahlili

Oqlanmagan glitserinning IK spektri murakkab bo'lib (1-rasm) bir nechta funktsional guruhlarning cho'qqilarini ko'rsatadi. O-H cho'zilish chastotasi 3325,64 cm⁻¹ da kuzatildi, bu glitserin va suv mavjudligini xarakterlaydi. 1736,58 cm⁻¹ da xom glitserin tarkibidagi efirlarning C=O mavjudligi bilan bog'liq, COO guruhi esa 1560,13 cm⁻¹ da cho'qqini ko'rsatdi, bu xom glitserindagi erigan tuzlarni ifodalaydi. Oqlangan glitserinning IK spektri 4-jadvalda ko'rsatilgan.

4-rasm. Oqlovchi tuproq va aktivlangan ko'mirning turli nasbatdagi aralashmalari ishtirokida oqlangan glitserinlarning IK tahlil natijalari

Aralashma raqami	IK spektrometr natijalari
DA-1	
DA -4	
DA -5	

4-jadvaldagi IK grafiklarini ko'radigan bo'lsak, ularning barchasi bir xildek ko'rinadi. Xatto 1-rasmdagi IK grafik ham juda o'xshash. Bu oqlanmagan va oqlangan glitserinlarining sifat ko'rsatkichlarini bir biriga juda yaqinligi tufayli bo'lsa kerak. Biroq 3-jadvaldagi ma'lumotlar asosida ko'mir va tuproqning 70:30 nisbatdagi aralashmalarida oqlangan glitserin eng yaxshi ko'rsatkichlarni namoyon etganligi aniqlangan edi. Mana shu glitserining IK tahlil natijalarini ko'radigan bo'lsak, bunda glitserinning IK spektri 3338,15 cm^{-1} da O-H cho'zilishini ko'rsatdi, C-H cho'zilishi esa 2800-2950 cm^{-1} mintaqadagi cho'qqilarda aniqlandi. 1736,58 cm^{-1} da oqlanmagan glitserinda mavjud bo'lgan C=O cho'zish bandi oqlangan glitserin spektrlarida mavjud emas. 3600 cm^{-1} dan yuqori spektrlarda kuzatilgan cho'qqilar ham yo'qolganligi kuzatildi. Bu oqlangan glitserinda fenol guruhli moddalarning tozalanganligini bildiradi.

XULOSA. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Oqlangan glitserinning IK tahlil natijalarini ko'radigan bo'lsak, glitserinning IK spektri 3338,15 cm^{-1} da O-H cho'zilishini ko'rsatdi, C-H cho'zilishi esa 2800-2950 cm^{-1} mintaqadagi cho'qqilarda aniqlandi. 1736,58 cm^{-1} da oqlanmagan glitserinda mavjud bo'lgan C=O cho'zish bandi oqlangan glitserin spektrlarida mavjud emas. 3600 cm^{-1} dan yuqori spektrlarda kuzatilgan cho'qqilar ham yo'qolganligi kuzatildi. Bu oqlangan glitserinda fenol guruhli moddalarning tozalanganligini bildiradi. Bu esa taklif etilayotgan adsorbentlar kompozitsiyasining glitserinni oqlashda ijobiy ta'sir etganligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: "Fan va Texnologiya". 2014. -320 b.

2. Tan HW, Abdul Aziz AR, Aroua MK. Glycerol production and its applications as a raw material: A review. *Renew Sustain Energy Rev* 2013;27:118–27.
3. Radhakrishnan, K.P. (1990). In: *Soap Technology for the 1990's—Glycerine Processing from Spent Lye and Sweet Water* (ed. L. Spitz), 128. Champaign, IL: AOCS.
4. Cognet P, Antonaroli S, Pontalier P-Y, Aziz A, Raman A, Tan HW, et al. Two-step purification of glycerol as a value added by product from the biodiesel production process. *Front Chem | WwwFrontiersinOrg* 2019;7:774.
5. Minton, P.E. (1986). *Handbook of Evaporation Technology*, Noyes Publications. New Jersey: Park Ridge.
6. Kreuzer UR. Control plant based on natural fats and oils. *J Am Oil Chem Soc* 1984;61: 343–8.
7. Pal P, Chaurasia SP, Upadhyaya S, Agarwal M, Sridhar S. *Glycerol Purification Using Membrane Technology*. 2019.
8. Hajek M. and Skopal F., Purification of the glycerol phase after transesterification of vegetable oils. 44 th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic, September 21-22, 2009.
9. Chozhavendhan S, Karthiga Devi G, Bharathiraja B, Praveen Kumar R, Elavazhagan S. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries. Elsevier Inc.; 2019. doi: 10.1016/B978-0-12- 818996-2.00009-0.
10. Pott RWM, Howe CJ, Dennis JS. The purification of crude glycerol derived from biodiesel manufacture and its use as a substrate by *Rhodospseudomonas palustris* to produce hydrogen. *Bioresour Technol* 2014;152:464–70.
11. Ardi MS, Aroua MK, Hashim NA. Progress, prospect and challenges in glycerol purification process: a review. *Renew Sustain Energy Rev* 2015;42:1164–73.
12. Che Man YB, Moh MH, Van De Voort FR. Determination of free fatty acids in crude palm oil and refined-bleached-deodorized palm olein using Fourier transform infrared spectroscopy. *J Am Oil Chem Soc*. 1999;76:485–490.
13. ГОСТ 6824-96. Глицерин дистиллированный. Технические условия.

ОПЫТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Миралимова Азиза Исамутдиновна,

³Айходжаева Нодира Каримуллаевна, ⁴Ботиров Мухтор Шеротович

^{1,2,3,4}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. В ходе исследования был разработан ионнообменный метод очистки сточной воды с применением местного сырья. Научная работа проводилась в научных лабораториях Ташкентского химико-технологического института. Собрана опытно-промышленная установка очистки сточной воды. Изучены показатели качества и безопасности очищенной воды. Метод очистки рекомендован к использованию в качестве дополнительной операции при переработке зерна в муку. Проведены опытно-промышленные испытания для внедрения разработки в производство. Результаты исследования были успешно реализованы на практике.

Ключевые слова: сточная вода, установка, очистка, метод, зерно, пшеница, мукомольная промышленность, бентонит, активированный уголь.

Annotation. The study developed an ion exchange method for wastewater treatment using local raw materials. Scientific work was carried out in the scientific laboratories of the Tashkent Institute of Chemical Technology. A pilot industrial wastewater treatment plant has been assembled. The quality and safety indicators of purified water have been studied. The cleaning method is recommended for use as an additional operation when processing grain into flour. Pilot tests were carried out to introduce the development into production. The results of the study were successfully implemented in practice.

Key words: wastewater, installation, treatment, method, grain, wheat, flour milling industry, bentonite, activated carbon.

Annotasiya. Tadqiqotda mahalliy xomashyodan foydalangan holda oqava suvlarni tozalashning ion almashinuv usuli ishlab chiqildi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy laboratoriyalarida ilmiy ishlar olib borildi. Tajribali sanoat oqava suvlarini tozalash inshooti qurildi. Tozalangan suvning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Tozalash usuli donni unga qayta ishlashda qo'shimcha operatsiya sifatida foydalanish tavsiya etiladi. Ishlanmani ishlab chiqarishga joriy etish uchun tajriba sinovlari o'tkazildi. Tadqiqot natijalari amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etildi.

Kalit so'zlar: oqava suv, qurilma, tozalash, usul, don, bug'doy, un tegirmon sanoati, bentonit, faol ko'mir.

Введение. Цивилизационное развитие общества с древних времён демонстрирует невозможность развития без достаточного количества такого ресурса, как вода. Многие войны – это борьба за обладание большим количеством водных ресурсов. Но в современном мире остро встаёт вопрос не только количества, но и качества воды. Воды, пригодной для использования в хозяйственно-бытовой деятельности человека, становится всё меньше, так как природные процессы самоочищения уже не справляются с тем валом загрязняющих веществ попадающих в неё. Промышленная революция уже в девятнадцатом веке поставила перед человечеством задачу – найти способы очистки загрязнённых вод. В настоящее время пищевая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей

Республики Узбекистан. [1] Деятельность предприятий отрасли хлебопродуктов должна сопровождаться внедрением наукоемких ресурсосберегающих, малоотходных технологий, расширением использования вторичных ресурсов и снижением поступления отходов в окружающую среду.

Работа зерноперерабатывающих предприятий характерна образованием малоопасных отходов, но в большом количестве. Значительная часть загрязнений приходится на жидкие промышленные отходы. Основной объем сточных вод образуется при мойке зерна и оборудования, при гидротранспортировке, после систем охлаждения.

Сточные воды представляют собой комплекс взвешенных и растворимых примесей неорганического, органического и минерального происхождения. Это частицы песка, глины, эпидермиса, волосков зерна (клетчатка), семена дикорастущих растений, микроорганизмы, а также мелкие и битые зерна. Потери последних составляют до 40 %, т.е. до 200 кг. Далеко не все действующие предприятия оснащены современными сооружениями очистки и обезвреживания.

Традиционные технологические разработки предусматривают осаждение нерастворимых примесей, коагуляцию эмульгированных и суспендированных частиц, биологическую очистку.

Данные методы малоэффективны. Существенное влияние на повышение водооборота в замкнутых циклах водоснабжения может оказать включение в схемы очистки мембранных методов разделения. Внедрение данных методов позволяет качественно осуществлять очистку жидких промышленных отходов, соответствующую полному циклу обработки.

Резкое развитие промышленности и большое количество других факторов с каждым годом обостряют проблему снабжения чистой водой. Нельзя подвергнуть сомнению то, что вода высокого качества, соответствующая всем санитарно-гигиеническим правилам и эпидемиологическим требованиям, представляет собой одну из составляющих человеческого здоровья. Потребление воды с каждым годом возрастает. Реальное потребление воды человечеством оценивается величиной в 9000 куб. км в год. Много воды потребляет сельское хозяйство, но наибольшее негативное влияние на гидросферу оказывает промышленное производство. Для того чтобы утилизировать и обезвредить сточные воды, учёные и практики разрабатывали и разрабатывают большое количество технологий, которые основаны на биологических, химических и физико-химических процессах разрушения вредных составляющих стоков.

В современном мире проблема загрязнения сточными водами производств окружающей среды обретает все более масштабный характер. Сточные воды предприятий, концентрация которых с каждым годом увеличивается, все чаще сбрасываются в городскую канализацию без очистки и создают постоянные засоры и поломки канализационной системы. И это не самая большая проблема. Такие сточные воды оказывают огромное влияние на окружающую среду нарушая почвенный слой, засоряя водные объекты и разрушая естественные экологические системы. Для предприятий мукомольной промышленности характерно большое потребление пресной воды, следовательно, они являются источниками образования больших объемов сточных вод. На 1 тонну перерабатываемого зерна удельный расход стоков мукомольных заводов составляет примерно 5-7 куб.м, но часто этот показатель значительно выше.

Все эти технологические приёмы апробируются и применяются на очистных сооружениях, чья основная функция заключается в нейтрализации и очистке сточных вод.

Деятельность очистных сооружений оказывает сильное регулирующее влияние на окружающую среду, Их можно отнести к предприятиям, управляющим экологическим состоянием на определённой территории. С каждым обострением экологических проблем увеличиваются и требования к показателям природных вод.

Сточные воды предприятий чаще всего содержат сложные ядовитые и токсичные соединения. Сброс их в городские канализационные сети или открытые водоёмы без надлежащей очистки непозволителен. Но установленные законом требования в полном объеме зачастую предприятиями не выполняются, в подавляющем большинстве случаев показатели загрязнённости сточных вод во многом превышают установленные нормы. И одним из ключевых факторов превышения норм по содержанию загрязнений в сточных водах на предприятиях является использование достаточно устаревших физическом отношении очистных сооружений, которые не выполняют свои функции. А также не подлежат модернизации или какой-либо реконструкции, потому что технологически не способны провести очистку до современных требований по очистке.

Очистка сточных вод предприятий требует внедрения новых технологий, способных свести к минимуму негативное влияние на экологию, а также необходимо строительство собственных локальных очистных сооружений [2].

В то же время, значительное уменьшение эксплуатационных затрат при незначительном влиянии на конечный результат очистки является важной задачей как для природоохранных органов, так и для собственников предприятия. Это объясняется тем, что с ростом объемов использования реагентов и энергоносителей, где возрастают не только прямые затраты, но и степень вторичного загрязнения окружающей среды. Поэтому реализация проекта очистных сооружений требует достижения баланса между минимизацией использования ресурсов и эффективностью предложенных технологических процессов очистки, что становится возможным благодаря внедрению современных научно-технических достижений и разработок. Эти вредные химические вещества и элементы, когда попадают в водоёмы - ухудшают их санитарное состояние. Таким образом, актуальным является острая необходимость в глубокой очистке и доочистке стоков перед сбросом ее и использованием в хозяйственно-питьевых, некоторых промышленных целях.

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследования использовались сточные воды зерноперерабатывающего предприятия АО «Galla Alteg».

При исследовании качества и свойств сточной воды применялись общепринятые и специальные методы исследований, а также оценивалась использование обратно очищенную сточную воду мукомольной промышленности.

Отбор проб сточной воды осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Исходя из физико-химических характеристик вредных добавок в составе сточной воды зерноперерабатывающих заводов рекомендовано для очистки использование ионнообменного метода. Для очистки сточной воды использовано активированный уголь и очищенный бентонит Навбахор.

Для фильтра использовали вату размером гигроскопичных частиц $0,34 \div 1,0$ мм. Сточная вода фильтруется из гигроскопического хлопка скоростью 1,5-2,1 л/ч. Для очистки сточной воды от других примесей в качестве адсорбента использовали активированный уголь. При этом раствор пропускают через слой активированного угля объемом 100 см³ со скоростью 1,5-2,1 л/ч, в итоге фильтруется содержащийся в нем вредные примеси.

Очистка бентонита из аморфно-кристаллической части осуществляли по следующей последовательности: первая стадия, бентонит перегоняется в воде три раза после мойки отсаивается и фильтровали; второй шаг, промывание 3 раза в 0,1 нормальной соляной кислоте и снова фильтрация. Сточные воды, предварительно очищенные от механических примесей и веществ йода, пропускают через заранее приготовленные сорбенты объемом 100 см³ (аниониты А-200 или А-400) с заданной скоростью (1,5-2,1 л/ч) и очищают от различных солей в решение. При очистке раствора абсорбента указанным способом фильтрации достигнуто снижение содержания механических примесей и смолистых веществ на 75,0÷83,0%. При очистке сточных вод от солей на анионитовых фильтрах А-200 и А400 количество солей в абсорбенте очищалось до 85-90%.

Рис 1. Опытная установка очистки сточной воды.

Результаты исследований. Очистка моечных вод и своевременное удаление из них отходов и микрофлоры способствуют улучшению условий охраны окружающей среды.

Линия обработки моечных отходов (рис.2) включает последовательно установленные сепаратор А1-БСТ и шнековый пресс Б6-БПО соединенные между собой гибким резиновым рукавом, а также паровую шнековую сушилку У2-БСО.

Рис 2. Линия обработки моечных отходов

1-машина мокрого шелушения А1-БШМ; 2-моечная машина Ж9-БМА;

3-сепаратор для фильтрации сточных вод А1-БСТ; 4-пресс для моечных отходов Бб-БПО; 5-сушилка У2-БСО; I-сточные воды; II-моечные отходы; III-вода в канализацию; IV-прессованные отходы; V-сухие отходы

Сточные воды и отходы всех моечных машин или машин мокрого шелушения собираются в единый трубопроводный коллектор и подаются в центральную часть сита сепаратора А1-БСТ. В сепараторе под действием вибраций ситовой поверхности комочки отходов уплотняются и постепенно перемещаются к периферии. По ходу движения отходы частично обезвоживаются и через патрубок верхней части ситового корпуса и резиновый рукав подаются в пресс Бб-БПО. Там происходит их дополнительное обезвоживание. Вода, прошедшая через ситовую поверхность сепаратора и корпусную ситовую обечайку пресса, выводится в общий канализационный коллектор, а отходы направляются в сушилку. Сепаратор А1-БСТ работает следующим образом: отработанная вода моечных машин подается в центр круглого плоского сита 1. В процессе перемещения ее по сити под действием вибрации образуются шарообразные комочки. Твердая фракция моечных отходов II постепенно перемещается к периферии и затем по внешнему кольцу выводится через патрубок 2. В действующей технологии очистки сточной воды отфильтрованная вода III сливается через патрубок 3 в систему канализации. Рекомендуемая нами технология очистки воды образующая сточная вода очищается ионнообменным методом установке, приведенной в рис.1. Очищенная вода обратно направляется для применения в гидротермической обработке.

Ситовой корпус совершает сложное движение круговое поступательное в горизонтальной плоскости и угловые колебания относительно горизонтальных осей с

частотой 1410 колеб/мин. Радиус круговых колебаний составляет 1,4...2,6 мм. Круговое поступательное движение корпус и конусообразная форма сита способствуют отбрасыванию продукта от центра к периферии, а угловые движения вызывают перемещение моечных отходов по окружности сита и удаление их из сепаратора.

Производительность сепаратора А1-БСТ составила по моечным отходам более 6 м/ч. При этом эффективность очистки моечных вод достигла 32,8 %, а влажность твердых отходов составила 90,4 %. Шнековый пресс Б6-БПО предназначен для отжима воды из моечных отходов после обработки их в сепараторе А1-БСТ. Состоит из неподвижного конического сита 2, внутри которого вращается конический шнек 3 с переменным шагом. Работа пресса осуществляется следующим образом. Моечные отходы I поступают в приемный корпус 1 и в шнек 3. Предварительно отжатая вода III через щиток попадает в поддон и отводится в канализацию. Шнек продвигает воду в коническое сито 2. Через отверстия сита отжатая вода III стекает в поддон и через патрубок отводится в канализацию. Отжатые отходы II выводятся через патрубок 5 и по самотечным трубам поступают в сушилку У2-БСО.

После обработки отходов с исходной влажностью 90-92% в шнековом пресса Б6-БПО их влажность снижается до 54...56%, т.е. среднее снижение влажности составляет около 36%. Производительность пресса по отжатым отходам составляет 0,3 т/ч.

Обсуждение научных результатов. На сегодняшний день в Узбекистане крайне актуальна проблема, связанная с загрязнением окружающей среды ввиду повсеместного наличия и образования сточных вод. И проблема не ограничивается большими объемами хозяйственно-бытовых сточных вод, которые неизбежны и в небольших городах и, тем более, крупных городах. Большую опасность представляют сточные воды заводов и фабрик Узбекистана. Поэтому очистка сточных вод промышленных предприятий - это глобальная задача, которую необходимо решать. В настоящее время по всему миру существует много промышленных предприятий, очистные сооружения которых, работают неэффективно, выведены из эксплуатации или вообще отсутствуют. Это приводит к тому, что сточные воды без необходимой предварительной очистки попадают на городские очистные сооружения, наносят значительный вред окружающей среде, результатом чего являются большие штрафы, налагаемые на предприятия за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ. Совершенно недопустимой является ситуация, когда сточные воды сбрасываются в водный объект вообще без какой-либо очистки. [3]

В Узбекистане появляется широкое многообразие промышленных стоков, требующих особого изучения относительно каждой отрасли промышленности. Сточные воды производственных предприятий Узбекистана, при попадании в окружающую экосистему наносят непоправимый ущерб экологии. Исходя из указанного фактора, на каждом предприятии является важным решение задач, связанных с их очисткой. Несомненно, именно промышленные предприятия выступают основным источником экологических проблем, связанных со сбросом сточных вод, которые существуют в современном мире.

Заключение. Именно поэтому для внедрения эффективной технологии очистки сточных вод и строительства локальных очистных сооружений на производственных предприятиях невозможно пользоваться устаревшими источниками информации, или же общими решениями и разработками. Для того, чтобы предложенный способ очистки был действительно эффективной, необходимо проведение тщательного обследования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Национальный отчет по управлению возвратными водами в Республике Узбекистан. (<https://ecogofond.kz/wp-content/uploads/2018/12/CA.D.200-Otchet-po-upravleniju-vozvratnymi-vodami-v-Respublike-Uzbekistan.pdf>).
2. Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан, 2022 г.
3. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология / А. Е. Кузнецов, Н. Б. Градова, С. В. Лушников и др. // Учебное пособие: в 2 тт. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – т. 1 – 629 с., т 2 – 485 с. Переиздание 2012, 2015 гг.

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО ПРОЦЕССА
УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО СЫРЬЯ**

¹Рахимжанова Шахноза Саиданваровна, ²Худайбердиев Абсалом Абдурасулович,
³Шералиева Озода Анваровна

¹Преподаватель кафедры Технологические машины и оборудования, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г.Ташкент,

²Д.т.н., проф. Наманганского инженерно-технологического института, Республика Узбекистан, г. Наманган,

³PhD, в.и.доц. кафедры Технологические машины и оборудования, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

***Аннотация.** Исходя из текущего состояния ресурсной базы и растущих потребностей страны в нефтегазовых ресурсах, внедрения современных технологий поддержания и интенсификации добычи и переработки нефти и газа приоритетным является повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса. В статье рассмотрены одни из важных проблем современной энергетики, предлагаются пути их решений. В данном направлении, разработана математическая модель процесса тепловой подготовки нефтегазоконденсатной смеси к перегонке, позволяющая определить оптимальные пределы технологических и гидродинамических режимов нагревания. Сформулирована целевая функция критерия оптимальности, в виде системы уравнений.*

***Ключевые слова:** технологическая себестоимость, нефтегазоконденсатная смесь, топливная фракция, нефть, моделирование, оптимизация, энергоэффективность.*

***Abstract.** Based on the current state of the resource base and the country's growing needs for oil and gas resources, the introduction of modern technologies for maintaining and intensifying oil and gas production and processing, increasing the energy efficiency of the fuel and energy complex is a priority. The article considers one of the important problems of modern power engineering, suggests ways of their solutions. In this direction, the mathematical model of process of thermal preparation of oil-gas-condensate mixture for distillation is developed, allowing to define optimal limits of technological and hydrodynamic modes of heating. The target function of optimality criterion in the form of a system of equations is formulated.*

***Key words:** technological cost, oil and gas condensate mixture, fuel fraction, naphtha, modeling, optimization, energy efficiency.*

Введение. Данная статья посвящена развитию технологий переработки и оптимизации тепловой подготовки углеводородного сырья к первичной перегонке на основе анализа и математического моделирования.

Основу современного кибернетического подхода к решению проблем нефтеперерабатывающей технологии составляет системный анализ, в соответствии с которым, задачи исследования и расчета отдельных технологических процессов, моделирования и оптимизации сложных химико-технологических систем (ХТС), оптимального проектирования химико-технологических комплексов решаются в тесной связи друг с другом, объединены общей стратегией и подчинены единой цели: созданию высокоэффективного технологического производства. Для эффективного решения вышеперечисленных задач необходима оперативная подготовка математических моделей

сложных и многообразных процессов, протекающих в отдельных аппаратах ректификационной установки [1].

Существуют много различных путей повышения энергоэффективности процессов, от модернизации технологического оборудования до мотивации к сбережению энергоресурсов, а для экономической оптимизации используется монотонная зависимость общей годовой стоимости эксплуатации проекта от наименьшего температурного напора на теплообменном оборудовании [2].

Существующие методы сравнительной оценки, основанные на повышении энергоэффективности, и уменьшении энергопотребления не рассматривались по удельным показателям.

Методология исследования. В данной исследовательской работе была рассчитана технологическая себестоимость подогреваемой нефти в теплообменнике-10E07 установки первичной переработки нефти, перерабатывающей нефтегазоконденсатное сырье. Критерий оптимальности в общем виде выражен в виде:

$$R=f(G,K_c,K_z,\mathcal{E}_z), \quad (1)$$

где G - производительность теплообменника, K_c –технологические показатели сырья, K_z, \mathcal{E}_z –удельные капитальные и эксплуатационные затраты для осуществления процесса, отнесенного к одному году нормативного срока окупаемости T_H .

По продолжению поиска вариантов совершенствования технологических процессов, а именно тепловой подготовки нефти к перегонке, по уменьшению себестоимости сырья и эффективному использованию энергии, приоритетными направлениями является увеличение степени использования тепла вторичных энергоресурсов, а именно использования тепла топливных фракций в паровом и жидком фазах выходящих из ректификационной колонны, а также оптимизация одного из трех блоков теплообменного оборудования установки предварительного подогрева сырья [3]. Для решения данной задачи целесообразно определить либо рациональные границы технологического режима процесса подогрева нефтяного сырья (C_T) или минимальную необходимую теплопередающую поверхность (F) при заданной производительности аппарата.

Как известно, содержащиеся в блоке тепловой подготовки нефти трубчатые теплообменные аппараты имеют различные конструкции и производительность G . По этой причине, в задачах синтеза оптимального состава блока теплообменников нефтеперегонной установки и разработка ее энергосберегающей технологической схемы, в качестве критерия оптимальности целесообразно принять удельную технологическую себестоимость $C_{уд} = C_T/G_0$ нагретой нефти. В состав технологической себестоимости продукции входят затраты на сырье, вспомогательные материалы, теплоносители, тепловая и электрическая энергия, заработная плата обслуживающего персонала и другие расходы. Затраты, связанные с покупкой нефти, теплоносителей и зарплата технического персонала в состав выражения критерия оптимальности исследуемого процесса не включаются. Ограничения в области исследования целевой функции критерия оптимальности устанавливаются по температуре подогретого сырья на выходе блока теплообменников $t_{огр}(t_{вых} \leq 220 \div 240^\circ\text{C})$ и специфики работы змеевиковой печи (мин. температура сырья на входе в печь $t_{мин} \leq 120 \div 150^\circ\text{C}$) [4]. Таким образом, целевая функция критерия оптимальности нагревания нефти углеводородными теплоносителями в кожухотрубчатом аппарате (10E07) можно сформулировать как систему следующих уравнений [3;5]:

$$C_{уд} = 1/G_0 [C_3 N_H + C_3 N_D + A_a F_a + A_H N_H + A_H N_D]; \quad (2)$$

$$N_H = (G_0 \Delta P) / (1000 \rho \eta_H); \quad (3)$$

$$\Delta P = 0,5 v^2 \rho (\lambda L_{общ} / d_{эвк} + \sum \varphi); \quad (4)$$

$$(9) \quad F_T = G_0 (c_{вых} t_{вых} - c_{вх} t_{вх}) / (K \Delta t_{cp}); \quad (5)$$

$$A_T = (E_H \Pi_T) / 24 T_H F; \quad (6)$$

$$A_H = (E_H \Pi_H) / 24 T_H N; \quad (7)$$

$$t_{вых} = f(P, \rho, M) \leq t_{огр}. \quad (8)$$

где G_0 – производительность теплообменного аппарата; C_3 – себестоимость электроэнергии; N_H и N_D – потребная мощность насоса нефти и дистиллятов фракций; F – поверхность теплопередачи аппаратов (теплообменников F_T); A_a и A_H – амортизационные отчисления для технологических аппаратов и насосов [3,5].

Целевая функция критерия оптимальности подогрева нефти (9) исследовалась применительно к условиям эксплуатации промышленного горизонтального кожухотрубчатого теплообменника 10Е-07 – первого этапа предварительного подогрева смеси, представляющего собой систему из 8 теплообменников Бухарского НПЗ подключенных последовательно. Исходное сырье – нефтегазоконденсатная смесь (НГК) (30% нефть 70% газоконденсат), подогревается с помощью циркулирующего по контуру керосином [6]. Термодинамические свойства сырья были рассчитаны по известным молекулярным массам, теплоемкости, плотностям в зависимости от температуры [7].

Теплообменник 10Е-07 имеет следующие конструктивные параметры: $d=20/25$ мм, $l=6000$ мм, $n=524$ шт. Поверхность теплопередачи аппарата по величине $d_{cp}=0,0225$ мм, $F=222$ м². Стоимость аппарата по данным завода изготовителя составляет $\Pi_T=462842 \cdot 10^3$ тыс. сум. Установленная мощность насоса для перекачки нефтегазоконденсатной смеси через восемь последовательно соединенных теплообменников блока равна $N_H=250$ кВт, стоимость насоса $\Pi_H=224432 \cdot 10^3$ тыс. сум. При данных показателях амортизационные отчисления для теплообменника и насоса (6;7) составляют: $A_T=16,97$ сум/м²; $A_H=15,4$ сум/кВт. Нефтегазоконденсатная смесь поступает в аппарат 10Е-07 при температуре $t_{вх.} = 126,3$ °С, где подогревается до температуры $t_{вых.} = 142,3$ °С ЦО керосином при температуре $T_1=170,7$ °С.

Расчеты проведены при следующих технологических параметрах аппарата: производительность смеси $G_0 = 105508,3$ кг/ч, расход ЦО керосина $G_D = 33932,5 \frac{кг}{ч}$. Варьируемая температура подогрева НГК смеси в диапазоне $126,3 \div 142,3$ °С.

Анализ и результаты. Результаты расчетов системы уравнений (9) при вышеперечисленных значениях приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчета целевой функции критерия оптимальности подогрева НГК смеси в теплообменнике 10Е-07

№	$t_{ин.}, ^\circ C$	$\Delta t_{cp}, ^\circ C$	$K, \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$	$F, \text{м}^2$	$C_{уд}, \text{сум}/\text{кг}$	$C_3 N_H + A_H N_H, \text{сум}/\text{кг}$	$A_T F, \text{сум}/\text{кг}$
1	126,3	34,55	36,79054561	117,8716924	175,9392	107,68832	68,250914
2	127,3	34,05	36,97651914	119,0266784	176,5804	107,66075	68,919682
3	128,3	33,55	37,1789861	120,1693904	177,2142	107,63292	69,581343
4	129,3	33,05	37,38524156	121,3421484	177,8652	107,60483	70,260402
5	130,3	32,55	37,59542057	122,5462096	178,5340	107,57647	70,957586

6	131,3	32,05	37,80966535	123,782904	179,2215	107,54783	71,6736661
7	132,3	31,55	38,02812585	125,0536399	179,9283	107,51890	72,409456
8	133,3	31,05	38,25096031	126,3599096	180,6554	107,48966	73,165822
9	134,3	30,55	38,47833585	127,7032961	181,4037	107,46010	73,943679
10	135,3	30,05	38,71042917	129,0854796	182,1742	107,43022	74,744001
11	136,3	29,55	38,94742728	130,5082458	182,9678	107,40000	75,567821
12	137,3	29,05	39,1895283	131,9734942	183,7856	107,36942	76,416240
13	138,3	28,55	39,44506571	133,4557575	184,6047	107,33020	77,274511
14	139,3	28,05	39,69804105	135,0119421	185,4744	107,29890	78,175584
15	140,3	27,55	36,79054561	117,8716924	175,9392	107,68832	68,250914
16	141,3	27,05	36,97651914	119,0266784	176,5804	107,66075	68,919682
17	142,3	26,55	37,1789861	120,1693904	177,2142	107,63292	69,581343

По данным табл.1 видно, что с повышением температуры смеси удельная технологическая себестоимость ее подогрева $C_{уд.}$ в аппарате незначительно растет от 175,9 до 177,2 сум/кг с криволинейной закономерностью. Характер изменений составляющих удельную себестоимость нагревания смеси в теплообменнике –энергетических затрат для осуществления процесса $\mathcal{E} = C_3 N_n + A_n N_n$ и амортизационных отчислений на оборудование $A = A_a F_a$. отражено на рисунке 1. Для перекачивания НГК смеси по трубкам аппарата в количестве $G_0 = 105508,3$ кг/ч потребуется $N_n = 16,1$ кВт мощности для насосной установки при себестоимости электроэнергии $C_3 = 440,53$ сум/кВт для промышленных предприятий. Энергетические затраты для осуществления процесса подогрева смеси в аппарате незначительно варьируются в пределе $\mathcal{E} = 107,68 \div 107,63$ сум/кг.

Рисунок 1. Изменение энергетических затрат \mathcal{E} и амортизационных отчислений A при подогреве нефтегазоконденсатной смеси фракцией ЦО керосина в теплообменнике 10Е-07.

В данном случае величина амортизационных отчислений на теплообменник A , которая зависит от режима его работы возрастает по наклонной кривой от 68,25 до 78,18 сум/кг (Рис.1).

По нашим расчётам при температуре 142,3 °С., общей удельной технологической себестоимости сырья $C_{уд.} = 185,47$ сум/кг, амортизационных отчислениях на теплообменник

$C_T=78,17$ сум/кг энергетических затратах $C_H=107,3$ сум/кг, рассчитана (9) поверхности нагрева величины F_a , равная 135 м^2 при конструктивных показателях -222 м^2 и характеризует оптимальные условия эксплуатации теплообменника 10E-07.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В.В.Кафаров, И.Н. Дорохов Системный анализ процессов химической технологии: Основы стратегии. Монография.2-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт,2018. 499 с.-(Серия: университеты России).
2. Доброва А.А.,Ильчибаева А.К.,Хидиятуллин А.С. и др. Анализ и оптимизация работы теплообменного оборудования установок атмосферно-вакуумной перегонки нефти. // НефтеГазоХимия .2017 № 1. С.40-46
3. Худайбердиев А.А., Артиков А.А., Рахимжанова Ш.С. Оптимизация процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси парами нефти в теплообменнике-конденсаторе 10E03 установки первичной перегонки нефти. Universum: Технические науки: научный журнал.- №4(97). Часть 10.М., Изд. «МЦНО», 2022г. Стр.10-17.
4. Худайбердиев А.А. Интенсификация подогрева нефтяного сырья. Монография. Ташкент:Navroz.2019.-213 с.
5. Худайбердиев А.А., Рахимжанова Ш.С., Шомансуров Ф.Ф. Моделирование статике процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси при конденсации паров нефти в горизонтальном кожухотрубчатом аппарате. Universum: Технические науки: научный журнал.- №4(97). Часть 10. М.,Изд. «МЦНО», 2022г. Стр.17-22
6. Технологический регламент установки атмосферной перегонки смеси газоконденсата и нефти и фракционирования гидроочищенной нефти Бухарского НПЗ. –TR16472899-001: 2009.
7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. П.Г. Романкова. -10-е изд., перераб. и доп. –Л.:Химия, 1987. -576 с.
8. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти/Под ред. О.Ф.Глаголевой и В.М.Капустига. –М.: Химия, КолосС, 2006. - 400 с.

ПРОЦЕСС ТЕПЛООБМЕНА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

¹Шомансуров Фозилбек Фаттох угли, ²Шералиева Озода Анваровна,
³Бекмуратова Мухтарама Голиповна

¹Базовый докторант института общей и неорганической химии АН РУз. Ташкент,
Узбекистан

²PhD, в.и.доц. кафедры Технологические машины и оборудования, Ташкентский химико-
технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент

³ст. преп. кафедры Аналитическая, физическая и коллоидная химия Ташкентский химико-
технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент

***Аннотация.** Данная исследовательская работа позволяет оптимизировать процесс подогрева нефтегазоконденсатной смеси, учитывая влияние различных параметров на себестоимость процесса. Используя целевую функцию критерия оптимальности, аналитически были определены оптимальные параметры работы теплообменного оборудования на конкретном НПЗ. Эти параметры позволяют снизить затраты на производство и повысить эффективность процесса, что может привести к улучшению общей экономической эффективности предприятия.*

***Ключевые слова:** оптимизация, себестоимость, кожухотрубчатый теплообменник, конденсатор, энергоэффективность, нефть, топливная фракция, ректификация, перегонка.*

***Abstract.** This research enables the optimization of the process of heating a hydrocarbon condensate mixture, considering the influence of various parameters on the process cost. By utilizing the target function of optimality criteria, optimal operational parameters for heat exchange equipment at a specific refinery were analytically determined. These parameters help reduce production costs and enhance process efficiency, potentially leading to improved overall economic performance of the enterprise.*

***Keywords:** optimization, cost, shell and tube heat exchanger, condenser, energy efficiency, oil, fuel fraction, rectification, distillation.*

Введение. На Бухарском НПЗ в Узбекистане основная часть потребляемой энергии направлена на теплообменные процессы. Эти процессы реализуются через различные типы и конструкции теплообменных аппаратов [1–5].

Для подогрева применяются различные теплоносители, например, горячая вода или водяной пар. Потребление энергии является одним из важных факторов, который оказывает существенное влияние на конструкцию теплообменника [6]. Следовательно, при максимально рациональном использовании теплообменников, насосов, компрессоров и др., а также теплоты отходящих нефтяных фракций, возможно значительно снизить потребление тепловой и электрической энергии. [7]. Как известно, критерий оптимальности является мерой количественной оценки оптимизируемого качества объекта - процесса или аппарата [8]. Выражение критерия оптимальности в виде экономической оценки, таких как производительность, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность и пр., являются общей постановкой задачи оптимизации. Поэтому основной целью исследования является создание математической модели с системой уравнений для оптимизации размеров и

режимов работы теплообменной аппаратуры на Бухарском НПЗ в Узбекистане. Это позволит разработать наиболее эффективные и компактные теплообменные аппараты, что приведет к существенной экономии топлива, металла и снижению затрат на труд. [9]

В работе предложен метод решения и расчёта задачи оптимизации, действующих на НПЗ теплообменников по определению теплопередающей поверхности, гидравлический расчёт сопротивлений трубчатого аппарата и технологической себестоимости подогреваемого нефтегазоконденсатного сырья.

Методы и методики исследований. Математическая модель статики процесса подогрева углеводородного сырья в горизонтальном трубчатом аппарате основана на уравнениях, описывающих изменения температуры сырья вдоль его потока (1), а также учитывает физические свойства материала, такие как теплоемкость (2) и плотность (3). Эта модель позволяет анализировать процессы нагрева и оптимизировать параметры работы аппаратуры для повышения эффективности производства и снижения энергозатрат.

$$G \frac{\partial(ct)}{\partial l} = \pi \alpha d_{\text{вн}} n (t_{\text{ст}} - t). \quad (1)$$

G - расход углеводородного сырья, который определяется из материального баланса процесса (кг/с); $d_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр теплопередающих труб (м); n - количество труб в аппарате, (шт.); α - коэффициент теплоотдачи от стенки труб к нагреваемой жидкости (Вт/(м²°C)); $t_{\text{ст}}$ - температура внутренней поверхности стенки трубы, (°C);

Для расчета теплоемкость нефти и нефтепродуктов C (кДж/кг·K), с учетом их температуры T , относительной плотности ρ_{15}^{15} и химического состава, использовано уравнение Ватсона и Нельсона [10]:

$$C_p = [1,28076 - 0,70279 \cdot \rho_{15}^{15} + T(0,00615 - 0,0023\rho_{15}^{15})](0,055K + 0,35). \quad (2)$$

где K - характеризующий фактор нефтепродукта. Характеризующий фактор K для нефтегазоконденсатных смесей рассчитан по формуле [11]:

$$K_{\text{см}} = \frac{K_{\text{н}} \cdot V_{\text{н}} + K_{\text{гк}} \cdot V_{\text{гк}}}{V_{\text{н}} + V_{\text{гк}}}, \quad (3)$$

где $K_{\text{н}}$ и $K_{\text{гк}}$ - характеризующие факторы нефти и газового конденсата; $V_{\text{н}}$ и $V_{\text{гк}}$ - доля нефти и газового конденсата в смесях, %.

Для более точного расчета плотности углеводородного сырья в широком диапазоне температур (до 300°C) применяется уравнение А.К. Мановяна, которое гарантирует точность не менее 97%. [11]:

$$\rho_4^t = 1000\rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}}(t - 20) - \frac{[t - 1200(\rho_4^{20} - 0,68)]}{1000} \cdot (t - 20). \quad (4)$$

При выявлении оптимальных границ технологического режима подогрева нефтяного сырья теплом топливных фракций в паровом и жидком фазах целесообразно выбирать технологическую себестоимость подогретого сырья $C_{\text{т}}$ в качестве критерия оптимальности. В состав технологической себестоимости продукции традиционно включают затраты на сырьё, вспомогательные материалы, теплоносители, тепловой и электрической энергии, заработную плату обслуживающего персонала и другие расходы [7,9]:

$$C_{\text{тех}} = C_0 G_0 + C_{\text{т}} G_{\text{т}} + C_3 (N_{\text{н}} + N_{\text{д}}) + A_{\text{а}} F_{\text{а}} + A_{\text{н}} (N_{\text{н}} + N_{\text{д}}), \quad (5)$$

где C_0 , $C_{\text{т}}$ и C_3 - соответственно, себестоимость сырья, греющего теплоносителя и электроэнергии; G_0 и $G_{\text{т}}$ - расходы сырья и теплоносителя; $N_{\text{н}}$ и $N_{\text{д}}$ - мощность насоса для перекачки нефти и дистиллятов фракций; $F_{\text{т}}$ - поверхность теплопередачи

теплообменников; A_a и A_n - амортизационные отчисления для технологических аппаратов и насосов.

Расходы сырья и теплоносителя, не оказывают влияния на технологическую себестоимость подогретой нефти в теплообменных аппаратах. В силу вышеописанных обстоятельств, затраты, связанные с покупкой нефти, теплоносителей и зарплата технического персонала в состав выражения критерия оптимальности исследуемого процесса (5) не включаются [7]:

$$C_{\text{тех}} = C_3(N_n + N_d) + A_a F_a + A_n(N_n + N_d). \quad (6)$$

Как известно, трубчатые теплообменные аппараты трех блоков предварительного подогрева сырья нефтеперегонной установки имеют различные конструкции и производительность [7,12,13,14]. По этой причине, для выявления оптимального состава блоков теплообменников нефтеперегонной установки и разработка ее энергосберегающей технологической схемы в качестве критерия оптимальности целесообразно принять удельную технологическую себестоимость нагретого сырья $C_{\text{уд}} = C_{\text{тех}}/G_o$. В этом случае (3) можно выразить в виде:

$$C_{\text{уд}} = 1/G_o[C_3(N_n + N_d) + A_a F_a + A_n(N_n + N_d)]. \quad (7)$$

Сопоставительная оценка влияния статьи затрат на технологическую себестоимость подогретой нефти проводится путем анализа уравнений для расчета параметров, входящих в выражение целевой функции критерия оптимальности (7).

Мощность насоса N (кВт) для перекачки технологических потоков (нефти и дистиллятов фракций) по трубкам теплообменных аппаратов можно определить по известному выражению:

$$N = (G_o \cdot \Delta P)/(1000 \rho \eta_n), \quad (8)$$

где G_o - массовый расход потока, кг/с; ΔP - гидравлическое сопротивление тракта перекачки потока, Па; ρ - плотность потока, кг/м³; η_n - к.п.д. насоса.

Величина потери давления ΔP для преодоления сил внутреннего трения в теплообменных трубках аппарата определяется по известной формуле:

$$\Delta P = 0,5 v^2 \rho (\lambda L_{\text{общ}}/d_{\text{эв}} + \sum \varphi), \quad (8)$$

где $v = G/(0,785 d_{\text{вн}}^2 \rho)$ - скорость потока в трубках аппаратов, м/с; $d_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр трубок, м; $\lambda = f(Re)$ - коэффициент трения, определяемый в зависимости от режима движения сырья в трубках по числу Re ; $Re = (v d_{\text{вн}} \rho)/\mu$ - число Рейнольдса; μ - динамический коэффициент вязкости сырья, Па·с; $L_{\text{общ}} = n l$ - общая длина трубок, м; n - число труб в аппарате, шт.; l - рабочая длина одной трубы, м; $\sum \varphi$ - суммарный коэффициент местных сопротивлений.

С учетом производительности теплообменных аппаратов по сырью G_o их теплопередающая поверхность F_a определяется по выражению

$$F_a = Q/(K \Delta t_{\text{ср}}), \quad (9)$$

где $Q = G_o(c_{\text{вых}} t_{\text{вых}} - c_{\text{вх}} t_{\text{вх}})$ - тепловая нагрузка аппарата, Вт; $c_{\text{вх}}$ и $c_{\text{вых}}$ - теплоемкость сырья при температурах его входа в аппарат $t_{\text{вх}}$ и на выходе из него $t_{\text{вых}}$, Дж/(кг·°C); K - коэффициент теплопередачи в аппарате, Вт/(м²·°C); $\Delta t_{\text{ср}}$ - полезная разность температур, °C.

Коэффициенты теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке труб α_1 и от стенки к подогреваемой жидкости α_2 , а также коэффициент теплопередачи K в теплообменных аппаратах рассчитывается по уточненной методике, с учетом условий работы, используя

температурные изменения показателей свойств сырья - плотность ρ , вязкость ν , и μ , теплоемкость c , теплопроводность λ и др.

Отметим, что в настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) амортизационные отчисления A_a принимаются как условно-постоянная величина от стоимости аппаратов C_a . В действительности же показатель A_a является переменной величиной и зависит от интенсивности работы теплообменных аппаратов T [7]:

$$A_a = (E_n C_a) / 24 T F_a, \quad (10)$$

где $E_n = 0,15$ - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений в отрасль промышленности; C_t - стоимость аппарата, сум.

Аналогичным образом, амортизационные отчисления для насосов A_n [7]

$$A_n = (E_n C_n) / 24 T_n N \quad (11)$$

где C_n - стоимость насоса, сум.

Ограничения в области исследования целевой функции критерия оптимальности устанавливаются по температуре подогретого сырья на выходе блока теплообменников $t_{огр}$ ($t_{вых} \leq 220 \div 240$ °С) и специфики работы змеевиковой печи (минимальная температура сырья на входе в печь $t_{мин} \leq 120 \div 150$ °С).

Результаты исследований. Теплообменник имеет следующие конструктивные параметры и технологические режимы.

d - диаметр труб	20/25 мм
l - длина теплопередающих труб	4,8 м
n - число труб	580 шт
F - поверхность теплопередачи аппарата	219 м ²
ρ_{20} - плотность смеси	768 кг/м ³
G - производительность	29,3 кг/с
$t_{вх}$ - температура смеси на входе	25,6 °С
$t_{вых}$ - температура смеси на выходе	49,1 °С
$t_{кн}$ - температура конденсации нефти	148,7 °С
α - коэффициента теплоотдачи	526,4 Вт/ (м ² · К)
K - коэффициент теплопередачи	259 Вт/ (м ² · К)

Указанные технологические режимы соответствуют параметрам I квартала 2013 г установки №10 БНПЗ. Для оценки эффективности функционирования теплообменных аппаратов, задействованных в процессе нагрева сырья, можно провести анализ с использованием математических моделей, учитывающих их рабочую производительность G и температуру сырья на выходе $t_{вых}$.

С помощью вышеприведенных уравнений (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), рассчитали технологическую себестоимость нефтяного сырья т.е. целевую функцию критерия оптимальности подогрева углеводородными теплоносителями в кожухотрубчатом теплообменнике. А также по результатам исследования процесса на математической модели построена кривая распределения температуры нефтегазоконденсатной смеси t по длине теплопередающих труб l теплообменника при его заданной технологической производительности G (рис. 2).

Результаты анализа оптимизации процесса подогрева смеси

№	$t_{тн}, ^\circ\text{C}$	$\Delta t_{ср}, ^\circ\text{C}$	$q, \text{Вт}/(\text{м}^2\text{C})$	$F, \text{м}^2$	$N, \text{кВт}$	Э сум/кг	$C_{уд}, \text{сум/кг}$
1	25,6	37,35	255,53	213,39	293,42	300,15	593,57
2	27,25	38,175	256,05	214,56	295,04	300,92	595,96
3	28,9	39	256,58	215,75	296,67	301,70	598,38
4	30,55	39,825	257,11	216,96	298,33	302,47	600,81
5	32,2	40,65	257,64	218,18	300,02	303,25	603,27
6	33,85	41,475	258,18	219,43	301,72	304,02	605,75
7	35,5	42,3	258,72	220,69	303,46	304,80	608,26
8	37,15	43,125	259,26	221,96	305,21	305,57	610,79
9	38,8	43,95	259,81	223,26	307,00	306,35	613,35
10	40,45	44,775	260,37	224,57	308,80	307,12	615,93
11	42,1	45,6	260,41	226,36	311,26	308,52	619,79
12	43,75	46,425	260,44	228,18	313,76	309,93	623,70
13	45,4	47,25	260,48	230,02	316,30	311,36	627,66
14	47,05	48,075	260,52	231,90	318,88	312,79	631,68

Характер изменений составляющих удельную технологическую себестоимость подогрева рабочей смеси $C_{уд}$ в теплообменнике от температуры– энергетических затрат для осуществления процесса $\text{Э} = C_э N_n + A_n N_n$ и амортизационных отчислений на оборудования $A = A_a F_a$ отражено на рисунке 1.

Для перекачки смеси через трубки аппарата с расходом $G_o = 105508,3$ кг/ч требуется мощность насоса $N_n = 15,4$ кВт. Учитывая стоимость электроэнергии $C_э = 440,52$ сум/кВт, оптимальные условия эксплуатации теплообменника 10E-02 при данной производительности $G_o = 105508,3$ кг/ч могут быть описаны точкой пересечения кривых 1 и 2. При этом значении теплообменной поверхности $F = 221,9$ м², энергозатраты составляют $\text{Э} = 305,57$ сум/кг, а амортизационные расходы - $A = 305,21$ сум/кг. Температура нагретой смеси на выходе из аппарата составляет $t_{вых} = 37,5^\circ\text{C}$, что подтверждает оптимальные условия эксплуатации данного теплообменника.

Рис. 1. Энергетические затраты и амортизационные отчисления при подогреве нефтегазоконденсатной смеси парами тяжелой нефти в теплообменнике.

Из рисунка 2 видно, как при заданном расходе, температура нефтегазоконденсатной смеси t плавно повышается с нарастающей скоростью до участка трубы длиной $l = 1,96$ м. В дальнейшем, с достижением постоянного перепада температур между теплоносителями, темп изменения температуры смеси приобретает постоянный характер (от 2 до 4,8 м).

Рис. 2. Распределение температуры нефтегазоконденсатной смеси t вдоль длины труб l теплообменника

Анализ кривой $l = f(t)$ показывает, что для достижения требуемой температуры подогрева смеси на выходе $t_{\text{вых}} = 49,1^\circ\text{C}$ достаточным является участок трубного пучка с активной длиной $l_{\text{акт}} = 1,9567$ м, что составляет 41% от общей длины. Основной процесс подогрева смеси протекает в первой половине участка трубок ($l \leq 1,97$ м), а остальная часть работает в холостую. Это обстоятельство указывает на недостаточное использование тепловой мощности аппарата, а также возможности дальнейшего увеличения в два раза расхода подогреваемой смеси в аппарате.

Закключение. Решение системы уравнений сводится к выявлению оптимальных условий эксплуатации теплообменников блока подогрева нефти, обеспечивающие минимальную технологическую себестоимость подогрева сырья. Таким образом, из расчёта системы уравнений получена целевая функция критерия оптимальности нагрева нефтегазоконденсатного сырья равная $St = 610,8$ сум/кг. При этом рассчитана оптимальная теплопередающая поверхность $F = 222$ м² при длине теплопередающих трубок равной 2 метра. А также определена оптимальная температура НГК сырья- 38°C для эффективного режима эксплуатации. При анализе математической модели выявлена прямая связь коэффициента теплоотдачи от длины теплопередающих труб, тем меньше длина труб, тем больше коэффициент теплоотдачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nakaso K., Mitani H., Fukai J. Convection heat transfer in a shell-and-tube heat exchanger using sheet fins for effective utilization of energy // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. V. 82. P. 581–587. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.11.033>
2. Wang Y., Gu X., Jin Z., Wang K. Characteristics of heat transfer for tube banks in crossflow and its relation with that in shell-and-tube heat exchangers // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. V.93. P.584–594. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.10.018>
3. Araavind S., Athreya A.S. CFD analysis of shell and tube heat exchanger for pre-heating of biodiesel // International Journal of Advance Research in Science and Engineering. 2017. V. 6. N 7. P. 687–693.

4. Abda A.A., Kareema M.Q., Najib S.Z. Performance analysis of shell and tube heat exchanger: parametric study // *Case Studies in Thermal Engineering*. 2018. V. 12. P. 563–568. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2018.07.009>
5. Лычаков В.Д., Егоров М.Ю., Щеглов А.А., Сивололов А.С., Матяш А.С., Балунов Б.Ф. Анализ теплоотдачи сборок оребренных теплообменных элементов // *Теплоэнергетика*. 2022. № 3. С. 63–71.
6. Darbandi M., Abdollahpour M.-S., Hasanpour-Matkolaei M. A new developed semi-full-scale approach to facilitate the CFD simulation of shell and tube heat exchangers // *Chemical Engineering Science*. 2021. V. 245. P. 116836. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116836>
7. Худайбердиев А.А. Интенсификация процесса подогрева нефтяного сырья. Монография. –Ташкент: Navroz, 2019-213с.
8. Кузнецов Н.В., Дановская О.А. Энергоэффективность и энергетическое обследование промышленных предприятий// *Международный журнал экспериментального образования*. -2012. -№2. –С.65-66.
9. Антипин А.А. Методы оптимизации теплообменных процессов в нефтегазовой отрасли /*Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы*. Материалы международной конференции 26 май 2020.С.120.
10. Исмаилов О.Ю., Салимов З.С., Сайдахмедов Ш.М. Номограмма для определения удельной теплоемкости нефтегазоконденсатных смесей при температурах 20÷250 °С// *Узбекский журнал нефти и газа* - 2015. – №1. – С. 40-44.
11. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти /Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 400 с.
12. Закон Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии», от 14.07.2020 г. № ЗРУ-628
13. Бабкин В.А. и др. Увеличение энергоэффективности в процессе атмосферной перегонки нефти // *Известия Томского политехнического университета. Химия и химические технологии*. 2014. Т.325. № 3 С.56-63
14. Худайбердиев А.А., Рахимжанова Ш.С. Моделирование статички процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси при конденсации паров нефти в горизонтальном кожухотрубчатом аппарате. // *журнал Universum: технические науки*. - Москва, 2022. - № 4(97). - С. 17-21.

DONALARNI UNDIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI OZIQAVIY VA FUNKSIONAL XOSSALARINI YAXSHILASH

¹Bobojonova Lobar Baxodirovna, ²Mavlonova Muborak Anvarovna, ³Fayzullayeva Nodira Zaynutdinovna, ⁴Shomaksudova Komola Djo‘rayevna, ⁵Xasanova Barno Lutfullayevna, ⁶Maxamadjonova Maxbuba Xojiakbar qizi

^{1,2}Toshkent imkoniyati cheklanganlar uchun mahsusitisoslashtirilgan 2-son kasb hunar maktabi

^{3,4,5}Toshkent kimyo-texnologiya instituti assistenti

⁶Toshkent kimyo-texnologiya instituti tadqiqodchisi

Annotatsiya. *Dunyoda insoniyat soni ko‘payib borishi, ularning oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlashning murakkablashib borishiga olib kelmoqda. Inson tanasiga tushadigan turli yod infeksiyalar va ularga qarshi turadigan immun tizimini rag‘batlantiruvchi oziqaviy moddalar, ularning balansining buzulishiga sabab bo‘luvchi oziq-ovqat mahsulotlari sifatini yaxshilash, tarkibini tabiiy usulda olingan biologik faol moddalar bilan boyitish tadqiqotlari bugungi kunda ko‘plab olimlarning diqqat markazida bo‘lishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *undirilgan arpa, solod, vitaminlar, minerallar, antioksidantlar, erta qarishni oldini olish, metabolezm, tabiiy biologik faol moddalar.*

Аннотация. *Увеличение численности населения мира приводит к усложнению обеспечения его продовольствием. Многие ученые в настоящее время уделяют особое внимание исследованию пищевых веществ, стимулирующих иммунитет против различных инфекций в организме человека, улучшению качества пищевых продуктов, вызывающих их дисбаланс, и обогащению состава биологически активными веществами, полученными естественным путем. возможно*

Ключевые слова: *ячмень пророщенные, солод, витамины, минералы, антиоксиданты, профилактика преждевременного старения, обмен веществ, природные биологически активные вещества.*

Abstract. *The growing global population presents challenges in food supply. Scientists are focusing on studying nutrients that boost immunity, enhancing the nutritional quality of foods, and enriching them with naturally obtained biologically active substances.*

Key words: *germinated barley, malt, vitamins, minerals, antioxidants, prevention of premature aging, metabolism, natural biologically active substances.*

Kirish. Don va don mahsulotlari inson ratsionida yetakchi o‘rinni egallaydi. Hech shubha yo‘qki, kelajakdaxam ular har qanday stolda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bo‘lib qoladilar. Aholining deyarli barcha guruhlari ovqatlanishidagi nomutanosiblik va ratsionning sezilarli buzulishi insonning normal hayoti uchun zarur bo‘lgan vitaminlarning yetishmasligiga olib keladi. Dunyo aholisining 90 foizida S vitamini, taxminan 50 foizida B guruhi vitaminlari yetishmaydi, bu muammoni vitaminlar bilan boyitilgan mahsulotlarni ko‘p miqdorda ishlab chiqarish va iste‘mol talabi, xamda jozibadorligini oshirish orqali bartaraf etish mumkin [1]. Donning kimyoviy tarkibi, unning tarkibiy qismlari o‘rtasida taqsimlanishi haqidagi ma‘lumotlardan kelib chiqadiki, turli o‘lchamlarda maydalangan un mahsulotlarida minerallar va vitaminlar miqdori donning qaysi qismlari un tarkibiga kirganligiga bog‘liq bo‘ladi[2].

Tadqiqodning nazariy asoslari. Mutaxassislar non va qandolat mahsulotlarida terapevtik va profilaktik vazifani bajaradigan an‘anaviy mahsulotlarga oz miqdorda maxsus biologik faol qo‘shimchalarni qo‘shishni taklif qiladilar [3]. Masalan, alfa-amilaza kabi ferment preparatlarini

o‘z ichiga olgan javdar solodidan foydalanish xamirdagi dekstrinlar miqdorini oshiradi, mahsulotlarning eskirishini sekinlashtiradi. Solod, mahsulotlarga yoqimli hid va xushta‘mlik beradi, shuning uchun uni kek ishlab chiqarishda qo‘llash ularning hissiy jozibadorligini yaxshilaydi, iste‘mol xususiyatlarini oshiradi [4].

Donlarning fizik-kimyoviy va biokimyoviy xususiyatlarining sezilarli darajada o‘zgarishi donning unib chiqishi paytida sodir bo‘ladi, shu bilan birga donlarning unboplik xossalari xam o‘zgaradi. Unib chiqqan donda murtakning hajmi kattalashadi, kichik ildiz paydo. Undirilganda don xajmining kattalashishi, sochiluvchanligi va yopishqoqligining pasayishi kuzatiladi. Ungan don nihol paytida donning og‘irligi, uning nafas olish intensivligining sezilarli darajada oshishi tufayli kamayadi. Donning ko‘rinishi ham o‘zgaradi. Aniqlanishicha, bahorgi va kuzgi arpa donlari unib chiqqandan so‘ng 12 soat ichida o‘zining yaltiroqligini yo‘qotadi. Bahorgi arpa doni unib chiqqandan 15 soat o‘tib, 21 soatda unib chiqadi va ildiz otadi, bunda donalarning rangi ochroq, ungan maysasi rangi to‘qroq bo‘ladi. Kuzgi arpa donlari sekinroq unib chiqadi, unish 18 soatdan keyin sodir bo‘ladi va unib chiqqandan boshlab 24 soat ichida ildiz paydo bo‘ladi [5].

Arpa donining unib chiqish darajasi fizik xususiyatlariga ko‘ra, asosiy don yoki don aralashmasiga bo‘linadi. Unib chiqishning turli bosqichlarida suvda eriydigan past molekulyar moddalar miqdori ortadi, tiklanuvchi qandlar va oqsil bo‘lmagan azotli moddalar miqdori keskin ortadi, oqsil azoti esa asta-sekin kamayadi. Shu bilan birga, nafas olishning kuchayishi tufayli unib chiqishining dastlabki soatlarida saxaroza miqdori kamayadi va 24 soatdan keyin kraxmal sintezi natijasida ko‘payadi. Olimlarning fikricha, nafas olish tizimi va moddalar almashinuvining barcha tarkibiy qismlari, unib chiqqan donlarni energiya bilan ta‘minlash va yangi to‘qimalarning hosil bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan barcha birikmalar don unib chiqishida hosil bo‘ladi. Kichik nixol xosil bo‘lish bosqichi imkon qadar tezroq bajarilishi kerak, chunki unish bosqichida namlikning yuqori bo‘lishi, mikroorganizmlar uchun qulay muhit yaratadi. Turli xil don mikroorganizmlari uchun unib chiqqan don ajoyib ozuqa substratdir.

Undirilgan arpa dondan un olishda mahsulot sifatining pasayishiga olib keladigan sabablarga, birinchi navbatda, yuqori namlikdagi donni noto‘g‘ri quritish va saqlash xisoblanadi. Lekin unib chiqqan donlarni olish texnologiyasida unib chiqish jarayoni, donni vitamin va fermentlar bilan boyitish uchun nazorat qilinadi. Unib chiqish jarayonida arpa donining murakkab zahira moddalari oson nomoyon bo‘ladi, bunda antioksidantlar (vitaminlar, biofaol moddalar) va mikroelementlar miqdorining sezilarli darajada oshishi kuzatiladi. Undirilgan arpaning quritilgan unidan qandolatchilikda funksional mahsulotlar ishlab chiqarish va ovqatlanish ratsioniga kiritish inson organezmining erta qarishini oldini oladi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, unib chiqqan donlarni muntazam iste‘mol qilish metabolizm va qon ko‘payishida, immunitetni oshda, vitamin va minerallar yetishmasligini bartaraf etishda, kislota-ishqor balansini normallantirishda, organizmni toksinlardan tozalashda, shuningdek ovqat hazm qilishni yaxshilashda, quvvatni oshirishda va erta qarish jarayonini sekinlashtirishda asosli obekt xisoblanadi.

Tadqiqodning amaliy asoslari: unib chiqqan dondan olingan un bu: don tarkibida saqlangan barcha foydali moddalarni chiqarish uchun unib chiqqan butun donlardan tayyorlangan undir. Arpa va glyutensiz donlardan tortib to glyutensiz jigarrang guruchgacha, har qanday donni undirish va funksional unga aylantirilishi mumkin, shuningdek bu unni unga asoslangan barcha retseptlarda qo‘llanilishi mumkin.

Insonlar donli o‘tlarning urug‘ini iste‘mol qilgandan beri, biz butun donni to‘g‘ridan-to‘g‘ri daladan hazm qilish qiyinligini bilamiz. Toshidan yasalgan yormachoqlardan tortib, shamol va

suvda ishlaydigan tegirmonlargacha, insoniyatning ming yillik zukkoligi quruq, qattiq qobig'i bo'lgan donlarni maydalash imkoniyatini yaratdi. Ammo insonlar hech bo'lmaganda tarixga ko'ra donni o'stirishgan. Ammo undirish orqali butun donni yumshatibgina qolmay, ularni istemol xususiyatini (maydalashdan ko'ra kamroq ish va pishirishdan kamroq energiya) osonlashtiradi.

Tadqiqot natijalari va ularning muxokamasi: Undirilgan donlar asosida olingan unlardan non mahsulotlarini ishlab chiqarishda achitqi sarfi va uning ishlash mexanezmi, undirilmagan donlardan olingan unlarga qaraganda 80% samaradordir. Bundan tashqari non ishlab chiqarishda nonlarning xajmi va soni undirilgan arpa unidan tayyorlanganda 30% ga oshishi kuzatilgan.

2023-yilda, "Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi" fakulteti ilmiy markazida olib borilgan tadqiqotda tadqiqotchilar unib chiqqan arpa unidan tayyorlangan nonga yaxshi konsistensiyaga ega xamir hosil qilish uchun kamroq suv kerakligini aniqlashdi, va bu xamirning oshishi kamroq vaqt oladi. Nonning balandligi sezilarli darajada oshishiga qo'shimcha ravishda, unib chiqqan arpa unidan tayyorlangan non unib chiqmagan undan tayyorlangan nonga qaraganda yumshoqroq, bo'lib, 7 kunlik saqlashdan keyin xam yumshoqligini saqlab qolishi kuzatildi. Shuningdek bu yaxshilanishlar nafaqat unib chiqqan arpa unidan tayyorlangan nonda, balki oddiy arpa uni va unib chiqqan arpa unining aralashmasidan tayyorlangan nonda ham ko'rinadi. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, unib chiqmagan arpa unidan tayyorlangan nonga 2% dan kam unib chiqqan arpa uni qo'shilishi non hajmini yaxshilashi va xamirning mustahkamligini oshirishi kuzatildi. Undirilgan arpa donidan olingan unlar asosida unli qandolatchilik mahsulotlarida qand miqdorining sarfi undirilmagan arpa uniga qaraganda 20% ga kamroq ekanligi kuzatildi. Donlarni undirish jarayonini optimallashtirishda undirish vaqti, issiqlik muxiti, namlik muxiti, yorug'lik ko'rsatgichlarining parametrlari, tajribalar asosida belgilandi va eng maqbul ko'rsatgichlar tanlab olindi.

Harorat va namlik ko'chatlar donni unish va o'sishi uchun muhim omillardir. Ushbu tadqiqotda arpa urug'larining turli abiotik stresslar ostida unib chiqishi samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot Toshkent kimyo-texnologiya institutida o'tkazildi. Oltita alohida harorat darajasi ishlatildi: 5, 10, 15, 20, 25 va 30 ° C. Unib chiqish xarorati va muddati va nixol rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. 15 ° C dan 25 ° C dan past bo'lgan optimal diapazonda 20 ° C maqbul ekanligi aniqlandi. Nihol ichimlik suvining 75% miqdorida sodir bo'ldi va uning optimal diapazoni nixol rivojlanishi uchun maqbul deb topildi. Arpa donini unib chiqish uchun suv talabini aniqlash obyektiv asos bo'ladi. Ushbu tadqiqotda arpa donini unishi uchun optimal suv sarfi diapazoni 55-75 foizini tashkil etgan.

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, urug'lar soni nixol o'sishi bio-tahlillarida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Suv hajmining ko'payishi yoki zichroq arpa nixollari har bir urug'da mavjud bo'lgan fitotoksin miqdorini oshiradi, shuning uchun to'q ranga kirish ko'rstgichini oshiradi. Optimal don zichligi shisha idishlarida nixol rivojlanishiga va idishining qopqog'ini ochishga yomon ta'sir qiladi. Ular suv yo'qotilishiga duchor bo'lishadi, bu esa ko'chatlarning rivojlanishiga yomon ta'sir qiladi. Natijalar o'lgangan belgilar uchun idishida 15, 20 va 25 ga teng turli urug'lar va ko'chat zichligi o'rtasida sezilarli farqlar ko'rsatilmagan. Yuqori ko'chat zichligi shisha idishlarining qopqog'i ochilishiga teskari ta'sir ko'rsatganligi va ishlatilgan zichliklar o'rtasida sezilarli farqlar bo'lmaganligi sababli, namlik sharoitida arpa unib chiqishi tajribalari uchun yuqori zichlikka qaraganda har bir shisha idishiga 15 urug' ko'proq mos keladi. Shisha idishida tajribada ishlatiladigan urug'larning optimal sonini aniqlash juda muhimdir. Bu resurslarni optimallashtirishda, ayniqsafunksional unli qandolatchilik xomashyolarini olish uchun muximdir.

Xulosalar. Arpa donini undirish uchun 20°C issiqlik xarorat unish jarayonini rivojlanishi uchun maqbul parametr deb belgilandi. Arpa undirmasi 20°C dan 30°C gacha bo'lgan xaroratda shirin tamga ega bo'lib unli qandolatchilik unlarini olish uchun maqbul ko'rsatgich xisoblanadi.

Urug'ning hajmi unib chiqish uchun zarur bo'lgan suv miqdorida muxim rol o'ynaydi, qo'llaniladigan suv miqdori haqida aniqroq taassurot qoldiradi. Har xil foizlardagi unib chiqish 0,65 ml dan boshlangan suv miqdorining keng diapazonida sodir bo'lishi mumkin, bu ichimlik suvining 75% ni tashkil etgan.

Donlarning zichligi o'rtasida sezilarli farqlar kuzatilmadi, shuning uchun laboratoriya tajribalari uchun yuqori zichlik tavsiya etiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Benincasa P., Falcinelli B., Lutts S., Stagnari F., Galieni A.. O'sib chiqqan donalar: har tomonlama ko'rib chiqish. Oziqa moddalar. 2019; 11(2):421.
2. Rixter, K., Kristiansen, K., & Guo, G., Bug'doyning unib chiqishi non pishirish samaradorligini oshiradi. Donli oziq-ovqat dunyosi, 59, 231-233.
3. Cardone, G., D'Incecco, P., Pagani, M. A., Marti, A., undirish butun arpa unining non tayyorlash samaradorligini yaxshilaydi 245-259.
4. Dziki, D., Gawlik-Dziki, U., Unlangan donlarni qayta ishlash. O'sib chiqqan donlar: oziqaviy qiymati, ishlab chiqarish va qo'llanilishi (69 -90-betlar).
5. Ding, J., Feng, H., unib chiqqan donlarning oziqaviy qiymatini oshirish uchun boshqariladigan undirish. Unib chiqqan donalar: oziqaviy qiymati, ishlab chiqarish va qo'llanilishi (91–105-betlar).

EVALUATION OF FUNCTIONAL, NUTRITIONAL AND SAFETY PROPERTIES OF COMPOSITE FLOUR

¹Bobojonova Lobar Bakhodirovna, ²Mavlonova Mubarak Anvarovna, ³Faizullayeva Nadira Zaynutdinovna, ⁴Shomaksudova Komola Dzhorayevna, ⁵Khasanova Barno Lutfullayevna, ⁶Giyasova Dildora

^{1,2}Tashkent is for the disabled specialized vocational school No. 2

^{3,4,5}Assistant of the Tashkent Institute of Chemical Technology

⁶Master's student at Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract. Composite flour combines various grains and vegetables, providing essential nutrients like vitamins, minerals, antioxidants, and fiber. Today, there's a growing demand for healthier food options due to lifestyle changes. People now view food as a status symbol and seek better health quality, willing to invest in products marketed as healthy. These foods aim to combat lifestyle disorders like Diabetes, Cardiovascular diseases, Hypertension, Cancer, and more. Composite flours and ready-to-cook mixes dominate the food and health industry, endorsed by nutrition experts for managing conditions like diabetes and hypertension. This review article explores the impact of composite flours on lifestyle disorders like diabetes and cancer.

Keywords: composite flour, Nutritional importance, Industrial status, Health benefits, Functional aspects.

Аннотация. Комбинированная мука сочетает в себе различные зерна и овощи, обеспечивая необходимые питательные вещества, такие как витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку. Сегодня из-за изменения образа жизни растет спрос на более здоровые варианты питания. Сегодня люди рассматривают еду как символ статуса и стремятся улучшить качество своего здоровья, готовы инвестировать в продукты, позиционируемые как полезные для здоровья. Эти продукты направлены на борьбу с расстройствами образа жизни, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, рак и многие другие. Комбинированная мука и готовые к приготовлению смеси доминируют в пищевой и медицинской промышленности, и эксперты по питанию рекомендуют ее для лечения таких заболеваний, как диабет и гипертония. В этой обзорной статье исследуется влияние композитной муки на расстройства образа жизни, такие как диабет и рак.

Ключевые слова: композиционная мука, Пищевая ценность, Промышленный статус, Польза для здоровья, Функциональные аспекты.

Annotatsiya. Kompozit un turli xil don va sabzavotlarni birlashtirib, vitaminlar, minerallar, antioksidantlar va tola kabi muhim oziq moddalarni beradi. Bugungi kunda turmush tarzini o'zgartirish tufayli sog'lom oziq-ovqat mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Shuning uchun funksional oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishga tayyor bo'lgan insonlar, o'z sog'lig'ini yaxshilashga intilishadi. Ushbu ovqatlar diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, gipertoniya, saraton va boshqalar kabi turmush tarzi kasalliklariga qarshi kurashishga qaratilgan. Kompozit unlar va pishirishga tayyor aralashmalar oziq-ovqat sanoatida ustunlik qiladi, diabet va gipertoniya kabi kasalliklarni oldini olish uchun ovqatlanish bo'yicha mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan. Ushbu taxliliy maqolada kompozit unlarning diabet va saraton kabi alimentar kasalliklariga ta'sirini o'rganadi.

Kalit so'zlar: kompozit un, ozuqaviy ahamiyati, sanoat holati, sog'liq uchun foydalari, funksional jihatlari.

Introduction. Maintaining a healthy lifestyle is a universal aspiration, yet the demands of modern life often make this pursuit challenging. The use of composite flour in daily diets can significantly impact our well-being. These mixed flours, encompassing starches and other ingredients, partially or fully replace wheat, and are widely utilized in the production of bakery and pastry items. Comprising binary or ternary mixtures of flours from crops such as soybean, gram, cassava, and mung bean, these composite flours have garnered attention for their potential to mitigate various lifestyle disorders when consumed regularly over time. Consequently, they have become a significant component of the commercial food and nutritional industry, reflecting a growing awareness and concern for personal health amid increasingly busy lifestyles [1].

The increasing demand for healthy food and the growing market for confectionaries are leading to the substitution of wheat flour in product production. Nowadays, numerous companies are assessing alternative flours to compete with wheat flour in terms of nutritional value. The FAO has highlighted that using composite flour in various food products could be beneficial if the reliance on wheat flour is reduced or eliminated, and if the demand for bread and pastry products can be met by locally grown alternatives. Bakery products made with composite flour offer similar features to wheat flour bread but with different textures and enhanced nutritional and visual appeal [2].

While wheat is a good source of calories, it lacks essential amino acids like lysine and threonine, making it a less nutritious cereal. Therefore, blending wheat flour with other affordable staples such as cereals and pulses can improve the nutritional quality of wheat products.

New composite flour blends are being introduced by emerging food industries, health professionals, and nutritionists to address food insecurity, malnutrition, and certain diseases in both children and adults [3]. These blends, made by combining cereals and legumes, are cost-effective and utilize locally available ingredients to enhance overall food and nutritional quality. The composite flour blend in this study was created using sorghum flour, whole wheat flour, khesari dal flour, sweet potato flour, and flaxseed flour at varying levels of inclusion. Therefore, this study aimed to develop a composite flour blend using functional ingredients. The modern lifestyle adopted in the 21st century has altered people's dietary habits, leading to increased consumption of processed foods, resulting in various lifestyle disorders and metabolic diseases due to inadequate nutrition [4].

In 1964, the FAO introduced the concept of composite flour technology to utilize indigenous crops like millets, legumes, and root crops instead of wheat flour. This switch aimed to enhance food availability and security. The idea of composite flour is increasingly recognized by nutrition experts as a practical approach to utilizing nutrient sources for human needs[5]. It has been utilized in creating food products for various population groups, both clinical and non-clinical. Research indicates that composite flour is a health-promoting alternative to wheat flour. This review sheds light on composite-based flours in the market, their nutritional value, industry applications, and health benefits.

Various types of composite flours: There are numerous formulations of composite flours available commercially today due to the increased demand for more fiber content in food. Various research works and articles have been published on this topic. Below are some formulations collected from reviews and research articles. Evaluated the functional and sensorial attributes of biscuits made from composite flours, blending wheat flour with rice flour, green gram flour with potato flour, and curry leaves powder in different ratios.

The biscuits were baked conventionally at 180 degrees Celsius for 10-15 minutes, and their functional properties were tested using various methods. Evaluated the attributes of biscuits made from composite flour blending sprouted and malted ingredients, including flours from corn, whole wheat, sorghum, finger millet, green gram dal, peanuts, papaya, dairy whitener, and soy protein isolate.

The ingredients were powdered using various methods, sieved through a 300-micron mesh, and combined. Biscuits made from this multinutrient composite flour were found to be superior in physical and functional aspects, promoting health. Reported a study on the applications of composite flour in developing various food products like bread, pasta, and biscuits.

The development of food products using composite flour has increased and is attracting much attention from researchers, especially in the production of bakery products and pastries. This article focuses on the use of composite flour to produce food products, namely bread, biscuits, and pasta, with a focus on its impact, following some improvements made, on the sensory quality, rheology characteristics, and nutritional values as well as its overall acceptance.

The blending of wheat flour with various sources of tubers, legumes, cereals, and fruit flour in different percentages to produce a variety of food products is also reported in this review. It was found that composite flour used to produce food products is still able to maintain similar characteristics to products made from full-wheat flour. The positive effects of the use of composite flour can be seen in the final product related to the functional and physicochemical properties and health benefits of raw blended flour along with percentage blending.

Overall, composite flour is a good new approach to utilizing uncommon food products as the application of composite flour produced products with different characteristics and quality, depending on the types and percentage of wheat flour used in the formulation. The various types of flours for product development are discussed in Table 1.

Table 1. Various types of flours for product development are described above

Sr No.	Types of Flour	Product Reported	Significant Findings
1.	Wheat flour (100:0:0:0)+ rice flour(85:5:5:5) + green gram flour(70:10:10:10) + potato flour (55:15:15:15)	Biscuits	<ul style="list-style-type: none"> • Good swelling capacity • Water absorption capacity • Oil absorption capacity • Emulsion stability • Foam stability • Effective for malnutrition children's
2.	Wheat flour (75:70:60) + Soy flour (5:10:14) + sprouted mung bean flour (5:10:15)+ mango kernel flour (5:10:15)	Bread	<ul style="list-style-type: none"> • Significant functional • Physico-chemical • Organoleptic attributes
3.	Chickpea (10:5) + sorghum (10:5) + buckwheat (10:5)+ Sprouted wheat (10:5) + sprouted barley (10:5) + corn flour (10:5) + Defatted soy (10:5)	Bread	<ul style="list-style-type: none"> • Good water holding capacity • Oil holding capacity • Water absorption capacity • Increases nutritive value
4.	Rice flour (30:30:30:30:30:30:30:30) + cassava flour (50:45:40:45:40:35:40:35:30) + soybean flour (15:20:25:15:20:25:15:20:25) + potato starch (4.5:4.5:4.5:9.5:9.5:9.5:14.5:14.5:14.5)	Bread	<ul style="list-style-type: none"> • Dough have good water absorption index • Good oil absorption index • Swelling power

Role of Composite Flours in the Food Industry. Composite flour is a blend of various protein-enriched ingredients and starches. Common starches and proteins used in composite flour include sweet potatoes, peanuts, soy, and jam. Various cereals and pulses such as rice, millet, barley, maize, wheat, chickpea, and corn are utilized in the production of composite flour. In recent times, consumers have shifted their focus towards convenient snacks due to time constraints and changes in lifestyle and dietary preferences.

The manufacturing of composite flours provides producers with an opportunity to sustain and bolster their crops. Changes in lifestyle patterns and the migration of a significant portion of the population to urban areas have led to an increase in the consumption of flour for the preparation of bread and other bakery products. In emerging economies, blended flours offer nutritional benefits and economic advantages due to the utilization of cost-effective ingredients. This shift has resulted in price reductions and enhanced availability. Composite flours play a vital role in replacing wheat flour, offering a more cost-effective solution by reducing the dependence on wheat imports.

While wheat flour lacks some essential amino acids, composite flours, enriched with threonine and lysine from pulse flours, address this deficiency. The blending of these flours enhances the nutritional value and economic feasibility of the flour. The functional properties of composite foods are significantly improved by increasing the flour content, leading to enhanced emulsion stability, swelling capacity, and bulk density.

Composite flour is primarily utilized to improve the nutritional value and quality of bakery products, as well as to combat degenerative diseases linked to modern lifestyles. Its main purpose is to produce bakery and pastry flours that meet human nutritional needs, enhance protein supply, reduce costs in developing nations by replacing imported wheat flour, and offer alternatives to wheat flour. Since wheat lacks essential amino acids and is considered nutritionally deficient, the use of composite flours in baking and pastry production benefits both the food industry and consumers by boosting product nutritional value and protein content. For instance, soybean, cassava, and sorghum flours are significantly higher in protein content compared to common wheat flour.

The nutritional composition of bakery products varies with the inclusion of different value-added ingredients. The increasing use of composite flours in bakery and pastry items has led to a rise in research on various materials used in flour production and their impact on the physiochemical and functional properties of food products. Composite flour products offer a wealth of nutritional benefits. Multigrain is predominantly used in the production of bakery items and breakfast cereals, enhancing product taste, texture, acceptability, and health benefits. They play a role in reducing the risk of diabetes, heart attacks, aiding in weight control, and improving digestive health. Exploring a variety of grains for baked goods production is essential.

Nutritional composition of various composite flours: Composite flours are made by adding ingredients like soy flour, chickpea flour, soybean flour, and other wheat substitutes. They are high in protein, ash, amino acids, and compounds such as Zn, Cu, K, Mg, Ca. Wheat is the main flour used in bakery products due to its ability to form dough and retain gases. Wheat flour has a protein content ranging from 8 to 15% and is used in making cookies, noodles, bread, cake, and pastries.

Combining different flours with wheat to create composite flour for bakery production is likely to affect the functional properties of the final products. Legumes like soybean, chickpea, and lentil are rich in proteins, vitamins, carbohydrates, and minerals, commonly used in traditional

diets. Soybean is particularly beneficial due to its high protein content and oilseeds with 18% oil. Soy protein helps lower cholesterol levels and has a good amino acid profile compared to other plant proteins. It also contains soluble fibers, calcium, phosphorous, and vitamins. Oats flour is commonly used in making bread, muffins, cookies, rusks, pastries, and biscuits. Oats are high in dietary fibers and soluble dietary fibers like β -glucans, which are effective in reducing blood glucose and cholesterol levels. Oats are a good option for individuals with diabetes.

Millets, commonly used to make flour, are packed with nutrients such as vitamin B, minerals like iron, calcium, and phosphorous, dietary fibers, polyphenols, and lipids. Since millets are gluten-free, they can be consumed by those with celiac disease (Krishnan et al., 2011). Millets are not only nutritious and flavorful but also show promise in managing blood sugar levels, making them a potential candidate for future food product development. Rice flour is commonly used in baking, but its viscoelastic properties are limited due to the presence of prolamins (2.5-3.5%) which hinder dough development when mixed with water. Studies suggest that adding 4% hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) to rice flour enables the production of bread from rice flour. Maize flour is rich in essential vitamins and minerals like zinc, phosphorus, iron, calcium, potassium, niacin, thiamine, folate, and vitamin B6. By fortifying maize flour up to 40% and defatted maize germ flour at 15%, nutritious and high-quality bread can be produced.

A blend of rice, corn, and cassava flours yields gluten-free bread with a delightful taste, appealing appearance, and a well-structured crumb. The demand for gluten-free products is on the rise due to market trends and the busy lifestyles of consumers. Various hydrocolloids and gums are available in the market for creating gluten-free bread, mimicking the polymer network found in wheat gluten proteins. Gluten-free bread formulations often involve combinations of cellulose derivatives.

The buckwheat flour used in composite flour for product manufacturing is superior to wheat flour, as it contains higher lysine, iron, magnesium, calcium, and copper. The polyphenols rutin and catechins in buckwheat have potential antioxidant properties, offering health benefits such as lowering cholesterol, reducing blood pressure, controlling blood glucose levels, and lowering the risk of cancer.

Bread made from a mix of barley and defatted soy flours at 15% is considered nutritionally and organoleptically acceptable due to their high protein, dietary fiber, lysine, minerals, and β -glucan content. Legume flours are used in baking to create protein-rich products with a balanced amino acid profile. Legumes, such as soybean, chickpea, germinated pea, and lupin flours, are commonly used for product production. The nutritional composition of various composite flours is outlined in Table 2.

Table 2. Nutritional composition of various composite flours

Compos ite flour	Nutrient (g/100g)				Vitamins & Minerals (Nutrient (mg/100g))								
	CHO	Prot ein	Fat	Fib er	B1	B2	B6	C	Ca	Fe	Mg	Na	K
Wheat flour	76.0	10.2	1	2.7	5.35	Not repo rted	0	0	15	1.2	22	2	107
Rice Flour	80	6	1.4	2.4	0.14	0.01	0.4	0	10	0.4	35	0	76
Soybea n Flour	32	38	21	10	Not	Not	0.5	0	206	6.4	429	13	2,515

					repo rted	repo rted							
Cowpea Flour	57.17	25	1.6 3	14. 2	0.21	1.09	1.0	5 8. 3	36. 0	276	80. 2	27. 2	1309
Oat flour	66.30	16.9 0	6.9 0	10. 60	0.76	0.13	0.1 2	0	54	5	1.7 7	0.0 0	429
Sorghu m flour	74.68	12.2 5	4.2 4	1.7 1	0.32	0.06	0.3 2	0	3.7 5	2.2 4	75. 02	6.2	350
Finger Millet Flour	66.8	7.16	1.9	10	0.37	0.17	0.0 5	0	364	4.6 2	146	6	443
Chickp ea Flour	58	22	7	11	0.45	0.1	0.4 5	0	45	4.9	166	64	846

Rheological and functional aspects of various composite flours: The functional properties of various composite flours are influenced by carbohydrates, proteins, fats, moisture, fiber, ash, and other constituents. These properties are crucial quality indicators for foods intended for infants, preteens, teens, and adults. Rheology, the study of the flow and deformation of materials, elucidates the relationship between force, deformation, and time.

Understanding the rheological properties of dough is essential for predicting the processing behavior of flour effectively reported that combining wheat flour with rice flour, green gram flour, and potato flour in ratios such as 100:0:0:0 (W100), 75:5:5:5 (W85), 70:10:10:10 (W70), and 55:15:15:15 (W55) results in composite flours with improved functional properties like swelling capacity, water absorption, emulsion activity, foam capacity, foam stability, gelatinization temperature, and bulk density.

Emphasized the importance of considering functional properties for producing high-quality food products that meet aesthetic standards, sensory preferences, and consumer approval. Incorporating wheat flour with other flours like buckwheat, chickpea, corn, soybean, taro, rice, and black bean significantly impacts functional properties (bulk density, emulsion capacity, foaming capacity, oil and water absorption) of flour blends and final products. studied blending wheat flour with mushroom, black gram, soya, and sorghum flours in various ratios.

Analyzed non-wheat composite flour properties made with yellow maize, jackfruit seeds, and soybeans in different ratios. investigated water and oil absorption, foaming capacity, stability, and emulsifying activity of wheat flour fortified with bean flour. Investigated the rheological characteristics of a composite flour made from wheat and amaranth flour. The water absorption capacity of the flour increased by 4.5 times as the level of food fibers in the mixture rose. Additionally, it was demonstrated that the baking process is affected by the flour's water absorption ability. Examined the rheological properties, including elasticity, dough stability, and viscoelastic properties, of a composite dough made from sweet potato and wheat.

The viscoelastic properties were evaluated using a controlled-stress rheometer. Analyzed the rheological characteristics of various blends of composite flour consisting of wheat and rice flour. With a 40% addition of rice, the farinograph absorption decreased while the mechanical tolerance index increased. Similarly, the dough stability development time, arrival time, and overall farinograph scores decreased. Consequently, a 40% addition of rice weakened the dough, but acceptable quality dough was achieved with a 25% rice addition.

Demonstrated that rheological factors such as dough resistance, area, ratio number, and rhefermentometer attributes like Hm, T1, Tx, volume loss, and gas retention significantly increased with the incorporation of whole and defatted *Cephalariasyriaca* flour into wheat composite flour. Conversely, the farinograph parameters were negatively impacted by the addition of *Cephalariasyriaca*. Validated the falling number for wheat-flaxseed composite flour, showing that the falling number rose with an increased level of flaxseed in the composite flour.

Health benefits of various composite flours: Composite flour contains significant amounts of phenolic acids such as ferulic acid, benzoic acid, sinapic acid, diferulic acid, and p-coumaric acid, which play a crucial role in preventing cancer, diabetes, and cardiovascular disease. Additionally, it has been found to lower levels of serum glycosylated proteins, lipoprotein cholesterol, glycosylated albumin, and serum lipids.

Suggests that the use of functional composite flour can improve the nutritional quality of diets. This type of flour may also benefit individuals with degenerative diseases associated with modern lifestyles. Studied the presence of phenols and flavonoids in raw composite flour, including sorghum, whole wheat flour, chickpea, sprouted wheat, and sprouted barley, using chromatography techniques such as HPLC and GCMS. High-performance liquid chromatography was employed to detect flavonoids like rut in, quercetin, epicatechin, and chlorogenic acid, while gas chromatography-mass spectrometry was used to identify secondary metabolites, vitamin E, and hexadecenoic acid.

The secondary metabolite compounds in composite flour extracts offer potent antioxidant and therapeutic properties. Found that composite flour made from wheat, soy, and oat meets the growing demand for a healthy diet. Wheat flour is rich in protein, oat flour contains phytochemicals, dietary fibers, and lipids, while soy flour is a good source of calcium, vitamins (A, D, B, and C), high-quality protein, and balanced amino acids. Incorporating these flours in multigrain products can offer various health benefits, including supporting healthy digestion, preventing obesity, and strengthening bones. Discovered that using raw materials like buckwheat and sprouts flour in bakery goods enhances their nutritional profile. Buckwheat provides bioactive compounds like phenolics and flavonoids, which have positive effects on health, while sprouts are rich in proteins, fibers, vitamins, minerals, and bioactive compounds, improving digestibility and boosting antioxidant activity. In developing countries, millet-based composite flour with skimmed milk powder and vegetables can significantly improve the nutrition of children aged 6-59 months. The addition of skimmed milk powder and vegetables enhances the macronutrient and micronutrient content, as well as the protein quality of millet-based composite flour. Observed that composite flour containing whole grain and millet is a nutrient-rich source of protein, fat, dietary fiber, and bioactive compounds. It is high in protein, essential amino acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, total phenols, and total flavonoids, making it suitable for developing nutritious products for all age groups.

Demonstrated that composite flour made from refined wheat flour, soy flour, and moringa leaf flour enhances the nutritional value of the product, offers health benefits to consumers, and reduces dependence on wheat flour. Similarly, composite flour from coconut and defatted fluted pumpkin seed flour can be a great source of nutrient enhancement in baked goods. There are numerous health benefits of coconut flour, including stroke prevention, blood pressure reduction, and balancing blood sugar and insulin levels. Additionally, fluted pumpkin seed flour aids in reducing protein-energy malnutrition in both school children and adults. Suggest that mushrooms are an excellent source of minerals, enhancing the mineral content of mushroom-wheat composite

flour. Biscuits made from mushroom-wheat composite flour contain essential minerals for optimal bodily functions. Some minerals, such as manganese, copper, and zinc, are present in trace amounts but are crucial for overall health and biochemical functions. Found that functional dough meals made from cereal-based soy-fortified flours exhibit glycemic and anti-diabetic properties in diabetic rats.

This type of flour also contains bioactive compounds, protein, fiber, and phytochemicals that enhance metabolic activities, improve digestive health, balance blood sugar levels, and reduce bad cholesterol levels. Substituting cassava flour with dehulled soybeans enhances the mineral content of maize, cassava, and soybeans composite flour, while also reducing their anti-nutritional properties. The inclusion of an adequate amount of soybean flour in composite flour improves the nutritional and health quality of local flours. Reported that wheat-soy composite flour chapattis possess anti-cancer and anti-diabetic properties, promote digestive health, enhance heart health, increase metabolic activities, and improve bone health. Composite flour made from pearl millet and pumpkin fruit enhances the nutritional value of regular flour, promoting lactation and alleviating menstrual cramps. Table 3 outlines the health benefits of various composite flours.

Table 3. Health benefits of various composite flours

Composite Flour	Potential health benefits
Wheat flour	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce the risk of heart attack • Anti-diabetic • Lower the risk of obesity • Support healthy digestion • Anti-oxidant
Rice flour	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-allergic • Improve digestive health • Enhances liver health • Maintain bone and skeletal health • Boost immune system • Natural exfoliant
Soybean flour	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-cancer • Improves bone health • Anti-diabetic • Boost digestive health • Enhance metabolic activities • Enhance heart health
Cowpea flour	<ul style="list-style-type: none"> • Control blood cholesterol • Anti-cancer • Treat cardiovascular diseases • Anti-diabetic • Enhance hair growth • Delay ageing signs

Anti-nutritional factors: Composite flours are rich in valuable nutritional compounds with good content of carbohydrates, lipids, proteins, fibers, minerals, and vitamins. Legumes used in flours such as peas, lentils, and beans are rich in minerals like calcium, iron, zinc, magnesium, and potassium. Legumes are known to be beneficial for health as they help control cholesterol levels, diabetes, cancer, and heart diseases. Cereals like rice, wheat, and maize are also rich sources of minerals, vitamins, oils, fats, carbohydrates, and proteins.

Despite these positive effects, the presence of anti-nutritional factors in these components limits their applications in food ingredients and products and is associated with various health concerns. Anti-nutritional factors are naturally occurring compounds found in cereals and legumes that, when ingested, can affect the absorption of nutrients in the human body, particularly vitamins, minerals, and proteins, leading to reduced absorption in the gastrointestinal tract.

Some anti-nutritional factors include phytate, phenolic compounds like tannins, lectin, oxalate, and enzyme inhibitors such as trypsin, amylase, and saponins found in different flours. Most of these factors affect the digestive system of the human body. Proteases from legumes inhibit pancreatic serine proteases, while tannins reduce amino acid bioavailability and affect protein digestibility.

The negative effects of these anti-nutritional factors can be mitigated through various processing techniques that minimize or remove their effects before consumption. Common treatments to enhance the nutritional quality of legumes and cereals include thermal processing, enzyme application, soaking, irradiation, sprouting, and fermentation. Additionally, cooking at high temperatures can help neutralize the effects of anti-nutritional factors.

Toxicological effects: Toxicological effects are determined by the duration of exposure to toxins and the concentration of chemicals in the target organ. Cereals flours, such as aflatoxins (AFs) and ochratoxin A (OTA), have been linked to heart problems, increased blood pressure, and skin-related issues. The harmful effects of wheat gliadin in coeliac disease are attributed to its high glutamine content. Cassava flour contains toxic gluco-cyanide, which, when subjected to the hydrolysis process by enzymelinamarase, results in the production of hydrogen cyanide. Direct consumption of cassava can lead to dangerous effects and cyanogenesis. Other toxic effects associated with legumes-based flours include goitrogenic factors, cyanogenetic glucosides, saponins, and alkaloids.

Role of various composite flours in managing lifestyle disorders: In the modern age, as people become more health-conscious, the demand for functional food is increasing daily. Growing awareness of therapeutic foods indicates that certain ailments can be controlled through a specific diet. Found that a composite plantain-based dough meal fortified with legumes, cereals, and pulses along with plantain flour enhances the nutritional value and protein content of products. Additionally, products based on plantain flour help manage diabetes, reduce blood glucose levels, and slow down starch digestion in the body.

Studied the glycemic index, antidiabetic properties, and protein digestibility of plantain-based dough meals in Wister rats. Rats fed with the composite flour showed significantly lower glycemic index, glycemic level, and blood glucose levels compared to synthetic antidiabetic drugs such as cerolina and metformin. Discovered that a millet-based blend had appropriate levels of protein and dietary fiber. Adding millet-based flour to dose, muddle, and roti significantly reduced the glycemic index and load of these three developed products. Low glycemic index foods are currently in demand as they help slow down the release of glucose in the body. Noted that composite flour helps maintain the physical properties of arterial walls, inhibiting the oxidation of beta lipoprotein-C and the proliferation of aortic smooth muscle cells, which significantly reduces glucose levels and helps prevent heart attacks.

Combining flour leads to a significant decrease in serum glycosylated protein levels, lipoprotein cholesterol, and serum lipid levels. Additionally, consuming arabinoxylan fiber effectively regulates blood glucose levels, improves insulin sensitivity and efficiency, and prevents

beta-cell damage. In a study by Butt et al., the hypocholesterolemia and hypoglycemic effects of pectin, guar gum, and wheat-based composite flour chapattis were examined.

Four different treatments of composite flour were prepared: (T0) wheat flour, (T1) wheat flour with 3% pectin, (T2) wheat flour with 3% guar gum, and (T3) wheat flour with 2% pectin and guar gum each. Diabetic male albino rats induced by Streptozotocin were fed composite flour chapattis, and analysis of their blood samples showed that rats consuming the T2 sample experienced a significant 17% reduction in blood glucose, followed by T1 at nearly 10% and T3 at 9.24% compared to the control (T0). Furthermore, the results indicated that composite flour chapattis could reduce blood cholesterol by approximately 18%, 16%, and 12%, and lower blood triglyceride levels by around 16%, 12%, and 2% in the order of T2, T3, and T1, respectively, compared to the control. Emphasized that lentil-wheat flour enhances the nutritional quality of the product. A higher proportion of lentil flour in wheat flour significantly increases the protein, ash, fat, and energy content. Therefore, adding lentil flour is an excellent choice for addressing protein malnutrition and deficiencies in iron and zinc. Found that cereal and legume-based composite flour contains various bioactive compounds that help reduce the risk of diseases such as cancer, diabetes, obesity, and cardiovascular diseases. This composite flour is beneficial for patients with type 2 diabetes mellitus, and consuming cereal-based flour helps maintain a healthy BMI (Body Mass Index), thereby reducing the risk of obesity.

Composite flours available in the market commercially. Composite flours are commercially available in the market, with various blends introduced by food industries and health experts. These functional flours offer multiple beneficial properties, reducing the risk of undernourishment and related syndromes in both children and adults. Popular brands like Ashirvaad Atta, Laxmibhog Atta, Shakti Bhog Ata, Annapurna Farm-Fresh Atta, and Fortune Chakki Fresh Atta offer composite flours for various products like cakes, cookies, beverages, noodles, pasta, and macaroni.

Alcoholic beverages based on cereals such as wheat (Takju, SourichShchi, Boza), rice (Shaosinghju, Chongju, Sake, Kvas, Takju), maize (Chicha, Sora, Sekete, Boza), millet (Thumba, Jaanr, Burukutu), and sorghum (Gowe, Merissa) are also available in the market. Additionally, non-alcoholic cereal-based beverages like rice koji-based beverage (Amazake), wheat bran and corn flour-based beverage (Bors), rice or millet-based beverage (Busa), maize-based beverage (Munkoyo), bulgur flour-based beverage (Shalgam), maize and finger millet-based beverage (Tobwa), and pearl millet meal and sorghum-based beverage (Ontaku) are commercially accessible. Furthermore, merged flour noodles and pasta options are also present in the market, including organic 100% chickpea and soybean spaghetti noodles, organic 100% green dal and edamame spaghetti noodles, and buckwheat gluten-free pasta. Instant porridge made from wheat, millet, maize, soybean, and amaranth flour is globally marketed under the brand name Nutreal. High fiber brown bread, made from maida and wheat flour, is another product available in the market.

Future Prospects: The production of innovative food products using composite flours is attracting the attention of scientists and researchers, especially in the manufacturing of bakery goods and pastries. This is due to the bioactive constituents, health benefits, and nutritional composition of composite flours. However, products made from composite flours are still unable to maintain the functional and nutritional characteristics of those made from whole wheat flour. The use of composite flour represents a novel and unique approach to utilizing uncommon food products and crops for the preparation of products with reported health benefits. Composite flour

is enriched with bioactive compounds and offers good nutritional composition. While many products made from composite flours are available in the market, there is still potential to incorporate many underutilized plants into composite flours. Further exploration in this field is necessary in the future to gather substantial evidence for the fabrication of composite flours for use in the bakery and pastry industries.

Conclusion. The addition of composite flours to bakery goods aims to enhance the physicochemical and functional aspects of the products. Various flours such as soy flour, soybean, oat, lentils, chickpea, maize, rice, gram, etc., contain essential amino acids, calcium, iron, protein, and other beneficial compounds that have health advantages for our bodies.

This review offers insights into using different composite flours for bakery and pastry production to enhance the nutritional and quality characteristics of the products. Composite flours contribute to improving the nutritional status of the population and help prevent various diseases resulting from changing lifestyles and environments.

These composite flours not only enhance health but also address lifestyle disorders by reducing cholesterol levels, blood glucose levels, and the risk of cancer and other degenerative diseases. This review highlights the nutritional value, significance, management of disorders, and other properties of composite flours.

REFERENCE

1. Турабджанов С.М., Махмудов К.А., Мирходжаева Д.Д., Санаев Э.Ш. “Донли хомашёлардан олинадиган ёрма махсулотлари ва уларнинг функционал хусусиятлари таҳлили” бет 80-86. Journal of food science. Volume 1 issue 1 december 2022 ISSN: 2181-385X
2. D.Mirkhodjaeva, E.Sanaev, G.Saydullaeva “The main characteristics of grained grains and the principles of using them in bakery confectionery” page 923-927. (International scientific journal volume 2) 12.12.2023
3. Mirxodjayeva D.D., Sanayev E.Sh., Saydullayeva G.O. “Proflaktik xususiyatga ega xomashyolar asosidagi funksional mahsulotlarning ahamiyati” bet 251-253. № 6 (12) 2023 O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi.
4. D. Mirkhodjaeva, D. Nizamov, Sh. Uzokova, K.K. Dissanayake. “Evaluation of quality indicators of baked products made on the basis of harvested grain” Technical science and innovation. page 36-41. №3/2023 year.
5. Okaka JC, Potter NN. Functional and storage properties of cow pea-wheat flour blends in bread making. J Food Sci. 1977; 42: 828–833.

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА
ОБРАЗЦОВ МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
СЛИВОЧНОГО МАСЛА**

Абдурахманова Азода Джураевна

Ташкентский Государственный технический университет, Республика Узбекистан,
к.т.н., доцент

***Аннотация.** В данной статье представлено сравнительное исследование жирно-кислотного состава трех образцов масложировых продуктов с целью определения содержания сливочного масла. Анализ проводился методом газовой хроматографии, что позволило выявить количественное содержание различных жирных кислот в каждом образце. Особое внимание уделено масляной кислоте (C4:0) как ключевому индикатору присутствия сливочного масла. Образец №1 показал наибольшее содержание масляной кислоты (1.699%), что указывает на высокое содержание сливочного масла, в то время как образцы №2 и №3 содержали значительно меньшее количество этой кислоты (1.008% и 0.373% соответственно). Полученные данные позволяют оценить состав жиров в продуктах и выявить их происхождение, что имеет важное значение для контроля качества и подлинности масложировых продуктов.*

***Ключевые слова:** масляная кислота, газовая хроматография, товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, методы экспертизы, идентификация.*

***Abstract.** This article presents a comparative study of the fatty acid composition of three samples of fat and oil products in order to determine the butter content. The analysis was carried out using gas chromatography, which allowed us to identify the quantitative content of various fatty acids in each sample. Particular attention is paid to butyric acid (C4:0) as a key indicator of the presence of butter. Sample No. 1 showed the highest content of butyric acid (1.699%), indicating a high butter content, while samples No. 2 and No. 3 contained significantly less of this acid (1.008% and 0.373%, respectively). The data obtained allow us to evaluate the composition of fats in products and identify their origin, which is important for quality control and authenticity of fat and oil products.*

***Keywords:** butyric acid, gas chromatography, commodity nomenclature of foreign economic activity, examination methods, identification.*

Введение. Контроль качества пищевых продуктов является важным аспектом здорового питания, способствующего не только проживанию, но и обеспечению благополучия потребителей. С расширением ассортимента продуктов на рынке появляется необходимость гарантировать, что продукты соответствуют высоким стандартам качества. В связи с этим, идентификация пищевых продуктов, включающая ряд процедур по проверке их соответствия техническим условиям, приобретает особую значимость [1].

Жирно-кислотный состав является важным показателем качества и подлинности масложировых продуктов. В последние годы возрастающий интерес к здоровому питанию и контролю качества пищевых продуктов привел к необходимости проведения детальных исследований состава жиров. Одним из ключевых параметров, позволяющих оценить качество масложировых продуктов, является содержание масляной кислоты (C4:0). Масляная кислота характерна для натурального сливочного масла и ее количество может служить индикатором присутствия или отсутствия данного продукта в смеси жиров.

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ жирно-кислотного состава трех образцов масложировых продуктов с целью определения содержания сливочного масла. Анализ проводился методом газовой хроматографии, что позволило получить точные количественные данные о содержании различных жирных кислот в каждом образце [2-7].

Важность данного исследования обусловлена тем, что идентификация подлинности масложировых продуктов имеет критическое значение для обеспечения их качества, соответствия нормативным требованиям и удовлетворения потребительских ожиданий. В рамках исследования были рассмотрены такие ключевые жирные кислоты, как капроновая (C6:0), каприловая (C8:0), пальмитиновая (C16:0), олеиновая (C18:1) и линолевая (C18:2) кислоты, однако основной акцент сделан на масляной кислоте.

Результаты данного исследования позволят не только оценить содержание сливочного масла в анализируемых образцах, но и предоставят ценные данные для дальнейших исследований в области контроля качества масложировых продуктов.

Материалы и методы. Для исследования жирно-кислотного состава выбранных образцов был использован газовый хроматограф модели Agilent Technologies 7820A GC оборудованный пламенно-ионизационным детектором. Анализ проводился при следующих условиях: неподвижная фаза: SP-2560 100m x 0.25mm x 0.2µm, подвижная фаза: азот, температура испарителя- 220°C, температура детектора- 250°C, скорость потока водорода- 40 мл/мин, скорость потока воздуха 400 мл/мин, температурный режим термостата: начальная температура 100°C выдерживается 4 минуты, потом температура повышается до 200°C со скоростью 25°C/мин и выдерживается на этой температуре 8 минут, потом температура повышается до 250°C со скоростью 5°C/мин и выдерживается на этой температуре 7 минут, объем инъекции- 1 мкл. Для идентификации жирно-кислотного состава был использован стандартный образец Supelco FAME 37 Mix.

Для исследования были выбраны следующие образцы масложировой продукции: Образец №1- Спред сливочно-растительный «Маслёнково» 82,5 %, 450 гр, Образец №2- Спред растительно-сливочный «Альпийская Коровка» 82,5 %, 180 гр, Образец №3- Спред растительно-жировой «Кремлевское» 72,5 %, 180 гр.

Отбор и подготовка проб к анализу. Получение метиловых эфиров жирных кислот был выполнен по ГОСТу 31665, со следующим дополнением:

Пробу спреда массой от 40 до 50 г расплавляют в химическом стакане на водяной бане или в сушильном шкафу при (60±5) °С, выдерживают при этой температуре до полного расслоения. Жировой слой фильтруют через складчатый фильтр. Если отфильтрованный жир будет прозрачен, то приступают к измерению. При наличии в жире мути его повторно фильтруют. Из выделенного жира берут пробу для выполнения измерений [10].

Учитывая, что в триглицеридах жировой фазы спреда, топленой смеси, молока и молочных продуктов содержатся низкомолекулярные кислоты (начиная с масляной -C4:0), при получении метиловых эфиров фильтрацию заменяют центрифугированием. Полученный раствор метиловых эфиров жирных кислот должен быть использован для анализа непосредственно после приготовления.

Выполнение определения. Анализ метиловых эфиров жирных кислот был проведен по ГОСТу 31663. Следует обратить внимание на то, что метиловые эфиры жирных кислот содержат метиловые эфиры низкомолекулярных кислот (начиная с масляной - C4:0), поэтому газохроматографический анализ следует проводить с обязательным

программированием температуры, начиная с температуры от 60 до 100°C (в зависимости от используемой неподвижной фазы), обеспечивающей удовлетворительное отделение метилового эфира масляной кислоты от растворителя [8].

Результаты и обсуждения. Обработку результатов анализа метиловых эфиров жирных кислот проводят методом внутренней нормализации по площадям пиков компонентов, используя программное обеспечение хроматографа.

При расчете массовой доли молочного жира вычисление массовой доли метилового эфира масляной кислоты проводят с точностью до третьего десятичного знака с последующим округлением до второго десятичного знака.

В случае, если полученное значение массовой доли метилового эфира масляной кислоты равно или более 3,10%, считают, что массовая доля молочного жира в продукте превышает 85%, то есть превышает верхний предел диапазона измерений по данной методике.

Массовую долю молочного жира в анализируемой пробе X_1 , %, вычисляют по формуле [9]:

$$X_1 = \frac{X_i}{X_{mi}} * 100$$

где X_i - массовая доля метилового эфира масляной кислоты, %;

X_{mi} - среднее значение массовой доли метилового эфира масляной кислоты в молочном жире, %, равное 3,1.

Рисунок.1. Хроматограмма жирно-кислотного состава образца №1

Рисунок.2. Хроматограмма жирно-кислотного состава образца №2

Рисунок.3. Хроматограмма жирно-кислотного состава образца №3

Таблица.1. Результаты жирно-кислотного состава трех масложировых образцов

№	Содержание жирных кислот	Условное обозначение	Образец №1	Образец №2	Образец №3
1	Маслянная кислота, %	C4:0	1.699	1.008	0.373
2	Капроновая кислота, %	C6:0	1.088	0.711	0.263
3	Каприловая кислота, %	C8:0	0.702	1.480	-
4	Каприновая кислота, %	C10:0	1.475	1.900	0.423
5	Лауриновая кислота, %	C12:0	1.976	14.303	0.760
6	Миристиновая кислота, %	C 14:0	6.297	8.321	2.413
7	Миристолеиновая кислота, %	C14:1	0.361	0.191	0.158
8	Пентадециловая кислота, %	C 15:0	0.521	0.507	0.293
9	Пальмитиновая кислота, %	C16:0	31.859	22.130	31.788
10	Маргаровая кислота, %	C17:0	0.445	0.260	0.369
11	Стеариновая кислота, %	C18:0	7.728	9.713	6.374
12	Олеиновая кислота, %	C18:1	28.395	19.644	32.409
13	Линолевая кислота, %	C 18:2	10.972	15.586	21.561
14	Арахидоновая кислота, %	C 20:0	0.300	0.259	0.356
15	Другие жирные кислоты, %		6.182	3.987	6.182

Массовая доля молочного жира определенной по выше указанной формуле составляет: Образец №1 – 54,8 %, Образец №2- 32,6%, Образец №3- 11,9%. Эти значения можно интерпретировать как содержание сливочного масла в смеси жиров.

Анализ жирно-кислотного состава трех образцов показал значительные различия в содержании различных жирных кислот. Особое внимание уделено масляной кислоте (C4:0), поскольку ее содержание может служить индикатором присутствия сливочного масла в образцах.

Основные жирные кислоты и выявленные закономерности. Масляная кислота (C4:0). Образец №1 имеет самое высокое содержание масляной кислоты, что может указывать на более высокое содержание сливочного масла. Образцы №2 и №3 имеют значительно меньшее содержание этой кислоты, особенно Образец №3.

Капроновая кислота (C6:0). Содержание уменьшается от Образца №1 к Образцу №3, что также может быть связано с различием в составе жиров.

Каприловая кислота (C8:0) и Каприновая кислота (C10:0). В Образце №3 каприловая кислота отсутствует, тогда как в Образцах №1 и №2 она присутствует в небольших количествах. Каприновая кислота наибольшая в Образце №2, что может указывать на различные источники жира.

Лауриновая кислота (C12:0). Очень высокое содержание в Образце №2 (14.303%) по сравнению с Образцами №1 и №3.

Пальмитиновая кислота (C16:0) и Олеиновая кислота (C18:1). Образцы №1 и №3 имеют близкие значения по содержанию этих кислот, в то время как Образец №2 имеет меньшее содержание пальмитиновой кислоты и значительно меньшее содержание олеиновой кислоты по сравнению с Образцом №3.

Линолевая кислота (C18:2). Образец №3 имеет самое высокое содержание линолевой кислоты, что может указывать на растительное происхождение части жиров.

Аналитическое значение масляной кислоты. Масляная кислота является ключевым индикатором присутствия сливочного масла. Сравнительно высокое содержание масляной кислоты в Образце №1 предполагает, что этот образец может содержать большее количество сливочного масла. Образцы №2 и №3 содержат значительно меньшее количество масляной кислоты, что может указывать на меньшее содержание сливочного масла.

Заключение. В результате проведенного сравнительного анализа жирно-кислотного состава трех образцов масложировых продуктов удалось установить существенные различия в содержании основных жирных кислот, что позволило сделать выводы о вероятном содержании сливочного масла в каждом из образцов. Исследование показало, что содержание масляной кислоты (C4:0) является ключевым показателем для определения присутствия сливочного масла.

Полученные результаты могут быть использованы для контроля качества масложировых продуктов и определения их подлинности. Высокое содержание масляной кислоты является надежным индикатором присутствия сливочного масла, что важно для производителей и потребителей, стремящихся к высокому качеству продуктов. Данные исследования также могут быть полезны для разработки стандартов и нормативных документов, направленных на контроль и регулирование качества масложировых продуктов.

Все три вида проанализированной масложировой продукции соответствует установленным к этим продуктам нормам технических условий. Но не следует их позиционировать как традиционное сливочное масло так как эти продукты имеют различный жирно-кислотный профиль и особенно низкое содержание масляной кислоты.

В заключение, проведенный анализ жирно-кислотного состава образцов позволяет оценить содержание сливочного масла в продуктах и предоставляет ценные данные для дальнейших исследований в области контроля качества и подлинности масложировых продуктов.

REFERENCES

1. Боев А.И., Никитина С.Ю., Полянский К.К. Способ идентификации сливочного масла методом газовой хроматографии // Сыроделие и маслоделие. – 2001. - №2. - с. 40-42.
2. Андреева Е.И. Развитие методологии и совершенствование механизма управления идентификацией товаров в таможенных целях: Монография / Е.И. Андреева. М.: РИО Российской таможенной академии, 2016. - 202 с.
3. Гейл Л. Крамер, Кларенс В. Дженсен, Дуглас Д. Саутгейт мл. Экономика сельского хозяйства и агробизнес. - Нью-Йорк, 2001. - 519 с.

4. С. Гибилиско. Альтернативная энергетика без тайн / Стэн Гибилиско; [пер. с англ. А.В.Соловьева]. М.: Эксмо, 2010. – 368 с.
5. Шалыгина А.М., Калинина Л.В.Общая технология молока и молочных продуктов. – Москва: Колосс, 2006. – 180-182 с.
6. Додаев К. О., Абсалямов Ф.М., Бегматов А.Б. Туя сутининг шифобахшлик хусусияти //“Кимё ва озик-овқат маҳсулотларининг сифати ҳамда хавфсизлигини таъминлашда инновацион технологиялар” мавзусидаги Преспублика илмий амалий-техникавий конференция материаллари. –Тошкент, ТКТИ. (17 май 2019 йил) –С. 144–145.
7. Karimkulov K.M., Uzohkov I.E., Sarikulov M.K. Studying The Classification And Quality Of Food //The American Journal of Agriculture and Boimedical Engineering, 2021.–Vol. 03. Issue03-06. Pp. 32–38.
8. ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот.
9. ГОСТ 34178-2017 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия.
10. ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот.

**SUMAX O‘SIMLIGI ERITMASIDA EKSTRAKSIYALANGAN OZIQAVIY
BO‘YOQNING KIMYOVIY TARKIBI O‘RGANISH**

**¹Usmonjonova Hulkar Umarkulovna, ²Abdullaeva Munisa Mo‘minjon qizi,
³Nurboeva Munira Salim qizi**

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.f.d. (PhD), dotsent

^{2,3}Tashkent kimyo-texnologiya instituti, magistr

***Annotatsiya.** Mavjud oziq-ovqat bo‘yoq moddalari quyidagi 3 guruhga bo‘linadi: tabiiy, mineral va sintetik bo‘yoq moddalari. Tabiiy bo‘yoq moddalar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va joriy etishda xom ashyoni biologik va oziqaviy qimmatini to‘la saqlab, yengil issiqlik ishlovi berish, ulardan mahsulotlar tayyorlashda samarali foydalanish hamda xavfsizligini oshirish, konserva sanoati va umumiy ovqatlanish korxonalarini uchun yarimfabrikat tayyor mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirib, mahsulot tayyorlash jarayonini osonlashtirish, jihozlar unumdorligini oshirish va ishchi kuchi, energiya sarfi, vaqt me‘yoridan samarali foydalanishga erishish ham talab etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** codex Alimentarius, ekstrakt flavonoidlar, karotenoidlar, xlorofilllar ekstraksiya jarayoni, gidravlik modul, vakuum-bug‘latish apparati, quruq modda miqdori.*

***Аннотация.** Доступные пищевые красители делятся на следующие 3 группы: натуральные, минеральные и синтетические красители. В процессе совершенствования и внедрения технологии производства натуральных красителей, сохранения биологической и пищевой ценности сырья, проведения легкой термической обработки, эффективного использования их при приготовлении продукции и повышения ее безопасности, расширения производства полуфабрикатов. Продукцию для консервной промышленности и предприятий общественного питания, а также процесс приготовления продукции необходимо облегчить, повысить производительность оборудования и добиться эффективного использования рабочей силы, энергозатрат и времени.*

***Annotation.** Available food colors are divided into the following 3 groups: natural, mineral and synthetic colors. In the process of improving and introducing the technology for the production of natural dyes, preserving the biological and nutritional value of raw materials, carrying out light heat treatment, their effective use in the preparation of products and increasing their safety, expanding the production of semi-finished products. Products for the canning and catering industries, as well as the process of preparing products, need to be made easier, improve equipment productivity and achieve efficient use of labor, energy and time.*

Kirish. Sumax (tatum, tutum) - *Rhus coriaria L. Anacardiaceae* - sumaxlar oilasiga mansub buta. Barglari bir-biriga qarama-qarshi, oddiy uchburchak, tukli, oval shaklida, qirralari bo‘ylab qo‘pol tishsimon. O‘simlik mevasi sharsimon qizil, bir oilali, shingilsimon. O‘rta Osiyo, Kavkazda va Qrimning o‘rmon va toshli, qumloq tog‘ bag‘irlarida o‘sadi. 150 yaqin turi mavjud. Ikkala yarim sharning tropik, subtropik va mo‘tadil mintaqalarida, ayniqsa Qadimgi O‘rta yer dengizi, Sharqiy Osiyo va Shimoliy Amerika hududlarida tarqalgan. O‘rta Osiyoda faqatgina bir turi uchraydi.

Kimyoviy tarkibi: Sumax mevalari tarkibida % xisobida oshlovchi moddalar 12-20, organik kislotalar 6,03, yog‘ moddalari 18,35, smolali moddalar 1.05, S vitamini 64,6 mg% borligi aniqlangan. Sumax barglarida oshlovchi moddalar 12-54, shundan 15% ini tanin moddasi mavjud. Bargi tarkibidagi S vitamini 112 mg% ni tashkil qiladi va barglarida flavonoid miritsitrin borligi aniqlangan.

Sumax oshlovchi va bo‘yovchi sifatida qadrlanadi. Oliy navli lak tayyorlashda xizmat qiladi. Sumaxning bargi va mevasidan tanin olinadi, dori xom ashyo sifatida ishlatiladi. Mevalaridan olingan suyuq spirtli ekstrakti qandli diabet kasalligining pasayishiga yordam beradi.

Ushbu o‘simlikning mevalari quritilgan yoki yoqut rangidagi kukun shaklida maydalangan holda olinadi. Sumaxning *Rhus typhina* L. nordon turi meva ichimliklari tayyorlashda qo‘llaniladi.

Tadqiqot ob’ekti va usullari. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi. Bo‘yoqlarning ekstrakt yoki eritmalarini tahlil qilish ultrabinafsha (UB) detektor bilan "Milixrom-4" xromatografida (Nauchpribor, Oryol sh.) izokratik yoki pog‘ona-gradientli elyuirish yordamida teskari fazali yuqori samarali suyuqlik xromatografiya (YuSSX) usulida amalga oshiriladi (aniqlash diapazoni 190, ... , 360 nm) to‘lqin uzunligi $\lambda=280$ nm-ga teng bo‘lganda dereksiyalab aniqlash va "Elsiko" kompaniyasining ichki diametri 2 mm, uzunligi 64 mm, sorbentlar - zarracha hajmi 7 mikron bo‘lgan Separon SGX va Separon C₁₈ donasi 5 mikron (Moskva sh.) po‘lat mikrokolonnalaridan foydalandi.

"Laboratori prjistroe" nomli Chexiya kompaniyasining LP-967 xromatografida ishlaganda 3x150 mm -li po‘lat kolonka ishlatiladi va rang beruvchi moddalarni aniqlash $\lambda = 290$ nm da amalga oshiriladi.

Izokratik elyuirishda tetragidrofuran-suv (1:3) tarkibli elyuir ishlatiladi va pog‘onali gradusli elyuidan foydalanilganda erituvchi tarkibi aralashgan (% h.) asetonitril-suv-sirka kislotasining 5: 94,5 : 0,5 nisbatdagi aralashmasiga 85 : 14,5 : 0,5. o‘zgartiriladi. Elyuent sarfi 0,6 sm³/min.

Erituvchilar harakatlovchi fazani tayyorlanishdan oldin bug‘latiladi, tarkibidagi mexanik aralashmalarni tozalash uchun Shott filtridan o‘tkaziladi. Harakatlanuvchi faza 10 min davomida vakuumlash yo‘li bilan deaeratsiyalanadi.

O‘simlik bo‘yoqlarning spektral xususiyatlarini boshqarish. Bo‘yoq eritmalarining spektral xususiyatlari SF-26 va SF-46 turlarining spektrofotometrlarida rang beruvchilarning elektron yutilish spektrlarini optik qatlam qalinligi 10 mm bo‘lgan kvarts kyuvetalarida qayd etish orqali aniqlanadi.

Eritmadagi bo‘yoqlarning konsentratsiyasi shunday tanlanganki, eritmaning maksimal yorug‘lik yutilish qiymati 0,5, ..., 2,0 oralig‘ida bo‘ladi.

Laboratoriya o'lovchlari uchun reaktivlarni tayyorlash usuli. To'yingan KCl (GOST 28562-90) eritmasini tayyorlash (GOST 28562-90) (pH metridagi elektrod uchun) 34,2 g KCl olinadi va 100 g distillangan suvda eritiladi. 0,1 n natriy gidroksid (NaOH) eritmasini tayyorlash (titrlanadigan kislotalikni aniqlash uchun). 4 g natriy gidroksidning (NaOH) aniq tortilgan qismi olinadi va 1 l distillangan suvda eritiladi (1 l kolba olinadi va distillangan suv qo'shib, hajmi belgigacha keltiriladi).

Bo'yoq ekstraktlaridagi quruq modda miqdorini aniqlash. Bo'yoqlarda quruq moddalar miqdori standart usul bo'yicha URL-2 refraktometrida aniqlanadi. Bo'yoqning spirtli eritmalaridan foydalanilganda, vakuum ostida bug'lash yo'li bilan etanoldan tozalanadi. Buning uchun 10 sm³ bo'yoq eritmasi 1 sm³-ga bug'lanadi, so'ngra bo'yoqning bu miqdori 1000 sm³ hajmdagi kolbada eritiladi.

Karotinoid bo'yoqlarining spirtli ekstraktlaridagi qattiq modda miqdori bo'yoq eritmasini quritib, gravimetrik usulda aniqlanadi. Quruq modda miqdorini aniqlash GOST ISO 2173-2013-da keltirilgan usulda amalga oshiriladi.

Refraktometrik usul. Zamonaviy refraktometrik RE40 (Mettler toledo) (OKP 42 1522) usul bilan quruq moddalarni aniqlashga sinov eritmasining oz miqdori joylashtiriladi. Analizning olib borilish. Ob'ektivli refraktometrda qurilmaning qopqog'i yopiladi. Shundan so'ng 20-30 s o'lovch o'tkazilgan muhit haroratini (moslamaning o'lchash kamerasi) 20°C ga (termik kondensatsiya) avtomatik ravishda sozlashni kutib, keyin "o'lovch" tugmachasi bosiladi va refraktometr ko'rsatkichlari olinadi [86; S.156].

Natijalarni qayta ishlash. Sinish koeffitsienti shkalasida quruq modda foiz hisobida o'rnatilgan.

Bo'yoq eritmalarining kislotaliligini aniqlash. Faol kislotalik (pH)-ni aniqlash usuli. Usul, quyidagi markali pH o'lchash asboblari yordamida sinov eritmasiga botirilgan elektrodlar orasidagi potensial farqni o'lchashga asoslangan (pH-metr pH-150 MI. GRBA 414318.001 RE). Doimiy va ma'lum potensialga ega bo'lgan elektrodlardan biri bu ikkinchi elektrod uchun mos yozuvlar elektrodidir, uning potentsiali sinov eritmasining pH qiymatiga bog'liq. Tayyorlangan namunadan mahsulotni stakanga elektrodni botirish uchun yetarli miqdorda oling. Qattiq yoki juda qalin mustahkamlikdagi mahsulotlarni sinash uchun tayyorlangan mahsulot namunasi distillangan suv bilan taxminan ikki marta oldindan suyultiriladi. Qattiq va suyuq konsistentsiyali konservalarda mahsulotning suyuq qismida pH qiymatini to'g'ridan-to'g'ri aniqlashga ruxsat beriladi. Qurilmaning aniqligini oldindan tekshiring. Tekshirish uchun idishga pH qiymati ma'lum bo'lgan bufer eritma quyiladi va elektrodlar eritmadagi to'liq bo'lishi uchun unga botiriladi. Asbob o'qida ishlatiladigan bufer eritmaning pH qiymati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Tekshirilayotgan mahsulot sinovdan o'tgan qurilmaning idishiga quyiladi, unga elektrodning uchlari joylashtiriladi, moslama yoqiladi va pH metr shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlar olinadi. Yakuniy natija sifatida ikki parallel aniqlash natijalarining o'rtacha arifmetik qiymati, ularning orasidagi masofa 0,1 pH birliklaridan oshmasligi kerak.

Bo'yoq moddalar ekstrakti tarkibidagi uglevodlar va oqsillar miqdorini aniqlashning Dyubua va Louri usullari. Xom ashyo va kultural suyuqlikdagi umumiy uglevodlar miqdori Dyubua usulida, oqsil miqdori Louri usulida aniqlandi.

Dyubua usuli sulfat-fenol reaksiyasiga asoslangan. Tadqiq etilayotgan mahsulot namunasi filtratining 0,5 ml-i probirkaga solinadi. Uning ustiga 5%-li fenol eritmasidan 0,5 ml solinadi va 10 min xona harorati (24 °C) da reaksiya ketishi uchun ushlab turiladi. Aralashma ustiga 2,5 ml sulfat kislota solinib, reaksiya to'xtatiladi va FEK ning 480 nm to'lqin uzunligidagi ko'rsatkichi

qayd qilinadi. Olingan natijalar kalibrovka grafigidagi optik zichlikka solishtirilib, uglevodlar miqdori topiladi.

Gidrolizlangan ekstarkt va kultural suyuqlikda fruktoza mavjud-ligining sifat tahlili qog'oz xromatografiyasi usulida amalga oshirildi. Hidrolizlangan ekstrakt va kultural muhitning kislotalilik darajasi (Electrode Le 409 markali) rN-metr va indikator (lakmus qog'ozi) yordamida aniqlanadi.

Qizdirilgandan so'ng eritmalar 490 nm da sovitiladi va kolorimetrik qilinadi.

Qand miqdorini aniqlash usuli. Usul qand o'lhagich shkalasi bo'yicha 20°C haroratda suvda eriydigan qandlarning massa ulushini aniqlashga asoslangan. Tekshirilayotgan eritma diametri 5 sm bo'lgan 500 ml lik silindrga quyiladi, toza va quruq saxaromer ehtiyotkorlik bilan kerakli bo'linishdan chuqurroq suyuqlikka botiriladi, so'ngra 5-7 min qoldiriladi va saxarometr ko'rsatkichlari olinadi. Xisob ko'rsatkichi suyuqlik meniskaning pastki qirrasini bo'ylab, meniska darajasida qarashni to'xtatib turadi. Aniqlik 20°C haroratda amalga oshiriladi.

Bo'yoq moddalar ekstraktining organoleptik xususiyatlarini aniqlash (GOST 8756.1-79)

Bo'yoq moddalar ekstraktining organoleptik ko'rsatkichlar quyidagi ketma-ketlikda aniqlanadi: tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, tuzilishi va ta'mi.

Bo'yoqlar ekstraktining mahsulotlarining ko'rinishini baholashda sochiluvchanlik darajasi, yuza belgilari, kukundagi zarrachalarning bir xil o'lchamdali, quyilish holati va b. aniqlanadi. Rangni aniqlashda ushbu turdagi mahsulotga xos rangdan turli og'ishlar aniqlanadi. Bo'yoq mahsulotining hidini baholashda odatdagi ko'rinish, hid, hidlarning uyg'unligi ("buket") aniqlanadi, begona hidlarning mavjudligi aniqlanadi. Bo'yoq moddalar ekstrakti konsistensiyasini baholashda mahsulotning mayinligi, yopishqoqligi va qattiqligi aniqlanadi (suyuqlikning zichligi). Ta'mni baholashda ta'mning xom ashyo sifatida foydalanilayotgan mahsulot turiga mosligi, o'ziga xos yoqimsiz ta'm xususiyatlari va boshqa noxush ta'mlarning mavjudligi aniqlanadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Sumax mevalaridan qizil rangli oziq-ovqat bo'yog'i ajratib olish uchun xom ashyoni quritildi va o'rtacha 3-4 mm-gacha maydalandi, 75-80°C da 0,3% suvli limon kislotasi eritmasi bilan ikki bosqichda ekstraksiya jarayoni olib borildi. Birinchi bosqichda gidravlik modul 1:8, ikkinchisida - 1:4, ekstraktlar vakuum-bug'latish apparatida quruq modda miqdori 30%-ga yetguncha bug'latildi. Ekstragent shisha idishlarga quyilib, pasterizatsiyalandi. Ushbu usul yordamida olingan ekstrakt tarkibida antotsianlar, biologik faol, ta'm beruvchi moddalar, tanin va bo'yoqlar 26,4% -ni tashkil etdi.

Tajriba davomida olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

1- jadval. Quritilgan sumax, suv-spirtli eritma va 0,3% limon kislotaning suv-li eritmasida ekstraksiyalangan oziqaviy bo'yoqning kimyoviy tarkibi

Kimyoviy tarkibi, g/100	Tahlil etish ob'ekti		
	Sumaxning quritilgan va maydalangan mevalari	Sumax mevalaridan 80 g/sm ³ suv-spirtli eritma ekstraktida olingan oziqaviy bo'yoq	Sumax mevalaridan limon kislotasining 0,3% eritmasida olingan oziqaviy bo'yoq
Quruq modda	90,0	30,0	30,0
Monosaxaridlar	11,20	4,09	7,59
Saxaroza	0,57	1,00	0,00
Kislotaliligi	4,34	4,65	4,63
Oshlovchi va bo'yoq moddalar	12,04	4,65	7,93
S vitamin, g/100	5,73	4,80	4,06

Ekstraksiya davomiyligi 1 soatni tashkil etib, jarayonining birinchi bosqichida gidromodul 1:8, ikkinchisida - 1:4 nisbatda, 75-80°C haroratda olib borildi. Ekstragent sifatida 0,3 g/sm³ limon kislotasi qo'shilgan suvli eritma tajribalar uchun maqbulligi tasdiqlandi.

Olingan oziq-ovqat bo'yog'i shaffof, osonlikcha oqadigan, och-qizil rangli quyuc suyuqlik bo'lib, u shirin-nordon mo'tadil ta'mi va o'ziga xos xushbo'y hidi bilan, sumaxning yangi mevalarini xushbo'yiligini eslatadi. 700-1000 ppm (0,7-1 g/l) konsentratsiyali kislotaliligi pH~6-4 va undan past. Tabiiy bo'yoq gazli va gabsiz ichimliklarga, muzqaymoqlarga, konditer mahsulotlarini bo'yashda pushtidan-to'q qizil rang berish uchun ishlatish tavsiya etiladi.

Xulosa. Sumix o'simligidan tabiiy bo'yoq ajratib olishda ekstragent sifatida 0,3 g/sm³ limon kislotasi qo'shilgan suvli eritma tajribalar uchun maqbulligi tasdiqlandi. Ekstraksiya jarayonining birinchi bosqichida gidromodul 1:8, ikkinchisida - 1:4, 75-80°C haroratda olib borildi. Ekstraksiya davomiyligi 1 soatni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Исследование способов извлечения пищевых красителей из цветков амаранта (*Amaranthus*). *Universum: Технические науки*. Москва. №1, 2019. -С.41-44.
2. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. *Ocimum basilicum* L. Lamiaceae o'simligi bo'yoq moddalarini ajratish jarayonini tadbiq etish. *Chemistry and chemical engineering*. (Кимё ва кимё технологияси) журнали. 2020 йил № 2. -Б.59-64.
3. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Извлечение красящих веществ из порошка базилика, исследование микро-и макроэлементного углеводного и витаминного состава экстракта. *Universum: Химия и биология*. Москва. №11 (77), 2020. - С. 26-29.
4. Нуралиев Ю. Лекарственные растения. Душанбе. "Маориф" 1989 г. -286 с.
5. Dadaeva G.D., Usmonjonova X.U., Rahmonkulov U.R. Zomin milliy tabiat bog'ida zaharli o'simliklari. *Ekologiya xabarnomasi*. Toshkent 2013. № 8. -Б. 48-54
6. Болотов В.М. Особенности технологии совместного извлечения каротиноидных и антоциановых пигментов /В.М.Болотов, Е.С.Шичкина, П.Н.Саввин, В.В.Хрипушин // *Вестник ВГУИТ*. 2012. - №2. - С.110-112.
7. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ДеЛи принт, 2003.- 436 с.
8. Лукашева Ю.Н., Румянцева Г.Н. Сравнительная характеристика сырья для получения натуральных пищевых красителей. Ю.Н. Лукашева, Г.Н. Румянцева. Сборник материалов IX международной научно-практической конференции «Технологии и продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты».-2011.-С. 233-235.
9. Кравченко, С.Н. Антиокислительная активность концентрированных соков из плодово-ягодного сырья. С.Н. Кравченко, А.М. Попов, С.С. Павлов [Электронный ресурс]. - Режим доступа <http://www.vseoede.net/news/index>.
10. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. -С. 251-253.

MUNDARIJA

1.	РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕЛИОСУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ Усманов К.И., Максудова А.И., Султанова Ш.А.	3
2.	ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ТЫКВЫ Тухтаев Шухрат Кудратович, Самадов Отабек Бахриддин угли, Юнусхужаев Хусан Юсуфхужа угли, Чориев Абдусаттар Жураевич	8
3.	O‘ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDIDA YETISHTIRILGAN SAPERAVI UZUMIDAN TAYYORLANGAN VINOMATERIAL TARKIBIDAGI VITAMINLARNI O‘RGANISH Abdiyev Akbar Narziqulovich, Turaboyev Akobir Bahodir o‘g‘li, Choriyev Abdusattar Jo‘rayevich	13
4.	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ И ЕГО ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ Балтабаев Улугбек Нарбаевич, Куриязов Зариф Рамаатович, Жонимкулов Миртемир, Иногамова Гулноза	17
5.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАЧЕСТВО РЖАНОЙ ЗАКВАСКИ Гофуров Дилмурод Шукурмуродович, Кудратова Саодат Фозиловна, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна	22
6.	ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ СОЕВОЙ МУКОЙ Кудратова Саодат Фозиловна, Гофуров Дилмурод Шукурмуродович, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна	29
7.	AYRIM TURDAGI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBI TANLIL QILISH Masharipova Zulxumar Atabekovna, Bo‘riyev Hakim Avazovich, Narzullayev Fazliddin Shuhrat o‘g‘li	36
8.	ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВ «АЙДАРКУЛЬ» Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У., Исмаилова.Н.Ф.	42
9.	DONNING KIMYOVIY VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH ASOSIDA TADQIQOD OBEKTINI TANLASH Sanayev Ermat Shermatovich, Azamatov Umid Zokirovich, Nizomov Dilshod Baxtiyarovich, Sherjanov Sherzod Shuxratovich	48
10.	ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В СОКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СТЕБЛЕЙ САХАРНОГО СОРГО Содикова Шоира Абдураззаковна	55
11.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ	61

	Танатаров Откирбай Рашидович, Даулетбаева Раушан Кууанышбаевна, Шамуратова Махинбану Раметуллаевна, Эшметов Иззат Дусимбатович, Абдикамалова Азиза Бахтияровна, Кулдашева Шахноза Абдулазизовна	
12.	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ ВТОРИЧНОГО ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ Тожибоев Абдуазим Абдужаббор ўғли, Абдиев Акбар Нарзикулович, Чориев Абдусаттар Жўраевич	72
13.	ПРОРОЩЕННЫЕ ОВСЯНО-ПШЕНИЧНЫЕ СМЕСИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ Урбанчик Елена Николаевна, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Галдова Марина Николаевна, Каримова Зарина Аминжон кизи	79
14.	АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ Юсупбеков Надирбек Рустамбекович, Юнусов Исмаг Инагамович, Юнусов Боходир Исмаатович	86
15.	BENTONIT VA OROKASIMON GILLAR KOMPOZITSIYASIDAGI ADSORBENTNI SORBSION XUSUSIYATLARI Boyjanov N.I., Serkayev Q.P.	91
16.	RECYCLING SATURATED ALKANOLAMINES AND REDUCING THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT Bozorova G.T., Kadirov Kh.I., Turaev T.B., Rakhimov Kh.N., Sharipova D.U.	104
17.	PAXTA SALOMASIDAN OLINGAN GLITSERINNING SIFATINI VANOLASH Ahmedova Shaxlo Ikramovna, Abduraximov Ahror Anvarovich, Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich	118
18.	ОПЫТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Миралимова Азиза Исамутдиновна, Айходжаева Нодира Каримуллаевна, Ботиров Мухтор Шеротович	125
19.	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО СЫРЬЯ Рахимжанова Шахноза Саиданваровна, Худайбердиев Абсалом Абдурасулович, Шералиева Озода Анваровна	132
20.	ПРОЦЕСС ТЕПЛООБМЕНА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	137

	Шомансуров Фозилбек Фаттох угли, Шералиева Озода Анваровна, Бекмуратова Мухтарама Голиповна	
21.	DONALARNI UNDIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI OZIQAVIY VA FUNKSIONAL XOSSALARINI YAXSHILASH Bobojonova Lobar Baxodirovna, Mavlonova Muborak Anvarovna, Fayzullayeva Nodira Zaynutdinovna, Shomaksudova Komola Djo‘rayevna, Xasanova Barno Lutfullayevna, Maxamadjonova Maxbuba Xojiakbar qizi	144
22.	EVALUATION OF FUNCTIONAL, NUTRITIONAL AND SAFETY PROPERTIES OF COMPOSITE FLOUR Bobojonova Lobar Bakhodirovna, Mavlonova Mubarak Anvarovna, Faizullayeva Nadira Zaynutdinovna, Shomaksudova Komola Dzhorayevna, Khasanova Barno Lutfullayevna, Giyasova Dildora	148
23.	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА ОБРАЗЦОВ МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА Абдурахманова Азода Джураевна	159
24.	SUMAX O‘SIMLIGI ERITMASIDA EKSTRAKSIYALANGAN OZIQAVIY BO‘YOQNING KIMYOVIY TARKIBI O‘RGANISH Usmonjonova Hulkar Umarkulovna, Abdullaeva Munisa Mo‘minjon qizi, Nurboeva Munira Salim qizi	166

